

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Сборник материалов
Международной
научно-практической
конференции

II ТОМ

07 мая 2018 г.

г. Кемерово

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА**

2 том

*Сборник материалов
Международной научно-практической конференции*

7 мая 2018 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34

ISBN 978-5-6040761-6-3

DOI 10.5281/zenodo.1250024

ГРНТИ 12.09.11

ББК 1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

4. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

5. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

6. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

8. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

10. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

11. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

12. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

13. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

14. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Интеграция современных научных исследований в развитие общества: сборник материалов V Международной научно-практической конференции (07 мая 2018 г.), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 247 с.

ISBN 978-5-6040761-6-3

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные современным научным исследованиям.

Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и специалистов в области технических, естественных и гуманитарных наук, информационных технологий, горного дела, геодезии, строительства и архитектуры, сельского хозяйства, пищевой промышленности, экономики, юриспруденции.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЕОДЕЗИЯ

1. **НАНОПЕНОБЕТОН С ДОБАВЛЕНИЕМ ГРАФЕНОВЫХ НАНОТРУБОК** 10
Жданов И.А.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

2. **ХРОНОТОП В ТВОРЧЕСТВЕ Л. УЛИЦКОЙ** 13
Болгар К.А., Ашимова М.Г.
3. **ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ** 16
Воронцова К. Б.
4. **ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СКЛОННОСТИ СТУДЕНТОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ** 19
Горбачев Я.В.
5. **ВРЕХІТ МОЖЕТ СОРВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И СЛОЖИВШАЯСЯ РЕАЛЬНОСТЬ** 22
Козлова А.В.
6. **РЕЛИГИОЗНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТАХ** 25
Лисовская П.С.
7. **ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ РОМАНА САШИ СОКОЛОВА «МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ»** 28
Органова М.Х.
8. **ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПАУЭРЛИФТЕРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ** 31
Рязанов В.Н.
9. **СПОРТИВНЫЕ ЗНАЧКИ КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ** 34
Токмаков С.И.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

10. **ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИШАЙНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА** 39
Братковская Л.Б.
11. **СОРНЯКИ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВАТОРЫ ПАТОГЕНОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА** 42
Выприцкая А.А., Кузнецов А.А., Выприцкий А.А.
12. **НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБОВ ОБОГРЕВА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ** 45
Ошанов Е.З.
13. **ПЛОТНОСТЬ УПАКОВКИ ВИДОВ СООБЩЕСТВ ЧЕРНОСОСНОВОГО ЛЕСА В ГОРНОМ КРЫМУ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДИГРЕССИИ** 49
Папельбу В.В.
14. **БИОДОСТУПНОСТЬ И МЕТАБОЛИЗМ ФЛАВОНОИДОВ** 52
Тимофеева Т.С.
15. **ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПЕРВИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОТОСИНТЕЗА У РАСТЕНИЙ ГОРОХА МЕТОДОМ БЫСТРЫХ ИНДУКЦИОННЫХ КРИВЫХ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА** 55
Тодоренко Д.А.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

16. ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА – СТРУКТУРА И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 58
Бодруг Н.С., Мясоедова Л.А., Мясоедов Ю.В.
17. РАЗВИТИЕ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА 61
Емец С.В.
18. BLENDED LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UZBEKISTAN 63
Zulunov R.M.
19. МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА ПРИ ОБОСНОВАНИИ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 65
Ключникова Н.С.
20. АЛГОРИТМ ОЦИФРОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ПРИМЕРЕ КРЫЛА ВЕРТОЛЕТА 68
Нгуен Е.З.
21. РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ КАК СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА НА ПРИМЕРЕ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 72
Тимофеева Т.С.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

22. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ (ДОВРАЧЕБНОЙ) КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 75
Абишов К.А.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

23. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАФЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИХ СОБЕВУЮ МУКУ 77
Чечетова Е.А.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

24. ФЕНОМЕН СУИЦИДА В ЭПОХУ КИБЕРКУЛЬТУРЫ ИНТЕРНЕТА 80
Григорова К.Р.
25. РЕАЛИЗАЦИЯ АНДРОГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В НОВОКУЗНЕЦКОМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ 82
Ивойлова В.В.
26. АНАЛИЗ РИСКОВ, СНИЖАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 85
Кушникова П.М.
27. К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 88
Мелихова Л.А.
28. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ В КЛАССАХ С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВОМ УЧАЩИХСЯ 90
Панкова О. М.
29. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В НЕЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ 93
Пащенко А.А.

30. ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА	95
Роговский Е.Б.	
31. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ.....	99
Сулова О. А.	
32. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	102
Шнайдер О.В.	

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

33. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ, ПОСЕВНЫХ И УБОРОЧНЫХ МАШИН И ОРУДИЙ.....	105
Абишов К.А.	
34. ДИНАМИКА ПРИРОСТА ЖИВОЙ МАССЫ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ	106
Акифьева Г.Е.	
35. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АПК И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	109
Байтаева Г.Р.	
36. THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER ON WHEAT MUTANT VARIETIES .	112
В. Bayarsaikhan	
37. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАТУРАЛЬНОЙ ПИЩИ, ПРОМЫШЛЕННОГО КОРМА И СМЕШАННОГО ПИТАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ.....	115
Гречко В.В.	
38. ДИАГНОСТИКА И КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОВЫ С ПРИЗНАКАМИ ПОСЛЕРОДОВОГО ПАРЕЗА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ОПХ «ОМСКОЕ».....	117
Гречко В.В.	
39. ОСТРЫЙ КАТАРАЛЬНЫЙ РЕНИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА.....	119
Гречко В.В.	
40. ТОКСОПЛАЗМОЗ. ДИАГНОСТИКА И АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФЕРМАХ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ.....	122
Гречко В.В.	
41. УРОЦИСТИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ	124
Гречко В.В.	
42. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБПРОДУКТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПАНИИ «РУБИКОН»	126
Салимжанов И.Р.	
43. ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУФАБРИКАТА «ЗЕЛЬЦ» ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКТА	128
Салимжанов И.Р.	
44. ЦЕНУРОЗ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ: КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ, ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА	131
Сутуло А.В.	

- 45. АНАПЛАЗМОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ** 134
Тимошенко В.А.
- 46. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У КОШЕК И СОБАК** 137
Черемисина Е.П.
- 47. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ МОНГОЛИИ**..... 139
Энхтуяа Ц., Батболд С., Мягмарсүрэн Я.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 48. ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ УЧАЩИХСЯ** 143
Абишов К.А.
- 49. ВОХНИКНОВЕНИЕ И ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ**..... 144
Абишов К.А.
- 50. ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОТЕ НА ТРАКТОРЕ** 146
Абишов К.А.
- 51. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТАНКА Т-72**..... 147
Герасимов С.Д., Краснопевцев Е.С., Дроботун А.Г., Кушегулов Д.А.
- 52. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА ПО СОДЕРЖИМОМУ НЕЧЕТКОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ** 151
Коваль А.Р., Зарубин А.А.
- 53. ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ СТЕНДОВ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ШИН КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ**..... 155
Коновалов Д.С.
- 54. ПОДБОР МУФТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВАЛОВ СИЛОВОГО АГРЕГАТА И НАГРУЗОЧНОЙ УСТАНОВКИ**..... 158
Корольков Е.А.
- 55. НИВЕЛИРОВКА ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ – ОСНОВА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**..... 162
Куанышбаев А.Б.
- 56. ВИДЫ ДОКОТЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ**..... 165
Куанышбаев А.Б.
- 57. ЭКСПЕРТИЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ПАРОВЫХ КОТЛОВ НЕРАЗРУШАЮЩИМ КОНТРОЛЕМ** 168
Куанышбаев А.Б.
- 58. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СЕДИМЕНТАЦИОННОГО ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ** 171
Лыскова К.Ю.
- 59. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ПОВЕРКИ КОНЦЕВЫХ МЕР ДЛИНЫ НА КОМПАРАТОРЕ УКМ 100** 173
Степанов С.Н.
- 60. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НА**

ЗАНЯТИЯХ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ	176
Усик А.А.	

ЭКОНОМИКА

61. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ	179
Аветисьянц Ю.А.	
62. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ	182
Вербова Е.С.	
63. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ	185
Гозалишвили С.Г.	
64. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА.....	188
Загарских О.А.	
65. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ	194
Икаева Д.И.	
66. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА	197
Манзурова Д.С.	
67. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ГРЕЮЩЕЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ С КОМПОЗИЦИОННЫМ ТЕРМОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ	200
Павлов С.В.	
68. ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЕЁ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	203
Павлов С.В.	
69. АНАЛИЗ ТИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ	206
Пархомей С.О.	
70. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	209
Фисенко В.Ю.	
71. ВЛИЯНИЕ ПРОБЛЕМ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТРАНСНЕФТЬ – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»	211
Чухно Т.Ю.	
72. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ	215
Шакирова А.А.	
73. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТЕВОМ РИТЕЙЛЕ.....	218
Шиленко С.М.	

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

74. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .	223
Дубровская А.А.	
75. НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	226
Дыжова А.А.	
76. О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛАХ 2018 ГОДА В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА НЕДВИЖИМОСТИ	229
Кондра Н.В.	
77. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	

НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	231
Кондра Н.В.	
78. К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СТАТЬИ 132 УК РФ	232
Мартынов А.Н.	
79. ЛИЗИНГ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	234
Фомичев М.Н.	
80. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ КРАЖИ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ	240
Фрати И.А.	
81. ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЛИЗИНГА В РОССИИ	243
Чих Н. В.	

ГЕОДЕЗИЯ

НАНОПЕНОБЕТОН С ДОБАВЛЕНИЕМ ГРАФЕНОВЫХ НАНОТРУБОК

Жданов И.А., Каледин О.Д.
Оренбургский государственный университет,
Россия, г. Оренбург

Аннотация

Благодаря добавлению в пенобетон графеновых нанотрубок, полученный нанопенобетон будет иметь высокие прочностные и теплоизоляционные характеристики. Все это позволяет надеяться, что уже в ближайшем будущем произойдет промышленное внедрение нанопенобетонов, которое позволит получить значительный экономический эффект. Полученный нанопенобетон можно будет применять для индивидуального строительства, для строительства мостов, дорожных и аэродромных покрытий, лифтовых шахт, балок, ферм, других несущих конструкций в жилищном и промышленном строительстве.

Ключевые слова

Нанопенобетон, графеновые нанотрубки, экономический эффект, прочность, теплоизоляция.

Современные суперматериалы слабо отличаются от простых. Углепластик с высоко модульным волокном имеет коэффициент прочности в районе 1,5–1,7 ГПа, а одностенная углеродная нанотрубка — 50 ГПа. Она в пять раз легче стали. Таким образом, равнопрочная стальная деталь, созданная из одностенных углеродных нанотрубок, если их идеально соединить, будет легче в 250 раз.

Благодаря добавлению в пенобетон графеновых нанотрубок, полученный нанопенобетон будет иметь следующие характеристики [9].

Таблица 1 – Прочностные и теплоизоляционные характеристики пенобетона и нанопенобетона с применением графеновых нанотрубок.

№	Плотность пенобетона, кг/м ³	МУНТ, %	Прочность, МПа		Кэф-нт теплопроводности, λ , Вт/м·°С	Цены р./м ³ (декабрь 2017 г.)
			R _{из}	R _{сж}		
1	300	-	0,25	0,7	0,08	1500
2	300	0,0019	1,0	2,8	0,06	2100
3	500	-	0,8	2,1	0,16	1900
4	500	0,002	2,4	6,2	0,1	2800
5	1200	-	4,8	12,5	0,29	2700
6	1200	0,002	14,5	37,4	0,22	4800

На рис. 1 показана диаграмма толщин наружных однослойных стен из различных строительных материалов, отвечающим требованиям по теплоизоляции наружных и ограждающих конструкций для г. Оренбурга.

Рис. 1 – Сравнительная диаграмма толщин наружных однослойных стен из различных строительных материалов, отвечающим требованиям по теплоизоляции наружных и ограждающих конструкций для г. Оренбурга.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что введение в пенобетонную смесь наноструктур повышает прочность в 3-4 раза, а коэффициент теплопроводности уменьшается в среднем на 25%.

Полученный нанопенобетон позволит возводить здания и сооружения в следующих строительных сферах:

- легкие нанопенобетоны для индивидуального строительства и возведения легких перегородок в помещениях различного назначения;
- нанопенобетоны средней плотности, обладающие повышенной прочностью и другими качествами, делающими их перспективными для использования в строительстве мостов, дорожных и аэродромных покрытий и т.д.;
- нанопенобетоны высокой и сверхвысокой прочности для лифтовых шахт, балок, ферм, других несущих конструкций в жилищном и промышленном строительстве [1].

Все это позволяет надеяться, что уже в ближайшем будущем произойдет промышленное внедрение нанопенобетонов, которое позволит получить значительный экономический эффект, поскольку при увеличении потребительских характеристик нанопенобетона в 4–6 раз их стоимость за 1 м³ выше обычных не более чем на 40–80%, а стоимость строительства снижается в 3-5 раз.

Список литературы:

1. Основные характеристики и сферы применения нанобетона // Молодежный научный форум: Технические и математические науки: электр. сб. ст. по материалам ХLI студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2017 — № 1(41).
2. Портник А. «Все о пенобетоне» СПб 2003г-255стр.

3. Патуроев В.В. «Полимербетоны» Издательство. Стройиздат. 1987г-143стр.
4. Микульский В.Г. и др. «Строительные материалы и изделия»– М.: Изд-во АСВ, 2007.-520 стр
5. Шмитько Е. И. Процессы и аппараты технологии строительных материалов и изделий; Проспект Науки - Москва, 2010. - 736 стр.
6. Основин В. Н., Шуляков Л. В. Строительные материалы и изделия; Высшэйшая школа - Москва, 2009. - 224 с.
7. Дюсембитов Д.С. Пенобетонные изделия, полученные методом двухстадийного введения пены: автореф. дис...канд. техн. наук. – Алматы. 2009.
8. Касторных Л.И. Добавки в бетоны и строительные растворы: учебно-справочное пособие. // Ростов на Дону, Феникс, 2005. – 221с.
9. <https://www.porpmech.ru/science/317022-russkaya-tekhnologiya-grafenovye-nanotrubki/>
10. <http://www.pioner-group.com/ru/projects/training-center-of-the-fsb/>

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ХРОНОТОП В ТВОРЧЕСТВЕ Л. УЛИЦКОЙ

Болгар К.А.- преподаватель, м.п.н., Ашимова М.Г.- старший преподаватель, м.п.н.
Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова,
Казахстан, г. Талдыкорган

Аннотация

В статье проанализированы особенности хронотопа произведений русской писательницы Людмилы Улицкой. Рассматриваются концепты «быт» и «бытие» в контексте больших и малых жанровых форм.

Ключевые слова

Улицкая, хронотоп, образ, проза, время.

Исследование хронотопа является одной из центральных проблем современного литературоведения. Исследователь Темирболат справедливо отмечает: «Согласно основным научным теориям и концепциям, получившим распространение в литературоведении конца XX – начала XXI столетий, хронотоп выступает фундаментальным понятием исследования бытия».

В свете отмеченной позиции немало интересным представляется попытка анализа организации хронотопа произведений Л.Улицкой, по нашему мнению, являющего собой путь, который должны преодолеть герои. Путь от быта к бытию.

Понятие «быт» тесно связано с образом дома. Пространство дома как семейный и духовный центр, родовое гнездо, родовое место, место происхождения человечества занимает важное место в творчестве Л. Улицкой.

На страницах прозы Улицкой рождается загадочное очарование и глубокая значимость эстетического пространства, на фоне которого реальные, во плоти, персонажи романа обретают мифологизированную символику, а их жизни принадлежат вечности. В наше время, беззащитное перед натиском вандализма, опора на культурно-историческую традицию подчас становится едва ли не единственным доводом в защиту гуманизма. Поэтика романов Улицкой удивительно созвучна аргументации, которой пользуются ученые конца XX века, апеллируя к защите *«человеческого общества, задуманного как сложный и дремучий архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально, где каждая частность аукается с громадой»* [1]. Даже ход времени в рамках реализуемой поэтики текста отмеряется природными циклами, временами года, сбором и созреванием фруктов, цветением.

Так, в романе «Медя и ее дети» проводится мысль о существовании общей для всех прародины на берегу моря, поэтому члены семьи Синопли ежегодно возвращаются к своему историческому дому. Это роман не только о семейных, но и о глубинных человеческих связях, о людских «совпадениях», которые приходят свыше и навеки скрепляют отношения.

Ощущение принадлежности к Дому у Синопли начинается с детства: их привозят сюда еще детьми. Бездетная Медя собирает вокруг себя огромное количество людей: семья Синопли разъехалась по всему свету, и теперь потомки — представители разных национальных культур — вновь собираются в старом и уютном доме в нижнем Поселке.

В гостеприимном доме преемственность поколений не нарушается даже после смерти героини. Дом Медя не только как мифопоэтический центр, но и религиозный и культурный центр. Главная героиня осуществляет некую функцию соединения двух

миров: земного и небесного домов.

В рассказе Улицкой «Чужие дети» любовь героев к дому – это сильнейшая страсть не только для героинь рассказа «их дом – это место, где они любили, были любимы и счастливы, где росли и будут расти их дети», но и для Серго, казалось бы разлюбившего Маргариту: «Он вошел в парадное и едва не потерял сознание от запаха стен — как если бы это был запах родного тела» [3]. Ее же «Лялин дом» - рассказ о женщине, без которой нет дома. Есть женщина – есть дом, в понимании уютного и душевно манящего места, где каждый любим, понят и принят. Ольга Александровна, перед тем, как зайти к заболевшему товарищу сына, «приняла горячую ванну, намазала распаренное лицо густым, лимонного запаха кремом, прибрала слегка на кухне, позвонила двум-трем подругам и заварила свежий чай. Сделала два толстых бутерброда с сыром, поставила на поржавевший местами жостовский поднос чашку со сладким чаем и тарелку с бутербродами и, накинув поверх старого шелкового халата вытертую лисью шубу, прямо в шлепанцах на босу ногу вышла на черную лестницу, чтобы отнести незамысловатую еду заболевшему Казанове» [4]. Слабость женщины, отдающейся товарищу сына, наказана безумием, а понимание утраты дома рождает бесконечную жалость к олицетворяющим его предметам: «Все она мысленно гладит рукой, ласкает и твердит про себя: бедная девочка... бедная кастрюлька... бедная лестница... Она немного стесняется своего состояния, но ничего не может с этим поделаться» [5].

Так же четко выписано и время в произведениях писательницы, несмотря на то, что порой герои возвращаются к нему в своих воспоминаниях. Один за другим выплывают в памяти героини рассказа «Перловый суп» три эпизода из далекого детства, детства, в котором была еще жива её мама («милая моя мамочка», как называла её тогда четырехлетняя героиня).

Ее не озлобил быт коммунальной квартиры, захлопнутых дверей, атмосфера нежелания ни во что вмешиваться. В ней нет обиды на людей. Она продолжает помогать людям и кормить всех перловым супом, воплощающим в себе горькие и светлые воспоминания детства, напоминающим о равнодушии людей, о милой мамочке, которой уже давно нет, которая не жалела сердечного тепла для других.

Прием ретроспекции активно используется в художественном мире Л.Улицкой. Он достаточно удачно раскрывает внутренний мир героини произведения «Пиковая дама», в котором рассказана история женщины более чем преклонного возраста - старушки Мур. Она живет вместе со своей дочерью, известным профессором, Анной Федоровной и внучками, Катей и Леной. Улицкая знакомит нас сначала со своей героиней Мур, а затем следуют страницы, посвященные её молодости и зрелости, дополняемые воспоминаниями её дочери и самой Мур (прием ретроспекции в композиции рассказа).

Кажется, с функциями центральной фигуры в доме должна справляться Мур. Но попробуем произнести два словосочетания: «семья Мур», «семья Анны Фёдоровны». Первое звучит нелепо, а вот второе очень органично. Перед нами первый парадокс: правит домом Мур, а олицетворяет быт, уклад, традиции — всё, что мы вначале обозначили как ценностные характеристики дома, — Анна Фёдоровна, которой в этом же доме почти нет места и времени для себя.

Образ времени заявлен в самом начале рассказа: *«Разница в возрасте Мур и Анны Фёдоровны составляла стремительно уменьшающуюся величину...»* Время в доме идёт по-разному: у всех героев возраст увеличивается, и только Мур не просто игнорирует его, но старается повернуть вектор времени в обратном направлении, причём не только с помощью косметики, кремов, туфель на каблуках, но и своими детскими капризами и желаниями [6].

Дом разделяет судьбу своего хозяина и подвергается разрушению после его смерти.

В последнем романе Л.Улицкой «Лестница Якова» мы можем наблюдать интересную картину хронотопа, в котором «частная жизнь героев всегда будет связана с историей культуры, в которой все мы поневоле рождаемся и умираем», а сам роман «напоминает генеалогический конвейер по производству истории. Нас бросает из дореволюционной России в тягучие 1970-е.» [7].

Герои финального романа Улицкой разделены историческим временем, но генетическая связь между ними неоспорима. Предыдущие поколения отражаются в последующих, как бы поднимаясь все выше и выше по той самой лестнице, которая заявлена в названии.

Исследователи отмечают, что жизнь главного героя Якова «показана как восхождение по лестнице духовности. Он претерпел до конца все тяготы быта, превратив его в бытие на всех этапах своего существования на земле, оставшись верным своей любви к единственной женщине, к Марусе» [8].

Таким образом, в произведениях Л.Улицкой тема хронотоп структурирован и символически характеризует особенности исторического времени и его влияние на героев на их пути к духовному совершенству.

Список литературы:

1. Темирболат, А. Б. Категория хронотопа в свете современных научных концепций литературоведения [Текст] // Филологические науки в России и за рубежом: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 6-9. — URL: <https://moluch.ru/conf/phil/archive/26/1809/>.

2. Улицкая, Л. Медя и ее дети [Электронный ресурс] // http://lib.aldebaran.ru/author/ulickaaya_lyudmila/ulickaaya_lyudmila_medeya_i_ee_deti/.

3. Улицкая, Л. Чужие дети [Электронный ресурс] // <http://www.akniga.ru/Player41715.html>.

4. Улицкая, Л. Лялин дом [Электронный ресурс] // <http://akniga.ru/Player41681.html>.

5. Улицкая, Л. Перловый суп [Электронный ресурс] // <http://bookland.net.ua/book.php?id=19161>.

6. Улицкая, Л. Пиковая дама [Электронный ресурс] // <http://aldebaran.ru/rproz/ulic/ulic9/?8>.

7. Сдобнов, С. О «Лестнице Якова» Людмилы Улицкой [Электронный ресурс] // <https://daily.afisha.ru/brain/3728-sergey-sdobnov-o-lestnice-yakova-lyudmily-ulickoy>.

8. Вуколова, В. С., Гань, С. Ц. Концептуальный смысл знаков-символов «тьень бытия» и «лестница Якова» в романе Л.Е. Улицкой «Лестница Якова» [Текст] // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 42. – С. 45–52. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/56954.htm>.

ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ

Воронцова К. Б. – студент,
Научный руководитель – Иванова Н. А., д. фил. н.
Новокузнецкий институт (филиал) кемеровского государственного университета,
Россия, г. Новокузнецк

Аннотация

В статье идет речь о деятельности современных студентов в социальных-Интернет сетях, приводятся результаты социологического исследования, посвященного изучению данного процесса.

Ключевые слова

Интернет, социальные Интернет-сети, коммуникация, студенты, особенности сетевой Интернет-коммуникации.

Феномен сетевых коммуникаций – относительно новое явление, которое зародилось в начале XXI века. Несмотря на его новизну, сетевые коммуникации активно изучаются исследователями всего мира и привлекают внимание молодых ученых. Поле исследования достаточно широкое: здесь рассматриваются разные аспекты взаимодействия на различных уровнях, структуры и функции, разрабатываются типологии пользователей и виды зависимости.

Целью прикладного исследования было выяснить, каковы особенности сетевых коммуникаций студентов. Студенты отвечали на анкету, которая состояла из 15 вопросов. Всего было опрошено 200 человек: 31% – юноши, 69% – девушки, в возрасте от 17 до 23 лет. Первый вопрос был направлен на то, чтобы узнать, какой основной тип пользователя преобладает в студенческой среде. Для этого мы заимствовали типологию, которую разработали М. В. Застрогана и В. Н. Кудрявцева в зависимости от мотивов использования сетей:

1. «Всегда на связи». Этот пользователь постоянно делится со своими друзьями в сети произошедшими событиями, новостями.
2. «Вещь себе». Данный тип регулярно посещает сеть для того, чтобы следить за жизнью других людей, при это сам остается в тени.
3. «Лучше всех». Такой пользователь в сетидемонстрирует свою насыщенную событиями жизнь, успешность.
4. «Ничего лишнего». Этот тип использует свою страничку в качестве средства получения информации, новостного ресурса [9; С.418].

Исходя из ответов респондентов, мы выяснили, что среди студентов преобладает тип «Всегда на связи». Он характеризуется тем, что человек использует социальную сеть в качестве основного канала общения, в ней делится с друзьями своими новостями и событиями. Следующий тип, набравший наибольшее количество выборов – «Ничего лишнего», для которого социальные сети всего лишь новостной контент. В равной мере распределились типы «Вещь себе» и «Лучше всех». Для первого характерно малое проявление активности в сети, для второго наоборот – гиперактивность. 1/10 опрошенных студентов затруднились с выбором ответа, вероятно, в этих категориях они не смогли увидеть себя. Таким образом, в студенческой среде преобладает тип «Всегда на связи», поскольку социальные сети, в первую очередь являются средством коммуникации, и студенты стараются быть в сети постоянно, чтобы не упустить важной информации.

Основной категорией лиц, с которыми студенты взаимодействуют в социальных сетях, являются близкие друзья. В 2,5 раза реже там контактируют со знакомыми и

лишь единицы поддерживают связь с родственниками через социальные сети.

На вопрос о том, чем помимо общения студенты занимаются в социальных сетях, мы получили следующее: больше всего смотрят новости – 52% и слушают музыку – 38,8%, ищут какую-либо информацию 15,2%, смотрят фильмы 9,5%; комментируют посты 1,7%; заводят новые знакомства 2,8% и столько же затруднились с ответом. Если сравнить с данными МАСМИ за 2015 год, то мы увидим, что студенты менее заинтересованы в заведении новых знакомств в социальных сетях. Также помимо предложенных вариантов студентами были отмечены следующие действия: работаю, решаю отрядные вопросы и «смотрю мемасики». Таким образом, наряду с коммуникацией, студенты в социальных сетях чаще всего смотрят новости и слушают музыку.

92% опрошенных используют социальную сеть «ВКонтакте». Вероятно, это связано с тем, что данная сеть сейчас является одной из самых популярных и посещаемых. В ней одновременно можно общаться, слушать музыку, просматривать новости. Также студентами была отмечена социальная Instagram, ее используют как основную 4%. Хотя, она в большей степени предназначена для публикации фотографий и видео, тем не менее, Инстаграм оснащен функцией, позволяющей вести переписку. Дополнительно респонденты вписали такие сети как: твиттер - 1% и телеграм - 3%.

В анкете респондентам также было предложено расставить альтернативные каналы коммуникации в порядке их приоритетного использования от 1 до 5, где 1 означает, что канал используется чаще всего, а 5 реже всего. Результаты отражены в таблице:

Таблица 1. Распределение рангов

№	Название канала	Средний ранг
1.	Социальные сети	1,42
2.	Мобильная связь	3,34
3.	Электронная почта	2,38
4.	Домашний телефон	4,46
5.	Мессенджеры	3,41

Из таблицы 2 видно, что приоритетным каналом связи выступают социальные сети. За ними следует электронная почта, мобильная связь, мессенджеры и домашний телефон. Это говорит о том, что альтернативные каналы связи значительно утратили свое значение с возрастанием роли социальных сетей.

В большей степени студенты получают информацию от друзей – 54%, в меньшей – от родственников 3%. А 31% опрошенных считают, что источником информации выступает учебная группа, и небольшое число студентов отводит эту роль знакомым. Таким образом, мы можем сказать о том, что у студентов друзья являются основной категорией лиц, с которыми они взаимодействуют в социальных сетях и получают информацию.

Источником важной учебной информации студенты чаще всего отмечают друзей в учебной группе – так говорят 57% опрошенных. 18% получают ее от знакомых студентов, 12% от ребят в группе, с которыми взаимодействуют редко и 6% от преподавателей.

Как известно, в сетевых коммуникациях существуют разные форматы, в которых можно обмениваться информацией. Мы также поинтересовались у студентов, в каком формате происходит обмен информацией в социальных сетях относительно учебной группы:

Наиболее предпочтительный вариант для обмена информацией у студентов – общий диалог. Это удобно, поскольку в диалоге присутствуют все члены группы, одновременно уведомляются о чем-либо и взаимодействуют со всеми сразу. Личные сообщения отметили 17% респондентов, вероятно, это связано с тем, что здесь могут взаимодействовать лишь два субъекта. Группу/сообщество менее всего предпочитают студенты, скорее всего, это связано с тем, что в группе неудобно вести диалог, поскольку сообщения там будут закрепляться на стене или в комментариях к записи.

Что касается образовательного процесса, то 49% респондентов ответили, что социальные сети в данном случае являются каналом получения и передачи информации. Достаточно большой процент студентов, а именно 38%, утверждают, что в процессе учебы социальные сети выступают средством поддержания связи с одноклассниками. И только для 8% опрошенных социальные сети – это источник получения новых знаний. Здесь мы можем заключить, что сетевые коммуникации стали для студентов удобным каналом обмена информацией и поддержания связи.

Далее респонденты отвечали на группу вопросов о том, как часто, в какое время и сколько они проводят в социальной сети. Из полученных данных мы выяснили, что все 100% опрошенных посещают социальные сети каждый день.

наибольшее число опрошенных тратят на общение в соц. сети в день более трех часов. Это свидетельствует о том, что студенты уделяют виртуальной коммуникации достаточно большое количество времени. Показатель тех, кто тратит свое время на общение в сети менее 30 минут самый маленький – всего 7%. Обучающимся также был задан вопрос о промежутке времени, в котором они могут посещать социальную сеть. Больше половины опрошенных посещают в любое время, в том числе во время учебы/работы. Это также может быть сигналом зависимости, поскольку если есть необходимость зайти в сеть, студенты сделают это даже вопреки идущей паре, либо работе.

Таким образом, проведя собственное исследование и сравнив данные предыдущих исследований, мы можем заключить, что особенностями сетевых коммуникаций студентов являются: использование социальной сети «ВКонтакте»; длительное времяпрепровождение в сети (в основном более трех часов в день); помимо коммуникации в сети следят за новостями и слушают музыку; круг общения представлен близкими друзьями, они же выступают основным источником информации; в среде студентов преобладает тип пользователя, для которого характерно всегда быть на связи и общаться; альтернативные каналы передачи информации утрачивают свое значение и используются довольно редко; социальные сети являются основным каналом обмена информацией, в том числе учебной, которая чаще всего реализуется в формате общего диалога.

Список литературы:

1. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации : учебник для бакалавров / С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 512 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СКЛОННОСТИ СТУДЕНТОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Горбачев Я.В. - студент
Научный руководитель - Ореховская Е.В., ст.пр.
Кемеровский государственный университет,
Россия, г.Кемерово

Аннотация

Статья посвящена изучению склонности студентов к написанию научно-исследовательской работе, и изучению возможных причин нежелания студентов заниматься научной деятельностью. Были разработаны анкеты, указывающие на причины спада интереса среди молодежи к занятию научной деятельностью. Также затронуты причинно-следственные связи изменения темпа жизни.

Ключевые слова

НИР, научные статьи, студенты, причины, образовательный процесс, научно-исследовательская деятельность.

Проблема привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности является актуальной в наше время. Повсеместно мы видим упадок интереса молодых людей к созданию научных работ, статей, разработкам научных проектов и даже нежелание написания, казалось бы, такого банального труда, как курсовая работа. Наблюдается парадокс современного поколения студентов: при наличии практически 100% визуально определяемого доступа в Интернет посредством смартфонов и простоты извлечения информации, в том числе научной, лишь малое число студентов склонно к научным исследованиям.

Целью нашей работы было выяснить зависимость между возможностью систематического доступа студентов к персональному компьютеру и их желанием заниматься научно-исследовательской работой (НИР). Так же важно подтвердить либо опровергнуть предположение о том, что отсутствие удобного текстового редактора Microsoft Word, удобной клавиатуры, требующегося для ввода текста, наличия простого доступа к персональному компьютеру и отсутствие помех являются актуальными причинами, влияющими на склонность студентов к занятиям НИР.

В понятие научно-исследовательской работы (НИР) входят: научные работы, гипотезы, закономерности, научные обобщения, исследования и т.д.

Изучением проблемы мотивации студентов к занятию НИР занимался Гарькин И.И., указывая на мотивации студентов для занятия научной деятельностью [1]. Также, этим занимались Анжаурова И.Г, Кузнецова Л.А, Соловьева О.А; данные этой работы так же указывают на мотивацию студентов для написания научной работы, что может повысить заинтересованность молодежи в научной деятельности [2].

После составления анкеты, которая помогла нам понять причину упадка интереса, мы провели опрос в разных институтах университета. В опросе приняли студенты в случайном порядке из 1,2,3 и 4 курса института университета, а именно: СПИ, ИФИЯМ, ЮИ, ИФН, ИииМО, ФФиС, ЭФ;

В результате опроса, проведенного в Кемеровском государственном университете, в котором приняло участие 63 человека, всего участие приняли 49-девушек и 14-парней. Мы получили интересные наблюдения, которые будут изложены далее.

В анкете предлагалось выбрать наиболее удобное, по мнению интервьюируемого, средство получения информации. Полученные данные мы

приводим в таблице 1.

Таблица 1

Средство получения информации	Ноутбук	Компьютер	Смартфон
Процент	5 %	5 %	90 %

В результате, мы можем сделать вывод, что наиболее удобным средством получения информации среди возрастной группы 19-21 лет является смартфон. Из этого следует, что компьютеры и ноутбуки стали менее популярны для поиска информации. Но удобно ли использовать смартфоны как средство для печатания? Как показывает практика, набирать текст на смартфоне гораздо дольше, чем на компьютере, из-за малого размера экрана глаза устают быстрее, также частые ошибки при наборе текста вызывают определенный дискомфорт. Из этого мы можем сделать вывод: при изменении темпа жизни и модернизации, люди теряют желание заниматься научной деятельностью. Частая спешка и занятость дня, заставляют прибегать нас к новым, более удобным технологиям. Теперь, когда человек находится все время в движении, ему больше не нужно прибегать к большому по габаритам компьютеру, прикованному только лишь к одному месту. Гораздо удобнее найти информацию по пути на работу, учебу и т.д. Просто посмотрев это быстро в смартфоне, либо вовсе спросить «карманного ассистента».

Также в анкете предлагалось выбрать пункт, связанный с библиотекой КемГУ; что по мнению интервьюируемых, могло бы повлиять на их желание заниматься написанием работы в библиотеке. Из этого пункта была получена информация, что большинство не устраивает время работы библиотеки. 60% участников анкетирования учатся до 19:20, в то время как библиотека закрывается в 18:00. Люди, живущие в общежитии, не могут заниматься научной деятельностью в своих комнатах, где вместе с ними проживают ещё 2-3 человека. Это создает определение неудобства. Если бы студенты имели возможность работать до позднего вечера в библиотеке, возможно, это было бы решающим моментом, в принятии решения некоторыми нашими участниками анкетирования, в пользу написания научной работы. В меньшей степени были упомянуты еще два фактора: комфортная обстановка в библиотеке; большее количество компьютеров, которое указали 25% опрошенных (девушек - 82%, юношей - 18% от общего числа опрошенных).

К дополнительной информации, которую мы смогли узнать, это какими сайтами пользуется молодежь для поиска научной информации. Предложенные варианты ответов, носили, скорее, ознакомительный характер и были выбраны случайным образом: Киберленинка, E-Library, Open Access Publishing in European Networks и обычные поисковые машины, такие как: Яндекс и Google Академия. Данный пункт также является важным, ведь была получена еще одна причина нежелания молодежи заниматься научной деятельностью – это большинство уже написанных работ. Сейчас, особенно в гуманитарных науках, действительно тяжело найти интересную и никем ранее не написанную работу. Стоит лишь открыть сайты перечисленные сверху и мы поймем, что большинство работ это одно и то же, но написанное иными словами. Плагиат одной и той же информации сейчас не интересен.

Наконец, мы подходим к самому главному графику. В нашем анкетировании был вопрос, позволяющий узнать, почему все же у молодежи нет желания заниматься

научной деятельностью. Результаты представлены ниже в таблице 2.

Таблица 2

Нет желания и стимула	Нет времени	Нет возможности	Нет идей
20 %	59 %	6 %	15 %

Данные графика показывают, что изложенные причины являются верными, в вопросе, почему молодежь не хочет участвовать в написании научных работ. Модернизация мира и занятой темп ритма жизни оказывает свое колоссальное влияние на молодежь. Информация воспринимается в данное время совсем иначе, нужно быстро взять нужный объем информации, пока человек находится в пути на работу, учебу, хобби и т.д.

Больше нет необходимости подходить к компьютеру и ждать пока он загрузится и начинать что-то искать. Время – ценный ресурс, который мы не можем использовать напрасно. Гораздо удобнее моментально найти информацию в телефоне, чем использовать ноутбук/компьютер. Из-за этого страдает тяга к научной деятельности, потому что использовать смартфон для большой работы, требует специальных приложений для работы с текстом, только 35% выбрали пункт, что у них на телефоне установлено приложение для работы с текстом.

Также современный мир все больше отстраняет молодежь от книг, их используют лишь 2% от опрошенных людей. Мы не можем сказать, что это плохо, мы просто указываем на реалии настоящего момента. Для некоторых людей решающим становится обстановка для написания работы. Ведь, если человек живет в общежитии, и у него нет компьютера, учится он до вечера, а после учебы библиотека уже закрыта. Это создает большие неудобства для того, чтобы найти возможность, с комфортом заниматься написанием научной работы. Среди интервьюируемых также было отмечено, что у многих нет идеи для написания научной работы. И действительно, если взглянуть на сайты с научными работами, кажется обо всем уже было написано ранее. Конечно, мы не можем не затронуть натуру человека. Каждый из нас индивидуален и имеет свои предпочтения. Для некоторых опрошенных, научная работа просто неинтересна, у этих людей совсем другие увлечения и хобби, они не хотят менять стандарты своей жизни.

Вывод: Для успешного занятия студентами научной деятельностью, в том числе написанием статей, необходимы два фактора: выход в интернет и устройство, позволяющее работать с текстом и массивами информации. Также для студентов важным фактором оказалось комфортная обстановка, в которой можно заниматься написанием работы. В нашей работе выяснилось, что идея написания стоит на третьем месте по важности. На четвертом месте расположился пункт «нет возможности», а это значит, что иметь в своем распоряжении средство для получения и оформления информации также является немаловажным фактором.

Список литературы:

1. Гарькин. И.Н.// Мотивация студентов к научной деятельности. Международный научно-технический журнал «ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ИННОВАЦИИ» Эл.ресурс: <http://www.tpinauka.ru/2017/03/Garkin.pdf> (дата доступа: 03.04.2018)

2. Научная статья // И.Г. Анжаурова, Л.А. Кузнецов, О.А. Соловьева // Мотивация студентов к научно-исследовательской деятельности // Эл. ресурс:

ВРЕХИТ МОЖЕТ СОРВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И СЛОЖИВШАЯСЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Козлова А.В.– студент 2 курса
Научный руководитель – Долганова О.Б., доцент кафедры иностранных языков
Уральский Государственный Экономический Университет,
Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

Бывший министр внутренних дел представила новые условия для выхода Британии из Европейского союза. Однако многие признают важность сотрудничества Британии и ЕС в области безопасности. По мнению Британии, после выхода из ЕС все органы ЕС, которые регулируются законодательством ЕС и в конечном итоге поддаются под юрисдикцию Европейского суда исчезнет после «Brexit». Прогноз составленный экономистами на 2021 год: Британия апробирует альтернативную экономическую модель.

Ключевые слова

Британия, европейский союз, Brexit, сотрудничество.

Brexit- это английский неологизм , образованный из первых двух букв слова «Britain» и слова «exit»- выход . Имеется в виду выход Великобритании из Евросоюза. Великобритания предлагает сохранить сегодняшние договоренности о безопасности. Тем не менее, это представляется не так легко. На настоящий момент, происходит множество кабинетных скандалов из-за жесткого или мягкого Brexit и того, сколько денег придется отправить в Брюссель. Тереза Мэй (бывший министр внутренних дел) представила новые условия для выхода Великобритании из Европейского Союза во время выступления во Флоренции 22 сентября. В то же время все стороны признают важность сотрудничества Великобритании и ЕС, в области безопасности и борьбы с терроризмом: необходимость, подкрепленная последним, оправдывается неудачным террористическим взрывом лондонского состава метро 15 сентября.

Правительство опубликовало свой собственный план, поскольку новый договор с ЕС главным образом сохраняет существующую систему сотрудничества. Это закрепит дальнейшее участие Великобритании в различных мерах безопасности: Европол для работы полиции, Европейский ордер на арест для экстрадиции, систему судебного сотрудничества «Евроуст» и постоянный доступ к информации о тех, кто предоставил визы для Шенгенской зоны без границ, а также другие базы данных безопасности.

Это не является проблемой для остальной Европы. Все эти органы являются агентствами ЕС, которые регулируются законодательством ЕС и в конечном итоге попадают под юрисдикцию Европейского суда (ЕСJ), который, по мнению Британии, исчезнет после Brexit. Правда, третьи страны, такие как Америка и Австралия, имеют статус наблюдателя в Европоле. Норвегия и Исландия являются частью Европейского ордера на арест. И Дания, которая, как и Британия, отказалась от политики правосудия ЕС и внутренних дел, обеспечила доступ к Европолу и Шенгенским и другим базам данных безопасности. Но Дания является членом ЕС и, как Норвегия и Исландия, находится в Шенгенской зоне. Все трое также вкладывают деньги в ЕС.

Более того, правительство Британии хочет более тесных отношений, нежели представляется ряду экспертов, а также требует заключения более масштабного, индивидуального договора. Но это осложняется изменением роли Британии для Европейского Суда и не выплаты больших сумм ЕС. Суд продолжит рассмотрение законов ЕС, в том числе тех, которые затрагивают службы безопасности. Он также регулирует конфиденциальность данных.

Создать совместную арбитражную систему и даже разрешить европейским судьям контролировать британскую защиту данных могло бы оказаться возможным, но для этого потребуется время. Договоры всегда занимают много времени. Норвегии и Исландии потребовалось пять лет для переговоров по договору о Европейском ордере на арест, и еще в течении восьми лет он будет полностью ратифицирован.

В Лондоне подчеркивают преимущества для всех сторон этого сотрудничества. Британия интенсивно использует европейский ордер на арест и является важным поставщиком данных разведки и других данных в ЕС, так же, как она тратит больше всего на оборону. Действительно, в переговорах в Brexit министры иногда разыгрывали этот «излишек безопасности», как если бы это была торговая карта, которая использовалась для получения торговых концессий. В марте прошлого года госпожа Мэй предупредила ЕС о том, что неспособность согласовать сделку Brexit может ослабить сотрудничество в области безопасности. Последний документ правительства избегает грубых угроз, но он изобилует примерами получения выгоды ЕС, от Британских экспертиз и знаний.

Министерство внутренних дел стремится избегать создания условий при которых преступники или террористы могли бы уклониться от ареста или экстрадиции. Однако это может быть не просто. Стив Пирс, профессор права в Университете Эссекса, указывает, что в некоторых странах существуют статьи конституции, запрещающие выдачу своих граждан, кроме других членов ЕС. Они не изменяют свои законы, чтобы удовлетворить пост-Брекситской Британии. После всеобщих выборов 2017 года консерваторы, хотя и является самой большой партией, не имели большинства в парламенте. Они изо всех сил пытались сформулировать согласованный план для представления в ЕС. Радикальная сторона партии обещала поднять шум, при предложении о компромиссе с Брюсселем. Обе стороны не приблизились даже к переходной сделке. 29 марта 2019 года Британия выходит из союза.

Британские авиалинии скорее всего будут исключены из общей авиационной зоны ЕС, поэтому им больше не разрешат вылетать из одной страны ЕС и приземляться в другой. Автомобили, второй по величине пункт экспорта товаров в Великобритании, столкнется с 10-процентным тарифом для выхода на рынок ЕС. Экспортеры не знали, как справляться с таможенными проблемами ЕС, что вызывало большие задержки. Фунт резко упал.

Вследствие сложившихся обстоятельств, банкиры переедут во Франкфурт и, как следствие, представляется ожидать серьезную рецессию, а консерваторы начнут разрабатывать план, чтобы сохранить экономическую конкурентоспособность после Brexit. План, в обязательном порядке должен предусматривать низкие налоги. Это был новый шаг в направлении, предпринятом Джорджем Осборном, канцлером в 2010-16 годах, который сократил государственные расходы в виде доли ВВП с 45% до 40%, сократив налоги для компаний и богатых людей.

Тори (консервативная партия Великобритании) отвергли понятие, рекламируемое таблоидами, что Великобритания превращается в «Сингапур-на-Темзе». Они с осторожностью относились к отчуждению сторонников Brexit, которые впервые проголосовали за Консерваторов в 2017 году. Но планы были радикальными.

Они начались с сокращения ставки корпоративного налога с 17% до 10% (угроза, которую Великобритания сделала своим партнером ЕС на ранних переговорах по Brexit). Более высокая ставка подоходного налога была сокращена с 40% до 25%. Правительство также изменило законы Великобритании о налоговой тайне. Акции держателей, которые были отменены в 2015 году, были вновь введены в действие.

Сокращение корпоративного налога и введение лазеек могут побудить крупные фирмы переключать свои налоговые домицилии, но это мало способно побудить фирмы создавать рабочие места или развивать производство в Великобритании. Даже самые оптимистичные расчеты со стороны правительства, которые считают, что более высокие инвестиции приводят к более быстрому росту и более высокому налогу, предполагает, что через 20 лет можно было бы окупить только половину потерянных поступлений.

Личные налоговые льготы оказали огромное воздействие. По официальным оценкам, сокращение на 15 пунктов к более высокой ставке принесло пользу лишь небольшому числу людей: 15% плательщиков налога на прибыль. Эти люди богаче, поэтому вероятно они будут скорее сэкономить, чем тратить лишний доход.

Таким образом, снижение налогов привело к росту доходов незначительного количества людей. Оценки из Института фискальных исследований, аналитического центра, показывают, что урезание каждого процентного пункта в более высоких ставках подоходного налога стоит государству примерно в 1 млрд фунтов. Число высокооплачиваемых налогоплательщиков сократилось по мере того, как богатые граждане ЕС покидали страну.

По мере того, как количество получаемых налогов снижалось, правительству пришлось сократить расходы. Таблоиды приветствовали оздоровления бюджета за счет зарубежной помощи и упразднения Департамента по предпринимательству, энергетике и промышленной стратегии, считающегося пустой тратой денег. Но все правительственные ведомства должны были экономить.

Особенно это сказалось на Национальной службе здравоохранения (NHS). План жесткой экономии предусматривал замораживание срочных наличных денег в расходах на NHS, что является самым большим сокращением в его истории (по сравнению со средним ростом в реальном выражении в 1950-2010 годах 4% в год) Количество зарубежных специалистов изменилось; в начале 2010-х одна треть врачей была иммигрантами.

Это повлияло на популярность правительства. Почувствовав свой шанс, группа депутатов про-ЕС сформировала новую партию, Британия Up! В неё входит почти 100 членов партии, перебежчиков из лейбористской партии и либерал-демократов, плюс несколько последователей Тори. Партия проводит кампанию за обещание провести референдум о том, следует ли повторно подать заявку на членство в ЕС, однако круг партии Тори настаивает, что «Brexit означает Brexit».

Список литературы:

1. Бабынина Л. «Brexit means Brexit». Что означает выход Соединённого Королевства из Европейского союза? // Современная Европа. 2016, № 4. С. 21-33
2. Большова Н.Н. «Пегида» как пример массовых протестных движений, возникших в Европе под влиянием миграционного кризиса // Полис. 2016, № 3. С. 123–137
3. Wahl P. Between Eurotopia and Nationalism: A Third Way for the Future of the EU // Globalizations. 2017. Vol. 14, №. 1. P. 157–163

РЕЛИГИОЗНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТАХ

П.С. Лисовская
Брестский государственный технический университет,
Беларусь, г. Брест

Аннотация

В статье систематизированы и проанализированы основные экскурсионные направления по Беларуси, а также представлена разработанная автором экскурсия, в рамках которой предлагается ознакомление с религиозной и политической историей.

Ключевые слова

Беларусь, туризм, экскурсионная деятельность, сакральные памятники, замковые комплексы, краеведение.

Некоторые стереотипы о нашей стране настолько глубоко укоренились в нашем сознании, что нам следует посмотреть на белорусскую историю и национальные достопримечательности новым (свежим) взглядом. Так, например, мы привыкли считать, что только в других регионах Европы – Англии, Шотландии, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Польше и др. сохранилось большое количество средневековых замков, об обитателях которых рассказывают множество красивых романтических легенд. Эти замки всемирно известны, туристы из разных стран стремятся побывать там, чтобы «прикоснуться к истории», а заодно и облегчить свои кошельки.

Мы же традиционно считаем, что у нас почти и нет исторических объектов, заслуживающих хоть какого-то внимания, а те, что были, в большинстве своем уничтожены во время мировых войн. Так, находясь в плену этих стереотипов, мы позволяем времени и людям окончательно разрушить то, что могло бы стать предметом гордости белорусов.

Так есть ли в Беларуси историко-архитектурные объекты, достойные внимания и интереса? Конечно же, и в Беларуси, несмотря на все форс-мажорные обстоятельства, до сих пор существует немало исторических мест, которые стоит увидеть самим и показать другим.

У всех на слуху – Несвиж и Мир, Каменецкая башня, Брестская крепость. Но это далеко не полный перечень исторических объектов нашей Республики.

Однако белорусские земли имеют богатую историю, которая оставила на наших землях материальные памятники потомкам – замки и дворцы, церкви и костелы, и многое другое. Изучая их, мы реконструируем наше прошлое, отдаем память предкам, сохраняем нашу историю для потомков.

Множество экскурсий, иллюстрирующих наше историческое прошлое, раскрывающих многогранность культуры нашей страны, способны пробудить интерес к изучению своих корней. Исследуя экскурсионные маршруты, которые предлагают туристические фирмы, мы обнаружили много интересных экскурсий, способных заинтересовать участников нашим прошлым.

Анализируя экскурсионные туры, мы выделили три направления:

1. Военная тематика.
2. Сакральные памятники.
3. Замковая архитектура.

1. Военная тематика экскурсий основана на том, что географическое положение Беларуси – в самом центре Европы, на пересечении торговых и военных путей – не раз превращало страну в арену боевых действий. Для любителей такого вида путешествий

существуют следующие экскурсионные программы: «Чтобы помнили... Минск военный: история, концлагеря, гетто», «Чтобы помнили... Минск военный: история, концлагеря, гетто», «Обзорная + Хатынь-Курган Славы», «Мемориальный комплекс «Хатынь»»...

2. Сакральные памятники. Особый интерес у любителей истории и архитектуры вызывают храмы Беларуси: в стране, которая издавна была европейским «перекрестком», можно увидеть католические костелы, православные храмы, синагоги, татарские мечети, деревянные церкви староверов. Белорусские тур-фирмы предлагают для посещения некоторые экскурсии: «Белорусская святыня», «Зодчество Налибокского края», «Ад Брэста да Полацка. Уніяцтва: мінулае ў сучасным»...

3. Замковая архитектура. Предлагаются к посещению следующие экскурсионные маршруты посвященные исторической архитектуре: «Архитектурное наследие Беларуси — Коссово, Ружаны», «И музыкой звучат воспоминания», «Путешествие в Средневековье», «Под звездой Новогрудка...»

Конечно же в основном мы привыкли к классической экскурсии, когда группа людей следует за гидом, послушно поворачивая голову в указанном направлении. Однако не все белорусские экскурсии так просты и банальны, как может показаться на первый взгляд. Наши соотечественники могут не только удивить и порадовать туристов из других стран, но и полностью погрузить их в атмосферу того времени.

Так, изучив экскурсионные маршруты по белорусским просторам, мы выбрали наиболее необычные экскурсии. Все они очень разные по содержанию, но каждая отличается оригинальной формой подачи информации и уходом от классических экскурсионных канонов.

Экскурсия «Охотники за привидениями». В Беларуси тоже есть множество мест, где, согласно легендам, "прописаны" привидения. Самые известные – Лошицкий парк в Минске, Несвиж и Гольшаны. Что касается Гольшан, то привидения уже стали своеобразным местным брендом, и здесь, возможно, скоро будет проводиться ежегодный "Фестиваль привидений".

Так же говорят, что с наступлением сумерек по Лошицкому парку прогуливается призрак Ядвиги Любанской. А развалины Гольшанского замка избрали для своих прогулок Белая дама и Черный монах.

Ну и все конечно же знают, что в галереях Несвижского замка часто появляется призрак молодой жены короля Речи Посполитой Жигимонта Августа – Барбары Радзивилл.

Экскурсии «Свадьба Ягайло» и «Суд Кейстута». Первые белорусские экскурсии с анимацией появились в Лиде. Они уникальны тем, что театрализованные представления во время экскурсии проходят в стенах средневекового замка.

Экскурсия «Тайное университетское общество». В первой четверти XIX века в Виленском университете появились тайные студенческие общества. Экскурсия «По местам тайных обществ филоматов и филаретов» раскрывает многие тайны жизни и деятельности секретных организаций.

Как мы видим, сегодня есть из чего выбирать, чтобы увидеть и почувствовать нашу историю.

Аккумулировав основные подходы и принципы экскурсионной деятельности Беларуси мы разработал экскурсионный маршрут «Маршрутами истории: путешествие сквозь века».

При составлении данной экскурсии был взят за основу период Великого княжества литовского XIII – XVII веков. Этому периоду характерны, во-первых, активная внешняя политика, а во-вторых, формирование поликонфессиональной структуры белорусских земель и проникновение культуры Возрождения на наши

земли. Эти процессы нашли отражение в архитектуре ВКЛ XIII – XVII веков.

Экскурсия знакомит с архитектурными памятниками этого периода, дает представление об этапах исторического развития Великого княжества литовского, геополитическом положении ВКЛ и внешнеполитических задачах, стоящих перед государством, о религиозных процессах, проходящих на белорусских землях в XIII – XVII веках, о идеях Возрождения и их влиянии на материальную культуру, зодчество и мировоззрение.

Экскурсия представляет собой двухдневную автобусную поездку. Общий километраж экскурсии – 890 км; общее время экскурсии – 25 часов; количество посещаемых объектов – 14. В ходе поездки учащиеся и другие заинтересованные люди имеют возможность посетить основные историко-архитектурные объекты отражающие историю ВКЛ XIII – XVII вв.

В соответствии с этим, в рамках экскурсии мы предлагаем посетить 2 группы объектов:

Прежде всего – замки и дворцы. Мало кто знает, что в средние века Беларусь называли «страной замков». Известному исследователю замков Беларуси Михаилу Ткачеву принадлежит теория о цепи замков, построенных в XIV в., в переломное для Беларуси время, вдоль границ древнего белорусско-литовского государства на основных направлениях агрессии немецких рыцарей-крестоносцев. Через каждые 20–30 км стояли укрепленные города и местечки, под защиту которых собиралось окрестное население: Гродно, Новогрудок, Крево, Лида, Медники, Вильно, Троки.

В рамках маршрута предполагается посещение следующих объектов: Ружанский дворец, Несвижский Дворцово-парковый ансамбль, Замковый комплекс «Мир», Новогрудский замок, Гольшанский замок, Кревский замок, Лидский замок.

Посещение представленных объектов позволяет осветить и иллюстрировать процесс образования ВКЛ, представить и порассуждать о теориях его образования, рассмотреть геополитическое положение страны, изучить внешнюю политику государства и борьбу с врагами.

Вторую группу для посещения составляют сакральные объекты. Белорусские земли в прошлом были местом распространения разных религий: православия и католицизма, униатства и протестантизма, иудаизма и ислама. Напоминанием о пестрой религиозной структуре Беларуси и историческом процессе появления разных религий на наших землях являются сохранившиеся православные церкви и католические костелы, мечети и синагоги. В истории отдельных храмов отразилась религиозная, политическая и культурная жизнь разных эпох.

Конфессиональная история Беларуси в экскурсии представлена следующими объектами:

–Православные церкви – Свято-Троицкая церковь д. Вольно, Церковь св. Михаила Архангела в Сынковичах. Посещая данные объекты, мы прикасаемся к истории христианства на Беларуси, говорим о православии, его основах и традициях, значении в формировании культуры и мировоззрения белорусов.

–Католические костелы – Костел Святой Троицы в деревне Ишкольдъ. Костел Божьего Тела в Несвиже, Церковь святых Петра и Павла в Ивье, Фарный костёл Преображения Господня в Новогрудке. При посещении этих объектов мы рассматриваем особенности католицизма как конфессии, его появление на белорусских землях, роль католицизма во внешней и внутренней политике ВКЛ.

–Появление ислама на белорусских землях рассматривается при посещении мечети в г. Ивье.

Посещение и изучение представленных в экскурсии исторических объектов позволяет сформировать целостное представление о значимом и ярком периоде в

истории нашей страны – периоде ВКЛ XIII–XVII вв., отраженном в объектах светского и сакрального зодчества. В рамках экскурсии можно проследить, каково геополитическое положение Великого княжества литовского в XIII–XVII вв. в целом и белорусских земель в частности, и увидеть, как исторические события нашли отражение в памятниках архитектуры. Посещение сакральных объектов православной, католической церквей и мечети позволяет изучить процесс формирования религиозной структуры белорусского общества в XIII–XVII вв. Изучение конфессиональной истории и иллюстрирование ее в ходе экскурсии направлено на формирование комплексного представления о поликонфессиональной структуре белорусского общества.

Иллюстрирование в ходе экскурсии процессов, происходящих в политической, религиозной и культурной жизни белорусских земель, направлено на воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви и гордости за свои родные земли посредством приобщения к историко-культурному наследию страны.

Список литературы:

1. [Электронный ресурс] // <http://www.intcenter.by/fdgdff/243-perechen> (дата обращения 27.04.2018).
2. [Электронный ресурс] // https://ekskursii.by/?Ekskursii_s_animaciej (дата обращения 27.04.2018).

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ РОМАНА САШИ СОКОЛОВА «МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ»

Ортанова М.Х. - магистрант кафедры русской и зарубежной литератур.

Научный руководитель – Кудяева З.Ж., д. ф. н.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
Россия, г. Нальчик

Аннотация

Роман Саши Соколова написан в традициях художественного направления авангардизма. Особенность его художественного стиля состоит в имитации и сочетании различных речевых стилей - фольклорного сказового нарратива и литературного языка. В главах «Зайтильщины» воспроизводится в пародийной форме народный пласт культуры, а в «Записках Запойного охотника» имитируется и пародируется «культурный» литературный пласт языка.

Ключевые слова

Роман, Саша Соколов, стиль, фольклор, сказ.

Роман Саши Соколова «Между собакой и волком» – соединяет в себе художественные приемы авангардизма и традиции русского фольклора. Сказовая и бытовая речь русской глубинки соткана в художественном стиле романа. В основе романа - личный, жизненный опыт писателя, которым фольклор знаком с детства, благодаря матери. «...Опять же, мне очень повезло, - отмечает в одном из интервью сам Саша Соколов, - Семья путешествовала по России. Родители очень увлекались фольклором. Моя мать из Сибири, и она привнесла огромное собрание своих знаний, именно фольклора. Это человек, который говорил пословицами, поговорками» [4].

Роман был написан Сашей Соколовым в эмиграции, в условиях изоляции от русской культуры и стихии русского языка, однако он обобщает впечатления и наблюдения, подчерпнутые во время его «странствий» по стране в тот период, когда

будущий писатель, перейдя после третьего курса факультета журналистики МГУ на заочное отделение уезжает в провинцию, на Волгу, в Марийскую республику, в село Морки и работает местной газете. «В этом глухом селе, - вспоминает он, - в 100 километрах от Йошкар-Олы, почему-то была малотиражка. Это была очень хорошая школа. Я печатал в нашей маленькой газете, что хотел, без всякой правки. <...> Вернулся в Москву уже сложившимся журналистом, и меня сразу же взяли в «Литературную Россию» [1]. Другим источником впечатлений была Саша Соколов работа егерем (с 1971 по 1973 год) в охотничьем хозяйстве на Верхней Волге.

Важнейшим постулатом эстетической позиции Саши Соколова является определяющая значимость языка, стиля литературного произведения. «Многие современные литераторы, - отмечает он в одном из интервью, - начиная текст, имеют в виду какую-то историю. Для них главное – удивить читателя сюжетом, взять на испуг. Таков, не к ночи будет помянут, Мамлеев. А мне скучно его читать, потому что я сам могу придумать такие кладбищенские штучки – до фига. Нет, я не верю в это. Нужно находить слова – не свои, не первые попавшиеся, а какие-то другие. Находить и выстраивать их в каком-то специальном высокоэнергетическом порядке, а не просто – нате вам! Очень хорошо об этом – в эссе Вайля и Гениса “Смерть Ивана Петровича”. Как много смелости, говорят они, нужно иметь, чтобы в наши дни, после всего сказанного в литературе, начать повествование фразой типа: “Иван Петрович встал со скрипучего стула и подошел к распахнутому окну”. Позволительно спросить: а где же традиции авангарда, идеи постмодернизма? Зачем писать, как писали 100–200 лет назад, как Толстой? Сколько можно на полном серьезе мусолить внешние признаки бытия?» [4].

Роман «Между собакой и волком» бессюжетен; это отчасти (главы «Зайтильщины») своего рода собрание русского фольклора, который создан и существует в сказочной и нереальной стране Зайтильщине. «Вы Зайтильщину знаете, спорам и прениям здесь предел, хотя б и сравнительный, положить невозможно: заспорили про любовь - кто, мол, она, мадама эта, всецело прекрасная. Всяк свое утверждал, одни - подобно Василию Карабану, - что Вечная жизнь зашла погостить, одни - напротив: раздор, недород, события». Жители Зайтильщины говорят фразами, в которых представлены редуцированные тексты загадок и пословиц: «Минуло, зажило, зубы острые, хвост долгий». Речь настолько приближена к реальности, что напоминает полевые записи фольклориста или лингвиста, фиксирующего то ли фольклорный нарратив, то ли образцы русского языкового диалекта.

Сказовый стиль, «сказительный говорок героев» разговорная манера письма романа «Между собакой и волком» был отмечен Т.П. Буслаковой [2, с. 325] и Е.П. Воробьевой, которая также отмечает сказовую традиционную глав «Зайтильщины» [3, с. 151].

Тексты посланий точильщика Ильи Петрикеича Дзындзырэлы воспроизводят устную, спонтанную речь, которая вместе с тем, включает в себя элементы языка общепринятой «городской» культуры. Язык книги Саши Соколова – это, на первый взгляд, обыденная речь простых людей, однако за этой кажущейся простотой «прошения» Ильи Петрикеича Дзындзырэлы, адресованного Сидору Фомичу Пожилых автором романа отчетливо проступают границы и очертания имитации.

Саша Соколов осуществляет при помощи утрированного послания точильщика Дзындзырэлы «поиск языка», воспоминание и воссоздание утраченных значений слов. Косноязычие Ильи Петрикеича поэтически и семантически выразительно, наполнено смыслом и строго организовано. Его лексика и синтаксис организованы нарочитого просторечия, однако рассказ строго организован: «Каре дернул меха, каре выработал перебор по пупырышкам! Сбацай наше чего-нибудь, санитар умоляет, рвани. Раз

пошла таковская пьянка, запузырил я пастухи на полный размах» [6, с. 248]. Этот безудержный и непоследовательный нарратив Дзындзырэлы воспроизводит образ страны Заитильщины с ее обитателями, ее безвременностью, местностью и происходящими в ней событиями.

Писателем обрисован образ простоватого, ограниченного человека, конечно же считающего себя неглупым («...и с панталыку меня вряд ли, пожалуй, сбить» [6, с. 199]), но, вместе с тем, знакомого в определенном объеме с русской словесностью, каноническими апокрифами, светской литературой, сказочными сюжетами и образами, свидетельством чему выступают вкрапленные в его речь аллюзии. «Воздадим же Гурию, Федору, Калуге, или же Карабану В., кто пока что не отошел, но усох и лает: першит. Горе, горе тебе, Городнице с окрестностями, все вокруг и пустое, и ложное» [4, с. 303]. Илья Петрикеич Дзындзырэла – пародийный персонаж, вымышленный и нетипичный сказитель, с помощью которого Саша Соколов воплощает целый универсум русской ментальности.

Роман Саши Соколова композиционно может быть разделен на три части-главы: «Заитильщина», «Ловчья повесть» и «Записки Запойного Охотника», для которых характерен собственный индивидуальный стиль, принадлежащий разным персонажам. «Записки Запойного Охотника» написаны от лица поэта-стихотворца, смысл которых переплетается и интегрируется с образами и событиями «Заитильщины» и «Ловчей повести».

Автор стихов в «Записках Запойного Охотника» - Яков Ильич Паламахтеров, которого сам Саша Соколов обозначает как главного героя романа. «Вторая моя книга о Волге, о егерях и о странных обстоятельствах одного человека, который зовет себя Запойным Охотником» [5, с. 52]. Также как и с предыдущим героем «Заитильщины» послания Якова Ильича Паламахтерова безадресны, поскольку пишет он «в бутылку», которую собирается отравить по реке, возможным случайным и абстрактным читателям. Главное для персонажа - Запойного Охотника - сам процесс высказывания-писания.

В «Записках Запойного охотника» совершенно иная стилистика письма, для нее характерна высокая степень интертекстуальности и своеобразной цитатности, языковой игры. Аллюзии, воспроизводящие различные поэтические стили и приемы отсылают читателя к образцам русской классической поэзии (Пушкину, Некрасову и др.). Если в «Заитильщине» воспроизводится в пародийной форме народный пласт культуры, то «Записках Запойного охотника» имитируется и пародируется «культурный» литературный пласт языка. Саша Соколов активизирует в своем романе стилистику народного фольклорного сказа и генетически связанную с ней традицию русской словесности.

Список литературы:

1. Бондаренко В. Сумеречное состояние Саши Соколова. //Независимая газета. [Электронный ресурс] // URL: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2005-09-15/3_sasha.html (дата обращения 6.05.2018).
2. Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья. М, 2003.- 364 с.
3. Воробьева Е.П. Рождение языка в романе С. Соколова «Между собакой и волком» // Диалог культур. Вып. 5: Литературоведение и лингвистика : сборник материалов межвузовской конференции молодых ученых. Барнаул, 2003.
- 4.Интервью с Сашей Соколовым. Из беседы с Ириной Гробман // Зеркало, № 2012. [Электронный ресурс] // URL: <http://magazines.russ.ru/authors/s/sasokolov> (дата обращения 6.05.2018)

5. Медведев Ф. После России. М., 1992. [Электронный ресурс] // URL: <http://padabum.net/d.php?id=191194>

6. Саша Соколов. Школа для дураков. Между собакой и волком. - СПб., 1999. - 352 с.

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПАУЭРЛИФТЕРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ

Рязанов В.Н. – доцент кафедры ФКБЖ,
Педагогический институт ТОГУ,
Россия, г. Хабаровск

Аннотация

В данной статье рассматривается методика комплексного оперативного контроля тренировочного процесса пауэрлифтеров, обучающихся в ВУЗе, с целью повышения эффективности их подготовки. Результаты, полученные в ходе естественного педагогического эксперимента, показали, что использование методики позволяет индивидуализировать тренировочные нагрузки за счет своевременного получения объективной информации и вносить необходимые корректирующие воздействия, что позволяет более качественно решать слова: пауэрлифтинг вопросы подготовки спортсменов.

Ключевые слова

Оперативный контроль, тест, пауэрлифтинг.

Для эффективного управления тренировочным процессом, постоянного уравнивания программы тренировки с состоянием и возможностями спортсмена тренер должен систематически получать информацию о переносимости предлагаемой ему нагрузки. Тренировочная и соревновательная деятельность спортсмена должна проводиться в условиях постоянного контроля за существенными компонентами спортивной подготовленности: физическом, функциональном, и психическом состоянии спортсменов в учебно-тренировочном процессе, определяя его основные направления [1, 2, 3 и др.]. Несмотря на высокий уровень достижений российской спортивной науки в вопросе контроля, носящих в ряде случаев приоритетный характер, в пауэрлифтинге положение совсем иное. Теоретические вопросы контроля подготовленности спортсменов-пауэрлифтеров обучающихся в ВУЗе с учетом специфических особенностей этого вида спорта в достаточном полном объеме не разработаны, что определяет актуальность исследования.

Целью нашего исследования явилось повышение эффективности подготовки пауэрлифтеров обучающихся в ВУЗе на основе методики оперативного контроля их спортивной подготовленности.

Мы предположили, что разработка и использование методики оперативного контроля в процессе подготовки пауэрлифтеров обучающихся в ВУЗе позволит индивидуализировать их тренировочные нагрузки за счет своевременного получения объективной информации и внесения необходимых корректирующих воздействий, что, в свою очередь, даст возможность более качественно решать задачи как отдельных учебно-тренировочных занятий, так и этапов подготовки спортсменов.

Разработанная методика оперативного контроля учебно-тренировочного процесса пауэрлифтеров обучающихся в ВУЗе имеет две взаимосвязанные, упорядоченные, взаимодействующие подсистемы: «контролирующие процедуры» и «коррекционные мероприятия».

Подсистема «контролирующие процедуры» состоит из следующих компонентов:

средств и методов педагогического, психологического и медико-биологического контроля, математической обработки результатов контроля, их анализа, интерпретации и архивирования.

При определении комплекса тестов экспресс контроля спортивной подготовленности пауэрлифтеров учитывался этап подготовки спортсменов (подготовительный, соревновательный, переходный); направленность, цель, задачи учебно-тренировочного занятия; индивидуальные особенности спортсменов.

Подсистема «коррекционные мероприятия» включает психолого-педагогические методы и приемы срочного и пролонгированного регулирования тренировочных и соревновательных нагрузок.

Экспресс-контроль осуществлялся обязательно перед учебно-тренировочным занятием для оценки состояния спортивной подготовленности пауэрлифтеров к выполнению предстоящих задач, во время занятия после выполнения тренировочных заданий для оценки состояния мобильных компонентов состояния спортивной подготовленности и в конце занятия для оценки состояния утомления.

К основным задачам оперативного контроля предстоящего учебно-тренировочного занятия следует отнести:

- оценку состояния спортивной подготовленности пауэрлифтеров к выполнению задач занятия;
- предоставление информации о качестве спортивной подготовленности к занятию, об индивидуальных достоинствах и недостатках подготовленности спортсменов;
- оценку состояния мобильных компонентов состояния спортивной подготовленности;
- составление основного и дополнительного плана занятия для каждого спортсмена в отдельности с учетом его индивидуальных возможностей.

Основными задачами оперативного контроля в процессе учебно-тренировочного занятия являются:

- оперативная оценка состояния непосредственной готовности спортсменов к выполнению заданий занятия;
- предоставление информации о качестве выполненных заданий;
- контроль за реакцией состояния спортивной подготовленности и входящих в него компонентов;
- отслеживание динамики показателей индивидуального состояния спортивной подготовленности;
- оценка эффективности тренировочного задания каждого спортсмена.

Решение этих задач предполагало мобильность операций контроля состояния спортивной подготовленности, поскольку предметом их оценки являются динамичные, изменчивые процессы и явления.

Основными задачами оперативного контроля в конце учебно-тренировочного занятия являются:

- оценка адекватности выполненной тренировочной нагрузки;
- оценка реализации состояния спортивной подготовленности;
- предоставление информации о положительных сторонах и недостатках подготовленности пауэрлифтеров;
- предоставление сведений о реализации индивидуальных уровней состояния спортивной подготовленности;
- планирование последующего тренировочного процесса согласно выявленным направлениям коррекции компонентов состояния.

Получаемая информация во время учебно-тренировочного свидетельствовала о фоновом состоянии спортивной подготовленности пауэрлифтеров и служила для определения приемов коррекционных мероприятий, направленных на оптимизацию функционального и психического состояний.

Эффективность и перспективы применения методики оперативного контроля тренировочного процесса в пауэрлифтинге определялась на основании изменения показателей специальной физической подготовки результатов соревнований как достижение цели тренировки – достижение максимального спортивного результата.

В качестве показателей, характеризующих спортивную подготовленность пауэрлифтеров, были выбраны следующие упражнения: приседание, жим штанги лежа, тяга, сумма трех соревновательных упражнений, динамометрия правой и левой кисти, прыжок в длину с места, становая тяга, подтягивание на перекладине.

За время педагогического эксперимента спортсмены экспериментальной группы на протяжении годового цикла тренировки показали лучшие результаты в подавляющем большинстве контрольных упражнений специальной силовой подготовленности, чем спортсмены контрольной группы, при этом между группами обнаружены достоверные различия.

Результаты, полученные в ходе естественного педагогического эксперимента, позволяют сделать вывод, что цель исследования - разработка методики тренировки оперативного контроля пауэрлифтеров обучающихся в ВУЗе была достигнута и, таким образом, гипотеза о возможности достижения высоких спортивных результатов в результате ее внедрения в учебно-тренировочный процесс подтвердилась.

Список литературы:

1. Акименко, В.И. Средства объективного контроля оценки уровня технической подготовленности высококвалифицированных яхтсменов / В.И. Акименко, И.В. Русакова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, 2011. – № 7 (77). – С. 7-10.
2. Аксенов, М. О. Управление тренировочным процессом в пауэрлифтинге на основе современных информационных технологий : дис.... канд. пед. наук : 13.00.04 / Аксенов М.О. – Улан-Удэ, 2006. – 206 с.
3. Климачев, В.А. Экспресс-контроль и индивидуализация технической подготовки юных боксеров с учетом вестибулярной устойчивости : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Климачев В.А. – М., 2003. – 178 с.
4. Лафта, Д.К. Теория организации / Д.К. Лафта. – М. : ТД Велби, Проспект, 2003. – 416 с.
5. Павлов, С.В. Комплексный контроль состояния спортивной подготовленности в процессе соревновательной деятельности единоборцев : На примере тхэквондо : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Павлов С.В. - Тюмень, 2004. – 316 с.
6. Рязанов В.Н. Оперативный контроль в тренировочном процессе пауэрлифтеров // Физическая культура и спорт как фактор профессиональной подготовки специалистов: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 20-21 октября 2012 г. / под ред. В.А. Серебрянникова, В.Ф. Лигуты, В.В. Мороза. – Хабаровск: ДВЮИ МВД России, 2012. – С.129-136.

СПОРТИВНЫЕ ЗНАЧКИ КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

Токмаков С.И. – учитель истории, соискатель
Научный руководитель – Илюшин А.М., д.и.н., профессор кафедры истории,
философии и социальных наук Кузбасского государственного технического
университета имени Т.Ф. Горбачёва,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В статье обобщается информация о значках спортивных соревнований, проводимых под руководством Кемеровского областного комитета ВЛКСМ, районных и городских комитетов комсомола Кемеровской области. Описываются значки соревнований «Старты надежд», «Золотая шайба», «Кожаный мяч».

Ключевые слова

Фалеристика, значок, клуб ЦК ВЛКСМ, «Старты надежд», «Золотая шайба», «Кожаный мяч».

В настоящее время существует много каталогов-определителей по комсомольской фалеристике, в которых систематизируются награды, знаки и значки ВЛКСМ. Эти каталоги помогают учёным в исследовании различных вопросов отечественной и региональной истории, а коллекционерам в пополнении своих коллекций. Но в них практически нет информации о значках Кемеровской областной организации ВЛКСМ.

Поэтому целью настоящей статьи является описание и систематизация исторической информации о значках спортивных соревнований, организаторами которых выступал Кемеровский областной комитет ВЛКСМ, районные и городские комитеты ВЛКСМ Кемеровской области. Эти данные помогают нам более полно и разносторонне исследовать историю Кемеровской области и деятельность молодёжных организаций на её территории в советский период истории. Для достижения поставленной цели необходимо решить две задачи. Во-первых, собрать информацию, описать и систематизировать значки спортивных соревнований организованных Кемеровским обкомом ВЛКСМ, районными и городскими комитетами ВЛКСМ, а во-вторых, собрать и систематизировать информацию о значках соревнований клубов ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», проводимых в Кемеровской области.

Объектом исследования является Кемеровская областная организация ВЛКСМ, а предметом исследования – значки спортивных соревнований, организованных Кемеровской областной организацией ВЛКСМ. Новизна исследования заключается в том, что в работе впервые систематизируются значки соревнований «Старты надежд» и на призы клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», проводимых Кемеровским обкомом ВЛКСМ.

В качестве источников информации в работе использовались данные Государственного архива Кемеровской области (ГАКО), личная коллекция и устные воспоминания различных информаторов о предмете и объекте исследования. В качестве методов исследования использовались описание и систематизация, традиционно применяемые в источниковедении.

Комсомол большое внимание уделял развитию физического воспитания школьников и молодёжи. Фалеристика Кемеровской областной комсомольской организации широко представлена значками, связанными со спортом. О проведении этапов Всесоюзных соревнований «Старты надежд» в Кузбассе нам свидетельствуют значки и медали тех лет.

Значок «Всеузбасские детские спортивные игры «Старты надежд»» (Рис. 1) круглой формы. В центре значка пятиугольник – знак Всесоюзных игр ЦК ВЛКСМ «Старты надежд». По краю значка надпись: «Всеузбасские детские спортивные игры». Л/м, булавка [2].

Рис. 1. Значок «Всеузбасские детские спортивные игры «Старты надежд»» [2]

Значок «Всеузбасские детские спортивные игры «Старты надежд». 1 место» (Рис.2). Основу значка составляет круг (подвеска) синего цвета с изображением в центре значка знака Всесоюзных игр ЦК ВЛКСМ «Старты надежд». По краю подвески надпись: «Всеузбасские детские спортивные игры». При помощи переходного кольца подвеска крепится к колодке прямоугольной формы с римской цифрой один по центру (первое место) на красном фоне. Л/м, булавка [2].

Рис. 2. Значок «Всеузбасские детские спортивные игры «Старты надежд». 1 место» [2]

Значок «Всеузбасские детские спортивные игры «Старты надежд». 2 место». Основу значка составляет круг (подвеска) синего цвета с изображением в центре значка знака Всесоюзных игр ЦК ВЛКСМ «Старты надежд». По краю подвески надпись: «Всеузбасские детские спортивные игры». При помощи переходного кольца подвеска крепится к колодке прямоугольной формы с римской цифрой два по центру (второе место) на синем фоне. Л/м, булавка [2].

Значок «Всеузбасские детские спортивные игры «Старты надежд» 3 место». Основу значка составляет круг (подвеска) синего цвета с изображением в центре значка знака Всесоюзных игр ЦК ВЛКСМ «Старты надежд». По краю подвески надпись: «Всеузбасские детские спортивные игры». При помощи переходного кольца подвеска крепится к колодке прямоугольной формы с римской цифрой три по центру (третье место) на зелёном фоне. Л/м, булавка [2].

В стране и регионах проводились ежегодные массовые спортивные состязания на призы клубов ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» и «Кожаный мяч».

Проводились такие соревнования и в Кузбассе. Свидетельством этого служат значки того времени.

В 1974 году в городе Прокопьевске Кемеровской области проводился финал Всесоюзных соревнований ЦК ВЛКСМ на приз клуба «Золотая шайба». К этому событию был выпущены памятные значки разных расцветок.

Первый, рассматриваемый нами значок прямоугольной вертикальной формы с округлёнными сторонами (Рис. 3). На белом фоне изображён юный хоккеист в голубом свитере, с клюшкой и шайбой. Хоккейный шлем на его голове заменяет шахтёрская каска с красным фонарём. По периметру значка кайма серебряного цвета. На кайме надпись буквами серебряного цвета объёмной формы: «Золотая шайба. СССР. Прокопьевск 1974». Реверс серебристый, кружочками. Клеймо завода «Металлоштамп» города Новокузнецка, л/м, х/э, булавка [2].

Рис. 3. Значок соревнований на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» в г. Прокопьевске, 1974 г. (белый фон, голубой свитер) [2]

Второй значок финала Всесоюзных соревнований ЦК ВЛКСМ на приз клуба «Золотая шайба» в г. Прокопьевске прямоугольной формы с округлёнными сторонами. На белом фоне изображён юный хоккеист в красном свитере, с клюшкой и шайбой. Хоккейный шлем на его голове заменяет шахтёрская каска с красным фонарём. По периметру значка кайма серебряного цвета. На кайме надпись буквами серебряного цвета объёмной формы: «Золотая шайба. СССР. Прокопьевск 1974». Реверс серебристый. Клеймо завода «Металлоштамп» города Новокузнецка, л/м, х/э, булавка [2].

У третьего значка на тёмно-зелёном фоне изображён юный хоккеист в красном свитере, с клюшкой и шайбой. Хоккейный шлем на его голове заменяет шахтёрская каска с красным фонарём. По периметру значка кайма золотистого цвета. На кайме надпись буквами золотистого цвета объёмной формы: «Золотая шайба. СССР. Прокопьевск 1974». Реверс серебристый. Клеймо завода «Металлоштамп» города Новокузнецка, л/м, х/э, булавка [2].

Четвёртый значок также прямоугольной формы с округлёнными сторонами. На голубом фоне изображён юный хоккеист в красном свитере, с клюшкой и шайбой. Хоккейный шлем на его голове заменяет шахтёрская каска с красным фонарём. По периметру значка кайма серебристого цвета. На кайме надпись буквами серебристого цвета объёмной формы: «Золотая шайба. СССР. Прокопьевск 1974». Реверс серебристый. Клеймо завода «Металлоштамп» города Новокузнецка, л/м, х/э, булавка [2].

Всесоюзные соревнования на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» проводились и в городе Новокузнецке. Об этом свидетельствуют выпущенные к этому событию значки.

Значок соревнований школьников на призы клуба «Золотая шайба»

«НОВОКУЗНЕЦК. 1969» с голубыми цифрами в форме вертикального прямоугольника с округлёнными снизу краями. В центре значка юный хоккеист в шлеме, с клюшкой на льду. Под ним надпись красными буквами «новокузнецк». В правом верхнем углу голубым цветом надпись «1969». На реверсе клеймо отсутствует. Крепление булавочное, л/м, х/э [2].

Второй значок соревнований школьников на призы клуба «Золотая шайба» «НОВОКУЗНЕЦК. 1969» с красными цифрами в форме вертикального прямоугольника с округлёнными снизу краями. В центре значка юный хоккеист в шлеме, с клюшкой на льду. Под ним надпись красными буквами «новокузнецк». В правом верхнем углу красным цветом надпись «1969». На реверсе клеймо отсутствует. Крепление булавочное, л/м, х/э [2].

Значок соревнований школьников на призы клуба «Золотая шайба» «НОВОКУЗНЕЦК. 1971» в форме вертикального прямоугольника с округлёнными снизу краями. В центре значка юный хоккеист в шлеме, с клюшкой на льду. Под ним надпись красными буквами «новокузнецк». В правом верхнем углу выпуклые цифры «1971». Под цифрами буквы «ЗШ». Крепление булавочное, л/м, х/э [2].

Для награждения победителей и призёров соревнований на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» в г. Новокузнецке выпускались наградные значки и медали. Основу значка I степени составляет квадрат с округлёнными сторонами (подвеска) с изображением на голубом фоне белого круга для вбрасывания шайбы с двумя клюшками черного цвета: сверху и снизу круга и надписью НОВОКУЗНЕЦК по центру (Рис. 4). Вверху и внизу подвески надписи: «Золотая шайба». По краям подвески кайма красного цвета. Подвеска крепится переходным кольцом к колодке прямоугольной формы с округлыми краями. Колодка покрыта холодной эмалью красного цвета с цифрой I по центру. На реверсе значка звёздочки. Клеймо отсутствует. л/м, х/э, булавка [2].

Рис. 4. Медаль за 1 место соревнований на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» в г. Новокузнецке [2]

Значок соревнований на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» г. Новокузнецк III степени. Основу значка составляет квадрат с округлёнными сторонами (подвеска) с изображением на голубом фоне белого круга для вбрасывания шайбы с двумя клюшками черного цвета: сверху и снизу круга и надписью НОВОКУЗНЕЦК по центру. Вверху и внизу подвески надписи: «Золотая шайба». По краям подвески кайма красного цвета. Подвеска крепится переходным кольцом к колодке прямоугольной формы с округлыми краями. Колодка покрыта холодной эмалью зелёного цвета с цифрой III по центру. На реверсе значка звёздочки. Клеймо отсутствует. Л/м, х/э, булавка [2].

Значок участника соревнований на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» г. Новокузнецк. Основу значка составляет квадрат с округлёнными сторонами (подвеска) с изображением на голубом фоне белого круга для вбрасывания шайбы с двумя

ключками черного цвета: сверху и снизу круга и надписью НОВОКУЗНЕЦК по центру. Вверху и внизу подвески надписи: «Золотая шайба». По краям подвески кайма красного цвета. Подвеска крепится переходным кольцом к колодке прямоугольной формы с округлыми краями. Колодка покрыта холодной эмалью горчичного цвета без надписей.

В 1984 году в городе Кемерово проводился финал Всесоюзных соревнований ЦК ВЛКСМ на призы клуба «Кожаный мяч». К этому событию был выпущен памятный значок [2] (Рис. 5).

Рис. 5. Значок соревнований на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», г. Кемерово, 1984 г. [1]

Значок круглой формы. В центре, на зелёном фоне, мальчик в футбольной форме, пинающий мяч. Под ним в рамке надпись: «кожаный мяч/1984». По окружности значка надпись: «Кузбасс всесоюзный финал на приз клуба ЦК ВЛКСМ. Кемерово». Справа, вверху от мальчика надпись в две строки: «20/лет». Познакомится со значком возможно в фалеристической коллекции ГАКО [1].

Второй значок финала Всесоюзных соревнований ЦК ВЛКСМ на призы клуба «Кожаный мяч» 1984 г. круглой формы. В центре, на зелёном фоне, футбольные ворота и кожаный мяч. По окружности значка надпись: «Кемерово 1984 финал/кожаный мяч». Клеймо завода изготовителя отсутствует, л/м, х/э, булавка.

Значок соревнований школьников клуба «Кожаный мяч. Новокузнецк» прямоугольной формы, серебристого цвета с чёрной каймой по краям. В левой стороне значка изображён ребёнок-вратарь в кепке с цветочком и футбольным мячом в руках. Справа от него две большие буквы «КМ». Внизу значка надпись: «новокузнецк». Крепление булавка, л/м.

Значок соревнований школьников клуба «Кожаный мяч» в форме вертикального прямоугольника с округлёнными краями серебристого цвета. В центре значка изображён юный футболист в кепке пинающий красный мяч. Под ногой футболиста две большие буквы красного цвета «КМ». На реверсе значка клеймо завода «Металлоштамп» г. Новокузнецка». Л/м, х/э [2].

Подводя итоги можно констатировать, что Кемеровская область активно участвовала в спортивном молодежном движении, организованном под началом ВЛКСМ. Кемеровский обком ВЛКСМ курировал и организовывал в своем регионе такие мероприятия, как «Старты надежд», на призы клубов ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». В ознаменовании этих событий и для награждения участников и победителей этих состязаний Кемеровский обком ВЛКСМ выпускал ограниченные серии памятных знаков и медалей, которые являются вещественными источниками отечественной и региональной истории.

Список литературы:

1. ГАКО. Ф.Р-1251. Оп. 1. Д.397
2. Личный архив Токмакова С.И. Ф. 1. Д. 5.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИШАЙНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА

Братковская Л.Б. – к.б.н. ведущий научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Россия, г. Москва

Аннотация

Показана перспективность флуоресцентных методов для изучения фотосинтеза лишайников и применения их для биомониторинга загрязнений окружающей среды.

Ключевые слова

Лишайники, флуоресценция хлорофилла, фотосинтез, экология.

Известно, что ареал лишайников чрезвычайно широк, так как они могут произрастать в экстремальных условиях, неприемлемых для большинства других фотосинтезирующих организмов. Лишайники толерантны широкому диапазону температур, изменению влажности, освещённости, а также резкие колебания всех этих параметров. В то же время они крайне чувствительны к загрязнению окружающей среды. При повышении уровня содержания загрязнителей лишайники перестают расти на этой территории, это делает лишайники перспективным тест объектом для проведения биоиндикации окружающей среды [1,2]. Однако широкому использованию таких методов мешает недостаточная изученность механизмов процессов, происходящих в лишайнике при изменении внешних условий. Можно предположить, что защитные механизмы, обеспечивающие лишайникам феноменальную выносливость, являются и мишенью для воздействия загрязнителей.

Лишайники являются своеобразной группой. Тело их построено из двух различных организмов: гетеротрофного гриба и автотрофной водоросли, находящихся в симбиотических отношениях. В слоевищах лишайников на долю водоросли, являющейся единственным источником снабжения органическими веществами, приходится до 10% массы. Процесс фотосинтеза обеспечивает возможность питания как водоросли, так и гриба. Фотосинтез у лишайников немного ниже, чем у высших растений. Именно этой особенностью прежде всего объясняется медленный рост лишайников. Кроме того, лишайники большую часть своей вегетации находятся в высохшем состоянии, когда обменные процессы крайне подавлены.

Представляют интерес данные об интенсивности фотосинтеза у лишайников и их изолированных водорослевых компонентов. В перерасчете на содержание хлорофилла скорость фотосинтеза у лишайников *Peltigera leucophlebia* и *Ramalina farinacea* составляет только 30–40% от интенсивности фотосинтеза дисков листьев шпината и 20% интенсивности фотосинтеза свободноживущей водоросли *Chlorella*.

Лишайники являются признанными индикаторами химического загрязнения воздушной среды. Обладая высокой чувствительностью ко многим из известных загрязнителей, они своим исчезновением сигнализируют об экологическом неблагополучии среды обитания. Поэтому в качестве традиционного методического подхода при проведении лишайноиндикационного обследования местности чаще всего используются показатели видового состава произрастающих лишайников и их обилия. Вместе с тем, наряду с традиционным приемом лишайноиндикации чистоты воздушной среды показана возможность применения ее, так называемого, трансплантационного

варианта. Он состоит в том, что слоевища одного или нескольких видов лишайников вместе с субстратом вносятся (трансплантируются) на некоторое время в районы обследования. После требуемой экспозиции проводится оценка воздействия загрязнителей на трансплантаты каким-либо из методов. С этой целью измеряются скорости фотосинтеза, дыхания, содержания хлорофилла, а также другие морфологические и физиологические показатели. В последнее время для оценки воздействия техногенного загрязнения атмосферы на лишайники начали использовать методы быстрой и замедленной флуоресценции хлорофилла [3,4].

Метод индукции флуоресценции хлорофилла позволяет отслеживать изменения, происходящие на разных этапах световой стадии фотосинтеза и дает исчерпывающую информацию о начальных нарушениях на мембранном уровне клетки. Хлорофилл, находящийся в фотосинтетических мембранах водорослей, служит своего рода природным датчиком фотосинтетической активности клеток за счет испускания квантов флуоресценции. Измерение соотношения интенсивности флуоресценции при насыщающем фотосинтезе свете (F_M) и в условиях, не вызывающих изменений состояния фотосинтетического аппарата (F_0) (низкая интенсивность света), позволяет определить максимальную эффективность процессов фотосистемы 2 (ФС2), которая равна $F_M - F_0 = F_V / F_M$. Параметр F_V / F_M представляет собой безразмерную энергетическую характеристику фотосинтеза, аналогичную коэффициенту полезного действия и не зависящую от видовой специфики организма.

В данной работе были изучены особенности работы фотосинтеза симбиотических водорослей лишайников при действии некоторых загрязнений с использованием световых зависимостей параметров флуоресценции хлорофилла.

Объектами исследований служили три вида лишайников, характерных для окрестностей Московской области: *Nurogymnia physodes*, *Parmelia sulcata*, *Xanthoria parietina*, выбранные лишайники в качестве фотосинтезирующей компоненты содержат только зелёные водоросли, преимущественно из рода *Trebouxia* (у *N. physodes* – зелёные хлорококковые водоросли).

Измерения флуоресцентных показателей проводили на приборе флуорометре РАМ 2000 (Walz, Германия). Регистрировали максимальный выход переменной флуоресценции ($F_V / F_M = F_M - F_0 / F_M$), который является максимальной квантовой эффективностью ФС2 разделения зарядов на реакционном центре ФС2. Измерения световых зависимостей параметров флуоресценции на свету выполнялись при увеличении интенсивности актиничного света от 0 до 800 мкмоль квантов $m^{-2}c^{-1}$ [2]. На основании всех параметров рассчитывали – нефотохимическое тушение флуоресценции $NPQ = (F_M - F_M') / F_M'$, квантовый выход фотохимического превращения поглощенной световой энергии в ФС2 как отношение $Y = (F_M' - F_t) / F_M'$, а также максимальную относительную скорость электронов по электрон транспортной цепи (ETR_{max}) [2]. Измерения проводили на интактных образцах лишайников с помощью специальной клипсы со световодами, которая крепилась на лишайнике. Регистрировали также максимальный квантовый выход флуоресценции – F_V / F_M , отражающий интактность реакционных центров фотосистемы 2 (ФС2).

В сухих лишайниках фотохимическая активность ФС2 практически отсутствовала ($F_V / F_M = 0$). После помещения сухого таллома во влажный воздух значение F_V / F_M возрастает от 0 до 0,6, что говорит о восстановлении фотохимической активности ФС2. Мы изучили показатели выхода фотосинтеза для влажных лишайников, подвергавшихся воздействию гербицида – диурона и солей $CuSO_4$. При этом часть образцов была подвергнута этому воздействию в сухом состоянии (не показано), а часть – в увлажнённом (Таблица 1). Сухие образцы затем подвергались гидратации. В результате у образцов, подвергнутых воздействию токсикантов во

влажном состоянии, очень резко упал выход квантовы выход флуоресценции, что может быть связано со снижением скорости фотосинтеза. Напротив, после обработки сухих лишайников токсикантами и последующем увлажнении наблюдался более высокий квантовый выход флуоресценции F_v/F_m . Это показывает, что в подсушенном состоянии лишайники менее чувствительны к токсикантам.

Таблица 1. Изменение активности фотосинтеза по F_v/F_m у различных видов лишайников при воздействии диурона (10^{-7} М) и CuSO_4 (10^{-5} М)

Название вида	F_v/F_m		
	Нативный влажный образец	В присутствии диурона	В присутствии CuSO_4
<i>Hypogymnia physodes</i>	0,66	0,3	0,08
<i>Parmelia sulcate</i>	0,65	0,31	0,24
<i>Xanthoria parietina</i>	0,63	0,31	0,22

В заключении хотелось бы добавить, что использование параметров световой зависимости флуоресценции хлорофилла на увлажненных лишайниках показало высокую чувствительность и может быть с успехом применено при биомониторинге загрязнения окружающей среды.

Список литературы:

1. Григорьев Ю.С., Бучельников М.А. Трансплантационная лишеноиндикация загрязнения воздушной среды на основе замедленной флуоресценции хлорофилла // *Экология*, 1997, №6. С. 465-467
2. Маторин Д.Н., Яковлева О.В., Гольцев В.Н. Параметры индукционных кривых флуоресценции хлорофилла для биодиагностики растений. – М.: Изд-во «Альтекс», 2015. –72 с.
3. Григорьев Ю.С., Гаевский Н.А. Флуоресцентные методы в анализе экологического стресса растений // В кн.: *Экологическая биофизика. Учебное пособие: В 3 т. Под ред. И.И. Гительзона, Н.С. Печуркина. Том 1. Фотобиофизика экосистем.* М.: Изд-во Логос. 2002. Раздел 3. С. 238-283.
4. Николаев Г.М., Маторин Д.Н. Аксенов С.И. Состояние воды и функционирование первичных реакций фотосинтеза у лишайника *Placoleconora melanophthalma* из холодных пустынь Восточного Памира // *Науч. докл. высшей школы. Биол. Науки.* 1977. № 1. С.101-106.

СОРНЯКИ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВАТОРЫ ПАТОГЕНОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Выприцкая А.А. - руководитель группы болезней подсолнечника,
Кузнецов А.А. – научный сотрудник
Выприцкий А.А. – научный сотрудник
Научный руководитель – Выприцкая А.А.
Среднерусский филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр
им. И.В. Мичурина»

Аннотация

Описаны признаки поражения сорных и дикорастущих трав семейства Сложноцветных и представлены фитопатогенные грибы, возбудители этих пятен.

Ключевые слова

Сорные растение, полынь, цикорий, чертополох, пижма, стебель, очертания и размеры пятен.

Введение. По данным исследователей высокая засорённость посевов подсолнечника сорняками, иссушающими и обедняющими почву, способствует значительному снижению урожайности этой культуры [1, 2]. Видовой состав сорняков постоянно расширяется и уже насчитывает несколько сотен видов, при этом многие из них проникают всё дальше на север [2]. В посевах подсолнечника наиболее часто встречаются однолетние двудольные растения семейства Сложноцветных (*Asteraceae*) [3]. Многие из них до недавних пор считались рудеральными (мусорными), произрастающими лишь на пустырях и вдали от посевов подсолнечника, и не влияющими на пораженность культуры болезнями [4]. Однако другими учёными установлено, что некоторые растения, кроме засорения посевов сельскохозяйственных других культур, являются резерваторами инфекции патогенов [5-6]. Мы впервые в Тамбовской области занялись изучением микобиоты сорных растений и их возможности быть резерваторами инфекции для подсолнечника.

Видовую принадлежность сорных трав определяли по Биологическому энциклопедическому словарю [7], а также по данным, приведённым на различных сайтах Википедии. Выделение фитопатогенных грибов в чистую культуру проводили по общепринятым в микологии и фитопатологии методам, их видовую идентификацию - по определителю В.И. Билай [8].

Ранее [9] мы привели описания признаков поражения, зарегистрированных на двух видах сорняков, и выделенных с них патогенов. Настоящая работа посвящена результатам подобных исследований на других видах сорных трав.

Artemisia absinthium- полынь серебристая, горькая, типовой вид рода. Многолетнее травянистое или полукустарниковое растение, с сильным ароматным запахом и знаменитой полынной горечью. Стебель прямой, слабосеребристый, высотой 50-200см. Листья черешковые. Соцветие – кисть с шаровидными корзинками, цветёт в июне — июле. Плод — семянка, созревает в августе — сентябре. Происходит из Европы. Распространён повсеместно в регионах с умеренной влажностью. Растёт на залежах и полевых межах, вдоль дорог, около домов, на засорённых лугах, огородах, по лесным опушкам.[7].

Пятна на листьях двух типов: а) мелкие округло-овальные или в виде мелких прямоугольников размером 0,3x0,2 см, равномерно светло коричневые без хлороза, разбросаны по всему листу. Выделен *Episcoccum purpurascens* Ehrenb.; б) поражена вся листовая пластинка. Пятна шололадно-коричневые, переходящие на черешок и даже на

стебелёк. Выделен *Phomopsis helianthi* Munt. - Cvet. et al.

Artemíssia vulgáris L. полынь обыкновенная (чернобыльник). Многолетнее травянистое, рудеральное ветвистое растение конусообразной формы, высотой 0,5—2,5 м. Трудновыводимый сорняк. Стебель прямостоячий, черноватый, буроватый с фиолетовым оттенком, облиственённый. Соцветие – рыхлая метёлка с собранными прямостоячими корзинками. Цветёт в июле-сентябре. Плод — семянка, созревает в июле — октябре. Распространёно повсеместно в России и на других континентах [7]. Растёт по заброшенным полям, пастбищам и пустошам, вдоль дорог, по берегам водоёмов, вдоль лесополос.

На листьях пятна нескольких типов разнообразных размеров и очертаний: а) по краям листьев нижнего и среднего ярусов многочисленные некрупные чёткие тёмно-коричневые пятна, с хорошо заметным хлорозом. По мере старения пятна коричневеют, появляется небольшой желтоватый хлороз. Выделены: *Rhizopus* spp., *Alternaria* spp.; б) пятна чёткие, 0,3x0,5 мм, коричневые с чётким хорошо заметным хлорозом, расположены по обеим сторонам листа, чаще – вдоль жилок. Разрастаются до более крупных размеров, сливаясь, образуют сплошное пятно коричнево цвета неопределённой формы. Выделены *Ascochita helianthi* Abramov, *Alternaria* spp.; в) поражение листьев верхнего яруса начинается с кончика листа. Тёмно-коричневые конусовидные пятна с ещё более тёмной чертой у основания конуса, разрастаясь, распространяются по всему листу, вплоть до основания, затем переходит на черешок и далее – на стебель. Выделен *Phomopsis helianthi* Munt.-Cvet. et al. Это согласуется с данными литературы [11] пятна ромбовидные, коричнево-чёрные с чётким хлорозом. Выделены: *Alternaria* spp., *Fusarium* spp., *Rhizopus* spp.

Carduus nutans –чертополох поникающий, (поникший), двудольное, двухлетнее растение, высотой до 100 см. Стебель простой или вверху ветвистый. Листья перисто-надрезанные низбегающие. Соцветия - корзинки одиночные, поникающие. Листочки обёртки, ланцетные, шириной 4—10 мм. Венчик пурпурный. Плод— семянка длиной 3—4 мм. Распространяется семенами.

Встречается Евразии, Северной Африке, Северной Америке. Растёт у жилья, дорог, каменистых, сорных и деградированных землях, на лугах и в кустарниковых зарослях [7].

На листьях чертополоха обнаружены пятна нескольких типов: а) многочисленные коричневые, виде неправильного ромба, размером 0,3x0,2- 0,5x0,4, 0,7x0,3 см, без хлороза, но с чуть более тёмной окантовкой. Выделены грибы рода *Rhizopus* Ehrenb.; б) поражение начинается с кончика листа. Пятна коричневые. Отдельные пятна, разрастаясь, охватывают всю листовую пластинку, включая центральную жилку. Выделен *Phomopsis helianthi* Munt. - Cvet. et al.; в) коричневые гладкие, округлые или в виде неправильного овала, чуть более светлые в центре, несколько вдавленные. Выделены: *Septoria helianthi* Eell et Kell., *Alternaria* spp.; г) На листьях тёмно-коричневое пятна размером 4-5 мм в диаметре, состоящее из многочисленных мелких точечных пятнышек. Выделены: *Episcoccum purpurascens*, *Alternaria* spp.

Cichorium intybus. L. Цикорий обыкновенный (придорожная трава, синий цветок, батоги, щербак), многолетнее травянистое сорное растение с длинным стержневым корнем и млечниками во всех органах. Стебель прямостоячий шершавый, высотой 15—150 см. Ветви отклоняющиеся. Корзинки одиночные, многочисленные или скученные. Распространяется семенами. Встречается в умеренном и тропическом климате на всех континентах. Растёт на лугах, лесных полянах, травянистых склонах, часто как сорное растение на пустырях, полях, вблизи дороги населённых пунктов.

Обнаружены пятна трёх типов: а) мелкие тёмно-коричневые, с тонким

хлоротичным окаймлением, разбросаны по всему листу. Выделены *Alternaria* spp.; б) Коричневые, размером от 0,3x0,6, до 0,5x1,0 мм, с тонким окаймлением более тёмного цвета и более светлым центром, гладкие несколько вогнутые, в виде капли или несколько изогнуты. Выделена *Septoria helianthiell.* EtKell; в) Светло-коричнево-водянистые, бесформенные пятна, как правило собранные у основания листа. Выделен *Phomopsis helianthi*Munt. - Cvet..

Tanacetum akinfiewii vulgare - пижма обыкновенная, типовой вид рода. Многолетнее сорное дернистое растение высотой 50—150 см с характерным запахом камфары. Корневище длинное, деревянистое, ползучее, ветвящееся. Стебли многочисленные, прямые, гранёные, ветвистые. Листья очерёдные, продолговатояйцевидные, нижние листья - черешковые, остальные — сидячие, жёсткие. Соцветие – корзинки, состоящие из мелких, обоеполых цветков. Цветет с середины и до конца лета, плоды созревают в начале осени. Широко распространена повсеместно в России, Европейских странах, Киргизии, Казахстане, Корее, Японии, Китае и Турции, за исключением Крайнего Севера. Растение лесной и лесостепной зоны. Растёт в степи, на лугах, полях, межах, опушках, пастбищах, в берёзовых лесах, огородах, в садах, по берегам рек, вблизи дорог. Распространяется семенами.

На растении зарегистрированы пятна шололадно-коричневые размером от 0,5x0,3 см, округло-овальные, которые разрастаясь, захватывают всю листовую пластинку. Выделены: *Septoria helianthi* Ell. et Kell., *Alternaria* spp.

В лабораторных условиях получено заражение семян и проростков подсолнечника изолятами патогенов, выделенных с сорных растений, что свидетельствует о том, что сорняки могут быть потенциальными резервуарами патогенов подсолнечника.

Список литературы:

1. Лукомец В.М., Пивень В.Т, Тишков Н.М., Шуляк И.И. Защита подсолнечника / В.М. Лукомец, В.Т. Пивень, И.И. Шуляк, // Приложение к журналу «Защита и карантин растений». – 2008. - № 2. – 32с.

2. Артохин К.С., Игнатова П.К. Защита подсолнечника/К.С. Артохин, П.К. Игнатова // приложение к журналу «Защита и карантин растений». - 2015, № 1. - 84(32). - 32с.

3. Лукомец В.М., Пивень В.Т., Тишков Н.М., Бочкарёв Н.И., Семеренко С.А. Соблюдение принятых технологий - основа высокой урожайности подсолнечника /В.М. Лукомец, В.Т. Пивень, Н.М. Тишков, Н.И. Бочкарёв, С.А. Семеренко //Защита и карантин растений. 2014, № 12, - С.38-42..

4. Конопля Н.И., Курдюкова О.Н., Жердева Е.А. Циклахена дурнишниковлистная - опасный сорняк / Н.И. Конопля, О.Н. Курдюкова, Е.А. Жердева//Защита и карантин растений. 2014, № 12.- С. 13-14.

5. Новотельнова Н.С. Ложная мучнистая роса подсолнечника. Таксономия и биология возбудителя, патогенез заболевания /Н.С. Новотельнова // М.-Л., Наука - 1966. – -150 с.8.

6. Сибикеева Ю.Е., Борисов С.Ю. Сорняки – союзники грибов – фитопатогенов Ю.Е. Сибикеева, С.Ю. Борисов //Защита и карантин растений, 2013, №3. С.54-56.

7. Биологический энциклопедический словарь. – Москва, "Советская энциклопедия", 1989. - 864 с.

8. Билай В.И., Гвоздяк Р.И., Скрипаль И.Г., Краев В.Г., Элланская И.А., Зирка Т.И., Мурас В.А. Микроорганизмы – возбудители болезней растений / В.И. Билай Р.И. Гвоздяк, И.Г. Скрипаль, В.Г. Краев, И.А. Элланская, Т.И. Зирка, В.А. Мурас // Киев, Наукова Думка. – 1988. –552 с.

9. Выприцкая А.А., Кузнецов А.А., Выприцкий А.С. Сорные растения – резерваторы патогенов подсолнечника // «Фундаментальные научные исследования: Теоретические и практические аспекты. Сборник материалов Международной научно-практической конференции 2 февраля 2018 г. Кемерово, 2018. Т. II. 489с. С. 101-104.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБОВ ОБОГРЕВА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ

Ошанов Ерлан Зетканович – старший преподаватель,
Есенгулов Данияр Елюбаевич – студент
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

Традиционные виды производства тепловой энергии, кроме удовлетворения потребностей человечества, наносят колоссальный вред окружающей среде. Для решения экологических проблем, связанных с производством энергии, повсеместно стремятся адаптировать возобновляемую энергию к локальным условиям. Однако созданные установки на основе альтернативных источников энергии, дорогостоящи и ресурс их работы ограничен. В связи с чем, поиск конструктивных решений направленных на совершенствование и экономичное потребление энергии является актуальным и перспективным.

Ключевые слова

Энергия, теплогенератор, дросселирование, давление, отопление.

В зимний период времени промышленные и гражданские объекты во многих частях мира нуждается в обогреве. На данный момент для обогрева объектов в основном пользуются услугами ТЭС. Так как ТЭС имеет следующий ряд преимуществ:

- низкий ценовой показатель теплового ресурса;
- может быть расположена в любой географической точке;
- сравнительно небольшая зона отчуждения под ТЭС;
- простота обслуживания и эксплуатации;
- небольшие затраты на утилизацию ТЭС.

Однако при производстве тепловой энергии ТЭС наносит колоссальный ущерб окружающей среде потреблением невозобновляемых ресурсов и выбросами в атмосферу большого количества дыма, копоти, сернистых и азотистых соединений [1]. Со временем загрязнение атмосферы может привести к необратимым катастрофическим последствиям.

Использование мирного атома для выработки электрической и тепловой энергии решает проблемы с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ. Также ряд преимуществ АЭС перед ТЭС делают ее привлекательной, однако взрывы на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1, показали колоссальность последствий, масштабы нанесенного вреда населению и окружающей среде, невозможно обозначить цифрами, иными словами - трагедия земли и всего человечества. В связи с чем возникла необходимость поиска экологически и экономически выгодного источника энергии.

Альтернативой традиционным источникам тепловой энергии являются системы, работающие на возобновляемых источниках энергии. К которым относятся:

- солнечное излучение;
- геотермальная энергия;
- сила ветра;
- морские приливы и отливы;

- биологическая энергия.

Достоинствами нетрадиционных систем являются:

- максимальное приближение источников энергии к потребителю;

- отказ от невозобновляемых источников энергии;

- возможность использования в объектах отдаленных от централизованных систем электро- теплоснабжения.

Потенциал солнечной энергии, поступающей на Землю в 5000 раз больше потенциала ветровой энергии, и в 1600 раз больше потенциала гидроэнергии [2]. В ближайшем будущем преобразование радиации солнца в электрическую и тепловую энергию, из разряда нетрадиционных способов получения энергии перейдет в разряд традиционных, о чем свидетельствует масштаб работ проводимых в этой сфере по всему миру. На выставке EXPO 2017 в Астане специалисты Программы развития Организации Объединенных Наций отметили "Мы видим огромный потенциал для проекта "зеленой" экономики Казахстана, прямо на нашем пороге. Если прямо сейчас страна решит построить установку в 10 МВт в Южном Казахстане, которая может стоить примерно два миллиона долларов, инвестиции в нее окупятся в течение пяти лет" [3]. Основанием сказанных слов служит то, что Казахстан стал пятой страной в мире, где представлен полный цикл солнечной энергетики.

Однако есть факторы сдерживающие масштабное использование радиации солнца для получения энергии [4], такие как:

- прерывистость и сезонная изменчивость потока излучения;

- необходимость больших площадей для сбора и преобразования солнечной энергии;

- большая стоимость установки;

- малый срок службы аккумуляторов и др.

Одним из перспективных направлений получения тепловой и электрической энергии является использование тепла земных глубин. Тепло земных глубин независима от условий окружающей среды, времени суток и сезонов года. На данное время для получения электрической и тепловой энергии активно используется выбрасываемый на поверхность земли пар, теплая и горячая вода. Однако данное направление ограничено районами с определенными геологическими параметрами.

Наибольшее распространение для обогрева зданий и сооружений получили теплонасосные установки позволяющие использовать тепло подземных вод [4]. Достоинством таких систем является возможность получения большого количества тепловой энергии при относительно низких затратах. Недостатком этого направления является необходимость закачки отработанных вод в подземный водоносный горизонт, обслуживания скважин, соответствие грунтов и грунтовых вод [4].

Всемирная ветроэнергетическая ассоциация (WWEA) прогнозирует, что общая установленная мощность мировой ветроэнергетики к 2020 году достигнет 700 ГВт [5]. К достоинствам ветровой энергии следует отнести доступность, повсеместное распространение и практическую неисчерпаемость ресурсов [4].

Недостатки ВЭС блокировка территории оборудованием, шум, изменение ландшафта местности, нестабильность силы ветра.

Очень мощным источником энергии являются приливы и отливы. Мировой технический потенциал приливной энергии оценивается в 1 млрд кВт, что соответствует потенциалу почти всех рек мира и энергии, сколько можно получить из всех разведанных запасов бурого и каменного угля [6, 7]. Но как и у всех возобновляемых источников тепла у энергии приливов и отливов есть ряд достоинств и недостатков, что определяет целесообразность его применения.

К достоинствам относятся: экологичность установок; возобновляемость

источника энергии; низкая себестоимость энергии; достаточно большой срок службы установок.

К недостаткам относятся: высокие затраты на строительство; малая мощность вырабатываемой энергии; цикличность работы.

Одним из инновационных видов энергии является биомасса. С помощью биомассы можно решить две проблемы одновременно. Теплоснабжения которое не требует другого вида топлива, и утилизация мусора. Этот вид энергии довольно эффективен, и может конкурировать с другими видами топлива. Однако широкое использование данного вида энергии, может привести к высвобождению лесных массивов под посадки растительности для производства биотоплива, что приведет к потере плодородности земли и изменению климата. К тому же установка для получения биомассы дорогостояща [8].

При получении энергии с использованием альтернативных источников, необходимо уделить особое внимание экологическому аспекту, так как воздействие их на окружающую среду в меньшей степени изучены, чем технические вопросы, что может оказаться более пагубным, чем применение традиционных энергоустановок [9].

В последнее время наряду с использованием для обогрева альтернативных источников энергии, получают развитие тепловые установки, основанные на ранее известных положениях теплотехники и гидравлики. К ним относятся: кавитационные, вихревые и теплогенераторы использующие принцип Юткина. Только сочетание установок, использующие возобновляющиеся источники энергии, могут позволить отказаться от традиционных способов получения тепловой энергии, и тем самым решить проблемы экологии.

Предлагаемая конструкция теплогенератора [10] преобразует электрическую энергию в тепловую (рис. 1). Для этого электродвигателем нагреваемой воде придают вращательное движение, вызывая центробежные силы, которые перемещают ее в радиальном направлении и создают возрастающее давление с последующим падением до атмосферного при дросселировании через отверстия [11].

Рис.1 Устройство теплогенератора

Устройство состоит из замкнутого сосуда 1, выполненного с концентрическими центральным 2 и промежуточным 3 цилиндрами и крышкой 4. Внутри центрального цилиндра 2 установлен на подшипниках 5 вал 6, жестко связанный с ротором 7 через торцевой фланец 8. Вал 6 передает вращение от электродвигателя ротору 7. Промежуточный цилиндр 3 делит внутреннюю полость замкнутого сосуда 1 на две концентрические части - камеру А и камеру Б, заполненных водой. Камера А имеет постоянное сообщение с обратной магистралью отопительной системы (рисунок 1) через штуцер 9, а камера Б постоянное сообщение с напорной магистралью той же системы через штуцер 10. При этом, высота столба воды в камере Б всегда больше высоты столба воды в камере А, что обеспечивает течение воды из камеры Б, через

отопительной системе в камеру А, за счет разности гидростатических напоров. Максимальный уровень воды в камере А контролируется отверстием «а», которое обеспечивается при монтаже устройства. При необходимости можно установить насос, который будет принудительно подавать воду из камеры Б в отопительную систему. Ротор 7 установлен над водной поверхностью камер А и Б, и выполнен в виде кольцевых ободков 11, 12, 13 с полыми внутренними полостями F, E, D и полого центрального барабана 14 с полостью С и с конической юбкой. Нижняя часть конической юбки постоянно погружена в воду камеры А. При вращении ротора, коническая юбка обеспечивает подъем и заполнение внутренней цилиндрической полости С барабана 14 водой. В боковых стенках кольцевых ободков 11, 12, 13 и центрального барабана 14, по окружности расположены дроссели 15, выполненные с калиброванными отверстиями. Так как дроссельные отверстия 15 расположены на различных радиусах ротора, то давление жидкости, возникающее перед ними, будут разные, поэтому и расход воды, протекающий через них будет разный. Чем больше радиус, тем больше давление воды, и тем больше её расход. Для уравнивания расходов воды через все дроссельные отверстия, необходимо их диаметры увеличивать ближе к оси вращения ротора.

При постоянной циркуляции вода в роторе будет нагреваться и испаряться, а в батареях системы, пар и вода будут нагревать стенки отопительной системы, конденсироваться и стекать вниз до уровня свободной поверхности воды образуя замкнутый цикл.

Таким образом, теплогенератор позволяет, использовать силы инерции массы жидкости перемещающейся в роторе, сократить технологическую цепочку получения горячей воды, отказаться от традиционного способа получения тепловой энергии, ликвидировать выбросы отработанных продуктов в окружающую среду.

Список литературы:

1. Акынбеков Е.К. Основы термодинамики и теплотехники/ Е.К. Акынбеков.- Алматы: Эпигаф, 2016. - 324 с.
2. <https://articlekz.com/article/11614>
3. <http://today.kz/news/kazakhstan/2017-06-11/744125-k-2030-godu-solnechnaya-energiya-mozhet-pokryit-15-protsentov-potrebnostej-kazahstana/>
4. Земсков В.И. Возобновляемые источники энергии в АПК: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 368 с.
5. Ершина А.К. Теория и практика использования возобновляемых источников энергии: Учебное пособие/Ершина А.К. – Алматы: издательство «Эверо», 2016. – 220 с.
6. Сибиткин Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие/Ю.Д. Сибиткин, М.Ю.Сибиткин. – 2-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2012. – 240с.
7. <https://megaobuchalka.ru/5/45933.html>
8. Трухний А.Д. Основы современной энергетики. Том 1. Современная теплоэнергетика: учебник для вузов / Трухний А.Д., Поваров О.А., Изюмов М.А. и др. - 5-е изд., стер. - М. : Издательский дом МЭИ, 2011. – 472 с.
9. Тлеуов А. Нетрадиционные источники энергии: Учебное пособие. – Астана: Фолиант, 2009. – 248 стр.
10. Патент №22062. Способ получения тепловой энергии в виде пара и конструкция парогенератора для его реализации/Овчаров М.С., опубл. в бюль. №6, 2015
11. Машиностроительная гидравлика. Башта Т.М., «Машиностроение», 1971, стр. 672.

ПЛОТНОСТЬ УПАКОВКИ ВИДОВ СООБЩЕСТВ ЧЕРНОСОСНОВОГО ЛЕСА В ГОРНОМ КРЫМУ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДИГРЕССИИ

Папельбу В.В. – научный сотрудник лаборатории лесоведения
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Никитский ботанический сад – Национальный научный центр» РАН,
Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта

Аннотация

На основании анализа видового состава травянистой растительности по стадиям рекреационной дигрессии установлено, что чернососновые фитоценозы Горного Крыма предпочитают полуоткрытые участки леса с субаридным режимом, сухо-луговым увлажнением, на бедных азотом и гумусом почвах с нейтральной реакцией.

Ключевые слова

Рекреационная дигрессия, градиенты факторов среды, экологическая шкала, эдафотоп, фитоценоз, Горный Крым.

Наилучшим индикатором условий любого экотопа являются растительные сообщества, следовательно, виды со сходным распределением вдоль градиентов факторов среды, но разными пределами толерантности и оптимумами составляют экологическое пространство, общее для всех видов. Совокупность длины векторов градиентов дает возможность обозначить положение ценопопуляций видов в почвенном покрове и в географическом ареале вида, а также показать экологический оптимум и реакцию на антропогенное воздействие [1].

Целью исследования было провести фитоиндикацию экологической амплитуды чернососнового леса в Горном Крыму на разных стадиях рекреационной дигрессии.

Для сравнительного анализа экологии видов была выбрана шкала экологических факторов Д.Н. Цыганова [2]. Шкала включает следующие градиенты факторов-условий и факторов среды с амплитудой от 0 до 100: Освещенность – затенение (Lc); температура воздуха (Tm); аридность – гумидность (Om); криорежим (Cr); континентальность климата (Kn); увлажнение (Hd); переменность увлажнения (fH); кислотность субстрата (Rc); cСолевой режим (анионный состав) (Tr); содержание карбонатов (Ca); содержание азота (Nt); содержание гумуса (Gr) и гранулометрический состав субстрата (Ae). Поправка оригинальной шкалы проведена с учетом методических рекомендаций [3], а также региональных особенностей Горного Крыма.

Основным объектом исследований послужил фитоценоз *Pinus nigra subsp. pallasiana* (Lamb.) Holmboe [4] в Горном Крыму. Выполнялось геоботаническое описание в пределах пробных площадок на разных стадиях рекреационной дигрессии. Стадии дигрессии определяли глазомерно по шкале, предложенной Г.А. Поляковой и В.П. Чижовой [5, 6]. Далее для каждого конкретного вида растения, входившего в состав описания, считывалась информация о положении вида по каждому абиотическому фактору (минимальное и максимальное значение градиента) базы данных «Pover» [3]. Полученный ряд показывал отклонение видового богатства, которое явилось итогом количества средних видов на градиентах изученных абиотических факторов чернососнового фитоценоза.

В лесах зеленой зоны г. Алушты в Алуштинском участковом лесничестве ГАУ РК «Алуштинское лесохозяйство» заложены пробные площадки («Алушта-2») для геоботанического описания травянистой растительности. Площадки расположены в 16 выделе 68 квартала. Тип лесорастительных условий – С₀. Тип леса – очень сухая грабово-дубовая судубрава.

Геоботаническое описание позволило установить флористический состав видов

для фитоценоза *P. nigra subsp. pallasiana*. В результате получена информация экологического оптимума на градиенте фактора в пространстве вектора, ограниченного точками минимума и максимума на тренде рекреации (таблица).

Таблица 1. Положение сообществ *P. nigra subsp. pallasiana* на градиентах факторов среды по стадиям рекреационной дигрессии в Горном Крыму

Градиенты факторов	Стадии рекреационной дигрессии														
	1			2			3			4			5		
	<i>min</i>	<i>opt</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>opt</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>opt</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>opt</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>opt</i>	<i>max</i>
<i>Lc</i>	40	66	94	46	69	95	47	63	92	46	79	96	42	74	96
<i>Tm</i>	38	64	77	42	64	74	41	62	74	39	64	78	40	64	79
<i>Om</i>	32	49	63	38	51	61	36	51	63	32	51	66	30	49	66
<i>Cr</i>	39	72	86	46	72	85	40	67	83	43	72	87	47	70	88
<i>Kn</i>	27	57	84	30	57	79	32	59	84	28	58	83	27	57	82
<i>Hd</i>	24	43	66	24	43	61	27	44	59	21	39	61	23	39	65
<i>fH</i>	37	62	72	36	60	70	35	59	71	41	60	71	39	60	71
<i>Rc</i>	32	71	89	39	72	91	44	72	89	34	72	92	30	71	92
<i>Tr</i>	20	39	53	20	39	53	21	36	51	20	40	62	20	39	62
<i>Ca</i>	42	72	87	48	73	89	48	66	84	40	71	85	36	69	85
<i>Nt</i>	27	54	83	22	49	74	24	52	76	22	39	75	21	43	83
<i>Gr</i>	21	44	72	17	37	66	16	37	61	24	41	68	28	51	75
<i>Ae</i>	31	40	54	28	30	50	30	43	52	36	58	59	38	59	60

Для каждого из показателей абиотических факторов установлена комфортная зона (оптимальное значение) градиента, на которой расположены виды исследуемой субассоциации. Среднее оптимальное значение, как правило, не всегда совпадает с модальными значениями и смещается в ту или иную сторону.

Оптимальные значения градиента экологических условий «освещенность-затенение» (*Lc*) для всех стадий дигрессии находится в разном диапазоне со смещением в сторону максимальных значений от участков с I стадией дигрессии до участков с V стадией рекреационной дигрессии.

Показатели, характеризующие климатоп, показали, что процент перекрытия экологических шкал по отношению к терморегиму колеблется в достаточно широких пределах. Оптимальные значения градиента фактора-условий находятся в одном диапазоне и стремятся к максимальным значениям. В целом, среди видов данного фитоценоза по отношению к терморегиму преобладают представители субмезофитов.

Процент перекрытия экологических шкал по отношению к омборежиму (*Om*) колеблется в незначительных пределах. Минимальные значения градиента повышаются по мере увеличения рекреационной нагрузки на участках. Тип омборежима близок к ариднему типу, с оптимальным значением в 53 %.

Криорежим местообитания (*Cr*) соответствует типу теплых зим со смещением тренда в сторону максимальных значений.

Анализ перекрытия экологических шкал по отношению к континентальности климата (*Kn*) показал значительный процент колебания. Самый большой разброс наблюдается на I стадии: от 27 % до 84 %. Оптимальные значения находятся в одном диапазоне в 57-59 %.

Процент перекрытия экологических шкал исследованного фитоценоза по отношению к переменности увлажнения (*fH*) имеет тенденцию к смещению оптимальных значений в сторону максимальных. В спектре экологических групп по отношению к фактору увлажнения (*Hd*) преобладают мезофиты. Оптимальные

значения градиента находятся примерно в одинаковом диапазоне с небольшим увеличением по мере усиления рекреационного воздействия.

Наиболее критическое положение наблюдается в эдафотопе на оси «гранулометрический состав» (*Ae*) на участках с IV и V стадией рекреационной дигрессии. Среднее оптимальное значение градиента на начальных стадиях рекреационной дигрессии совпадает со средними минимальными значениями, то есть эдафотоп избегает аэрофобных условий. С повышением стадии дигрессии среднее оптимальное значение, наоборот, смещается к максимальным значениям вектора, что говорит о том, что на оси «гранулометрический состав» фитоценоз ассоциации *P. nigra* subsp. *pallasiana* активно смещается в эдафотоп с включением щебнисто-глыбового материала. На других осях таких тенденции не обнаружено.

Следует отметить, что плотность упаковки градиентов по стадиям дигрессии отличается как в пределах отдельных факторов, так и в пределах конкретных синтаксонов чернососнового леса. На всех градиентах точка оптимума близка к модальному значению, что говорит о благоприятности условий и стабильном адаптированном составе сообществ. В условиях смещения точки оптимума в сторону крайних значений градиентов на векторе (как, например, градиент *Ae* на участке с V стадией рекреационной дигрессии), следует ожидать сукцессионные изменения, особенно если это будет касаться факторов-условий.

Таким образом, сообщество популяции *P. nigra* subsp. *pallasiana* занимают полуоткрытые пространства с субаридным режимом, сухо-луговым увлажнением, на субстратах с нейтральной реакцией, бедных азотом и гумусом почвах. Из сукцессионно значимых факторов, способных вызвать трансформацию видового состава фитоценоза, определен гранулометрический состав с тенденцией снижения порозности на участках с IV и V стадией рекреационной дигрессии, обусловленным антропогенным уплотнением верхних слоев почвы.

Список литературы:

1. Папельбу В.В. Леса из *Fagus taurica* Popl. на градиентах факторов среды в Горном Крыму на разных стадиях рекреационной дигрессии // Актуальные проблемы экологии и природопользования в современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции, 5–7 декабря 2017 г. Часть 2. Киров: Вятская ГСХА, 2017. – С. 123-127
2. Цыганов Д.Н. Экоморфы и экологические свиты // Бюл. МОИП. Отд. биол. – 1974. – Т. 79. Вып. 2 – С. 128-141.
3. Корженевский В.В., Ключкин А.А. Методические рекомендации по фитоиндикации современных экзогенных процессов. – Ялта: Изд-во Никитского ботанического сада, 1987. - 41 с.
4. Ена А. В. Природная флора Крымского полуострова. – Симферополь: 2011. – С. 36.
5. Полякова Г. А. Антропогенная трансформация и разнообразие естественных и искусственных рекреационных насаждений московского региона / Г.А. Полякова: дисс. в виде научного доклада. докт. биол. наук. – М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2005. – 52 с.
6. Чижова В. П. Применение системного подхода к изучению рекреационной дигрессии природных территориальных комплексов // Вестник Московского университета. Серия 5: География, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 1. – С. 88-90.

БИОДОСТУПНОСТЬ И МЕТАБОЛИЗМ ФЛАВОНОИДОВ

Тимофеева Т.С. - Магистрант 257М группы, ЕГФ
Горно-Алтайский государственный университет
Россия, г. Горно-Алтайск

Аннотация

Несмотря на большое количество экспериментальных данных надежно указывающих на наличие у флавоноидов антиоксидантной активности и разных видов биологического воздействия, на сегодняшний день еще не имеется сопоставимой по объему и доказательной силе базы данных об их эффективности.

Ключевые слова

Флавоноиды, кверцетин, силибинин, биодоступность.

В данном плане основной проблемой является доскональное знание биодоступности и метаболизма флавоноидов на молекулярном уровне. Об уровне всасывания (абсорбции) флавоноидов в живых организмах определенного соединения как правило судят по итогам замера уровней содержания в крови самого вещества и его конъюгатов. Данные об уровне абсорбции флавоноидов очень скудны. Равно как, уровень всасывания флавоноидов не превышает нескольких процентов, однако в некоторых случаях достигает порядка 20%. Хорошо доказанным фактом считается, что в таком случае если пищевые флавоноиды поступают в организм, то в том или ином количестве они всегда выявляются в плазме крови.

Сейчас несомненно, что такого рода заключение было неверным и разъяснялось оно только недостаточным уровнем аналитической техники того времени. При обычном питании концентрация флавоноидов в плазме крови человека крайне редко превышает 1 мкМ.

При поступлении в организм флавоноидсодержащей пищи максимальная концентрация флавоноидов в плазме наблюдается через 2-3 часа после приёма, а приблизительно через двадцать часов возвращается к базовому уровню (в случае если за это время не поступала новая часть пищевых флавоноидов).

Основной уровень в значительной мере обуславливается особенностью организма. К примеру, в группе из 10 человек, одновременно находящихся в течение 42 часов на безфлавоноидной диете, уровень кверцетина в плазме колебался от 28 до 142 нм. При единоразовом приеме пищи, содержащей 87 мг кверцетина, у этих же испытуемых количество кверцетина в плазме через 3 часа составляло в среднем 433 нм, при этом также прослеживался 5-6 кратный разброс концентраций.

При продолжительном систематическом приеме обогащенной кверцетином пищи (100,76 мг ежедневно) на протяжении первой недели концентрация кверцетина в плазме возросла в 3,8 раза по сравнению с базовым уровнем, в течение второй недели – в 3 раза, и далее после окончания исследования происходил возврат к исходному базовому уровню.

Степень абсорбции флавоноидов и уровень их концентрации в плазме обычно сопоставляют с другим важнейшим показателем, а именно, величиной антиоксидантной активности плазмы. Согласно итогам эксперимента по окислению липопротеинов общеизвестно, что кверцетин проявляет антиоксидантный эффект при достаточно невысоких концентрациях в плазме (60 нг/мл). Как правило концентрация флавоноидов в плазме крови абсолютно всегда бывает даже более значительной, однако с целью поддержания её на нужном уровне требуется постоянное и продолжительное наличие флавоноидов в пищевой или лекарственной форме.

Важным условием, оказывающим большое влияние на биодоступность, является состав пищи. Биодоступность способна понижаться из-за связывания флавоноидов с белками пищи (пример чая с молоком) и, напротив, повышаться, к примеру, в присутствии. Последний случай был проиллюстрирован испытанием согласно измерению в крови уровней полифенолов при употреблении красного вина сравнительно с красным вином без содержания алкоголя. Огромную заинтересованность вызывают не так давно полученные сведения об улучшении абсорбции специфических флавоноидов в присутствии жиров. Так, катехины из зеленого чая, процианидины из семян винограда и силибинин из расторопши всасываются лучше при приеме их в виде комплексов с фосфолипидами.

Биодоступность и обмен веществ – два неотъемлемо и органически сопряженных элемента общего процесса функционирования флавоноидов в человеческом организме. В соотнесении с базовой структурой флавоноидов возможно считать, что общие пути метаболизма могут реализовываться посредством реакции окисления, гидролиза и конъюгирования. Поскольку флавоноиды в составе пищи находятся преимущественно в виде гликозидов, то в первую очередь вставал вопрос о том, в какой форме - в виде гликозидов или агликонов - происходит всасывание.

Согласно итогам множественных исследований ответ был однозначным: ходу абсорбции предшествует дегликозилирование и всасыванию в тонком кишечнике подвергаются только лишь агликоны. Однако даже такая основательно устоявшаяся гипотеза в наши дни претерпевает серьезные изменения под напором новейших результатов, полученных при помощи высокоразрешающих методов, в частности, ВЭЖХ в комбинации с масс-спектрометрией. Непосредственно данным методом в плазме крови был выявлен рутин (рутинозидкверцетина), являющийся натуральным компонентом принимаемой пищи. Это значит, что, в довершение обширно распространенному мнению, абсорбция некоторых гликозидов в тонком кишечнике все-таки может иметь место.

Гидролиз гликозидных форм происходит с участием гликозидазных энзимов тонкого кишечника, при этом наиболее высокая энзиматическая активность присуща слизистой стенке тощей кишки. Поглощенные флавоноиды далее метаболизируются в печени с образованием более полярных конъюгатов – глюкуронидов и сульфатов. Печень является основным органом, метаболизирующим флавоноиды.

Однако в многочисленных исследованиях доказано, что слизистая оболочка тонкого кишечника обладает большой энзиматической активностью и частичное превращение агликоновых форм флавоноидов в их глюкурониды совершается ранее в ходе всасывания через кишечную стенку.

Сульфатирование же осуществляется только в печени. Конъюгаты поступают в общее кровообращение и способны отчасти экскретироваться в мочу или возвращаться в двенадцатиперстную кишку через желчный пузырь (энтерогепатический цикл).

Конъюгированные формы составляют доминирующую группу метаболитов флавоноидов. Своеобразных по отношению к флавоноидам изоформ UDP-глюкуронозилтрансфераз (UGT) еще никак не выявлено и, вероятнее всего, активными могут быть несколько изоформ (из идентифицированных более 40 изоформ UGT).

Но в случае кверцетина установлено, что на ранней стадии постабсорбции в основном в кровь поступают моноглюкуронидные конъюгаты с последующим возникновением смешанных сульфат глюкуронидных конъюгатов. Средство UGT к гидроксильным группам в молекуле флавоноида соответствует последовательности $4 > 3 > 7 > 3$. При этом для положения 7 отмечена высокая скорость реакции, по положению 3 глюкуронидирование протекает очень медленно, а 5-ОН группа, как правило, инертна. Достаточных доказательств множественной конъюгации не

получено.

Местоположение конъюгации в молекуле имеет огромное значение в проявлении конъюгатами биологической активности. Так, 4- и 3-глюкурониды кверцетина являются мощными ингибиторами ксантинооксидазы и умеренными ингибиторами липоксигеназы, индуцирующей окисление липопротеинов низкой плотности. Разнообразие конъюгированных сочетаний в зависимости от строения исходного флавоноида в сочетании со специфичностью набора конъюгатов для каждого исходного флавоноида является основным фактором в характеристике их биологического воздействия. Такого рода экспериментальные опыты ввиду своей объемности и сложности находятся еще в стадии накопления начальных результатов, однако, перспектива их использования вызывает сомнения. При таком уровне содержания они способны ингибировать Cu-индуцированную липидную перекисидацию и вносят вклад в антиоксидантную активность плазмы.

Наиболее высокая доля поступивших с пищей флавоноидов не абсорбируется и подвергается деградации кишечной микрофлорой. Бактериальные ферменты кишечника катализируют несколько реакций, включая гидролиз, и, основным образом, расщепление гетероциклического кольца.

Модель гидроксилирования флавоноидной структуры определяет чувствительность соединения к микробиологической деградации и тип образующихся продуктов расщепления. Чем меньше гидроксильных групп в молекуле, тем устойчивее её центральное кольцо. Наличие 5,7-дигидроксигрупп или 4-гидроксигруппы облегчает расщепление кольца С. Именно такой тип гидроксилирования присущ большинству пищевых флавоноидов, поэтому они легко деградируют в кишечнике.

В зависимости от строения интактного флавоноида, при расщеплении в разных сайтах кольца С образуется до 10 фенолокислот. Образовавшиеся фенолокислоты могут быть реабсорбированы, а также подвергнуты в печени метилированию и конъюгированию с последующим введением в кровообращение. Этот аспект очень важен с позиций антиоксидантной защиты [1].

Таким образом, очевидно, что оценку потенциального биологического действия флавоноидов необходимо проводить вкуче с их метаболитами. В ряде случаев отдельные метаболиты могут превосходить по эффективности и даже широте действия свое интактное начало. Пока с осторожностью, но уже звучат высказывания: «возможно, что активные антиоксидантные вещества это не пищевые флавоноиды *per se* сами по себе), а их метаболиты».

Образование флавоноидов происходит в хлоропластах и осуществляется с помощью двух биосинтетических путей: шикиматного (кольцо В) и ацетатного (кольцо А). Это было показано на примере кверцетина (гречиха), цианидина (проростки красной капусты), катехина (листья чайного растения)

Предположение о том что первичной реакцией в биосинтезе флавоноидов должна служить конденсация активированной молекулы гидроксикоричнойкислоты с тремя молекулами ацетил-КоА, приводящая к образованию соответствующего флавоноида. Следует отметить, что образование халконов с участием фермента халконсинтазы является первым и общим для всех представителей в биосинтезе флавоноидов.

Список литературы:

1. Корулькин, Д.Ю Природные флавоноиды , Д.Ю .Корулькин, Ж.А. Абилов, Г.А.Толстикова. – Новосибирск.: Наука, 2007. – 296 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПЕРВИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОТОСИНТЕЗА У РАСТЕНИЙ ГОРОХА МЕТОДОМ БЫСТРЫХ ИНДУКЦИОННЫХ КРИВЫХ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА

Тодоренко Д.А. – к.б.н., младший научный сотрудник
Биологический факультет, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова,
Россия, г. Москва

Аннотация

Исследовано воздействие ионов тяжелых металлов меди и серебра на первичные процессы фотосинтеза растений гороха *Pisum sativum* L. с помощью метода быстрых индукционных кривых флуоресценции хлорофилла. Токсический эффект тяжелых металлов проявлялся в уменьшении максимального квантового выхода фотохимии ФС2 (Fv/Fm), квантового выхода электронного транспорта (ϕ_{E0}) в результате нарушения транспорта электронов между хинонными переносчиками Q_A и Q_B в ФС2. Воздействие нитрата серебра характеризовалось большей токсичностью по сравнению с воздействием сульфата меди.

Ключевые слова

Pisum sativum, тяжелые металлы, флуоресценция хлорофилла *a*, ФС2.

Тяжелые металлы являются одними из распространенных загрязнителей окружающей среды. Использование металлов в различных отраслях, в частности, в промышленности способствовало глобальному их распространению и загрязнению окружающей среды, даже в тех местах, в которых никогда не было добычи и переработки металлов [3]. К тяжелым металлам относятся металлы с плотностью более 5 г/см³. Некоторые металлы (Zn, Cu, Cr, Se, Ni, Al) необходимы для развития и поддержания жизнедеятельности растений. Другие же металлы (Al, Ag, Cd, Cr, Hg, Pb) несут существенные и даже токсичные. При более высоких концентрациях все металлы становятся токсичными, они ингибируют различные физиологические и метаболические процессы в растениях. Фотосинтетический аппарат является одной из наиболее чувствительных «мишеней» воздействия тяжелых металлов [2]. В хлоропластах тяжелые металлы ингибируют транспорт электронов на разных участках электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) фотосинтеза.

В настоящем исследовании с помощью метода флуоресценции хлорофилла *a* исследовано воздействие ионов металлов меди и серебра на характеристики первичных процессов фотосинтеза растений гороха *Pisum sativum* L., сорт Немчиновский 46. Семидневные побеги гороха с отсеченными корнями инкубировали в растворе нитрата серебра (AgNO₃) и сульфата меди (CuSO₄) в концентрациях 10⁻⁴ М в течение суток, после чего проводилась регистрация быстрых индукционных кривых флуоресценции хлорофилла *a* (ОЛР) листьев на флуориметре с интенсивностью актиничного света 5000 мкмоль квантов · м⁻² · с⁻¹ при длине волны 627±10 нм. Метод флуоресценции хлорофилла *a* является чувствительным, надежным, быстрым, а, главное, – неинвазивным инструментом для изучения состояния фотосинтетического аппарата [1, 2]. Кинетика флуоресценции хлорофилла *a*, измеренная с высоким временным разрешением (от 10 мкс), представляет собой многофазный рост флуоресценции от уровня О (20 мкс), когда реакционные центры (РЦ) находятся в «открытом» состоянии, т.е. окисленном, до максимального уровня Р (~300 мкс), когда РЦ «закрываются», т.е. восстановлены, через промежуточные уровни J (2 мс) и I (30 мс). Индукционные

кривые ОИР анализировали с помощью стандартного ИР-теста согласно [4].

Рис. 1. Индукционные переходы быстрой флуоресценции (ОИР), представленные в виде $F(t)-F_0 - 1$ после нормирования на уровень O (20 мкс) листьев гороха *P. sativum*, где 1 – контроль; 2 – образец, инкубированный в растворе CuSO_4 ; 3 – образец, инкубированный в растворе AgNO_3 в течение 24 ч.

На рисунке представлены индукционные кривые контроля и образцов растений гороха, обработанных медью и серебром. В контрольном образце наблюдали типичную индукционную кривую с характерными фазами O-J-I-P. Во время начального перехода OJ происходит восстановление первичного хинонного акцептора Q_A пока последующие акцепторы электронов находятся в окисленном состоянии. Фаза OJ отражает частичное восстановление Q_A^- в результате оттока электронов на вторичный хинонный акцептор Q_B и далее к ФС1 [1]. В присутствии металлов фаза O-J снижалась относительно контрольного образца. Подавление фазы O-J при воздействии металлов связано с замедлением скорости ре-окисления Q_A^- последующим акцептором Q_B . Результаты проведенного ИР-теста свидетельствуют об увеличении доли Q_B -невосстанавливающих центров (V_J), не способных ре-окислению Q_A^- и, соответственно, к восстановлению пула хинонов. Известно, что ФС2 гетерогенна и содержит как Q_B -восстанавливающие так и Q_B -невосстанавливающие центры ФС2 [4]. Соответственно, металлы увеличивали долю Q_B -невосстанавливающих центров. Увеличение доли Q_B -невосстанавливающих центров в присутствии металлов замедляло скорость ре-окисления Q_A^- , что приводило к снижению квантового выхода электронного транспорта в ФС2 (ϕ_{E0}). Уменьшение ϕ_{E0} связано с нарушением электронного транспорта между переносчиками Q_A и Q_B при воздействии ионов меди в результате взаимодействием меди с негемовым железом Fe^{2+} или с Q_B^- связывающим сайтом [5]. Фаза J-I-P отражает дальнейшее восстановление Q_A , обусловленное восстановлением Q_B^- , Q_B^{2-} , пула хинонов и первичных акцепторов в ФС1. При воздействии ионов меди и серебра переходы J, I и P снижались по сравнению с контролем, что может быть связано с уменьшением емкости пула электронных переносчиков до полного восстановления Q_A . На стадии J-I частично восстанавливается пул хинонов из-за квазиравновесного состояния между процессами поступления электронов в пул и их оттоком к цит. b_6/f комплексу. На стадии IP происходит отток электронов на первичные акцепторы в ФС1 и наблюдается полная редукция пула хинонов, в результате флуоресценция достигает своего максимального уровня в точке P (=Fm) [1]. Ионы металлов вызывали снижение амплитуды фазы O-P. Подавление

амплитуды O-P при воздействии металлов коррелировало со снижением параметра максимального квантового выхода фотохимии ФС2 (Fv/Fm). Величина Fv/Fm отражает содержание фотохимически активных реакционных центров (РЦ), которые способны к полному восстановлению Q_A. При воздействии металлов величина параметра Fv/Fm снижалась, что свидетельствует об инактивации РЦ ФС2. Причем, при воздействии нитрата серебра параметр Fv/Fm снижался в большей степени, чем при воздействии сульфата меди.

На основании выполненных исследований показано, что регистрация быстрых индукционных кривых флуоресценции хлорофилла является эффективным инструментом для обнаружения и изучения механизмов токсичного действия тяжелых металлов у растений.

Список литературы:

1. Гольцев, В.Н. Переменная и замедленная флуоресценция хлорофилла *a* – теоретические основы и практическое приложение в исследовании растений / В.Н. Гольцев, М.Х. Каладжи, М.А. Кузманова, С.И. Аллахвердиев. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014. – 220 с.
2. Маторин, Д.Н. Флуоресценция хлорофилла высших растений и водорослей / Д.Н. Маторин, А.Б. Рубин. – Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. – 256 с.
3. Nagajyoti, P.C. Heavy metals, occurrence and toxicity for plants: a review / P.C. Nagajyoti, K.D. Lee, T.V.M. Sreekanth // Environ. Chem. Lett. – 2010. – V.8 – P.199–216.
4. Strasser, R.J. Analysis of the chlorophyll *a* fluorescence transient / R.J. Strasser M. Tsimilli-Michael, A. Srivastava. George C. Papageorgiou and Govindjee (eds): Chlorophyll *a* Fluorescence: A Signature of Photosynthesis. The Netherlands: Springer, 2004. – P.321–362.
5. Yruela, I. Copper in plants / I. Yruela // Braz. J. Plant Physiol. – 2005. – V.17 – №1 – P.145–156.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА – СТРУКТУРА И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Бодруг Н.С. – старший преподаватель,
Мясоедова Л.А. – старший преподаватель,
Мясоедов Ю.В. – профессор, канд. техн. наук,
Амурский государственный университет,
Россия, г. Благовещенск

Аннотация

В статье анализируются этапы формирования электронной информационно-образовательной среды образовательных организаций. Рассматриваются нормативные документы, регламентирующие работу электронной информационно-образовательной среды. Выделены ее основные задачи и элементы функционирования.

Ключевые слова

Образовательная организация, электронная информационно-образовательная среда, телекоммуникационные технологии.

Основой любой современной образовательной системы является ее электронная информационно-образовательная оболочка. Развитие этой системы, рост ее информационной обеспеченности, ее экономические, социальные, технические аспекты непосредственно влияют на структуру и формирование электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС).

Зародившись из обычной информационно-образовательной среды, ЭИОС первоначально вобрала в себя все ее достоинства и недостатки, но уже на стадии своего становления претерпела исторические изменения. Изначально любой вуз в качестве информационных носителей включает в себя печатные издания, разработчиками которых являются преподаватели данной организации. Затем, активное внедрение и развитие компьютерных систем, построение компьютерных телекоммуникаций в образовательных организациях [1] приводит к тому, что в рамках учебного процесса, рано или поздно, появляются электронные издания (ЭИ), которые более удобны для использования в образовательном процессе. Их реализация в каждом вузе различна, начиная от формата текстового процессора Microsoft Office или LibreOffice, и заканчивая типовой формой публикации в формате HTML. При этом могут использоваться и другие технологии, например CSS для стилового оформления, динамический HTML – для создания динамических документов, Macromedia Flash для анимации или любые другие формы специализированного (прикладного) программного обеспечения, например «1С: Университет» – так как нет пределов фантазии авторов при реализации ЭИОС.

Важным этапом становления электронно-информационной образовательной среды в образовательных организациях стала возможность удаленного доступа к вычислительному кластеру организации и внедрение новейших телекоммуникационных технологий. При этом, главным фактором является доступность образовательных ресурсов, взаимодействие всех участников образовательного процесса через средства коммуникации и наличие современной

истемы управления курсами (например, Moodle)¹, появление новых технологий обучения [1].

Это привело к тому, что электронно-информационная среда стала неотъемлемым элементом современной образовательной организации, так как только она может удовлетворить требования доступности, открытости, системности, интегративности, полифункциональности и ориентированности на конечного пользователя.

Работа любой ЭИОС регламентируется нормативными документами, такими как Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», а также Федеральными образовательными стандартами (ФГОС).

Функционирование ЭИОС должно обеспечиваться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Так что же такое ЭИОС? Что понимается под дистанционным и электронным обучением? На взгляд авторов, наиболее емкое определение данных понятий дано Лавровой Е.В.

ЭИОС – совокупность информационных, телекоммуникационных и других технологий, а также соответствующих технологических средств, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ с использованием технологий электронного и дистанционного обучения в полном объеме независимо от места нахождения обучающегося. Под электронным обучением (ЭО) понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. В качестве дистанционных образовательных технологий (ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые как правило с применением ЭО при прямом (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Дистанционное обучение как новая интегрированная форма образования, сочетает в себе достоинства заочного, очного видов обучения и экстерната [2].

Таким образом, электронно-информационная среда изначально предназначена для обеспечения информационной открытости образовательной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования. Она служит для организации образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ по реализуемым направлениям подготовки, для обеспечения доступа обучающихся, преподавателей и сотрудников образовательной

¹ Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда (англ.). Является аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения.

организации, независимо от места их нахождения, к электронным документам посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов.

Этапами формирования и функционирования ЭИОС являются:

организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), рабочим программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксация хода образовательного процесса (пропуски на занятиях), результатов промежуточной аттестации, текущей аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусматривает применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, достижение в учебной деятельности, науке, спорте;

создание условий в организации взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе синхронного и асинхронного с помощью сети «Интернет».

Функционирование ЭИОС образовательной организации, согласно ФГОС, должно обеспечиваться соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Поэтому, все серверное оборудование вуза должно иметь средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных, сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения информационной безопасности. А пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с элементами ЭИОС вуза: обучающиеся – наличие базовых навыков работы с компьютером, ознакомление с инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС; работники: наличие базовых навыков работы с компьютером, прохождение курсов повышения квалификации и обучающих семинаров соответствующей направленности с целью приобретения и развития компетенций, необходимых для работы в ЭИОС образовательной организации.

Развитие электронной информационно-образовательной среды не стоит на месте, ее перспективы использования стремительно движутся в перед. Формирование информационной среды, появление новых программных средств и технологий управления вузом, развитие технологий электронного и дистанционного обучения приводит к более глубокому укреплению применения ЭИОС в образовательных организациях и дальнейшего ее развития.

Список литературы:

1. Прохоренков П.А. Этапы формирования электронной информационно-образовательной среды вуза [Электронный ресурс] // URL: <https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=9575> (дата обращения 06.05.2018).

2. Лаврова Е.В. Основные направления инноваций в современном образовании: инновационные методы обучения // Инновации: бизнес и образование: материалы научно-практической конференции. – Смоленск: Изд-во СИБП, 2010. – С. 108–110.

РАЗВИТИЕ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА

Емец С.В. - студент
Оренбургский государственный университет,
Россия, г. Оренбург

Аннотация

Представлен анализ методов распознавания рукописного текста, описаны их преимущества и недостатки. Предложен метод распознавания рукописного текста с помощью сверточной нейронной сети.

Ключевые слова

Распознавание, рукописный текст, интеллектуальные методы, нейронная сеть.

Проблема обработки информации, содержащейся в рукописных текстах, до сих пор является актуальной, так как нет полноценной системы распознавания, которая могла бы распознавать любой рукописный текст. Наиболее сложным аспектом является обработка структурной информации в рукописных текстах, включая различные вариации почерков, помарок, исправлений. Поэтому задача распознавания рукописного текста до сих пор остается актуальной.

Задача распознавания рукописного текста сложна тем, что системе распознавания сложно принять решение о принадлежности рукописного символа определенному образу, так как сложно учесть различные вариации почерка.

Имеется множество методов распознавания рукописного текста. Все они обладают как недостатками, так и достоинствами.

В теории распознавания выделяются следующие методы:

- статистические;
- детерминированные;
- логические;
- структурные;
- нейросистемные. [1].

Статистические методы основаны на минимизации вероятности ошибки классификации. Происходит вычисление статистических величин (матрицы смежности и др.), которые в дальнейшем будут анализироваться в сравнении.

Недостатками этих методов являются:

- значительные вычислительные затраты;
- неоднозначность описания области изображения;
- на результаты классификации влияет качество входной информации. [3].

Детерминированные методы основаны на измерении расстояний между распознаваемым объектом и эталонами классов. Осуществляется выделение признаков, принимающих числовые значения. Применение детерминированных методов распознавания предусматривает наличие координат эталонов классов в признаковом пространстве либо координат объектов, принадлежащих соответствующим классам.

Недостатки:

- необходимость качественной сегментации изображения, иначе качество распознавания значительно снижается, что не позволяет получить положительный результат. [3].

Логические методы - группа методов применяет алфавит значений признаков, состоящий только из двух значений: истина и ложь. Их применение предусматривает

применение логических связей, которые трудно осуществить при построении реальных систем.

Недостаток: использование лишь двух значений.

Преимущество: быстродействие модели. [3].

Структурные методы основаны на использовании специальной грамматики, которая состоит из предложений, каждое из которых описывает объекты, принадлежащие конкретному классу. Главным недостатком является проблема разделения образа на объект и фон, которая затруднительна в условиях низкого качества носителя информации. [3].

Нейросистемные методы основаны на модели биологического определения. Принцип работы нейронной сети представлен входным слоем нейронов, каждый из которых имеет свою весовую функцию, блоком суммирования и выходом. Получив на входной слой нейронов новое изображение, сеть реагирует импульсом того или иного нейрона. Так как все нейроны поименованы значениями букв, следовательно, среагировавший нейрон несет ответ распознавания. Результат во многом зависит от входного сигнала, весовых коэффициентов входов и функции возбуждения. [2].

Преимущества:

- сохранение способности к распознаванию информации при нарушении собственной структуры (устойчивость к повреждениям).

В настоящей публикации содержится информация о сверточной нейронной сети, построенной для конкретной цели - распознавать рукописные цифры и буквы.

Свёрточная нейронная сеть — специальная архитектура искусственных нейронных сетей, предложенная Яном Лекуном и нацеленная на эффективное распознавание изображений, входит в состав технологий глубокого обучения. Эта технология построена по аналогии с принципами работы зрительной коры головного мозга, в которой были открыты так называемые простые клетки, реагирующие на прямые линии под разными углами, и сложные клетки, реакция которых связана с активацией определённого набора простых клеток. [5].

Рис. 1. Архитектура сверточной нейронной сети.

Сверточная сеть представляет собой особую форму многослойной нейронной сети. Сверточная сеть объединяет три архитектурных идеи для обеспечения некоторой степени сдвига, масштаба и искажения: локальное восприимчивое поле, совместное взвешивание (или репликация массы) пространственной или временной субдискретизации. Они были разработаны специально для распознавания шаблонов непосредственно с цифровых изображений с минимальным количеством операций предварительной обработки. Модули предварительной обработки и классификации находятся в единой интегрированной схеме. [4], [5].

В статье представлен метод распознавания рукописного ввода с использованием

искусственной сверточной нейронной сети. С помощью нейронной сверточной сети можно достичь положительных результатов в распознавании рукописного текста, что позволит улучшить результаты распознавания рукописного текста в отличие от традиционных методов распознавания.

Список литературы:

1. Горошкин А.Н. Обработка изображений в системах распознавания рукописного текста / А.Н. Горошкин // 10-ая международная конференция и выставка «Цифровая обработка сигналов и ее применение» : сб. материалов. М., 2008. 120 с.
2. Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В.В. Борисов, В.В. Круглов. М.: Горячая Линия-Телеком, 2001. 382с.
3. Мерков А.Б. Основные методы, применяемые для распознавания рукописного текста [Электронный ресурс] / А.Б. Мерков. Режим доступа: <http://hutchinson.belmont.ma.us>
4. Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, "Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition", Proceedings of the IEEE, vol. 86, no. 11, pp. 2278-2324, Nov. 1998. [46 pages].
5. Patrice Y. Simard, Dave Steinkraus, John Platt, "Best Practices for Convolutional Neural Networks Applied to Visual Document Analysis," International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), IEEE Computer Society, Los Alamitos, pp. 958-962, 2003.
6. Y. LeCun, L. Bottou, G. Orr, and K. Muller, "Efficient BackProp", in Neural Networks: Tricks of the trade, (G. Orr and Muller K., eds.), 1998. [44 pages]
7. I. Guyon, L. Schomaker, R. Plamondon, R. Liberman, and S. Janet, "Unipen project of on-line data exchange and recognizer benchmarks". In Proceedings of the 12th International Conference on Pattern Recognition, ICPR'94, pages 29–33, Jerusalem, Israel, October 1994. IAPRIEEE.

BLENDED LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UZBEKISTAN

Zulunov R.M. - Assistant Professor.
Andijan State University,
Uzbekistan, Andijan.

Abstract

The article is devoted to the actual Blended Learning method in the higher educational institutions of the Republic of Uzbekistan on the platform LMS Moodle. It is proposed to widely use such active components of teaching as a Lecture, Assignments and Quiz. In the next step, the use of interactive tools is recommended: wiki, glossary, blogs, forums, workshops. Also considered are organizational issues the solution of which will ensure the successful application of Blended Learning.

Keywords

Blended learning, e-learning, quiz, LMS Moodle.

Blended Learning is a combination of traditional forms of classroom teaching with elements of e-learning, which uses special information technologies such as computer graphics, audio and video, interactive elements, and so on. This is a learning / teaching system that combines the best aspects and benefits of classroom teaching and interactive or distance learning and creates affordable and motivating courses for students. Blended Learning is

considered the most effective and flexible, since it combines the advantages of different forms of training and levels out their shortcomings by combining the forms of work. For example, students perform part-time assignments in an individual mode. Thanks to the portal of the institute, which is used for distance learning, they can receive and provide information at a convenient time for them and with a computer convenient for them. At the same time, the presence at full-time education retains personal contact with the teacher and classmates so important for the learner's motivation.

The Blended Learning process is a sequence of traditional and e-learning phases that alternate in time. Advances in information technology have in themselves contributed to the development of mixed learning, primarily through the ability to share information via the Internet. Questions for exams, samples of project assignments, training materials can simply be put in the university portal or sent to students by e-mail.

Obviously, the effectiveness of Blended Learning primarily depends on the correct setting of the goals of e-learning and on the opportunities to achieve these goals through a specific distance learning system. LMS Moodle is used for this purpose in higher educational institutions of the republic,

To create an electronic training course with the help of LMS Moodle enough efforts of one teacher. If he already has ready texts of lectures, materials for practical classes and laboratory works, presentations, audio and video, they can be downloaded into the tool for creating Moodle courses. It is easy to assemble a ready-made electronic course from individual materials and place it in the LMS.

In order to achieve the benefits of Blended Learning at the University, in addition to the traditional means of providing teaching materials in the form of lectures, web pages and multimedia, it is proposed to actively use interactive elements such as Assignments and Quiz.

The Assignments element allows the teacher to set tasks that require students to respond in electronic form (in any format) and gives the opportunity to upload it to the server. The Assignments element allows you to evaluate the responses received.

The Quiz activity module allows the teacher to design and build quizzes consisting of a large variety of Question types, including multiple choice, true - false, and short answer questions. These questions are kept in the Question bank and can be re-used in different quizzes. Quizzes can be tutorials (show correct answers) or control (report only an estimate).

The process of creating a Question bank directly in the Moodle system is quite time consuming and requires constant connection to the Internet. In order to facilitate the work of the teacher and create the possibility of preparing the Question bank offline, it is suggested to use of the intermediate tests format GIFT with the subsequent loading of the Question bank directly into the LMS.

In order not to load the teacher's memory with special features and special GIFT layouts, it is suggested to use a special template created in Microsoft Word. This template will greatly accelerate the preparation of the Question bank for quizzing.

Veraltest format is widely used for testing students' knowledge in some universities of the country. It is suggested to use a special macro developed in Microsoft Word environment for automatic conversion of quizzes from Veraltest format to GIFT format with subsequent import of questions into LMS Moodle.

The next stage in the introduction of mixed training can be the use of tools Moodle, focused on teamwork. In the system for this purpose a lot of tools are provided: wiki, glossary, blogs, forums, workshops. At the same time, the training can be carried out asynchronously, when each student studies the material at his own pace, and in real time, organizing online lectures and seminars. In forums, you can conduct discussions on groups, evaluate messages, and attach files of any formats to them. In personal messages and comments - to discuss a specific problem with the teacher personally. In a chat, the discussion

takes place in real time. Newsletters promptly inform all course participants or individual groups about current events: you do not need to write to each student about a new assignment, the group will receive notifications automatically.

The system has facilities for quality control of training. Moodle creates and stores a portfolio of each student: all the work submitted to him, evaluations and comments of the teacher, messages in the forum. Allows you to control the "attendance" - the activity of students, the time of their academic work in the network. As a result, the teacher can collect statistics on the students: who downloaded what, what tasks did, what quiz scores was received. Thus, to determine how students understand the topic, and in view of this, offer material for further study.

In order to successfully apply Blended Learning, in addition to having purely technical means, it is necessary to solve the following organizational issues:

- Preparation of the information and educational environment of the university to support a holistic e-learning process;
- Development of teaching methods in the electronic environment, mandatory system of advanced training in the field of computer technology;
- Sufficient provision of eLearning with teaching materials;
- Teacher training for eLearning;
- Awareness by teachers of the prospects and the need to use the system;
- The availability of a sufficient number of highly qualified programmers to solve the multifactor tasks of informatization of the university.

Bibliography:

1. Larry Bielawski, David Metcalf. Blended eLearning: Integrating Knowledge, Performance, Support, and Online Learning, 2003 by HRD Press, Inc.
2. <https://docs.moodle.org>

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА ПРИ ОБОСНОВАНИИ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА

Ключникова Н.С.

Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье приведены результаты обработки натуральных испытаний прочности четырех образцов тяжелых бетонов.

Ключевые слова

Бетон, прочность, натурные испытания, риск, информационные технологии.

В СГУПС разработано методическое, математическое и программное обеспечение, которое позволяет обосновывать организационно-технологические решения применения строительных материалов, конструкций, машин, комплектов и комплексов на реальных объектах [1 – 10].

Для оценки показателей прочности создана база данных на основе результатов натуральных испытаний образцов тяжелых бетонов. Для обоснования базы данных по результатам натуральных испытаний проводились два этапа проверки: логическая и математическая. После формирования выборки в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 проверялась ее принадлежность соответствующему закону распределения с помощью критерия согласия Колмогорова-Смирнова и Пирсона.

В выборках объемом менее 50 членов используют, например, критерий

Колмогорова-Смирнова. Критерий согласия Колмогорова-Смирнова в своем классическом виде является более мощным, чем критерий χ^2 , и может быть использован для проверки гипотезы о соответствии эмпирического распределения любому теоретическому непрерывному распределению $F(x)$.

Если выполняется неравенство для больших объемов выборки ($n > 35$)

$$d_n \sqrt{n} \leq \lambda_\alpha, \quad (1)$$

или для малых выборок ($n \leq 35$)

$$d_n (\sqrt{n} + 0.12 + 0.11/\sqrt{n}) \leq \lambda_\alpha, \quad (2)$$

где d_n – абсолютная величина максимальной разности между накопленными частотами эмпирического и теоретического рядов распределений; n – численность единиц совокупности, то нулевую гипотезу не отвергают.

В таблице 1 приведены результаты обработки натуральных испытаний кубиков с помощью программы «Sample». На рисунках 1 - 4 представлен риск прочности образцов бетона.

Автором предлагается риск прочности образцов бетона определять по формуле

$$r_B = \sqrt{V_B}, \quad (3)$$

где V_K^C – вариация отклонения от среднего значения прочности бетона.

Вариация отклонения от среднего значения прочности бетона определяется по формуле

$$V_B = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^{i=m} \sum_{j=1}^{j=m} n_i \cdot n_j \cdot V_{ij}, \quad (6)$$

где n_j – количество испытаний; V_{ij} – ковариация прочности бетона при испытании i -го и j -го образцов.

Таблица 1. Показатели выборок случайных величин прочности образцов бетона

Наименование показателя	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4
Количество опытов, шт.	12	12	12	12
Уровень значимости	0,05	0,05	0,05	0,05
Минимальное значение фактора	18	25,5	43	50,5
Максимальное значение фактора	19,66	27,89	47,13	54,3
Размах вариации	1,66	2,39	4,129	3,8
Выборочное среднее значение фактора	18,63	26,82	44,68	52,8
Среднее квадратическое отклонение фактора	0,453	0,713	1,234	1,329
Стандартное отклонение фактора	0,473	0,745	1,288	1,388
Средняя квадратическая ошибка фактора	0,137	0,215	0,372	0,401
Ошибка в % от среднего значения фактора	0,73	0,8	0,83	0,76
Эмпирическая дисперсия выборки	0,224	0,554	1,660	1,927
Вариации отклонения от среднего значения	0,127	0,384	0,900	1,560
Риск отклонения от среднего значения	0,357	0,620	0,949	1,249
Коэффициент вариации	2,43	2,66	2,76	2,52
Нормальное распределение				
Критерий согласия Колмогорова-Смирнова	0,499	0,228	0,63	0,737
Критические значение критерия К-С	1,36	1,36	1,36	1,36
Логарифмически нормальное распределение				

Критерий согласия Колмогорова-Смирнова	0,679	1,146	2,056	1,855
Критические значение критерия К-С	1,36	1,36	1,36	1,36
Равномерное распределение				
Критерий согласия Колмогорова-Смирнова	0,964	0,362	0,964	21,695
Критические значение критерия К-С	1,36	1,36	1,36	1,36
Распределение Вейбулла				
Критерий согласия Колмогорова-Смирнова	0,575	0,273	0,705	0,534
Критические значение критерия К-С	1,36	1,36	1,36	1,36

Рис. 1. Риск прочности бетона 1-го образца

Рис. 2. Риск прочности бетона 1-го образца

Рис. 3. Риск прочности бетона 3-го образца

Рис. 4. Риск прочности бетона 4-го образца

Вывод. В результате выяснилось, что прочность первых трех образцов (табл. 1) подчиняются закону нормального распределения и четвертого – закону Вейбулла. Так как вычисленное значение критерия согласия Колмогорова-Смирнова меньше табличного.

Список литературы:

- Исаков А.Л. Обоснование производительности землеройно-транспортных комплексов / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. – 2014. – № 5. –С. 78 – 85.
- Исаков А.Л. Формирование ресурсосберегающего комплекса машин для строительства / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. – 2013. –№ 9. –С. 4 – 7.
- Кузнецов С.М. Автоматизированное проектирование комплексной ресурсосберегающей технологии строительства промышленных зданий / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. 2001. Вып. 4. – С. 78 – 90.
- Кузнецов С.М. Совершенствование многовариантного проектирования при принятии оптимальных организационно-технологических решений в ПОС и ППР :

сборник научных трудов / Кузнецов С.М., Сироткин Н.А. – // Экономика, управление и технология в транспортном строительстве. – Сб.науч.–исслед.тр. – Новосибирск, 2000. – С. 39–44.

5. Лизунов Е.В. Организационно-технологическая надёжность строительных машин / Е.В. Лизунов, В.А. Седов, С.М. Кузнецов // Механизация строительства. –2005. –№ 10. –С. 22 – 24.

6. Оптимизация организационно-технологических решений при строительстве зданий и сооружений / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин, К.С. Кузнецова, И.Л. Чулкова, // Промышленное и гражданское строительство. –2009. – № 9. –С. 57–60.

7. Повысим надёжность строительства объектов / С.В. Базилевич, И.Л. Чулкова, С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Механизация строительства. –2009. –№ 6. –С. 12 – 14.

8. Сироткин Н.А. Имитационная модель обоснования очередности строительства объектов / Н.А. Сироткин, С.М. Кузнецов, С.Н. Ячменьков // Путь и путевое хозяйство. –2007. – № 10. –С. 30 – 31.

9. Формирование парка машин для гидромеханизации земляных работ / Е.В. Лизунов, А.В. Щербаков, С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова // Механизация строительства. –2008. –№ 7. –С. 17 – 20.

10. Щербаков А.В. Формирование комплексов машин для добычи строительных материалов способом гидромеханизации / А.В. Щербаков, С.М. Кузнецов, И.Л. Чулкова // Изв. вузов. Строительство. –2008. –№ 8. –С. 48 – 50.

АЛГОРИТМ ОЦИФРОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ПРИМЕРЕ КРЫЛА ВЕРТОЛЕТА

Нгуен Е.З.

Научный руководитель - к.т.н Халикова Е.А.

Уфимский государственный авиационный технический университет,
Россия, г.Уфа

Аннотация

В данной статье рассмотрены основные проблемы современного проектирования летательных аппаратов. Рассмотрены основные этапы распознавания изображений и проведен анализ имеющихся методов, разработан алгоритм создания рабочего контура. Разработан алгоритм, с помощью которого строятся простейшие контуры для последующей обработки.

Ключевые слова

Распознавание образов, контур, изображение, точки, летательный аппарат.

С развитием вычислительной техники стало возможным решить ряд задач, возникающих в процессе жизнедеятельности, облегчить, ускорить, повысить качество результата. К примеру, работа различных систем жизнеобеспечения, взаимодействие человека с компьютером, появление роботизированных систем и др. Тем не менее, обеспечит удовлетворительный результат в некоторых задачах (распознавание быстро движущихся подобных объектов, рукописного текста) в настоящее время невозможно. В данной статье рассмотрены существующие методы и принципы, применяемые в вычислительной технике для выполнения поставленной задачи, а также разработан собственный алгоритм для распознавания изображений.

Использование программных продуктов в сфере проектирования и конструирования летательных аппаратов (ЛА) позволило значительно ускорить её темпы развития. Современные системы проектирования, такие как «Компас»,

облегчают сам процесс производства чертежей и эскизов деталей и схем ЛА. Однако, одними из главных проблем для инженеров-конструкторов и проектировщиков остаются отсутствие единой базы данных, отсутствие предыдущих чертежей в цифровом виде и полностью ручное производство изображений с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР). Наличие при производстве доступной базы данных и оцифровка первоначальных макетов и эскизов позволит сократить время первоначальной проектировки ЛА, а также увеличит запас времени на остальные этапы создания ЛА.

Существует много решений в области распознавания образов и изображений, однако каждое из них применяется в отдельной предметной области, не являясь универсальным. Поэтому, каждый алгоритм выглядит как комплекс типовых решений задач каждого этапа распознавания [1]. Выбор этих типовых решений обуславливается уровнем технических возможностей в предметной области, наличием специалистов, способных работать с этими алгоритмами и спецификой самой предметной области.

Процесс распознавания изображений разделяется на несколько этапов. В зависимости от предметной области их количество может изменяться, однако стоит выделить следующие этапы – фильтрация нужных изображений без анализа, логическая обработка полученных изображений и последующее обучение на основе данных, полученных при логической обработке. Однако, стоит понимать, что для решения задачи не всегда требуются все этапы, иногда хватает и двух, и даже одного.

Одним из первых этапов при распознавании образов и изображений является выделение нужного нам объекта на снимке (рис.1).

Рис.1. Исходное изображение

Самым простым методом для этого является бинаризация по порогу и выбор области гистограммы. В этом случае, мы выбираем наибольший пик на гистограмме, что позволит сегментировать нужные цвета (рис.2). Главной проблемой является создание идеальных условий для исходного изображения[2]. Однако, в области проектирования, в частности для переноса бумажных чертежей в цифровой вид, эти условия создаются изначально – белый лист бумаги, на нём нанесён чертеж.

Рис.2. Фильтрация с помощью гистограммы

Ещё одним методом фильтрации изображения, подходящим для проектирования, является фильтрация контуров с помощью оператора Кэнни[4]. Фильтрация контуров подходит для работы с изображениями, где объекты достаточно сложны, однако их контуры хорошо выделяются. Это так же позволит работать уже с самими объектами на изображении. Для проектирования сложных технических устройств и оцифровки бумажных чертежей этот метод наиболее предпочтителен, однако требует высоких производительных мощностей.

Следующий этап – это обработка полученных цифровых изображений и получение данных для работы и изменения выделенных объектов. В программных продуктах Adobe есть функция векторизации растровых изображений, что позволяет менять их цвет, форму, размер без потери качества. Однако точность этих объектов, линии их соединения и контуры невозможно сделать с точностью, необходимой для дальнейшей разработки.

В случае применения алгоритма Кэнни, уже создаются рабочие контуры, позволяющие менять свойства объекта – его размеры, форму и т.д. Однако, в случае, когда применение оператора Кэнни невозможно, используются такие классические методы как морфология, контурный анализ (рис.3), особые точки и т.д. При работе с чертежами предпочтительным решением будет являться контурный анализ, так как позволит построить необходимый контур объекта с последующей возможностью его изменения. Морфология используется для очистки шумов при бинаризации изображения, более четкого выделения нужного объекта, однако не строит контуров для дальнейшей обработки. Особые точки применяются при работе с видео, чтобы поймать нужный объект.

Рис.3. Построение контура

Следующим пунктом является этап обучения, на котором не проводится непосредственная работа с изображением, на этом этапе принимаются решения о распознавании изображения. Наиболее часто используются различные методы машинного обучения и принятия решений[3]. Основной принцип этого этапа такой:

- имеется тестовая выборка, на которой есть несколько классов объектов;
- для каждого изображения есть набор параметров, которые были выделены на основе типового признака, например, Хаар, HOG, SURF или вейвлета;
- алгоритм обучения должен построить такую модель, по которой он сумеет проанализировать новое изображение и принять решение, какой из объектов имеется на изображении.

Предложенный алгоритм позволит создать единую базу цифровых изображений, не создавая каждый раз новые объекты, а также прогнозировать свойства и поведение объектов уже на этапе разработки.

Результатом использования разработанного алгоритма является рабочий контур(рис. 4), свойства которого можно изменять согласно требованиям и использовать при проектировании комплексного чертежа ЛА, а также включать полученные изображения в единую базу данных для дальнейшего машинного обучения.

Рис.4. Готовый чертеж

В заключении хотелось бы добавить, что в данной статье рассмотрены основные этапы распознавания изображений, проведен анализ имеющихся методов, разработан алгоритм создания рабочего контура. Для реализации алгоритма при решении задач проектирования выбрана комбинация «бинаризация по гистограмме + контурный анализ» и фильтрация контуров операторов Кэнни.

Список литературы:

1. Обнаружение, распознавание и определение параметров образов объектов. Методы и алгоритмы / А. В. Богословский [и др.] ; под ред. А. В. Коренного .— Москва : Радиотехника, 2012 .— 107,
2. <https://habrahabr.ru/post/208090/> - О распознавании образов. Хабрахабр. Антон Мальцев (дата обращения: 27.01.2018)
3. Шапиро, Линда. Компьютерное зрение [Электронный ресурс] : / Л. Шапиро, Д. Стокман ; пер. с англ. А. А. Богуславского; под ред. С. М. Соколова .— Москва : Лаборатория знаний"" (ранее ""БИНОМ. Лаборатория знаний", 2015 .— 753 с.
4. Criffith A.K., Edge Detection in Simple Scenes Using A Priori Information, IEEE Trans. On Computers, 22, № 5, 551 – 561.

5. <https://helpx.adobe.com/ru/illustrator/using/tracing-artwork-live-trace-or.html> -
Трассировка графического объекта (дата обращения: 27.01.2018).

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ КАК СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА НА ПРИМЕРЕ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Тимофеева Т.С.- Магистрант 257М группы, ЕГФ
Горно-Алтайский государственный университет
Россия, г. Горно-Алтайск

Аннотация

Оценка студента является значимым элементом системы оценки качества образования, она дает возможность образовательной организации оперативно получать сведения об эффективности обучения. Ее результаты влияют на мотивацию к обучению и дальнейшую работу выпускника. Одним из способов оценки деятельности студентов является автоматизированная рейтинговая система.

Ключевые слова

Автоматизированная рейтинговая система, деятельность студента, повышенная государственная академическая стипендия, достижения.

Опытно-экспериментальная работа педагогического эксперимента осуществлялась на базе Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ) в рамках внедрения автоматизированной рейтинговой системы.

Автоматизированная рейтинговая система применялась при оценивании деятельности студентов Вуза претендующих на повышенную государственную академическую стипендию.

Нами был проведен социологический опрос, в котором приняли участие преподаватели и студенты Вуза.

На вопрос: «Считаете ли Вы, что автоматизированная рейтинговая система является одним из оптимальных средств для оценивания и контроля деятельности студентов в Вузе?» были полученные следующие ответы:

- да, она помогает оценивать и контролировать деятельность студентов;
- нет, не использую как средство оценивания деятельности студентов;
- затрудняюсь ответить.

Считаем необходимо отметить основные номинации, по которым студент имеет право получать повышенную государственную академическую стипендию:

- Учебные достижения;
- научные достижения;
- достижения в общественной деятельности;
- достижения в культурно-творческой деятельности;
- спортивные достижения.

Наиболее активно мы применяли автоматизированную рейтинговую систему при оценивании деятельности студента претендующих на повышенную государственную академическую стипендию ГАГУ по номинации спортивные достижения.

Таким образом, под спортивной деятельностью мы понимаем, участие студентов в спортивных турнирах, соревнованиях, конкурсах, в которых студент принимает участие от имени университета или проводимых в университете в течение двух лет

предшествующей конкурсу на получение повышенной государственной академической стипендии.

Считаем необходимым отметить основные критерии, которые должен выполнить студент, претендующий на получение повышенной государственной академической стипендии:

1. Для получения повышенной государственной академической стипендии необходимо учиться на «4» и «5» в течение одного семестра, но исключением является номинация за успехи в учебной деятельности, где студенту в течении двух семестров необходимо иметь оценки «4» и «5» по учебным дисциплинам. При этом следует учитывать, что более 50% оценок должны быть «5».

2. Повышенную государственную академическую стипендию студент может получать сразу в нескольких номинациях одновременно.

3. Участвовать в отборе на повышенную академическую стипендию можно со 2 курса для специалистов и бакалавров, магистрам с 1 курса после сдачи промежуточной аттестации.

4. Повышенная академическая *стипендия* назначается только обучающимся на бюджетной основе.

5. Документы, собранные студентом должны быть заверены (копия верна, печать, подпись ответственного лица - руководитель студенческого объединения, сообщества, заместитель декана).

6. Достижения в портфолио лучше расположить от самого «нового» к старейшему».

7. Необходимо сделать титульный лист в свободной форме, который должен содержать следующую информацию: ФИО, номер группы, курс, факультет, номинация.

Следует помнить, повышенная государственная академическая стипендия назначается на основании приказа ректора, который издается после проверки и формирования списков студентов претендующих на стипендию [1].

Работа автоматизированной рейтинговой системы включает в себя 3 последовательных этапа:

1. Подготовительный этап.
2. Этап обработки данных студентов.
3. Этап работы с автоматизированной рейтинговой системой (заключительный этап).

На подготовительном этапе студент собирает портфолио своих достижений за прошедший семестр обучения. Портфолио студента претендующего на получение повышенной государственной академической стипендии в номинации спортивной деятельности должно включать:

- заявление установленного образца;
- копии документов, подтверждающие факт получения награды на спортивных мероприятиях за период двух лет обучения;
- копии дипломов, грамот, свидетельств и иных документов, подтверждающие неоднократное участие студента в спортивных мероприятиях;
- копии приказов о направлении студента на участие в спортивных соревнованиях;
- копии положений проводимых соревнований;
- копии протоколов соревнований или выписки спортивного клуба.

Необходимо отметить что, количество баллов для оценки спортивных достижений студентов зависит не только от уровня спортивного мероприятия, в котором он принял участие, но и от призового места которое занял студент во время соревнований. Спортивные мероприятия делятся на следующие уровни:

- международные спортивные соревнования;
- федеральные спортивные соревнования;
- межрегиональные спортивные соревнования;
- региональные спортивные соревнования;
- городские / университетские спортивные соревнования;
- факультетские спортивные соревнования.

Таким образом, максимальное количество баллов студент может получить за участие в спортивных мероприятиях международного уровня.

Этап обработки данных студентов. Первый этап обработки данных студентов проходит на факультете, после чего портфолио студентов рассматривает стипендиальная комиссия. На основе предоставленных документов происходит построение рейтинга студентов и определяется количество стипендиатов по каждой номинации.

После того, как стипендиальная комиссия проверила наличие всех документов в портфолио, и выявило соответствие всех требований в предоставленных портфолио студентов на повышенную государственную академическую стипендию, только после этого начинается этап работы с автоматизированной рейтинговой системой. А именно, все студенты, прошедшие этап обработки данных студентов заносятся в базу данных автоматизированной рейтинговой системы.

Система предусматривает автоматизированный подсчет результатов в конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию.

Автоматизированная рейтинговая система в свою очередь распределяет всех студентов в соответствии с набранными баллами по каждой заявленной номинации.

Перемены в общественной жизни требуют развитие и создание новых образовательных технологий, способствующих формированию универсального средства оценивания деятельности не только студентов, но и работы преподавателей Вуза.

Нами была разработана автоматизированная рейтинговая система, которая главным образом направлена на фиксирование достижений студентов в разных сферах деятельности. Разработанная нами автоматизированная рейтинговая система была апробирована при оценивании спортивных достижений. Данная система автоматически рассчитывает не только баллы, но и рейтинг студентов претендующих на повышенную государственную академическую стипендию после внесения информации в ее базу данных.

В эксперименте приняло участие 43 студента, обучающихся на разных факультетах Горно-Алтайского государственного университета. Данные студенты участвовали в конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию по спортивным достижениям в период с 2015-2017 гг.

Таким образом, необходимо только внести в автоматизированную рейтинговую систему информацию из портфолио предоставленную студентом. Главной и отличительной чертой данной системы является автоматизация и достоверность полученных результатов.

Список литературы:

1. Коваленко, В. Е. «Новые информационные технологии в образовании»: Базы знаний учебного назначения / В. Е. Коваленко, Н. Е. Кольцова. – М.: ИНИОН, 2006. – 60 с.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ (ДОВРАЧЕБНОЙ) КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ

Абишов Канат Азимбаевич – старший преподаватель,
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы оказания первой (доврачебной) квалифицированной помощи пострадавшим лицам.

Ключевые слова

Кровотечение, дыхание, перевязки.

Первая квалифицированная помощь, оказанная пострадавшему, может спасти его и уберечь от тяжелых последствий. Поэтому каждый студент, каждый школьник должен уметь оказать доврачебную помощь: наложить при переломах шину, остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, перевязать рану, промыть глаза при попадании в них твердых частиц, принять неотложные меры при острых отравлениях ядовитыми парами и газами [1, с.172].

Не следует отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его мертвым только по отсутствию таких признаков жизни, как дыхание или пульс.

Первую помощь пострадавшему при несчастном случае необходимо оказывать в следующем порядке:

- освободить пострадавшего от дальнейших воздействий на него травмирующего фактора, вынести на свежий воздух, расстегнуть пуговицы, стесняющую одежду;
- провести искусственное дыхание, остановить кровотечение, наложить повязку, шину и т. д.;
- вызвать «скорую помощь» или доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение любым транспортом, соблюдая при этом все правила предосторожности [2, с.121].

Переломы и вывихи. Переломы бывают открытые и закрытые. При закрытом переломе кожа не повреждена, рана отсутствует. При открытом переломе и кровотечении жгут накладывают выше раны (ближе к туловищу), но не очень туго – лишь для остановки кровотечения. Первая помощь при переломах заключается в обеспечении неподвижности кости в поврежденном месте, которая достигается наложением шин. В качестве шины можно использовать дощечку, палку – все, что находится под рукой. Шину нужно точно пригнать к конечности с боков, а по длине она должна захватывать не менее двух соседних с переломом суставов, иначе не будет обеспечена неподвижность костей в месте перелома.

Накладывают шину поверх одежды, либо кладут под нее что-нибудь мягкое – вату, полотенце. Подобранный и хорошо приложенную шину нужно прочно прикрепить к конечности бинтом, полотенцем, косынкой, ремнем. Как при накладывании повязки для остановки кровотечения, так и при накладывании шины особое внимание нужно обращать на то, чтобы не занести в рану микробы. Поэтому нельзя касаться раны руками. Не следует обмывать, присыпать чем-либо или прикладывать к ней листья, бумагу или другие необеззараженные предметы. Для перевязки раны лучше всего воспользоваться пакетом из стерильной марли и ваты,

которые всегда должны быть в запасе. Лицо, оказывающее помощь, может и само обеззаразить перевязочный материал, прогладив его горячим утюгом или смочив йодной настойкой перед тем, как приложить к ране [1, с.281].

Растяжение мышц и связок. Растяжение связок чаще происходит в голеностопном (подвертывается стопа) и в лучезапястном суставах (при падении на согнутую или вытянутую кисть), реже – в локтевом и коленном. Пострадавший при этом ощущает сильную боль. В области сустава возникает припухлость, отечность, движения его ограничиваются. Через некоторое время из-за разрыва мелких сосудов (капилляров) на коже появляется кровоподтек.

При растяжении связок необходимо создать покой поврежденной конечности. Пострадавшего следует уложить и прикладывать к больному месту холод – пузырь со льдом, холодной водой или смоченное в воде полотенце. Холод способствует остановке капиллярного кровотечения, уменьшает отек, успокаивает боль. Через полтора-два часа, если боль и отек уменьшились, поврежденный сустав туго перебинтовывают. Это необходимо для обеспечения его неподвижности. Лучше всего бинтовать эластичным бинтом, но, если его нет, можно использовать и марлевый. При растяжении мышц повязка не нужна. В этом случае на больное место сразу же после травмы кладут лед, холодные или свинцовые примочки. Однако если после травмы болезненность и припухлость выражены особенно сильно и пострадавший совсем не может ступить на ногу или шевелить рукой, поврежденный сустав туго бинтуют, а сверху накладывают шину, чтобы создать полную неподвижность [1, с.351].

Ушиб – механическое повреждение мягких тканей или органов без нарушения целостности кожи. Чаще всего ушибам подвергаются ноги, руки, голова. На ушибленном месте появляются кровоподтек, припухлость, болезненность при ощупывании. Чтобы уменьшить боль и кровоподтек, на ушибленное место необходимо сразу же положить кусок мягкой ткани (полотенце, носовой платок), смоченной в холодной воде. Его слегка отжимают и кладут на ушибленное место. Поддерживать смоченную ткань руками или прибинтовывать не следует, так как она быстро согревается. Охлаждение ушибленного места проводят в течение 40-50 мин, после чего накладывают повязку. В ряде случаев ушиб сопровождается тяжелыми повреждениями различных внутренних органов. Поэтому, если у пострадавшего в результате травмы открылась рвота, наступило обморочное состояние, посинели губы, нельзя допускать, чтобы он вставал, передвигался, пил воду. Его нужно транспортировать на носилках и других подручных средствах в лечебное учреждение для оказания специальной медицинской помощи [1, с.498].

Список литературы:

1. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – 5-е издание. – Москва: Энергоиздат, 1982. – С.800.
2. Сулла М.Б. Охрана труда. – Москва: Просвещение, 1984. – С.256.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАФЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИХ СОЕВУЮ МУКУ

Чечетова Е.А. – магистрант
Научный руководитель – Хабарова Е.В., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный технический университет,
Россия, г. Тамбов

Аннотация

В данной работе представлены результаты исследований структурно-механических показателей вафельных изделий с плодово-ягодной и жировой начинками, в состав которых входит соевая мука. Также выявлено оптимальное содержание соевой муки в готовых изделиях.

Ключевые слова

Мука соевая, вафельное тесто, вафельные листы, вафельные изделия с жировой начинкой, вафли с плодово-ягодной начинкой.

Важным аспектом рациона человека является сбалансированность питания. В настоящее время ученые направляют свои усилия на создание продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности [1]. В данной работе это достигается за счет замены части пшеничной муки на соевую.

В работе применяли общепринятые и специальные методы исследований. Массовую долю влаги в вафлях определяли инфракрасным термагравиметрическим методом по ГОСТ Р 8.626-2006 на приборе ЭВЛАС-2М (ОАО «Сибагроприбор», Россия) и по ГОСТ 5900-73, реологические свойства вафельного теста – методами ротационной вискозиметрии на приборе НААКЕ VT7-R plus (ThermoFisherScientific, Германия), структурно-механические свойства вафельных листов – на текстурном анализаторе СТЗ TextureAnalyzer (Brookfieldengineeringlaboratories, inc., США).

Было изготовлено четыре образца вафельных пластов с жировой начинкой и четыре образца вафель с плодово-ягодной начинкой с содержанием соевой муки в листе в количестве 5 %, 10 % и 15 % от массы всей муки.

Установлено, что соевая мука снижает прочность вафельных листов. Это связано с отсутствием в ее составе клейковины, которая и образует сетчато-губчатый каркас листа, поэтому непосредственно после приготовления пластов образцы с внесением соевой муки менее прочные, чем контроль. Прочность вафельных листов уменьшается по мере повышения концентрации вносимой соевой муки в вафельное тесто.

Анализ полученных образцов выявил, что с увеличением концентрации соевой муки взамен пшеничной, прочность листов снижается, что не влияет на хрусткость. Большое количество лома образуется при использовании соевой муки в количестве более 10 %, таким образом, рекомендуемая концентрация вносимой соевой муки взамен пшеничной – 5-10 %.

Отмечено, что адгезия плодово-ягодной начинки к листу значительно выше, чем для образцов с жировой начинкой.

Были проведены исследования структурно-механических показателей вафель с начинкой на момент изготовления и после четырех недель хранения.

Выявлено, что прочность вафельного пласта с жировой начинкой без соевой муки (контроль) после хранения снижается незначительно по сравнению с его

прочностью в момент приготовления, как и вафельных листов с содержанием 5 % соевой муки, что свидетельствует о том, что внесение соевой муки не ухудшает потребительских свойств готовых изделий (рисунок 1).

Рис. 1 Прочность вафельных листов с жировой начинкой с содержанием 5 % соевой муки: 1 – непосредственно после изготовления вафельного пласта с жировой начинкой, 2 – после 4 недель хранения

Прочность контрольного образца с плодово-ягодной начинкой за время хранения значительно снизилась. В сравнении с вафлями с жировой начинкой, прочность таких пластов ниже, что обусловлено большим влагосодержанием плодово-ягодной начинки.

В процессе хранения, в результате существенного отличия показателя активности воды листа и начинки, происходит миграция свободной влаги и происходит потеря хрусткости листа – основной органолептической характеристики.

Прочность вафельных листов с плодово-ягодной начинкой с содержанием 5 % соевой муки за время хранения, в отличие от контрольного образца, снизилась несущественно (рисунок 2), что указывает на то, что внесение соевой муки в вафельный лист позволяет сохранить структурно-механические свойства за счет менее пористой структуры, вафли более плотные, что уменьшает миграцию свободной влаги из плодово-ягодной начинки.

Рисунок 2 – Прочность вафельных пластов с плодово-ягодной начинкой с содержанием 5 % соевой муки: 1 – непосредственно после изготовления вафельного пласта с плодово-ягодной начинкой, 2 – после 4 недель хранения

Таким образом, внесение 5 % соевой муки в тесто улучшает такое структурно-механическое свойство вафельных листов и готовых изделий с плодово-ягодной начинкой, как прочность, и сохраняет его на протяжении всего срока годности.

Список литературы:

1. Доценко, С.М. Совершенствование технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий повышенной пищевой и биологической ценности с использованием вторичного сырья переработки семян сои / С.М. Доценко, С.А. Иванов, О.В. Скрипко, В.А. Тильба, Г.В. Кубанкова, Л.О. Коршенко // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2013. – № 6. – С. 172-178.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

ФЕНОМЕН СУИЦИДА В ЭПОХУ КИБЕРКУЛЬТУРЫ ИНТЕРНЕТА

Григорова К.Р.

Воронежский государственный университет,
кафедра общей и социальной психологии,
Научный руководитель – Макушина О. П., канд. психол. наук, доц.
Россия, г. Воронеж

Аннотация

В статье, посвященной феномену суицида, рассматриваются факторы детерминирующие развитие суицидального поведения. Затрагивается проблема информационного перенасыщения, следствием которой являются регресс в социальной сфере, инфантилизация и деградация человека, падение нравственности и морали. Также в статье рассматриваются особенности, которые приобрел феномен суицида в эпоху виртуальной среды.

Ключевые слова

Суицид; самоубийство; интернет; киберкультура; виртуальная реальность.

Суицид является глобальной проблемой для современного человечества. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно около 800 000 человек кончают жизнь самоубийством. В 2015 году самоубийства стали второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет в глобальных масштабах. Кроме того, в официальной статистике не учитывается количество смертей от несчастного случая, где нередко истинной причиной трагедии на самом деле является суицид.

От самоубийств погибают лица разного возраста, пола, профессий, образовательного и культурного уровня. Все они приходят к мысли о самоубийстве по разным причинам, однако всех их объединяет наличие невыносимой психической боли. Известный суицидолог Э. Шнейдман для обозначения этого особого вида боли предложил понятие «душевная боль» [2]. Эта боль возникает вследствие фрустрации психологических потребностей человека. Его сознание сужается, он видит лишь два возможных пути: либо волшебное разрешение проблемной ситуации, либо смерть. Прекратив процесс сознания, человек получает возможность избавиться от невыносимых мучений.

Одни люди приводят суицидальный план в действие выверенно и быстро. Однако есть и те, кто медленно убивает себя, не осознавая своих летальных тенденций. Весь их образ жизни направлен на саморазрушение. Последствия таких опасных привычек, как злоупотребление алкоголем, наркотиками, игнорирование серьезных заболеваний, трудоголизм, переедание не менее летальны чем прыжок с небоскреба.

Можно выделить следующий ряд факторов, влияющих на развитие суицидального поведения: пол, возраст, семейное положение, принадлежность к сексуальным меньшинствам, тяжелые заболевания, экономические проблемы. Показатели самоубийств высоки среди таких уязвимых групп, как беженцы и иммигранты, а также заключённые. Риск суицида высок у людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, а также у людей, имеющих эмоциональные или психические нарушения.

Современный человек живет с постоянным ощущением нестабильности, незащищенности. Как утверждает известный итальянский публицист Берарди Франко:

«Все наши коллективные энергии служат одной цели – войне против всех остальных, чтобы выжить» [4, с. 115]. Вместе с тем мы вынуждены воспринимать и обрабатывать колоссальный поток информации, который ежесекундно возрастает. Руки современного человека постоянно заняты смартфоном или планшетом. Экраны окружают нас везде: большие экраны на стенах «высоток», средние экраны в залах общепита и на вокзалах. «Но маленькие личные экраны смартфонов требуют непрерывной преданности толп людей» [4, с. 97].

Важно подчеркнуть, что возрастает количество именно бессмысленной, деструктивной информации. Из-за переизбытка «информационного мусора» возникает сложность выявления достоверной и полезной информации. Как отмечает Б. Франко, вместо открытости и культурного экспериментирования, терпимости и творчества развитие Интернет пространства приобрело иную реальность, отличную от ожидаемой. Парадоксом информационной революции является то, что количество имеющейся информации превышает аналитические и обрабатывающие возможности среднестатистического человека, и в результате он уходит конфиденциальную и идейно-однородную область блогосферы, чтобы получить информацию и мнения, которые подтверждают его ожидания и убеждения. Ч. С. Кирвель утверждает, что технический прогресс на данном этапе скорее ведет к регрессу в социальной сфере, человек инфантилизируется и деградирует [1]. Человек перестает самостоятельно размышлять и анализировать происходящее в жизни, теряет интерес к познанию, к расширению своих возможностей. В конечном итоге это ведет к падению нравственности и морали, человек утрачивает духовность в погоне за развлечениями и личной выгодой.

Киберкультура Интернета кишит агрессией, нетерпимостью, завистью и другими деструктивными психологическими аспектами. В эпоху виртуальной реальности феномен суицида приобрёл новые грани. В сети существует огромное количество сайтов, форумов, где хранится информация о способах суицида, их эффективности и безболезненности. Самоубийства в 2017 году стали источником прибыли для организаторов, на шумевших в социальных сетях «Групп смерти». Целевой аудиторией этих сообществ являлись дети и подростки, с которыми взаимодействовали так называемые кураторы. Детям предлагалась игра, выигрышем в которой являлось самоубийство. В этих группах участников инициировали и давали задания, последним из которых является самоубийство. Несмотря на аресты администраторов и кураторов такого рода сообществ, блокировку групп, волна суицидов пронеслась по всему миру, да и сегодня наверняка возникают новые подобные группы и людей с неокрепшей психикой продолжают «убивать».

Трансляция самоубийства на различные интернет-площадки в попытке собрать «лайки» и просмотры стала уже досужем зрелищем. Люди ведут в сети предсмертные дневники, сообщают в социальных сетях, как и почему собираются совершить самоубийство. Они делятся своей болью, жаждут спасения и вмешательства других. Однако никто не обращает на это должного внимания. Вуайеризм становится своеобразным симптомом современного общества [3]. Современному человеку очень интересно подглядывать за жизнью других, ему хочется увидеть всё своими глазами, пусть и опосредованно, через экран смартфона, но при этом поддерживать свою анонимность. Было бы неверным утверждать, что воздействие виртуальной среды само по себе становится причиной патологии и отчуждения, поскольку любым таким косвенным факторам, предшествует состояние психического страдания (а именно – одиночество, тоски, депрессии). По мнению Б. Франко: «Комбинированный эффект уже существующих условий проявления психических страданий и огромных затрат времени и умственной энергии в виртуальную деятельность, вероятно, приведет к

интенсификации отчуждения, вместе с десоциализацией и повышением неправильного восприятия общего пространства социального взаимодействия» [4, с.155].

В заключение можно констатировать, что рост числа суицидов оказывается следствием комбинированного действия множества факторов. Одним из которых является киберпространство, где находят свое отражение глубинные нарушения социальной организации общества. Жестокость, конкуренция, конфликты, самоизоляция, несчастье, кажется, стали новой нормой в человеческой жизни. Все перечисленные аспекты существования современного человека в совокупности представляют основание для признания внутренней патологии социальной среды, следствием которой является стремление человека к самоуничтожению как лучшему средству прервать страдания.

Список литературы:

1. Кирвель Ч. С. Компьютеризация образования: проблемы и противоречия / Ч. С. Кирвель, В. И. Стрельченко, Ю. В. Балахонская // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 3(67). – с.197-203
2. Моховиков А.Н. Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. Хрестоматия / А. Н. Моховиков. – Москва : «Когито-Центр», 2001. – 569 с.
3. Решенин С. А. Сложностная этика сетевых сообществ / Решенин С. А. // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2012. – С. 232-235
4. Франко Б. Новые герои: Массовые убийцы и самоубийцы / Б. Франко. – Москва: Кучково поле, 2016 – 220 с.

РЕАЛИЗАЦИЯ АНДРОГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В НОВОКУЗНЕЦКОМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ

Ивойлова В.В.– преподаватель высшей категории

Самохвалова О.С. – преподаватель первой категории

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий
торгово-экономический техникум» (ГПОУ НТЭТ),

Россия, г. Новокузнецк

Аннотация

Рассмотрены вопросы андрогогического обучения на примере студентов заочного отделения, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации Новокузнецкого торгово-экономического техникума. Рассмотрены особенности работы с данной категорией студентов и методы их активизации.

Ключевые слова

Андрогогическая модель обучения, андрогогика, педагогическая модель обучения, методы обучения.

Возрастающая значимость образования взрослых – общепризнанный факт. В текущем столетии образованию взрослых отводят исключительно важную роль, т.е. обеспечить человека комплексом знаний и умений, необходимых для активной творческой и приносящей удовлетворение жизни в современном динамично развивающемся обществе.

Впервые термин «андрагогика» был использован немецким педагогом Александром Каппом в 1833 г. [2]. В 1920-е годы преимущественно в Германии ученые начали новые исследования; рассматривалось, зачем, почему и как наука может быть использована для образования взрослых. «Поверх» практики в образовании взрослых

стала появляться и развиваться научная рефлексия в этой области. Далее, начиная с 1950-х гг., андрагогика стала появляться в научных публикациях различных стран (Швейцария, Югославия, Голландия, Германия, др.). Однако по-прежнему, только совсем «посвященные» знали этот термин. Постепенно исследования в этой области расширялись, и в учебных учреждениях стали появляться программы по этой дисциплине

Большое внимание андрагогическому обучению уделяется в Новокузнецком торгово-экономическом техникуме. В число обучающихся по данной категории относятся более половины студентов заочного отделения, а также слушатели различных курсов.

Взрослый человек, как правило, имеет множество семейных и социальных обязанностей, поэтому учится без отрыва от основной профессиональной деятельности и осваивают новые знания и навыки с разной скоростью, поэтому при работе с ними требуется уделять особое внимание индивидуализации обучения, повышать самооценку и чувство собственного достоинства каждого человека. Здесь необходимо применять три ступени обучения: слушать – видеть – делать: «Услышу и забуду, увижу и запомню, сделаю и пойму».

Нами был проведен возрастной анализ студентов заочного отделения, результаты которого свидетельствуют о том, что в числе студентов от 17 до 20 лет - 82 человека (20,2%); 21 по 25 лет - 119 человек (31 %); 26 по 28 лет - 44 человека (13%); 29 лет – 13 человек (4,2%); 30 по 34 лет - 77 человек (19%); 35- 39 лет – 29 человек (8,9%); 40 лет и старше – 7 человек (3,7%)

Поскольку все-таки контингент студентов заочного отделения составляют взрослые люди, то обучение должно осуществляться с учетом их возрастных, социально-психологических, национальных и прочих особенностей.

На базе нашего техникума проходят курсы переподготовки рабочих по профессии «Повар-кондитер». Желающих посещать курсы около 50 человек в год. Как правило, возраст слушателей таких курсов за 25 лет.

В 2015 и 2016 годах при содействии Центра социального обслуживания населения в ГПОУ НТЭТ проходили курсы «Основы компьютерной грамотности граждан», предназначенные для неработающих пенсионеров.

За ноябрь-декабрь 2015 года в ГПОУ НТЭТ курсы окончили 427 человек. Из них 349 женщин и 78 мужчин. Соответственно доля женщин составила 82%, а доля мужчин всего 18%. За ноябрь-декабрь 2016 года курсы окончили 310 человек, из них 70 % составляют женщины и 30 % - мужчины. Это не случайно, так как студентами были пенсионеры, то есть лица старше 50 лет. Средний возраст жизни женщин в Новокузнецке составляет примерно 73 года, а для мужчин всего 60 лет.

Возрастная структура студентов пенсионеров:

- до 50 лет (лица, имеющие пенсионное удостоверение по инвалидности) – 7 человек;

- от 50 до 59 лет – 151 человек;

- от 60 и старше – 579 человек.

Самым взрослым студентом был Яковлев Алексей Дмитриевич с 1929 года, на момент обучения ему было уже 86 лет. Вместе с ним обучалась его жена Зинаида Яковлевна, ей – 74 года. И эта была не единственная семейная пара.

При работе с данной категорией студентов есть свои особенности. Из положительных - необходимо отметить дисциплинированность, высокую организованность, нацеленность на результат, осознание того, для чего они пришли учиться и зачем им это нужно. Есть также и сложности – это и различный уровень базовых знаний и состояние здоровья. Так, например, в числе студентов курсов

«Основы компьютерной грамотности граждан» были пенсионеры со стажем работы на компьютере 8 лет и были такие, которые первый раз нажимали на клавиши клавиатуры и работали на компьютере, а также несколько студентов, страдающих болезнью Паркинсона, которые с огромными усилиями научились управлять мышкой и наводить курсор в нужные места на мониторе. Следовательно, студентам с такими особенностями отводилось больше времени и требовалось больше помощи от преподавателя.

При работе со студентами заочного обучения и курсов наши преподаватели применяют принципы андрагогического обучения, сформулированными В. А. Дресвянниковым [1]:

- приоритет самостоятельного обучения. Значительную помощь в этом оказывает дистанционное обучение, которое введено по субботам с октября 2017 года в нашем техникуме, а также для студентов заочного обучения, не имеющих возможность приехать на сессию по причине занятости на работе или др.;

- совместная деятельности обучающегося с коллегами по обучению и с преподавателем. Отправной точкой является выявление потребностей обучающихся;

- использование имеющегося положительного социального и профессионального опыта: практических знаний, умений, навыков обучающегося. Это предполагает применение активных методов обучения, стимулирующих творческую работу. Однако, внимание должно уделяться и индивидуальной работе;

- корректировка устаревшего опыта и личностных установок, препятствующих освоению новых знаний;

- индивидуальный подход к обучению на основе личностных потребностей, с учетом социально-психологических характеристик взрослого и тех ограничений, которые налагаются его деятельностью, наличием свободного времени, финансовых ресурсов и т.д.;

- рефлексивность;

- востребованность результатов обучения практической деятельностью обучающегося;

- системность обучения: соответствие целей и содержания обучения его формам, методам, средствам обучения и оценке результатов;

- систематичность обучения, т.е. его непрерывность или регулярность;

- актуализация результатов обучения, т.е. их скорейшее использование на практике;

- развития обучающегося.

Сравнивая андрагогическую и педагогическую модели обучения, можно сформулировать следующие основные положения:

В педагогической модели обучающийся полностью зависит от преподавателя, который и определяет, что и как должно быть изучено и как это изучено.

С точки зрения андрагогики взрослые обучающиеся должны играть ведущую, определяющую роль в процессе своего обучения.

Значение опыта обучающегося в педагогической модели весьма незначительно. Основными видами технологии обучения являются передаточные: лекции, рекомендованное чтение, телевизионные передачи.

С точки зрения андрагогической модели обучения основными становятся те формы занятий, которые используют опыт обучающихся: лабораторные эксперименты, дискуссии, решение конкретных задач, различные виды игровой деятельности и т.п.

Таким образом, андрагогическая модель обучения предусматривает и обеспечивает активную деятельность обучающегося, его высокую мотивацию и, следовательно, высокую эффективность процесса обучения. Использование

андрагогических принципов обучения возможно и достаточно эффективно в той мере, в какой обучающийся готов активно участвовать в осуществлении всех указанных выше совместных с преподавателем действий.

Из многообразия подходов и методов активизации обучения выделяются интерактивные формы и методы обучения взрослых: эвристическая беседа; презентации; дискуссии; «мозговая атака»; метод «круглого стола»; метод «деловой игры»; конкурсы практических работ с их обсуждением; ролевые игры; тренинги; кейс-метод и др., поскольку эти методы основаны на личной заинтересованности обучающихся и направлены на приобретение ими знаний и навыков.

Результатом психолого-андрагогического сопровождения педагога в процессе обучения являются:

- Профессионально-личностный рост педагога (освоение новых компетенций)
- Мотивация к непрерывному профессиональному образованию
- Преодоление профессиональных затруднений
- Проявление творческой активности

Список литературы:

1. Дресвянников, В. А. Андрагогика: принципы практического обучения для взрослых [2007] // Элитариум: центр дистанц. обучения : [сайт]. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.elitarium.ru/andragogika-principy-prakticheskogo-obucheniya-vzroslyh/>.

2. Мухлаева, Т.В.. Андрагогика: проблемы идентичности и сопряженность с педагогикой // Электронный научно-исследовательский журнал «Современные научные исследования и инновации»: [сайт]. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://web.snauka.ru/issues/2016/04/65940>.

АНАЛИЗ РИСКОВ, СНИЖАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Кушникова П.М - магистр,
Аманова С.Р. - магистр,
Южный Федеральный Университет,
Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

Понятие эффективного образования для настоящего времени. Выявление рисков, снижающих данную эффективность и возможные способы ее преодоления, по результатам пилотного исследования.

Ключевые слова

Эффективное обучение, когнитивный, аффективный и психомоторные компоненты обучения.

Актуальность данного исследования обусловлена множеством факторов таких как: рост конкуренции на рынке труда; развитие технического, экономического, социального процесса; важность наличия квалифицированного образования и соответствующих навыков для получения желаемой должности; множество форм образовательных программ и образовательных учреждений. Важным фактором в получении образования, которое позволит получить те знания, навыки и умения, необходимые не только самому человеку как личности, но и обществу, является понимание и умение отличать знания, которые необходимы, в той или иной

деятельности.

Так же стоит отметить тот факт, что именно получение высшего образования является решающим фактором в формировании человеческого капитала, и наиболее качественное образования, соответственно способствует, формированию наиболее качественного человеческого капитала. Соответственно, проблематикой данного исследования является обнаружение рисков и препятствий, снижающих эффективность образовательного процесса.

Целью данного исследования является получение полной картины эффективности образовательного процесса, выявления существующих рисков в процессе обучения.

Эффективное обучение означает сбалансированность структурности (сквозных рутинных дисциплинарных моментов, планирования, целеполагания и т.п.) и открытости (сквозных моментов разнообразия, выбора, вовлечения разных людей и точек зрения, и постижения «обучающих моментов») [2]. Благоприятное обучение основывается на знании, умении и навыках, на мудрости, обретенной в процессе практического опыта, но действительно успешное обучение выходит за рамки методов обучения. И заключается не только в непосредственном усвоении знаний, но и личностном развитии, приобретении новых навыков и умений. Так, в наиболее общем виде критерии, по которым происходит эффективное обучение, можно увидеть на примере классификации Бенджамина Блума, где он выводит иерархию целей образования по трем основным категориям[1]:

- когнитивные (относящиеся к знаниям);
- аффективные (затрагивающие интересы, отношения и ценности);
- психомоторные (относящиеся к физическим и манипулятивным способностям).

Так же абсолютное большинство психолого-педагогических теорий исходит из одного принципиально важного предположения: считается, что все лица, проводящие обучение, ставят перед собой цель повысить эффективность обучения, способствовать развитию учащихся. Однако не принимается во внимание сами риски при передаче знаний, среди которых как непонятность материала для усвоения, влияние личности педагога на процесс обучения, разного рода влияние внутри образовательных групп[3].

В настоящем исследовании приняли участие 45 человека, из них 19 преподавателей и 26 студентов. 50% составили магистранты 1 курса, 30,7% студенты 3 курса, 7,6% студенты 5 курса и 11,5% составили студенты 4 курса. 96% из них это студенты, обучающиеся в Южном Федеральном Университете и 4 % в Кубанском Государственном Университете. Все преподаватели, принявшие участие в данном исследовании, преподают в Южном Федеральном Университете.

Относительно аффективного компонента обе выборки в большинстве своем испытывают положительные эмоции, когда помогают другим обучаться. Со стороны преподавателей нет негативных эмоций, возможно, это связано с тем, что между преподавателем и студентом нет конкуренции, и преподаватели удовлетворены своей деятельностью, тогда как между студентами конкуренция является нормальным явлением, поэтому проявление негативных эмоций в данном случае является очевидным, хоть и не в большой степени. Также 81,3% преподавателей и 73% студентов отметили, что всегда помогают искренне и дают правильные ответы.

Однако стоит отметить, что студенты не отрицают того, что не всегда дают верные ответы и делают это искренне, что так же можно связать с конкуренцией в образовательной среде, с личностными особенностями, стремлением быть лучше других любыми путями, завистью и т.д. 68,7% преподавателей уверены в эффективности знаний, которые она дают, и 31,3 % уверены у том, что они очень

эффективны, а студенты по этому показателю считают иначе 46,2% - просто эффективны, 42,3 % возможно частично, 7,7% считают, что очень эффективны и 3,8% что не эффективны вообще. Данные различия весьма показательны, так как по определённым причинам, студенты не обладают полной уверенностью в высокой эффективности получаемых знаний. Преподаватели же наоборот полностью уверены. В случае студентов, это можно связать с недостаточностью опыта, практики, иными представлениями о реальности, чем у преподавателей. Не совпадением ожиданиям и действительности, что и вызывает сомнения.

В том, что обучают в реальной жизни не тому, чему необходимо согласны 78% преподавателей и 100 % учеников, то есть практически равные. Возможно, это связано с тем, что у преподавателей есть стандарт, по которому они должны давать знания, или определённые дисциплины, которые необходимо преподавать. Они могут быть не согласны с ними, но при этом все равно должны следовать ему, хотя сами имеют несколько иное представление об эффективности.

42% преподавателей отметили, что были случаи, когда в их процесс обучения кто-то вмешивался из недружественных побуждений (предоставление ложной информации). На данный вопрос 84,6% студентов ответили отрицательно, то есть они не считают, что кто-то мог из недружественных побуждений дать им неправильную информацию. На данное различие стоит обратить внимание, так как студенты уверены в невозможности негативного вмешательства в процесс обучения, преподаватели же, наоборот обнаруживают такие факторы.

Касательно аффективного компонента, выборки схожи, и не испытывают сожалений о помощи другим. За исключением случаев среди студентов, когда помогая, они получили результат ниже, чем тот, кому они помогли.

Так же, преподаватели отмечают, что в некоторых случаях есть негативные стороны образовательного процесса, заключающиеся в том, что, обучая студента, потратив на него силы, эффекта это не возымело. Или же наоборот, существует риск навредить полученными знаниями так, как, получая их, человек параллельно не развивается, то есть происходит односторонний процесс, который, соответственно, имеет свои риски.

Так, можно заметить, что сами преподаватели не всегда заинтересованы и замотивированы на преподавании определённых дисциплин, соответственно они не могут вызывать интерес у студентов, что является одним из рисков неэффективности образовательного процесса.

Таким образом, сравнивая выборки можно говорить о весомых различиях в видении эффективности образовательного процесса разными группами респондентов. Преподаватели не сомневаются в ней, студенты же, не имеют полной уверенности в эффективности получаемых знаний, а также их практической применимости.

Среди студентов имеет место конкуренция, когда, получив результат ниже человека, которому помог, возможны проявления негативных эмоций.

Преподаватели отмечают некоторые опасения, относительно того, что, получая знания, некоторые студенты не смогут верно ими воспользоваться, или же вовсе не получают их, когда это необходимо.

Таким образом, нами были обнаружены риски образовательного процесса, среди которых такие как не стопроцентная актуальность знаний, преподаваемых человеку, то есть, как показало исследование, довольно часто бывают случаи, когда человека обучают не тому что ему необходимо. Что само по себе является достаточно весомым негативным фактором, так как затрачивается определенное время и силы, на деятельность, которая в результате не принесет результатов. Что в свою очередь ведет к снижению мотивации как среди студентов, так и преподавателей. Во многом, виной

этому регламент образовательных программ, который с одной стороны является дисциплинарным, а с другой ограничивающим фактором. И для решения данной проблемы необходимо привлечение всех образовательных структур. Что уже является подтверждением выдвинутой нами эмпирической гипотезы.

Список литературы:

1. Блум Б.С. Таксономия образовательных целей: классификация образовательных целей: Справочник I, когнитивная область. 1956.
2. Бордовская Н.В, Реан А.А. Учебное пособие: Педагогика. Изд. Питер 2006.
3. Поддьяков А.Н. Противодействие обучению и развитию другого субъекта Психологический журнал. 2004. № 3. С. 61-70.

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Мелихова Л. А. – магистрант 2 курса
Научный руководитель – Соломонов В. А. к.психол.н.,
доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Россия г. Ставрополь

Аннотация

Рассматривается социальное проектирование как один из методов организации социальной жизни и управления социумом, его отличие от смежных видов деятельности. Предлагаются критерии для создания классификации в соответствии с типом деятельности.

Ключевые слова:

Социальное проектирование, социум, классификация, типология проектов, информационный массив.

В настоящее время общество характеризуется усложнением общественных связей. Социальное проектирование как раз и является одним из основных методов организации социальной жизни и управления социумом.

Термин «социальное проектирование» появился относительно не так давно. В конце прошлого века принято было употреблять такие понятия как общественное планирование, программно-целевые способы планирования, инновации. Не исключено, что это выступило стимулом к социальному проектированию.

Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» – брошенный вперед, – это процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния, специфическая деятельность, результатом которой является научно-теоретически и практически обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового развития новых процессов и явлений [1]. Социальное проектирование – это конструирование индивидом, группой или организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам [2].

Вообще суть социального проектирования состоит в создании возможного или ожидаемого будущего. В отличие от планирования, которое предполагает точное и обоснованное построение действий, реализация которых возможно только при определенном стечении факторов.

Целью социального проектирования является создание на основе

информационного массива социальных проектов, которые помогают в их деятельности [3]. В соответствии с типом деятельности создается классификация социальных проектов в зависимости от классификационного критерия.

Классификация по характеру проектных изменений:

1. инновационные проекты – внедрение принципиально новых разработок.
2. поддерживающие, реставрационные, реанимационные – решают градостроительные, экологические и т.д. задачи, а также задачи сохранения обрядов и ритуалов.

По направлениям деятельности:

- образовательные проекты;
- научно-технические проекты;
- проекты в сфере культуры.

Особенности финансового обеспечения:

- инвестиционные проекты, когда для него можно определить экономическую эффективность и рассчитаны следующие показатели: чистый дисконтированный доход, срок окупаемости, индекс доходности, внутренняя норма доходности и т. д;
- спонсорские проекты, когда сориентирован на выгоду, которую преследует спонсор;
- кредитные проекты, когда обязательно должны быть предоставлены гарантии возврата финансовых средств;
- бюджетные проекты, когда финансирование не предполагает возвратности средств;
- благотворительные проекты, когда средства могут быть собраны и под эгидой деятельности конкретной благотворительной организации, и с помощью системы грантов, и с помощью краудфандинга, фандрайзинга;
- проекты смешанного финансирования, когда наиболее оптимальные проекты, как с точки зрения минимизации финансовых рисков и их диверсификации, так и с точки зрения увеличения источников финансирования.

По пространственной характеристике:

- местные (локальные) проекты;
- региональные проекты;
- государственные проекты;
- международные проекты.

По содержательному основанию:

3. учет специфики той культурной среды;
4. экспорт своей культуры.

По временной характеристике:

- краткосрочные проекты (до 2 лет);
- среднесрочные проекты (от 2 до 5 лет);
- долгосрочные проекты (10 – 15 лет).

По масштабу выполнения:

- микропроекты (индивидуальные инициативы, малое количество участников);
- малые проекты;
- средние проекты;
- мегапроекты (состоят из нескольких проектов, нуждается в значительных финансовых вливаниях, а также длительностью этапа реализации).

Систематизация социальных проектов многообразна и содержит в себе большое количество подходов. Используя различные типологии проектов можно определить стратегии развития социальных проектов, а также понять отличие социального проекта

от других видов проектирования.

Список литературы:

1. Дашибалова И. Н. Прогнозирование и проектирование в социальной работе(с региональным компонентом) / сост. И. Н. Дашибалова. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006.
2. Исаев К.Д. Социальное проектирование: сущность, методы и практика // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. 2017. № 3 (16). С. 9 – 10.
3. Макарова Е.П. Современные подходы к классификации социального проектирования // Научно-практические исследования (Омск). № 9 (9) 2017 . С 77 – 81.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ В КЛАССАХ С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВОМ УЧАЩИХСЯ

Панкова О.М., учитель начальных классов;
Науменко Н.А., учитель начальных классов;
Романенко В.М., учитель начальных классов;
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
политехническая школа №33»,
Россия, г. Старый Оскол

Аннотация

Как известно, конечная цель всей системы обучения русскому языку – научить детей свободно и связно выражать свои мысли. Особое значение приобретает работа по обучению связной речи в начальных классах: именно здесь должны закладываться у детей умения разбираться в структуре связного текста, в средствах межфразовых связей. В данной статье хочется поделиться опытом организации работы по формированию связной русской речи в классах с многонациональным составом учащихся.

Ключевые слова

Развитие связной речи, средства связи между предложениями, умение логически мыслить, речевые умения и навыки.

Опыт работы в классах с многонациональным составом учащихся показывает, что планомерная и последовательная работа по развитию связной устной речи учащихся начальных классов, проводимая на основе сознательного усвоения ими сведений о структурных признаках текста, о средствах межфразовых связей, обеспечивает решение указанных задач. При этом основные усилия надо направлять не на усвоение отдельных слов, а на развитие речевых умений и навыков, на то, чтобы дети возможно скорее овладели «механизмом построения речи», на автоматизацию речевых навыков.

Наблюдения за устной речью младших школьников показывает, что многие из них недостаточно полно могут выразить свою мысль: не могут ее логично развернуть, не умеют строить высказывание с использованием средств связи между предложениями. При связных высказываниях дети делают необоснованные паузы между фразами.

Анализ учебников свидетельствует о том, что в них нет упражнений, способствующих формированию умений строить высказывание с помощью разнообразных образцов предложений и использованию при этом средств связи между

предложениями. Все это приводит к тому, что учителя начальных классов сталкиваются с трудностями в обучении связной речи.

Приступая к работе по формированию связной речи, я прежде всего задумалась над вопросом: «Чему надо учить ребенка, чтобы он овладел сложным умением излагать мысль в устной форме?» Исходя из главных задач в обучении связному высказыванию, надо научить ребенка выражать законченную мысль и логично ее развертывать с нормальной скоростью, без необоснованных пауз между фразами.

В решении этих задач помогают задания на осознанное восприятие всего учебного материала, исключая механическое следование образцам текстов, данных в учебнике.

Основной упор на уроке делается на то, чтобы дети усваивали структурные признаки текста и средства межфразовых связей. У некоторых учителей может возникнуть резонный вопрос: «А доступно ли это учащимся начальных классов?» Опыт работы убедительно свидетельствует о том, что дети вполне успешно справляются с усвоением этих понятий.

Работу по формированию умения строить связное высказывание начинается в 1 классе в период обучения грамоте. Основным в этой работе является анализ читаемых текстов, так как упражнения над отдельными предложениями не могут дать нужного эффекта; кроме того, необходимы наблюдения над средствами связи между предложениями, задания на выбор и обоснование указанных связей в построении высказывания.

Создание текста учащимися относится к виду речевой деятельности, которая требует от них максимального осознания. Оно может быть достигнуто только после того, как дети овладеют понятием «текст». Сведения о тексте, которые учащиеся должны усвоить для приобретения навыков его составления в начальных классах, - это, главным образом, знания о способах соединения двух предложений.

В своей практике учителя стремятся, чтобы учащиеся понимали, что и как нужно делать для того, чтобы создаваемый ими текст отвечал критериям связности и цельности. Практическое ознакомление с признаками текста и способами соединения двух предложений начинается с анализа текстов букваря, так как чем меньше по своему объему текст, тем очевиднее связь предложений, тем ярче видна его структура.

Текст дает образец построения связного высказывания. Очень важно, чтобы учащиеся прежде всего усвоили, как получается связное высказывание, каков его механизм. Нужно показать учащимся, что мысль обычно не укладывается в одно предложение и поэтому переходит из предложения в предложение. Усвоив эту особенность речи, школьники будут знать, что не всякое объединение предложений может образовать текст.

Для того, чтобы довести до сознания детей мысль, что текст, в отличие от набора предложений, обладает единством содержания, проводится беседа, используя для этого страницы букваря.

На уроках подчеркивается, что в ответах учеников предложения так же должны быть связаны по смыслу, как связаны предложения в изучаемых текстах.

После формирования понятия о тексте, о теме текста переходим к практическому знакомству детей со средствами межфразовых связей, так как недостаточное внимание к способам связи двух предложений приводит к тому, что высказывания детей чаще всего представляют собой набор предложений, а не связное высказывание.

Упражнения по обучению соединять два, три, четыре предложения развивают логическое мышление учащихся и формируют необходимые навыки и умения логического построения речи.

Поскольку выполнение этих упражнений требует не только знание языка, но и умение вообще логически мыслить, то чрезвычайно важна последовательность формирования этого умения. Исходя из сказанного, упражнения составляем так, чтобы учащиеся овладели умением соединять сначала два, затем три и, наконец, четыре и более предложений в одно связное элементарное высказывание. Чаще всего дети до обучения в качестве средств связи между предложениями используют личные местоимения, существительные. Следовательно, уже в 1 классе, опираясь на интуитивное владение детей этими средствами связи, можно обратить их внимание на связующую функцию личных местоимений, существительных, подвести их практическим путем к пониманию данного явления.

Знакомя детей со связью между предложениями в тексте, доводим до их сознания то, что в каждом тексте есть слова, которые помогают соединить предложения друг с другом. Для того, чтобы соединить предложения в тексте, можно повторить слово в нескольких предложениях, можно использовать разные слова, называющие один предмет, но сообщающие что-то новое о нем, можно использовать маленькие слова (местоимения). Частый повтор одного и того же слова не всегда нужен в тексте. Текст может стать не интересным. Используя разные слова, называющие один и тот же предмет для связи предложений, можно сообщить новые сведения о предмете, сделать текст содержательнее, интереснее. Для формирования этих понятий используем различные тексты.

1. Анализ выделенных слов, помогающих соединить предложения друг с другом:

2. Нахождение в тексте слов, соединяющих предложения:

3. Сопоставительный анализ двух текстов: в одном тексте предложения соединяются повторением одного слова, в другом тексте используются разные слова, называющие один и тот же предмет.

4. Вставка в текст пропущенных средств связи:

Для привлечения особого внимания к словам, соединяющим предложения, могут быть даны следующие упражнения:

1. Спишите образец, подчеркивая в нем выделенные слова. Составьте новый текст, используя данные средства связи (повторение слов, местоимения, разные слова, которые называют один и тот же предмет).

2. Следующий, более сложный этап – вставка пропущенных слов, соединяющих предложения. При этом отрезок текста записывается учителем на доске, а слова, соединяющие предложения, расположенные не по порядку, даются после текста, как «слова для справок». После вставки пропущенных слов текст закрывается и дети его переписывают.

3. Составьте рассказ, используя слова: дети, они, школьники.

4. Составьте рассказ, не повторяя слова.

Работу по формированию у детей умения строить связное высказывание по предложенной схеме проводятся на каждом уроке родного языка, а в период обучения грамоте – на уроках литературного чтения на родном языке.

Основная работа по формированию у детей понятия о структуре текста и способах связи предложений проводится при знакомстве с изложениями и сочинениями.

Результатом такой систематической и целенаправленной работы по формированию умения строить связное высказывание является то, что дети строят свои высказывания не путем проб и ошибок, механически следуя образцовым авторским текстам, а осознанно, выражая законченную мысль, логически развертывая ее, используя такие средства связей, как логический повтор, синонимы, местоимения. Дети

высказываются с достаточной скоростью, без необоснованных пауз между фразами.

Список литературы:

1. Дьяченко, Виталий Кузьмич Коллективный способ обучения. Дидактика в диалогах. – М.: Народное образование, 2004..
2. 1998 Лагунова Людмила Ивановна "Обучаем друг друга на уроке. Методическое пособие", Тверь, Тверской областной ИУУ, формат А4, 70 стр., схемы, рисунки, таблицы- 78
3. 1998 Громыко Григорий Олегович "Образование как природосообразный процесс и как самоорганизующаяся деятельность", Schweigin, Германия, из-во Reinhard Thon, ISBN 3-928820-98-2, 26 стр., схемы, рисунки, таблицы

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В НЕЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Пащенко А.А. – магистрант.
Северо-Кавказский федеральный университет,
Россия, г. Ставрополь

Аннотация

В данной статье речь идет о значимости преподавания правовых дисциплин в настоящее время. Рассматриваются не только специализируемые учреждения в данном направлении, но также и неюридические ВУЗы.

Ключевые слова

Правовые дисциплины, преподавание, неюридический ВУЗ.

Государственная политика Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, курс на которую был провозглашен в 2011 году, определяет, что развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов.

Поэтому каждый человек должен быть юридически грамотным, образованным, знать, понимать свои права и обязанности, уметь ими пользоваться.

Теория и методика обучения праву является молодой областью знаний, и представляет собой научную дисциплину, осуществляющую отбор юридических материалов в учебно-правовые курсы и разрабатывающая на основе общедидактической теории методические средства для формирования правовой культуры в обществе.

Социально-экономическая и политическая жизнь современной России постоянно меняется. Молодые люди, являющиеся наиболее активными субъектами общества, должны следить за происходящими изменениями, что напрямую связано с повышением роли правового образования, приобретением правовой компетенции.

Отсюда вытекает необходимость и важность подготовки будущих специалистов к жизнедеятельности в демократическом и правовом государстве. Это должны быть люди правовой культуры, которые способны сделать сознательный выбор того или иного социального проекта, дать оценку тому или иному социальному деянию в рамках правового поля.

Одной из обязательных дисциплин для большинства специальностей неюридического профиля в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами является учебная дисциплина «Правоведение». Ее задача заключается в:

- формировании у студентов знаний основ российского права;
- умении их применять в условиях рыночных отношений;
- выработке у студентов законопослушания;
- знании норм права, регулирующих правоотношения, в которые будут вступать выпускники вузов в процессе трудовой деятельности;
- участии в политической жизни страны;
- реализации личных прав и свобод.

Это позволит ему ориентироваться в определенных юридических ситуациях, квалифицированно работать с нормативными актами, уметь найти ответы на интересующие вопросы. Также, они должны знать свои конституционные, гражданские и трудовые права, а также порядок их защиты.

Изучение права в неюридических вузах заключается в том, что оно способствует решению государственных, общественных и образовательных задач:

- построение правового государства;
- становление гражданского общества;
- воспитание ответственного гражданина, его культурного развития, усвоения гражданских прав и обязанностей;
- определение своего места и роли в обществе.

Учебная дисциплина «Правоведение» является одной из обязательной для многих неюридических специальностей в соответствии с ФГОС – 3. Включение данной дисциплины в общие образовательные стандарты подтверждает актуальность ее преподавания, что, в свою очередь, обусловлено стремлением к формированию правовой культуры у студента и уважения к законам и другим нормативным актам Российской Федерации.

Список литературы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан//Российская газета. № 151. 14.07.2011.
3. Болонина С.В. Научно-методические основы преподавания правовых дисциплин в неюридических вузах: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.08. – М., 2000. – 45 с.

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Роговский Е.Б. - студент
Научный руководитель – Швацкий А.Ю., к.п.н.
Орский гуманитарно-технологический институт,
Россия, г. Орск

Аннотация

Компьютерные игры-сравнительно новое явление в обществе. В данной статье рассмотрена проблема влияния компьютерных игр на поведение человека. Проанализированы результаты отечественных и зарубежных исследований.

Ключевые слова

Компьютерные игры, поведение, влияние, видеоигры, зависимость.

Компьютерные игры - компьютерные программы, созданные для организации игрового процесса (геймплея), и взаимодействия с партнёрами по игре, или сама симулирующая действия партнёра. Компьютерные игры являются неотъемлемой частью жизни современного человека, они создают разнообразные ситуации в различных жанрах, чем и привлекают людей всех возрастов и социальных статусов. Компьютерные игры создали целую игровую индустрию, которая активно развивается и имеет широкий охват населения. В 2014 году агентство «инстайт ван» опубликовало данные о состоянии игровой индустрии в России: оказалось, 58% Россиян играют в игры, а 68% всех игроков взрослые люди (старше 18 лет) [6].

Актуальность исследования влияния компьютерных игр на поведение человека, и подростков в частности, обусловлено не только тем, что это сравнительно новое явление для общества. Так же стоит принимать во внимание стремительный рост популярности видеоигр, и неоднозначность их влияния на психологическое и физическое состояние человека.

Игры популярны среди людей любого возраста. Обусловлено это следующими аспектами:

1. Сюжетный или эмоционально-эстетический аспект.
2. Прокачка, развитие игрового персонажа.
3. Достижения преимущества.
4. Интеллектуальное удовольствие от решения задач.
5. Коллекционно-исследовательский аспект.
6. Творчество в игре.
7. Внеигровые аспекты: социальная активность, различные мероприятия.

Распространенность и популярность компьютерных игр оценивают двояко: с одной стороны - общество восхищается возможностями современных компьютеров, развитием технологий, с другой стороны - в средствах массовой информации с устойчивой периодичностью можно обнаружить сообщения об опасном влиянии компьютера в целом и компьютерных игр в частности на психику человека

К отрицательным последствиям воздействия компьютерных игр могут относить: ограниченность круга интересов, уход в другую, виртуальную реальность. Негативную картину дополняют соматические нарушения (снижение остроты зрения, быстрая утомляемость, гиподинамия). По мнению некоторых ученых, занятия с компьютером в ущерб общения со реальными людьми, приводят к социальной изоляции и трудностям в межличностных взаимодействиях. С другой стороны, закомплексованный человек, с трудностями в общении, может наоборот, найти друзей в игровых сообществах, сформировать коммуникативные навыки и навыки лидерства в процессе игровой

деятельности.

Основной проблемой изучения компьютерных игр на поведение человека является проблема зависимости. Ряд специалистов, как теоретиков, так и практиков, используют термин аддиктивное поведение по отношению к видеоиграм, порой сравнивая их с наркотическими веществами. Основную причину, по которой зависимость от компьютерных игр приравнивают к зависимости от психоактивных веществ, исследователи видят в так называемой системе вознаграждения. В 1998 году было проведено исследование методом «меченых атомов», которое показало, что во время игр у людей в стриатуме (часть мозга, относящаяся к системе восприятия вознаграждения) активно высвобождается гормон удовольствия дофамин [3]. Многие игры, том числе многопользовательские ролевые игры, предполагают крупное вознаграждение игрока за успешное выполнение игровых задач и побуждение его продолжать играть дальше, а различные виды штрафов за неудачу, наоборот носят слабый характер. Фактически, людям нравится именно сам процесс решения задач в ходе игры. Схожую реакцию выброса гормонов можно наблюдать и при употреблении человеком наркотических веществ. Именно поэтому некоторые склонны относить видеоигры к зависимостям.

В тоже время, ряд специалистов высказывают мнение, что критерии, которые используются для оценки распространённости и определения зависимости от компьютерных игр, искусственно завышают процент распространённости, не являются надёжными, не подходят для клинических тестов и нуждаются в пересмотре. Дело в том, что в этих исследованиях в качестве диагностических симптомов, использующие подходящие к наркомании или лудомании. Эти аддикции имеют совершенно другую деятельность и мотивационную составляющую, влечение к ним носит иной характер, в отличие от компьютерных игр как формы времяпровождения. Исследования, фокусирующиеся на других, более объективных критериях определения компьютерной игровой зависимости – реальных проблемах, возникающих вследствие игры на компьютере, таких как прогулы на учебе или работе, говорят об этом как об относительно редком феномене - примерно 1-3% играющего населения, вместо 8-10% [4].

Недостаточная доказательная база, не позволяет отнести компьютерные игры к зависимостям. Официально этот вид деятельности не относят к аддиктивному поведению, он не входит в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра. При составлении в 2013 году диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам 5-го издания Американская психиатрическая ассоциация заключила, что нет доказательств для признания игромании формой зависимости.

Изучается также взаимосвязь видеоигр и агрессивного поведения. Во многих играх в том или ином виде присутствуют жестокость или насильственные действия. Основной целью таких игр является уничтожение, убийство противника, в том или ином виде.

В теоретических подходах к изучению этого вопроса можно выделить два основных и противоречивых взглядах на эту проблему - теория социального учения утверждает, что игры с наличием в них моделей агрессивного поведения, влияют на враждебность и что похожие модели будут реализовываться человеком в реальности. Согласно же психоаналитическим теориям, наоборот, компьютерные игры с элементами жестокости дают возможность людям выразить чувства гнева, злости, проявление которых не одобряется окружающими. В данном случае игра может быть средством «самотерапии» для человека.

В результате ряда исследований было установлено, что чаще ведут себя

агрессивно люди, которые сами в прошлом подвергались насилию. Лица, которые не подвергались насилию, менее склонны вести себя агрессивно по отношению к другим людям. Видеоигры, в такой ситуации, становятся своего рода катализатором агрессивного поведения. При всем этом, люди склонные к агрессивному поведению, как правило сами предпочитают игры с содержанием насильственных, жестоких действий [7].

Американская Психологическая Ассоциация, в 2005 году пришла к выводу, что видеоигры с элементами насилия оказывают негативное воздействие на детей и молодежь. Ассоциация заключила, что "игровое" насилие провоцирует "агрессивные мысли, агрессивное поведение и гневные чувства среди молодежи" [5]. Однако эти выводы привели лишь к новым дискуссиям в научной среде.

Таким образом, в связи с противоречивостью теоретических результатов исследований, консенсус по поводу влияния компьютерных игр на агрессивность людей достигнут не был.

Следующий вопрос касается влияния этого увлечения на социализацию людей, на их социальное поведение. Распространение компьютерных игр и интернета влечет за собой серьезные изменения в информационной культуре, появлению новых субкультур - геймеров, или игровых сообществ более узкой, специфичной направленности (например, объединение фанатов определенной игры) а значит, изменение общества в целом. Фактически, геймеры постоянно социализируются - вместе играют в онлайн игры, общаются в популярных социальных сетях, вместе смотрят соревнования и обсуждают любимые киберспортивные команды

Также стоит отметить, что игры с ненасильственным взаимодействием (взаимопомощью) могут развивать просоциальное поведение. В 2014 году ирландские исследователи изучали взаимосвязь игр социальной направленности и просоциального поведения, а также просоциальных качеств личности. В результате обнаружилась значимая положительная корреляция между регулярной игрой в проекты социальной направленности и последующими оценками эмпатии, помогающего поведения, тенденции к установлению эмоциональных, дружеских отношений.

Социальные навыки также проявляются у играющих в разных формах активности: организация группы и ведение единомышленников к общим целям. Для игрока могут быть важны не только личные цели его виртуального героя, но и цели команды, коалиции, или вообще целой расы каких-то существ. В некоторых играх существует четкое разделение ролей – например, кто-то из игроков является лидером, принимающим решения, кто-то инициатором, а кто-то помощником, который жертвует всеми личными интересами ради команды. Все это помогает человеку примерить на себя различные роли, проявить ответственность, получить новый опыт, пусть и в виртуальном мире.

С одной стороны, игра становится для человека поддерживающей средой, где есть возможность достичь результатов и самоутвердиться, но с другой стороны, увлечение компьютером усугубляет проблемы в сфере социальных контактов, изолируя человека, давая возможность ухода от реальных проблем. В то же время сами игры становятся поводом для общения, темой обсуждений и соперничества в достижении игрового результата, а значит, могут служить и орудием социализации.

Нельзя не отметить влияние компьютерных игр на когнитивные способности человека. Сами создатели видеоигр говорят о полезном воздействии своих творений на умственные способности. Современные исследования подтверждают их заявления. При этом различные игры действуют на различные функции. К примеру, стратегии в реальном времени развивают у людей пластичность мышления, способность переключаться между различными видами деятельности и быстрее принимать решения

[2].

Игры от первого лица, и в частности игры-стрелялки, улучшают различные мозговые функции: это и координация связи глаз-рука, пространственное мышление, внимание и даже остроту зрения. Основано это на том, что в процессе игры фактически происходит активное обучение человека, а оно куда продуктивнее пассивного обучения.

В России вопрос влияния компьютерных игр на когнитивные стили взрослых геймеров рассматривался учеными Н. Богачевой и А. Войскунским [1]. Результаты их исследований показывают, что по сравнению с людьми, которые не играют, или играют крайне редко, геймеры успешнее справляются с заданиями на когнитивные стили, что может свидетельствовать о высоком уровне развития у них механизмов произвольного интеллектуального контроля.

Основываясь на вышеизложенных фактах, специалисты начали разработку терапевтических игр, задачей которых является формирование и развитие конкретных познавательных функций у людей различных возрастов. Такие игры могут применяться как в педагогике для обучения, так и в медицине, для профилактики возрастного снижения интеллектуальных способностей. Примером подобных игр, является «неурорейсер» - в этой игре, управляя автомобилем, нужно сбивать определенные знаки, которые периодически появляются над трассой. Данная игра тренирует внимание и краткосрочную память.

Таким образом, на основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что компьютерные игры занимают важную роль в жизни человека. Мнение исследователей однозначно - видеоигры оказывают сильное воздействие на поведение людей. Они могут формировать новые навыки или привычки, помогать в адаптации или снижать стресс. Однако, к видеоиграм нужно относиться с осторожностью – чрезмерное увлечение ими может негативно отразиться на ряде аспектов личности. По ряду вопросов специалисты не пришли к общему мнению, требуется их более тщательное изучение.

Список литературы:

1. Богачева, Н. В. Войскунский, А. Е. Специфика когнитивных стилей и функции контроля у геймеров // Психологические исследования. 2014. Т. 7, № 38. С. 1.
2. Глас, Б. Д., Маддокс, В. Т., Лов, Б. К. Игры-стратегии в реальном времени тренируют: появление гибкости мышления [Электронный ресурс] // URL: <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0070350#abstract0> (дата обращения 12.03.18).
3. Коэпп М. Дж., Ганн Р. Н., Лоуенс А. Д., Каннингем В. Дж., Дахе А., Джонс Т., Брукс Д. Дж., Бенч К. Дж. и Грэсби П. М. Доказательства высвобождения дофамина в стриатуме во время игры в видеоигры [Электронный ресурс] // URL: <https://www.nature.com/articles/30498> (дата обращения 11.03.2018).
4. Кристофер Ф. Запутанная наука интернет-игр [Электронный ресурс] // URL: https://www.huffingtonpost.com/christopher-j-ferguson/the-muddled-science-of-internet-gaming-disorder_b_9405478.html (Дата обращения 20.03.18)
5. Резолюция АПА касательно жестокости в видеоиграх и интерактивных СМИ [Электронный ресурс] // URL: <http://www.apa.org/about/policy/interactive-media.pdf> (Дата обращения 10.03.18).
6. Статистика игровой индустрии в России [Электронный ресурс] // URL: <https://vc.ru/4236-game> (Дата обращения 10.03.18).

7. Элсон М. Двадцать пять лет исследований на тему агрессии в жестоких компьютерных играх / М. Элсон, С. Дж. Фергусон. - Европейская психология. – 2014. – Т. 19. – №. 1. – С. 33-46.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ

Сулова О. А. – студент

Научный руководитель – Швацкий А.Ю., к. п. н, доцент

Орский гуманитарно – технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет»,
Россия, г. Орск

Аннотация

В данной статье было исследовано влияние основных факторов на формирование профессиональных ориентации студентов. Проанализированы этапы развития профессионала после получения профессионального образования. Автор отмечает что, успешная карьера в основном связана с профессиональным самоопределением.

Ключевые слова

Карьера, профессиональное самоопределение, студенты, «Я - концепция», выбор профессии, профессиональная ориентация.

Профессиональная самоактуализация является процессом выбора профессии, развития своей профессиональной значимости, профессионального образа «Я» личности. С целью актуализации в профессиональном плане главное, это формирование личностью своих профессиональных способностей и целей, их достижений, установление новейших целей. Такое интенсивное самоопределение содержит процессы индивидуального развития, которые характеризуются точно самопознание и саморазвитие. С целью интенсивного профессионального самоопределения следует осознавать отличительные особенности своей личности, принимать во внимание степень соответствия данных характерных качеств условиям избранной профессиональной деятельности и целенаправленно улучшать в себе необходимые для профессиональной деятельности характерные черты при наличии конкретных задатков. Профессиональные ориентации образуются вследствие устойчивого профессионального умения собранного за длительный период, который способен оставаться неизменным.[2]

Карьера в концепции конкурентоспособности специалиста предполагает собой не легкий объект научного анализа, который принадлежит к сложным, межпредметным категориям и требует учитывания различных подходов, в особенности социально-психологического. Наиболее не простым этапом развития профессиональной конкурентоспособности считается ранний период индивидуальной зрелости.

Понятие успешной карьеры связано, в первую очередь, с эффективным профессиональным самоопределением. Подчеркнем, что понятие «выбор профессии» и «профессиональное самоопределение» не идентичны. Т.В. Кудрявцев и В.Ю. Шегурова полагают, что «выбор профессии – это только показатель того, что процедура профессионального самоопределения передается в новейшую фазу своего становления». С.П. Крягжде полагает, что в первоначальном этапе профессиональное самоопределение содержит двусмысленный характер: исполняется либо выбор

определенной специальности, либо выбор, только лишь её ранга, профессиональной школы, в таком случае имеется социальный выбор. Многочисленные ученые утверждали, что если определенное профессиональное самоопределение ещё никак не сформировалось, в таком случае личность придерживается обобщенным вариантом, откладывая в перспективу его конкретизацию. Помимо этого, согласно мнению С. Крягдже, социальное самоопределение представляет собою ограничение себя конкретным диапазоном профессий. Это качественно наиболее низкий уровень профессионального самоопределения. Но подобное толкование никак не считается общепринятой. Е.А. Климов полагает, что профессиональное самоопределение не считается обычным «самоограничением» или добровольным вхождением в профессиональную ограниченность: это постоянно интенсивный отбор способностей с целью своего профессионального становления. Таким образом, уже после выбора профессии, профессиональное самоопределение не прекращает совершенствоваться в процессе образовательной подготовки, то есть в ранних стадиях профессионализации личности. Вплоть до того, как она никак не образует адекватного и полного понятия о себе как о субъекте профессиональной деятельности, об успешности процесса профессионального самоопределения говорить довольно сложно. [1]

В.А. Бодров, рассматривая формирование личности как субъекта труда, подмечает, что профессиональное самоопределение никак не завершается фактом получения диплома о профессиональном образовании или, в том числе и, диплома о присвоении ученой степени. Он полагает, то что с целью личности, в особенности творческой, профессиональное самоопределение уже после названных формальных происшествий только лишь начинается. В связи с данным В.А. Бодров устанавливает подобные этапы формирования профессионала уже после получения профессионального образования:

1. Профессиональная адаптации (от 19-21 до 24-27 лет).
2. Развитие профессиональных и личностных качества специалиста (от 21-27 до 45-50 лет).
3. Реализация профессионального потенциала (от 45-50 до 60-65 лет).
4. Спад профессиональной активности (от 61-66 лет и до завершения жизни).

Таким образом, профессиональное самоопределение не сводится к одновременному акту выбора специальности и не завершается окончанием профессиональной подготовки по избранной профессии: оно продолжается в течении всей профессиональной жизни и содержит специфические особенности в её динамике. Возможно выделить, то что профессиональная «Я- концепция» формируется совместно с профессиональным опытом.

На стадии профессионального образования, заявляют Э.Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк, разочарование в избранной специальности испытывает большое количество студентов. Появляется неудовлетворенность отдельными объектами, появляются колебания в правильности профессионального выбора. Это так называемый перелом профессионального выбора. Как правило, он отчетливо выражается в первый и в завершающий год учебы в вузе. Задачи высшей школы – помочь этот кризис преодолеть. По этой причине актуальностью данной проблемы стало повышение уровня теории и практики высших учебных учреждений. При этом одной из основных проблем считается создание такого рода концепции учебно-образовательного процесса, что б оптимально учитывала характерные черты и закономерности не только лишь индивидуального развития учащегося, но и его профессионального отношения как профессионала. [1]

Таким образом, изучая возрастные этапы профессиональной конкурентоспособности, проанализировав источники научной литературы

относительно проблемы карьерной работы индивида, возможно отметить, то что карьера и карьерные ориентации личности в рамках психологии профессиональной деятельности ещё не достаточно освоены. Понятие «карьера» в психологической науке начало применяться относительно недавно. Стоит выделить, что в последний период понятие «карьера» существенно расширилось, разные авторы стараются предоставить определение основным его характеристикам, типам и направлениям. Однако, ещё никак не выработано единой трактовки содержания понятия «продвижение по службе» и её элементов. Перемены в состоянии в торге работы поспособствовали воздействию в представление о карьере, что подразумевается как профессиональное становление личности, реальное использование собственных способностей, принимая во внимание индивидуальный профессиональный навык. Позитивные направленности карьеро - ориентированного развития личности увеличивают самооценку, степень мотивации студента и его преданность в выборе специальности. Одним из свойства становления личности в области профессиональной деятельности, считается профессиональная ориентация в концепции профессиональной конкурентоспособности.

Проанализировав научную литературу, мы подчеркнули социально-психологические факторы, оказывающие воздействие на развитие профессиональной ориентации личности. При этом обозначается, что социальные условия в совокупности предполагают собою пространство для выбора личности, носят ценностно-формирующий и мотивообразующий характер. Социальные и психологические условия, оказывающие большое влияние на профессиональные ориентации студентов.

Социальные факторы делятся на:

Макросоциальные

1. Социокультурные: политическое устройство страны, доминирующие общественные ценности, культурные ориентации индивидуализм - коллективизм (Л.Г. Почебут, В.А. Чикер; Дж. Ким; Дж. Ча)

2. Социально-экономические: ситуация на рынке труда, пропаганда в СМИ.

Микросоциальные

1. Экономический статус семьи (Д.Ю. Чеботарева); место проживания (О.М. Любимова); образовательный уровень родителей, их карьерные ориентации

2. Количество Детей в семье, порядок рождения (А. Адлер); психологические характеристики семейной системы: доминирование отца или матери (М. Маккоби);

3. Содержание профессиональной деятельности (А.В. Шаповалов)

4. Конкурентоспособность (квалификация, стаж работы по специальности, уровень образования, возраст Н.В. Волкова)

Психологические факторы:

1. Личностью характеристики: мотивация достижения; самоэффективность; эмоциональная стабильность; экстраверсия (Е.А. Могилевкин);

2. Способности (Э.Г. Шейн, Е.А. Климов, А.А. Деркач);

3. Характеристики полоролевой идентификации (В.С. Розен, М.В. Сафонова);

4. Удовлетворенность профессиональным выбором (Д. Сьюпер, Дж. Ким, Дж. Ча).

В заключении хотелось бы добавить, что профессиональное самоопределение зависят не только от факторов, но и от этапов профессиональных ориентаций.

Список литературы:

1. Жданович А.А. Отношение студентов к профессиональной карьере // Психологический журнал. - 2005. - № 4. - С. 37 - 43. 1,7 п.л.

2. Жданович А. А. Профессиональная Я-концепция в структуре целостной Я-концепции личности // Психологические проблемы профессионализации молодежи: сб.

науч. ст. / УО «Мозырский гос. пед. ун-т» ; под ред. М. А. Дыгуна. - Мозырь, 2006. - С. 45 - 50. 1,1 п.л.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Шнайдер О. В. - студент
Научный руководитель – Швацкий А.Ю., к.п.н.
Орский гуманитарно-технологический институт,
Россия, г. Орск

Аннотация

Одной из главных тенденций подросткового возраста выступает переориентация межличностных отношений со взрослыми (родителями, учителями) на более равных по положению сверстников. При переходе в среднюю школу у ребенка значительно меняется характер отношений с окружающими. В данной статье будут рассматриваться основные особенности межличностных отношений в подростковом возрасте.

Ключевые слова

Подростковый возраст, межличностные отношения, особенности межличностных отношений.

Подростковый возраст - время существенных изменений в межличностных отношениях с окружающими людьми. В этот возрастной период ребенок становится все более независим от своих родителей и большое количество времени проводит со своими товарищами, одноклассниками. Необходимость общения со сверстниками, которых не заменяют даже родители, возникает у детей достаточно рано и в дальнейшем только усиливается. При переходе ребенка в среднюю школу у него значительно расширяется круг общения. И наконец, с началом полового созревания и физическим взрослением постепенно появляется потребность в романтических взаимоотношениях с противоположным полом [1].

Подросток продолжает свое обучение в школе, но в психологическом плане, учебная деятельность уходит на второстепенный план. Основное противоречие данного возраста - стремление ребенка к признанию своей личности взрослыми при отсутствии реальной возможности утвердить себя среди них.

Д.Б. Эльконин утверждает, что ведущей деятельностью данного возраста выступает интимно- личностное общение со сверстниками. Именно в подростковом возрасте общение выделяется в относительно самостоятельную область жизни. Главная потребность подростка - найти свое место в обществе сверстников, быть признанным ими [2].

Дружеские отношения со сверстниками очень значимы для подростков, зачастую из-за этого они не уверены в себе и очень переживают. Приятели и друзья, с одной стороны, придают сил подростку, а с другой- помогают определить границы собственного Я. С помощью общения с приятелями формирующаяся личность приобретает важные социальные навыки, что помогает ей в дальнейшем социализироваться в обществе. У нее вырабатывается эмоциональная привязанность к ровесникам, с которыми можно поделиться своими переживаниями. Ввиду этого подростки становятся верными товарищами, которые живут в окружении враждебного им мира.

Одна из серьезных проблем данного возраста- одиночество. Подростки переживают чувство одиночества по многочисленным причинам. Кому-то из них

тяжело разобраться как нужно вести себя с окружающими, как реагировать на сложившиеся ситуации. Кто-то же имеет заниженное представление о себе и очень болезненно реагирует на какую-либо критику в свою сторону. Страх быть отвергнутыми заставляет таких подростков не совершать ничего, что могло бы привести их в смущение. По этой причине у них может сформироваться "порочный круг": ребенок впадает в депрессию, из-за того, что считает себя одиноким, но из-за депрессии он не может сформировать новые взаимоотношения, что еще больше ухудшает его эмоциональное состояние [3].

Более того, подростки намного острее чувствуют одиночество, чем взрослые люди. В большей мере, это обусловлено социально, поскольку в молодежной культуре принято считать, что если вам не с кем провести выходные дни, значит, вы ничего из себя не представляете. И это очень важно для подростков.

Одна из социальных задач подросткового возраста - увеличить круг знакомств, научиться взаимодействовать с разными людьми. Зачастую в возрасте до 15-16 лет количество друзей значительно возрастает. Затем подростки становятся более разборчивы и число дружеских связей уменьшается.

По мере расширения круга общения подростки начинают все больше ощущать свою принадлежность к какой-либо социальной группе. Каждый подросток имеет социально- психологическую принадлежность к нескольким группам: семья, дружеская компания, школа и т. д.

Из огромного разнообразия сфер общения подростком избирается референтная группа сверстников, на мнение которой он будет ориентироваться в значимых для себя жизненных ситуациях.

Для ребят среднего подросткового возраста (14-16 лет) главная цель - быть признанными членами группы, которая в данный момент их больше всего интересует. На этом этапе они особо чувствительны к критике со стороны окружающих. Они активно переживают по поводу того, что о них думают другие, поскольку их представления о себе во многом зависят от мнения окружающих.

Потребность в товарищеских отношениях подталкивает подростков к установлению устойчивых связей со сверстниками: выбору надежного друга или нескольких, почти всегда, своего же пола. В основе выбора близких друзей, у подростка, лежит чувство родства - подросток выбирает того, кто на него похож. Если же он видит, что взгляды и поведение знакомого не соответствуют его собственным, он либо вскоре постарается закончить общение и найдет другого товарища, либо будет стремиться изменить характер общения.

Аналогичным образом формируются подростковые группы и компании. В группу принимается человек, такой же как члены этой группы: дается оценка манере одежды, положение в классном коллективе, увлечения, интересы, умения, социально-экономический статус, различные личностные качества. Чтобы подросток влился в какую-либо компанию он обязательно должен быть похож на ее членов. Это может быть и употребление определенного жаргона, браслеты, аксессуары, татуировки. Тех, кто не подходит под востребованные параметры, группа ограничивает своим вниманием.

Внутригрупповая жизнь подростков характеризуется как "стадная". Подростковые компании собираются на улице для совместного времяпровождения и общения, ходят в кино, на концерты, в различные секции. Чтобы играть значимую роль в подростковой среде, нужно "влииться" в группу и следовать её предписаниям [3].

Особое влияние на популярность среди подростков оказывает внешняя привлекательность. В одном из исследований американских психологов 310 восьмиклассников попросили оценить, насколько, по их мнению, им подходят одноклассники того же пола для совместного выполнения уроков. Большинство

испытуемых отдали предпочтение физически привлекательным партнерам, независимо от уровня их успеваемости в обучении. И мальчики, и девочки отдали своё предпочтение физически привлекательным товарищам [3].

При более близком знакомстве и подростки, и взрослые постепенно начинают отодвигать на второй план внешность, и больше придавать значение другим качествам человека. По мере взросления подростки начинают обращать в первую очередь внимание на личностные качества, а не на внешнюю привлекательность.

Большинство подростков интересуют любовь и романтические взаимоотношения. Большинство людей влюбляется в раннем подростковом возрасте. Даже находясь в одиночестве, старшеклассники утверждают, что в среднем по 5-6 часов в неделю они размышляют о реальных или же о воображаемых романтических отношениях. Мальчики влюбляются в более раннем возрасте и намного чаще, чем девочки. В основном их любовь основывается на внешней привлекательности девочек [3].

Таким образом, в подростковом возрасте происходят существенные перемены во взаимоотношениях с окружающими. Подростки становятся более независимы от своих родителей и все свободное время проводят со своими друзьями, одноклассниками. У них значительно расширяется круг общения. И наконец, с началом полового созревания и физическим взрослением постепенно появляется потребность в романтических взаимоотношениях с противоположным полом.

Список литературы:

1. Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста. издательство: Юрайт, 2017. - 351 с. - (Серия "Бакалавр. Академический курс"). ISBN: 978-5-9916-6172-0.
2. Немов, Р. С. Психология Кн.2 Психология образования. издательство: Высшее образование, 2016. - 639 с.: ил. - (Серия "Бакалавр. Базовый курс"). ISBN: 978-5-9916-3703-9.
3. Райс, Ф., Долджин, К. Психология подросткового и юношеского возраста. 12-е изд. - СПб.: Питер, 2014. - 816 с. : ил. - (Серия "Мастера психологии"). ISBN: 978-5-496-00999-7.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ, ПОСЕВНЫХ И УБОРОЧНЫХ МАШИН И ОРУДИЙ

Абишов Канат Азимбаевич – старший преподаватель
Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы соблюдения техники безопасности при работе самоходными сельскохозяйственными машинами.

Ключевые слова

Поля, плуги, лушпильники, культиваторы, катки, бороны.

В сельскохозяйственном производстве применяют комплекс разнообразных сельскохозяйственных машин. Специфическая особенность этих машин состоит в том, что они работают в сложных, постоянно изменяющихся условиях и на многих из них рабочие органы не ограждены защитными приспособлениями: режущие аппараты косилок и жаток, диски борон, лапы культиваторов, шнеки зернопогрузчиков, транспортеры комбайнов и т.п. В связи с этим их безопасная эксплуатация приобретает важное значение.

К работе на самоходных сельскохозяйственных машинах допускаются учащиеся и студенты не моложе 17 лет, прошедшие специальную медкомиссию, имеющие единое удостоверение тракториста-машиниста, прошедшие инструктаж. Работающие на этих машинах должны быть знакомы с их устройством, регулировкой, правилами ухода и техникой безопасности. При групповой работе на машинах один из работающих назначается старшим [1, с.124].

Выполнение сельскохозяйственных работ и передвижение машин и агрегатов производится по заранее разработанной технологии и маршруту, утвержденному руководителем работ, и должно сопровождаться мероприятиями по обеспечению безопасности персонала. Работа обычных тракторов и комбайнов допустима на участках, крутизна которых не превышает 16%.

К работе пригодны только технически исправные машины, отрегулированные, полностью укомплектованные приборами, приспособлениями, защитными ограждениями, сигнализацией и инструментами.

Поля, предназначенные для обработки, должны быть заблаговременно подготовлены: разбиты на загоны, отбиты поворотные полосы, у оврагов, обрывов и других опасных мест проведены контрольные борозды, большие ямы и канавы засыпаны, а крупные пни и другие препятствия обозначены вешками.

При проведении осмотров, регулировок, устранении неисправностей, очистке рабочих органов агрегат должен быть остановлен, двигатель заглушен, и в случае необходимости машину нужно отсоединить от трактора.

При кратковременных остановках нельзя оставлять агрегат с работающим двигателем без присмотра [2, с.105].

При длительных остановках необходимо опустить рабочие органы машины, заглушить двигатель и затормозить трактор. Отдыхать и спать в борозде, в копне сена и соломы, у обочин дорог, на участках, где работают машины, категорически запрещается. Запрещается остановка тракторов, сельскохозяйственных машин под линией электропередачи. При работе на прицепных машинах между трактористом и

работником, обслуживающим машину, должна быть установлена надежная двухсторонняя сигнализация. На каждый поданный трактористом сигнал должен следовать ответный, в противном случае тракторист не имеет права начинать движение. Для предупреждения падения с прицепного орудия при резкой остановке машины оборудуются защитным поясом, крюками. Нельзя включать прицепную машину, если сняты или неисправны защитные кожухи или сетки, подавать назад трактор, если прицепная машина находится в рабочем положении. При бороновании поля были случаи ранения, полученные при очистке руками зубьев борон от растений и почвы, наблюдались порезы рук об острые края дисковых борон и лушильников и др. Очищать рабочие органы плуга, лушильника, культиватора, катка, бороны надо специальным чистиком. Ни в коем случае нельзя подлезать под поднятую машину для очистки и устранения неисправностей. Регулировка рабочих органов почвообрабатывающих орудий должна производиться на специальной площадке под руководством и при участии инструктора, после принятия мер, предупреждающих самопроизвольное опускание и падение рабочих органов [2, с.204].

Список литературы:

1. Величко И.В. Охрана труда при работе на тракторах. – Москва: Колос, 1980. – С.191.
2. Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении. – Москва: Машиностроение, 1980. – С.294.

ДИНАМИКА ПРИРОСТА ЖИВОЙ МАССЫ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ

Акифьева Г.Е.¹ – ведущий научный сотрудник,
Курченкова О.Р.^{1,2} – младший научный сотрудник,
Чернигов Ю.В.¹ – главный научный сотрудник

¹Омский аграрный научный центр,

²Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

В ходе проведения опыта были разработаны рационы для молодняка крупного рогатого скота с включением плющеного зерна кукурузы. Проведены комплексные исследования по изучению динамики образования общего небелкового и белкового азота и летучих жирных кислот в рубцовом содержимом.

Ключевые слова

Быки, переваримость, питательные вещества, плющенное зерно кукурузы, прирост живой массы, рубцовое содержимое.

Важной задачей отрасли животноводства является проблема повышения качества рационов, их сбалансированности по биологической полноценности и комплексу питательных веществ.

В связи с тем, что балансирование рационов крупного рогатого скота по энергии и основным питательным веществам осуществляется за счет концентрированных кормов, преимущественно зернофуража, продуктивное действие которого зависит от его качества, что в свою очередь зависит от способов заготовки и хранения. Вследствие чего возникает необходимость разработки более эффективных технологий заготовки и подготовки зерна к скармливанию.

Включение в рацион крупного рогатого скота плющеного зерна кукурузы позволяет сбалансировать потребность животных в энергии, удешевить рационы кормления и снизить себестоимость получаемой продукции.

Методика исследования

Научно-хозяйственный опыт проводился на базе существующего физиологического двора ФГУП «Омское», лабораторные исследования в лаборатории отдела животноводства ФГБНУ «Омский АНЦ» с применением классических методов и оборудования.

Для расчетов оптимизации рационов использовался программный комплекс «Кормовые рационы» (разработанный РЦ «Плино» г. Санкт-Петербург). Статистическая обработка результатов опыта проводилась с использованием стандартного пакета анализа MS Excel.

В ходе проведения опытов организацию нормированного кормления, отбор образцов кормов, крови и биологических сред, взятие проб содержимого рубца, а так же химические исследования, проводились по общепринятым методикам, действующим государственным стандартам, методическим рекомендациям и положениям.

Для проведения опытов были поставлены две группы быков черно-пестрой породы в возрасте 13 месяцев по три головы в каждой (I контрольная, II-опытная). Перед проведением исследований всем животным наложены фистулы рубца для взятия проб рубцового содержимого [1].

В период исследований в рацион животных включались корма, традиционно используемые в хозяйстве (силос кукурузный, сенаж из однолетних культур, сено кострецовое в виде кормосмеси). Опытным животным 50% концентрированных кормов заменяли плющеным зерном кукурузы. Схема опыта представлена в таблице 1.

Таблица 1. Схема опыта

Контрольная группа	Кол-во животных	Опытная группа	Кол-во животных
ОР + концентрированные корма	3	ОР + концентрированные корма 50% + кукуруза плющенная 50%	3

Результаты исследований

Результаты проведенных исследований показывают (таблица 2), что введение в рацион животных опытной группы плющеного зерна кукурузы в составе кормосмесей усиливает ферментативные процессы в рубце, что в свою очередь способствует лучшему усвоению питательных веществ рациона и получению повышенных приростов живой массы.

Таблица 2. Прирост живой массы по группам

Показатель	Группа животных	
	контрольная	опытная
Живая масса, кг:		
при постановке на опыт	288,3±18,56	298,3±7,26
при снятии с опыта	331,7±19,22	343,3±8,33
Прирост живой массы, кг	43,4±1,67	45,0±5,0
Среднесуточный прирост, г	1313,1±50,51	1363,6±51,5
Относительный прирост, %	100	103,7

В проведенных нами исследованиях изучалось динамика живой массы (рисунок). Из приведенных данных видно, что использование кукурузы плющеной повлияло на изменение живой массы опытных животных, отличалось незначительно.

Использование в рационах бычков зерна кукурузы способствовало увеличению общего содержания летучих жирных кислот. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Динамика образования общего небелкового и белкового азота и ЛЖК

Группы	Азот в рубцовой жидкости мг%			Общее количество ЛЖК, моль/100 мл
	Общий азот	Небелковый остаток	Белковый азот	
Фоновый				
Контрольная	56,03±0,03	8,75±1,72	48,84±2,65	8,60±0,96
Опытная	70,38±5,07	8,75±2,36	61,63±3,63	8,05±1,29
Начало опыта				
Контрольная	54,81±7,59	7,22±0,80	48,13±8,56	8,39±0,84
Опытная	70,44±0,93	7,79±0,80	59,31±1,68	7,99±0,36
Середина опыта				
Контрольная	61,85±1,71	6,44±1,24	54,07±2,07	8,53±0,72
Опытная	75,88±10,91	11,13±1,26	68,66±10,15	9,08±1,24
Конец опыта				
Контрольная	80,67±5,95	10,68±2,49	83,82±15,14	10,46±0,61
Опытная	104,38±10,43	14,96±1,64	89,42±11,48	11,08±0,36

Если сравнивать результаты опыта по приросту, ЛЖК, рубцовой жидкости, то они выше у животных опытной группы. Следовательно, скорость всасывания основных метаболитов в рубцовом пищеварении выше в опытной группе ($P < 0,05$).

Анализируя результаты анализа сыворотки крови у подопытных животных, пришли к выводу, что уровень общего белка выше в опытной группе (58,0 г% против 55,0 г%). Остальные показатели свидетельствуют об отсутствии статистически достоверных межгрупповых различий по биохимическим показателям, находящимся в пределах физиологических норм для клинически здоровых животных.

Таким образом, проведенные нами научные исследования показывают, что введение в рацион бычков плющеного зерна кукурузы в составе концентратной смеси в количестве 50% способствует усилению ферментативных процессов в рубце, повышению переваримости питательных веществ и увеличению среднесуточных приростов живой массы. Включение в рацион бычков на откорме зерна кукурузы в количестве 1000 гр. оказало положительное влияние на их продуктивность. Так, среднесуточный прирост живой массы в опытной группе составил 1363,6 г против 1313,1 г в контрольной группе.

Список литературы:

1. Патент №140517 «Устройство для фистулирования рубца у жвачных животных» Зарегистрировано 09 апреля 2014 - Авторы: Чернигов С.Ю., Чернигова С.В., Чернигов Ю.В., Голованов Д.А., Байзыханов С.К.
2. Чернигов Ю.В. Физиологическая оценка процесса пищеварения и азотистого обмена у молодняка крупного рогатого скота [Текст] / Ю.В. Чернигов, С.В. Чернигова, Г.Е. Акифьева, Р.Ф. Гизатулин // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2015. -№2. – С.167-169.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АПК И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Байтаева Г.Р. – к.э.н., доцент
Жетысуский Государственный университет им.И.Жансугурова,
Республика Казахстан, г.Талдыкорган

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы управления АПК РК, а также проблемы реализации Государственных программ по развитию агропромышленного комплекса. Формулирование стратегии является достаточно простым процессом по сравнению с ее осуществлением.

Ключевые слова

Система управления, агропромышленный комплекс, эффективность, инновационное развитие, управление проектами, регион, сельское хозяйство.

В реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития агропромышленного комплекса РК особая роль принадлежит системе управления. Она призвана создавать необходимые экономические и правовые условия для эффективного функционирования рыночных субъектов на инновационной основе во всех сферах АПК, охватывающих производство сельскохозяйственной продукции, ее заготовку, хранение и переработку, сельскохозяйственное машиностроение. В функции системы управления входят обеспечение эффективного функционирования рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, поддержание оптимальной структуры отраслей АПК, обеспечивающей, с одной стороны, эффективное использование его ресурсного потенциала, с другой - максимальное удовлетворение рыночного спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие, а также расширение экспортного потенциала. Состояния функционирования отраслей АПК оценивается с этих позиций, что показывает низкую эффективность существующей системы управления [1, с. 255].

Для оценки послужили результаты обобщения практики управления АПК в зарубежных странах, добившихся высоких результатов в развитии аграрного сектора экономики.

Исследование системы управления АПК региона и ее эффективности показал следующее. Во-первых, организационная ее структура не соответствует мировой практике, рыночные субъекты села не задействованы в систему управления. Соответственно не учитываются в управлении, как их интересы, так и сложившиеся проблемы, сдерживающие инновационное развитие аграрного сектора. Во-вторых, государственное регулирование не охватывает такую важнейшую функцию, как формирование эффективно функционирующего аграрного рынка. Как результат производители сельскохозяйственной продукции лишены возможностей реализации продукции по рыночным ценам, их интересы ущемляются как предприятиями сфер хранения, переработки, так и посредниками. При сохранении этого положения не представляется возможным практическое осуществление принятой программы инновационного развития АПК региона [2].

Стратегическое планирование разрабатывается на основе управления процессами производства в сфере агропромышленного комплекса. Как известно для эффективного управления бизнес-процессами на предприятии необходимо с начала изучение основных инструментов управления.

Формулирование стратегии является достаточно простым процессом по сравнению с ее осуществлением. Осуществление стратегии требует действий и

завершения задач, которые в свою очередь нуждаются в четкой структуре и дисциплине. Поэтому стратегии осуществляют через проекты. Другими словами, проекты преобразуют стратегии в действие, а достигнутые в ходе реализации проекта результаты, становятся реальными показателями осуществленной организацией стратегии.

Стратегия управления проектом определяет, как сделать его успешным. Нередко на ранних этапах мало внимания уделяется вопросам, которые впоследствии вызывают проблемы. На первых стадиях руководителям необходимо задуматься о том, что влияет на успех их проектов, и управлять теми внутренними, внешними и стратегическими факторами, которые обеспечивают его [3, с. 354].

Проект – это комплекс усилий, предпринимаемых с целью получения конкретных уникальных результатов в рамках отведенного времени и в пределах утвержденного бюджета, который выделяется на оплату ресурсов, используемых или потребляемых в ходе проекта.

Основные проблемы, возникающие при реализации проекта:

- слабо налаженные коммуникации между проектными отделами, что приводит к увеличению сроков разработки проекта;
- нехватка имеющихся ресурсов;
- конфликты, возникающие при распределении имеющихся ресурсов, если организация занимается осуществлением нескольких проектов одновременно;
- невыполнение в срок;
- превышение установленного бюджета;
- потеря актуальности долгосрочных проектов к моменту их завершения;
- несоответствие стратегиям организации;
- недооценка влияния возможных рисков.

По - нашему мнению, применение на предприятиях АПК современных методов управления инновационными проектами, позволило бы оптимизировать планирование стратегий организации. Кроме того, данный подход позволил бы:

- учитывать проектные риски;
- оптимизировать использование имеющихся ресурсов;
- контролировать исполнение составленного плана;
- проводить мониторинг хода работ.

Условия жесткой конкуренции, постоянное изменение социально-экономической ситуации, стремительное развитие новых технологий заставляют организации применять новые методы управления и реализации бизнес-проектов. Применение проектного управления в достижении стратегических целей существенно поможет повысить эффективность, как единичных, так и комплексных проектов компании АПК [4, с. 896].

Проектное управление – это решение, благодаря которому определяются и достигаются четкие цели при соблюдении баланса между объемом работ, ресурсами, временем, качеством и рисками. Решение позволяет справиться с основными рисками и сделать так, чтобы проект стал успешным, а инвестиции окупились.

Основные преимущества от использования проектного управления:

- повышение эффективности проектов компании и использования всех видов ресурсов;
- сокращение времени и трудоемкости работ;
- обеспечение качества работ;
- быстрый анализ и оценку, в результате постоянного контроля и мониторинга выполнения работ;
- повышение гибкости и производительности работ;

- контролировать сроки, согласовывать и утверждать бюджет;
- прогнозировать возможные сценарии развития проектов;
- учет и управление рисками проектов;
- централизованное хранение информации и возможность оперативного получения данных с необходимой детализацией [5, с. 28-36].

Одним из наиболее важных аспектов совершенствования системы проектного управления является оценка ее эффективности, позволяющая осуществлять контроль и вовремя вносить коррективы в случае отклонений.

Главная задача любой системы управления состоит в обеспечении активного воздействия на управляемый объект с целью улучшения его показателей. Различные свойства и параметры деятельности субъекта и объекта управления часто не согласуются между собой, находятся в диалектическом противоречии, в связи с чем, существует проблема определения обобщающего показателя, который явился бы измерителем эффективности управления. Однако, характеристики систем управления и условия, в которых они работают, настолько различны, что целесообразно применение разных критериев эффективности для различных систем. Показатели могут иметь количественное и качественное содержание, которое в свою очередь имеет предметно-производственную, экономическую, статистическую и математическую интерпретации [6, с. 70-76].

Многие годы Президент Республики Н.А. Назарбаев, ставит перед страной задачи, реализация которых осуществляется через Стратегии и Программы. В свою очередь программы формируются из проектов, реализацию которых осуществляют различные министерства и ведомства республики. Применение инструментов и методов управления проектами при реализации государственных программ имеют большое значение для государства, так как они помогут реализовать задачи государства в срок и в рамках бюджета. Но для этого необходимы не только отраслевые знания и опыт, но и знания и компетенции в сфере управления проектами и управления программами [7].

Современные компании, различные отрасли и даже целые государства сегодня приходят к осознанию себя как проектно-ориентированными, и как следствие учатся грамотно и эффективно управлять проектами. Это нашло свое отражение в стремительном увеличении числа работ, посвященных различным аспектам управления проектами, описанию методов и инструментов для успешной реализации проектов, управлению программами и портфелями проектов.

История развития управления проектами в Казахстане очень коротка. К сожалению, в республике недостаточно высококвалифицированных специалистов, которые смогли бы в широком объеме проанализировать общую ситуацию в сфере управления проектами. Но процесс развития данной сферы идет, хоть и медленно, но все же идет [8, с. 3-9].

К настоящему времени необходимость динамичного развития проектного управления в Казахстане стала очевидной. Создание рабочей группы при Правительстве по разработке «Национальной системы проектного управления в РК» является реальным подтверждением этому. Представленный данной группой доклад на координационном совете Государственной Программы Форсированного индустриально-инновационного развития (далее ГПФИИР) в ноябре 2010 года, внес мощный импульс, активизировавший весь процесс развития проектного управления в Казахстане.

Список литературы:

1. Государственное регулирование экономики: учеб. Пособие для вузов/Т.Г. Морозова, Ю.М. Дурдыев, В.Ф. Тихонов и др.; под. Ред. Проф Т.Г. Морозовой. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2014. -255с.
2. Муқанов А.Х. Теоретические аспекты государственного регулирования аграрного сектора экономики Казахстана //Вестник КарГУ.- 2014. –Электронный ресурс. - <http://articlekz.com/article/5393>
3. Эклунд К. Эффективная экономика - Шведская модель: (экономика для начинающих и не только для них) Пер. со шведа. /Авт. Предисл. В.В. Попов, Н.П. Шмелев; науч ред. А.М. Волков. - М.: Экономика, 1991. - 354с.
4. Портер М. Международная конкуренция / Майкл Портер; под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина; пер. с англ. — М.: Междунар. отношения, 1993. - 896с.
5. Wojciech Zgłobicki, Bogusława Baran-Zgłobicka, Leszek Gawrysiak, Małgorzata Telecka The impact of permanent gullies on present-day land use and agriculture in loess areas (E. Poland). CATENA, Volume 126, March 2015, Pages 28-36 с.
6. Саматова Э.Э. Выявление инновационных рисков для управления и устойчивого развития агропромышленного комплекса //Вестник КазНУ.- 2016.- №4 (92). - С. 70-76 с.
7. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы: утверждена указом Президента Республики Казахстан 17 мая 2003 года.- №1096.
8. Дишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Инновационная составляющая индустриальной политики //Известия НАН РК. - 2016. - №3.- С.3-9

THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER ON WHEAT MUTANT VARIETIES

D.Tuul, Ph.D*

B.Bayarsaikhan, master
Plant and agricultural sciences
Mongolia, Darkhan

Introduction

As almost all cropland in Mongolia, the experimental site at Plant Science Agricultural Research and Training Institute (PSARTI) field in Darkhan, has a light brown soil which low in organic matter (less than 1.0 % humus content) and nitrogen content in 0-20cm depth. At the same more than 90% of the total cropland of Central agricultural region of Mongolia has low provision level of nitrogen for crops and 46.1 % byphosphorus. The depleted natural soil fertility, combined with the low level of fertilizer used represent the principal constrains for the intensification of agricultural production in Mongolia. N fertilization and irrigation of the wheat in arid and semi-arid regions are necessary for increasing the crop productivity.

Main objectives of the field experiment that was conducted in 2013 were:

- a) To find out the effects of nitrogen fertilizer on wheat varieties yield;
- b) To ascertain the effect of nitrogen application on the protein contents of the tested varieties in the field.

Key words

Chestnut Soil, irrigation, yield, protein.

Materials and Methods

The experiment was conducted at the field of PSARTI in Darkhan. Some chemical properties of the experiment site are given in Table 1. Before planting soil samples were taken

from 0-20 depths they were analyzed for soil nutrients.

For the experiment there were used 2 mutant varieties of wheat Darkhan 141, Darkhan 172. The experimental design was completely randomized plots with three replications. The experiment was conducted under irrigated condition. The dimension of each plot was 2 m² (2.0m X 1.0m).

Nitrogen fertilizer was applied at the rate of 20 kg/ha with phosphorus and potassium fertilizers. Experiment treatments are:

1. Control (without fertilizer),
2. N₂₀
3. N₂₀P₂₀
4. N₂₀P₂₀K₁₈

They were applied at the time of sowing. The crop received four irrigation in all.

The crop was irrigated first at the time of germination a second irrigation at tillering stage, a third irrigation at stem elongation stage, a fourth irrigation at the time of spike emergency stage. The amount of each irrigation was 400 m³/ha.

Ammonium nitrate, super phosphate and potassium chloride were used as source of nitrogen, phosphorus and potassium, respectively. All other agronomic practices were kept uniform for all treatments.

Parameters observed during the course study were:

1. Emergency count. In the 14 days after planting 2 rows were selected at random from each plot at 3 places, their emergency were counted and means were taken.
2. Ten plants were selected at random from each plot at 2 places in each plates, their leaf square were measured in cm and means were taken and
3. 1000grain weight (g)
4. Biological yield (t/ha) and grain yield (t/ha)
5. Grain protein content (%)

Grain protein contents were determined by Kjeldali method. Humus content in soil was determined by Turing, nitrate nitrogen by ionomer, available potassium and phosphorus were extracted by 1% carbohydrate ammonium and by using spectrophotometer and flame photometer, the pH (1:5 soil:water) extract was determined using a pH meter.

- At physiological maturity the plant samples were taken from 1m² of all plots and tied into bundles. Biological yields was recorded by weighing the bundles of each plot. The bundles were separated into seed and straw. The grain weight was recorded in kg and then subsequently converted into t/ha.

- Data recorded were analyzed using ANOVA technique.

Results

and Discussion

Soil analysis report. Before planting the soil samples were taken from 0-20 and 20-40 depths and they were analyzed for some soil nutrients. Soil agrochemical properties of the soil at the experimental site are given in Table 1. The soil of experimental site has a low provision level of nitrogen and phosphorus for cereal crops and medium in potassium.

Table 3 data on grain yield show that were significant differences in grain yield of the 2 wheatcultivars. Grain yield increased as among of fertilizers was increased from control level to mixedfertilizers.

Table 1. Agro-chemical characteristics of the soil at the experimental site (2013)

Soil Type	Soil Depth	% Humus	Available nutrients			pH (H ₂ O)
			NO ₃ -N mg/kg	P ₂ O ₅ mg/100g	K ₂ O mg/100g	
Chestnut Soil	0-20	0.96	2.8	1.1	11.5	7.17

(Light clay)	20-40	1.35	1.3	1.1	6.2	7.06
--------------	-------	------	-----	-----	-----	------

All mineral fertilizers together interacted positively with wheat cultivars. Grain yield (t/ha) of wheat varieties as affected by different fertilizers. The highest grain yield of any crop is the result of all positive relationships of the yield components. Fertilizer (especially NPK combined) application enhances the grain yield of wheat varieties. But the soil nitrogen level was very low (1.61 mg/kg), the experimental site located in the semi-arid region of the country where organic matter level is low (humus content 1.48%) (Table 1).

The data regarding the grain protein content show that there were no significant differences in the quality of two wheat varieties tested under the climatic conditions of Drachmann, Mongolia (Table 3). The protein content increased for both varieties from combined effect of fertilizers.

Table 2. Effect of fertilizers on grain yield of wheat varieties in 2013

Treatment	Darkhan -141			Darkhan-172		
	Yield			Yield		
	t/ha	Exceed		t/ha	Exceed	
		t/ha	%		t/ha	%
Control	1.95	-	-	2.23	-	-
N ₂₀	2.50	0.55	28.2	2.30	0.07	3.2
N ₂₀ P ₂₀	2.85	0.90	46.2	*3.06	0.83	37.2`
N ₂₀ P ₂₀ K ₁₈	2.92	0.97	49.7	*3.13	0.90	40.4

*-p<0.05

Picture 1. Maximum grain protein content

(13.4%) was noted at the N₂₀P₂₀K₁₈ fertilizers in variety Darkhan 172. The minimum grain protein (10.9%) was recorded in the nitrogen along treatment for both varieties Darkhan141 and Darkhan-172.

Дархан-172

Дархан-141

Table 3. Effect of fertilizers on grain protein content

Treatment	Darkhan -141		Darkhan-172	
	%	Difference from control,%	%	Difference from control, %
Control	10.9	-	11.6	-
N ₂₀	10.7	-	11.4	-
N ₂₀ P ₂₀	10.8	-	12.9	1.3
N ₂₀ P ₂₀ K ₁₈	13.4	2.5	13.5	1.9
Mean	11.4	-	12.4	-

CONCLUSION

This work proposed that application of nitrogen and nitrogen with phosphorus and potassium fertilizers at mutant varieties of wheat improved the grain yield and quality of wheat. The maximum grain yield and protein content were recorded in the N₂₀P₂₀K₁₈ treatments for Darkhan-141.

REFERENCES

1. Batsukh. B., Myagmarsuren Ya. Basis for the research methodology.
2. Choijamts. A. Plant fertilizer management. UB. 2011
3. Ichinhorloo S. Agrochemistry. UB.1990
4. Mineral fertilize use and the environment // FAO. 2008.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАТУРАЛЬНОЙ ПИЩИ, ПРОМЫШЛЕННОГО КОРМА И СМЕШАННОГО ПИТАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ

Гречко Виктор Валентинович - кандидат ветеринарных наук

Нагорняк Екатерина Андреевна – студентка

Тимошенко Владислав Александрович - студент

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Россия, г. Омск

Аннотация

Как правило хозяева не задумываются о правильности того или иного вида питания, смешивая готовые рационы с натуральным кормом, либо давая животным корма низкого качества. Но чаще всего подобные эксперименты негативно отражаются на здоровье домашнего животного, приводя в последующем к необратимым последствиям в организме.

Ключевые слова

Корм, натуральное питание, животные, смешанное питание.

На данный момент в современном мире для хозяина разработаны все условия для комфортного и не затратного по времени содержания домашнего питомца. С этой целью разработано множество промышленных кормов, начиная от эконом класса, заканчивая супер-премиум классом. Так же хозяин всегда вправе сделать выбор в пользу натурального питания своего животного.

Но далеко не каждый владелец отдает себе отчет в том, что два данных вида питания нельзя совмещать между собой, так как это может приводить к серьезному нарушению в организме животного.

Натуральное питание-это питание, в рацион которого входят преимущественно мясо, крупы и овощи, молочные продукты, фрукты и зелень. Из чего следует, что хозяин сам подбирает и комбинирует набор для дачи своему питомцу. При этом натуральная пища отличается высоким содержанием влаги, она начинает перевариваться сразу, едва попав в желудок животного. При этом, для нее требуется большее количество ферментов, более высокая кислотность и объем желудочного сока, а так же время на расщепление белков и жиров. Так же стоит отметить, что состав желудочного сока значительно меняется, при поедании натурального корма, в частности мяса, так как данная пища является тяжело усвояемым белком, а значит требует большей затраты энергии на данный процесс[3].

Сухой корм - имеет очень низкий процент содержания влаги, она удалена из него в процессе дегидратации и он не может сразу начать перевариваться – так как ему необходимо время, пропитаться желудочным соком - на это уходит не менее 4-5 часов . Что же произойдет , если мы смешаем натуральную пищу и промышленный корм в одном кормлении[3]. Сухой корм лишь начнет смачиваться желудочным соком и, не успев в значительной мере перевариться, - выйдет транзитом, натуральный же корм начнет, бродить, создавая благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры кишечника. В итоге мы сможем наблюдать картину в виде метеоризма и нарушение в работе ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) [1].

Как избежать подобных проблем и кому, какой корм подходит больше?

Рассматривая данный вопрос, стоит учитывать физиологический и биологические потребности того или иного животного. Так же стоит обратить внимание, на породу, образ жизни и привычки домашнего питомца. Стоит так же отметить что некоторым животным, в частности кошкам на равне с другими необходима клетчатка, но далеко не каждая кошка будет, есть крупы. Немало важным фактором являются финансовые возможности хозяина, количество свободного времени, которое он готов потратить на приготовление еды.

Ниже представлена сравнительная таблица промышленных кормов для кошек трех торговых марок и их цен, а также цен на мясо и крупы в среднем по городу Омску.

Таблица 1. Сравнение промышленных кормов для кошек, средняя стоимость цен на корма, мясо и крупы по г. Омску

Наименование	Цена (указана в рублях)
Pro plan Корм для кошек "Adult" с комплексом OPTIRENAL, со вкусом лосося (1,5 кг)	883
Kitekat Для кошек «Рыбное ассорти» (1,3 кг)	269
Whiskas «Аппетитное ассорти с говядиной и кроликом» (1,5 кг)	365

Говядина (1,5 кг)	380
Крупа овсяная (1,5 кг)	121

Исходя из данных этой таблицы можно сделать вывод о том, что питание готовым рационом эконом класса дешевле, по отношению к натуральному корму. Так же необходимо учитывать, что кошкам необходим таурин, что связано с их физиологическими особенностями, но натуральная пища не восполняет его запасы в полном объеме. Но делая вывод из вышеперечисленной информации о вреде смешанного питания, а также постоянного кормления несбалансированными кормами эконом класса, можно сказать о том, что в независимости будет это питание смешанным или нет, пользы животному оно не принесет. Поэтому при выборе способа кормления домашнего питомца следует учитывать не только экономический фактор и экономию времени, а также пользу, которую принесет животному тот или иной тип питания.

Список литературы:

1. Об ответственном обращении с животными: проект федер. закона РФ от 23.03.2011 г. №458458–5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=84630>
2. Цены производителей промышленных товаров // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#
3. Бачерикова М.Л. Особенности маркетинговой деятельности питомника кошек / М.Л. Бачерикова // Актуальные проблемы современной науки: Сборник статей Международной науч.-практ. конф. – Уфа, 2015. – С. 24

ДИАГНОСТИКА И КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОВЫ С ПРИЗНАКАМИ ПОСЛЕРОДОВОГО ПАРЕЗА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ОПХ «ОМСКОЕ»

Гречко Виктор Валентинович - кандидат ветеринарных наук

Сутуло Анастасия Витальевна – студентка

Нагорняк Екатерина Андреевна - студентка

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

В настоящее время проблема заболевания послеродового пареза регистрируется довольно-таки часто. Причиной возникновения послеродового пареза является несоблюдение гигиенических правил содержания коров в период беременности, а также во время и после родов.

Ключевые слова

Послеродовой парез, крупный рогатый скот, хозяйство.

Послеродовой парез (*Coma puerperalis*) (родильный парез, кома молочных коров,

послеродовая гипокальциемия)- острое тяжелое заболевание животных, сопровождающееся парезом языка и других органов желудочно-кишечного тракта, конечностей, коматозным состоянием, а также угнетением условных и ряда безусловных рефлексов. Регистрируется у коров, коз, овец и редко у свиней [1].

Во время осмотра животных нами была замечена корова в возрасте 7 лет, у которой наблюдался парез конечностей. Животное лежало на груди сподогнутыми конечностями и запрокинутой головой на сторону. У коровы отмечалось свисание языка из полуоткрытого рта. Аппетит отсутствует; животное не реагирует на внешние раздражители, угнетено. Со слов рабочего персонала корова отелилась три дня назад, роды протекали довольно быстро и легко, теленок родился здоровым. Животное содержится в тёплом светлом помещении на привязи. Водопой производится из поилки, в состав рациона входят корма хорошего качества: сено – 6,5 кг, концентраты – 4 кг, картофель – 4 кг. Корову кормят два раза в сутки.

Во время исследований температура тела животного составляла 35,6⁰ С, пульс – 67 уд/мин, дыхание – 14 движений в минуту. Положение тела животного в пространстве вынужденное – лежачее. Телосложение среднее, упитанность – высшая, темперамент спокойный и уравновешенный. Волосыной покров густой, матовой, волос хорошо удерживается в волосных луковицах. Кожа эластичная и подвижная. Температура кожи на симметричных участках сильно понижена: тело и рога животного холодные. Цвет непигментированных участков кожи бледно-розовая. Целостность слизистых оболочек носа и рта бледно- розового цвета, целостность не нарушена. При исследовании лимфатических узлов обнаружена их подвижность, безболезненность, имеют температуру окружающих тканей. Артериальный пульс слабый, достаточного наполнения, медленный, стенка жестковатая. Яремная вена умеренно выражена, венный пульс – отрицательный, вены вымени инъецированы. Дыхание замедленное и хриплое, тип дыхания – грудобрюшной. При аускультации слева и справа слышны хрипы. При исследовании системы пищеварения акт жевания и жвачка не наблюдались, вследствие паралича языка и глотки. В ротовой полости большое скопление слюны. Положение головы и шеи не естественное. Болевая проба на сетку – отрицательная. Перистальтика кишечника отсутствует. При пальпации рубца установлены толчки умеренной силы, непродолжительные. Акт дефекации отсутствует. При ректальном исследовании в прямой кишке обнаружены сухие плотные каловые массы. Акт мочеиспускания отсутствует, мочевой пузырь переполнен. При осмотре установлено помутнение роговицы. Наблюдаются истечения из глаз в виде слёз, зрачки расширены, взгляд пустой. Реакция на движение руки отсутствует. На звуковой раздражитель реакция отрицательная. Корова все время лежит, попытки подняться безрезультатны. Наблюдается подёргивание отдельных мышечных групп туловища и конечностей. Болевая чувствительность нарушена. Глубокие и поверхностные рефлексы отсутствуют. Болевая чувствительность и пальпербральный рефлекс нарушены.

Из анамнестических данных и клинических симптомов был поставлен диагноз послеродовой парез. При своевременно оказанной ветеринарной помощи исход болезни благоприятный.

Для лечения данного животного с помощью аппарата Эверса в молочную железу вдували воздух. Инъецируют 20 %-ый раствор кофеина в дозе 15 мл подкожно и 10%-ый раствор кальция гидрохлорида внутривенно. Проводят ректально массаж мочевого с целью удаления мочи. По улучшению состояния животного его содержат на полуголодной диете, а состав которой входит 4 кг сена, 3 ведра теплой болтушки из отрубей и концентратов не более 1 кг. Через три дня увеличивают дачу корма и доводят до нормы. Рекомендован ежедневный моцион.

С целью предотвращения данного заболевания необходимо с начала запуска и

до отёла коров предоставить животным нормированное кормление, с ограниченным количеством калорийных концентратов, а увеличить количество сена в рационе. Также необходимо за несколько дней до родов проводить витаминизацию коров. За неделю до отела ограничить корову в сочных кормах и тяжелой пище; обеспечивать ежедневный моцион; соблюдать зоогигиенические требования в стойлах и предотвращать сквозняки [2].

Список литературы:

1. Справочник ветеринарного фельдшера: справ. / под ред. Конова Г.А.. - Санкт-Петербург: Лань, 2007. - 896 с.
2. Справочник ветеринарного терапевта: учеб. пособие / Г.Г. Щербаков [и др.]. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. — 656 с.

ОСТРЫЙ КАТАРАЛЬНЫЙ РЕНИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА

Гречко Виктор Валентинович – доцент, кандидат ветеринарных наук

Тимошенко Владислав Александрович – студент 4 курса

Сутуло Анастасия Витальевна – студентка 4 курса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

На хозяйствах часто нарушается режим содержания животных, что приводит к появлению различных заболеваний. Одним из распространенных является ринит. Своевременное выявление его несет за собой его немедленное лечение, что приводит к непосредственному выздоровлению животного, снижению финансовых потерь и дальнейшей профилактики данного заболевания.

Ключевые слова

Клиническая диагностика, ринит, кашель

Ринит – воспаление слизистой оболочки носа. По происхождению риниты бывают первичные и вторичные; по характеру воспаления – катаральные, крупозные и фолликулярные; по клиническому течению – острые и хронические. При остром катаральном рините температура тела нормальная или субфебрильная. Животные чихают, фыркают, встряхивают головой, трутся носом о стены, кормушки или пол. Дыхание часто напряженное, сопящее, иногда свистящее, вдох и выдох удлинены. При осмотре – двухстороннее носовое истечение вначале серозного, а в дальнейшем слизисто-катарального или катарально-гнойного характера. Слизистые носа гиперемированы, отечны, реже с геморрагиями. Носовые ходы часто закупориваются засохшими корочками экссудата, носовое истечение засыхает и по краям ноздрей. При неосложненном остром течении животные выздоравливают через 6-10 дней [3]. Классификация ринита по характеру патологического процесса представлено в схеме.

Рис 1. Схема. Классификация ринита по патологическому процессу

Корова № 365 возраст животного 5 лет, черно-белая масть, черно-пестрая порода, молочное направление, вес 600 кг. Родилась и содержится в СПК «Пушкинский». С 10-ти дневного возраста телята содержатся в боксах, по достижению 1-го месяца из телят формируют группы по 10-13 голов. До 6-8 месяцев содержатся в телятнике без привязи. В корпусе, где содержатся коровы пяти-семи летнего возраста, температура воздуха составляет $+15^{\circ}\text{C}$, теплоемкость влажного воздуха в 10 раз больше, а с влажным воздухом организм переохлаждается быстро. Вентиляция недостаточная, имеются сквозняки; система навозоудаления сплавная. Освещение естественное и искусственное. Рацион коров составляет: сено кострцовое – по 5 кг/голову, два раза в сутки; сенаж – по 1 кг/голову, два раза в сутки; дерть ячменная среднего помола – по 800 гр./голову, два раза в сутки. Водопой осуществляется из поилок, которые находятся у каждой коровы отдельно, вода в свободном доступе, температура воды составляет около $+10^{\circ}\text{C}$.

При осмотре: серозные носовые истечения, отмечается частый кашель и мочеиспускание. Прививки согласно плану противозoonотических мероприятий, диплококковой инфекции и паратифа. Температуры определяли термометром, ректально. Температура коровы составила $39,4^{\circ}\text{C}$, что не превышает норму. У исследуемого животного волос равномерно прилегающий, матовый, короткий, покров негустой, волос удерживается в волосяных луковицах не прочно. Сечения и облысения не обнаружено. Цвет кожи на момент исследования бледно-розовый. Зуда нет, температура кожи в норме, сухости не обнаружено, патологических изменений на коже не имеется.

Во время исследования слизистой оболочки носовой полости нами наблюдалось двустороннее истечение из носа, с левой ноздри оно было сильнее чем с правой. Нами были происследованы подчелюстные, предлопаточные и коленные складки лимфатические узлы. Они не увеличены, округлой формы. Подвижность умеренно плотная, болевой чувствительности нет. У исследуемого животного слизистая глазного яблока в норме, целостность слизистой оболочки не нарушена, поверхность гладкая, блестящая. Исследование слизистой оболочки ротовой полости показало, что цвет слизистой бледно-розовый, слизистая увлажнена и без видимых повреждений.

Носовые истечения двусторонние, с левой стороны обильнее, чем с правой, бесцветные, водянистые, без примесей. При осмотре верхнечелюстных и лобных пазух мы обратили внимание на их контурные линии: выпячивания, деформация, асимметрии, увеличение объема у исследуемого животного не обнаружено. Методом поверхностной пальпации установили, что кожный покров в области пазух теплый, болезненность отсутствует, кости плотные. Так же проводили дигитальную перкуссию

верхнечелюстных и лобных пазух, в результате чего ни каких нарушений не выявили.

Гортань и трахея не увеличены, температура в норме, звук «Х», органы подвижны, консистенция твердая, болезненности нет. Методом посредственной аускультации установили, что в гортани у животного ларенгиальное дыхание, а в трахее – трахеальное. Кашель у исследуемого животного не наблюдался.

Методом осмотра определили, что форма грудной клетки округлая, грудная клетка симметричная. При осмотре подгрудка отеков выявлено не было. Дыхание не глубокое, ритмичное, симметричное, смешанный тип дыхания. Методом проникающей пальпации определили, что болезненность отсутствует. Методом поверхностной пальпации было установлено, что форма груди не нарушена, температура в норме, влажность умеренная.

Для проведения перкуссии грудной клетки мы зафиксировали и привязали теленка в станок. С помощью инструментальной перкуссии определили заднюю границу сердца. Верхнюю границу определили по линии маклока 12 ребро. Нижнюю границу определили по линии плече лопаточного сочленения и линии анконеуса 9 ребро. Предлопаточная область располагается над плечевым суставом вдоль лопатки шириной в 2 пальца. При перкуссии этой области у животного выстукивается притупленный звук. При аускультации выслушивается бронхиальное дыхание, посторонних звуков в том числе и хрипов не обнаружено.

Диагноз острого катарального ринита мы поставили на основании двусторонних серозных истечений из носа, слизистая оболочка была бледноватая и гиперемирована, дыхание было учащено. Мы сделали вывод, что данное заболевание появилось из-за не соблюдения условий содержания и кормления животных, а также не соблюдения профилактических мероприятий, которые не позволили бы образованию данного заболевания.

Острое воспаление слизистой оболочки носа легко проходит при устранении причины болезни. Слизистую оболочку носа орошают 0,25 %-ным раствором новокаина, 2 %-ным раствором ментола на растительном масле, дезинфицирующими и вяжущими средствами (2—3 %-ным раствором борной кислоты, 5 %-ным раствором бикарбоната натрия, 2 %-ным раствором сульфата цинка, 0,5 %-ным раствором танина, 0,1 %-ным раствором перманганата калия). При хронических ринитах эффективно применение в течение недели 1 %-ного раствора нитрата серебра или хлористого цинка. Можно использовать порошки сульфаниламидов и антибиотиков (вдуть в нос)[1].

Профилактика: устраняют сквозняки, сырость и факторы, раздражающие слизистую оболочку носа, а также соблюдают правила технологии выращивания, содержания и кормления животных[2].

Список литературы:

1. Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. - Изд-во: Логос Пресс. № 1, 2011. С. 4-7.
2. Научные и практические проблемы ветеринарии, животноводства и перспективы их решения: сб. научн. тр./ Ом. Гос. Аграр. Ун-т, Ин-т ветеринар. Медицины. – Омск: Издательство ОмГАУ 2006. С.27
3. Бродская Т.А. Артериальная ригидность и болезни органов дыхания (патофизиологические взаимосвязи и клинические значения): монография / Т.А. Бродская, Б.И. Гельцер, В.А. Невзорова. – Владивосток: Дальнаука, 2008. – 248 с.

ТОКСОПЛАЗМОЗ. ДИАГНОСТИКА И АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФЕРМАХ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

Гречко Виктор Валентинович - кандидат ветеринарных наук

Тимошенко Владислав Александрович - студент

Нагорняк Екатерина Андреевна – студентка

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Россия, г. Омск

Аннотация

На данном момент во многих хозяйствах неблагоприятная ситуация по токсоплазмозу, данный факт обусловлен тем, что в фермах, где содержится молочный и мясной скот проживают кошки, которые как известно в свою очередь являются носителями данного заболевания.

Ключевые слова

Болезнь, токсоплазмоз, крупный рогатый скот, хозяйства.

Токсоплазмоз — это паразитарное заболевание животного и человека, вызываемое возбудителем *Toxoplasma gondii*, в подавляющем большинстве случаев протекающее бессимптомно.

Данная тема актуальна, потому как в настоящее время во многих хозяйствах наблюдается распространённость данного заболевания. Текущая ситуация обусловлена тем, что в современных хозяйствах часто проживают кошки, являющиеся переносчиками токсоплазмоза. В связи с тем, что данное заболевание имеет широкую распространённость не только среди людей и кошек, а также ему подвержены все теплокровные животные, токсоплазмоз несет ущерб, как здоровью, так и экономическому благосостоянию хозяйства.

Большую распространённость токсоплазмоза среди людей выражается множеством путей передачи данного заболевания, которое в свою очередь включает в себя трансплацентарный способ. В смене структуры сельского хозяйства и неблагоприятных изменений в обеспечении ветеринарно-санитарного и эпидемиологического надзора имеющаяся эпизоотическая и эпидемическая ситуация доказывает важность сероэпизоотологического мониторинга, т.е. постоянного исследования животных на токсоплазмоз. Не беря во внимание то, что самое большое распространение это заболевание получило среди человека и домашних кошек, оно не редко встречается и в сельском хозяйстве, в частности на фермах [2]. Чаще всего наиболее распространенные паразитарные заболевания влияют на то, что складывается неблагоприятная экономическая ситуация, возрастает число падежа, падает уровень приплода, количество мышечной массы у коров мясной направленности незамедлительно стремится вниз. Данный паразит затрагивает органы зрения, головной и спинной мозг, тканевую систему животных и человека, что приводит к абортам и рождению нежизнеспособного молодняка. Одним из важнейших аспектов для ветеринарной практики является постановка доброкачественности мяса животных, сероположительных на токсоплазмоз. Утверждения вопроса о пригодности в пищу, питательной ценности продуктов убоя животных при токсоплазмозе необходимо для совершенствования правил ветеринарно-санитарной оценки мясной продукции [3].

Для постановки токсоплазмоза имеется возможность применения реакции непрямой гемагглютинации с иммунореакентами, созданной на основе

мембранноцитоплазменных и экскреторно-секреторных антигенов *Toxoplasma gondii*. Серологические исследования, в ходе которых были выявлены факторы, связанные с принадлежностью к возрастной группе испытуемого животного, эпизоотического процесса при токсоплазмозе. В группах молодняка от 3 до-11 месяцев серопозитивны 7,9 %, среди быков и телок 12-25-53 мес. – 18 %. У дойных коров (коров 5-8 лет) антитела к *Toxoplasma gondii* выявлены в 22 % случаев [1].

Соотнеся результаты серологического (реакция непрямой гемагглютинации) и паразитологического исследований крупного рогатого скота на токсоплазмоз выявило повышенную информативность метода (92-95 %). При этом внутренние органы, содержащие мышечную ткань, голову, тушу, а также субпродукты необходимо отправлять на промышленную переработку.

Опираясь на данные исследования результатов анализа органолептических, физико-химических и бактериологических исследований мяса и мясной продукции от животных, серопозитивных на токсоплазмоз, имеются разные виды санитарной оценки туш и органов (от свободной реализации до технической утилизации). Принимая во внимание поведение вышеизложенных признаков мяса при токсоплазмозе, принимается заключительное постановление об использовании продукции. Весомые данные о частоте, массивности инвазии токсоплазмами в подавляющем числе ситуаций коррелируют с отнесенными результатами органолептических, физико-химических и бактериологических исследований мяса и утверждают недоброкачественность продукции.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, о том, что данное заболевание несет опасность не только для кошек и людей, но и для сельскохозяйственных животных, принося экономический ущерб. Прежде всего, необходимо провести мероприятия, направленные на разрыв биологического цикла токсоплазм, который завершается в организме кошачьих. Так как только кошки выделяют во внешнюю среду данный возбудитель (ооцисты), поэтому стоит предотвратить возможность их заболевания или же принять меры по недопущению пребывания кошек на предприятиях молочной и мясной направленности. Необходимо обеспечить ежегодный медосмотр персоналу. Так же требуется регулярно проводить дератизацию, дезинвазию мест абортот и уничтожение абортированных плодов. Молочную и мясную продукцию, а также молоко и мясо, изготовленные из них сырые полуфабрикаты следует использовать в пищу только после термического обезвреживания в соответствии с СанПиНом 2008. Таким образом можно снизить экономический ущерб на предприятиях, молочных и мясных фермах, предотвратить распространение данного заболевания и не допустить возникновения.

Список литературы:

1. Грачева, Л.И. Проблема токсоплазмоза. Диагностика, лечение и профилактика протозойных болезней животных / Л.И. Грачева // Вестник ветеринарии. – М., 2011. –№ 1. – С. 65-69.
2. Навак, М.Д. Паразитарные болезни / М.Д. Новак, А.И. Новак // Учебное пособие. – Москва. – 2012. – 216 с.
3. Новак, М.Д. Смешанные инвазии крупного рогатого скота в Рязанской области /М.Д. Новак, Е.А. Конанова, С.В. Енгашов, Э.Х. Доуголиева // XVI Московский международный конгресс по болезням мелких домашних животных. Материалы. – М. – 2010. –С. 147-148.

УРОЦИСТИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Гречко Виктор Валентинович – доцент, кандидат ветеринарных наук
Нагорняк Екатерина Андреевна – студентка 4 курса
Сутуло Анастасия Витальевна – студентка 4 курса
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Клиническая диагностика заболеваний крупного рогатого скота важна как на крупных фермах, так и на частных хозяйствах. Своевременное диагностирование уроцистита у коров приведет к немедленному лечению и сокращению экономического ущерба, с последующей профилактикой уроциститов в хозяйстве.

Ключевые слова

Клиническая диагностика, уроцистит, корова.

Уроцистит – это воспаление мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Уроцистит на хозяйствах у крупного рогатого скота встречается около 15% от общего количества поголовья. Клинические признаки: область мочевого пузыря при пальпации - болезненна. Мочеиспускание частое, болезненное, моча выделяется мелкими порциями угнетение, снижение аппетита, исхудание, снижение работоспособности и продуктивности. При остром течении часто повышается температура тела на 1-2 градуса, животные беспокоятся, стоят с расставленными в стороны конечностями [1].

Исследование проводилось 3 марта 2018 года на территории СПК «Пушкинский» сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, находящегося в Омском районе Омской области. В хозяйстве применяется полностью искусственное осеменение.

Корова № 2336, масть черно-пестрая порода голштинская, черно-белая, возраст 5 лет, массой 550 кг. Животное находится в помещении для дойных коров, с рождения находится на хозяйстве. Влажность воздуха в помещении – 78%. Освещение искусственное и естественное. Имеется сплавная система навозоудаления, предназначенная для поддержания экологической обстановки местности, микроклимата в помещении и снижения процентного содержания аммиака в воздухе, которое составляет 10%. Условия содержания не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Полы в помещениях грязные и скользкие, что может вызывать различные травмы животного. Помещения старые, нуждающиеся в ремонте.

Рацион: сено кострецовое 5 кг на голову два раза в сутки, силос 25 кг два раза в сутки. Отсутствуют минеральные подкормки и витамины. Отсутствие подкормки может привести к витаминно-минеральной недостаточности. Поение индивидуальное при помощи автопоилок. Вода прозрачного цвета, без посторонних примесей и осязательного запаха. Вода вволю, температуры воды колеблется от +6⁰С до +8⁰С.

Температура тела животного в момент исследования была 39,0⁰С, что говорит о том, что температура в пределах верхней границы. Шерсть блестящая, примерно одинаковой длины, рост направлен в одну сторону, волос эластичный. Цвет кожи на непигментированных участках бледно-розовый. Кожа эластична, при закручивании кожная складка быстро расправляется. Влажность умеренная, запах от кожи специфический, свойственный данному животному. Толщина кожной складки около 15

мм. Прочно удерживается волос в волосяных луковицах. Патологические изменения кожи не обнаружены.

Слизистую оболочку глаза серо-белого цвета, влажная, не имеет повреждений. Голову животного поворачиваем к свету и исследуем слизистую носа. Слизистая влажная, гиперемирована, повреждения отсутствуют. Истечения отсутствуют, сыпей и инородных тел не наблюдалось. Далее пальцами раздвигаем угол рта смотрим на слизистую рта, она бледная, влажная, без повреждений.

Подчелюстные лимфатические узлы не увеличены, припухлость отсутствует, болезненность не выявлена. Лимфатические узлы коленной складки исследуем скользящим движением ладони по коленной складки, видим, что они не увеличены, припухлость и болезненность отсутствуют.

Исследование акта мочеиспускания: за время проведения обследования теленка акты мочеиспускания были частыми, болезненными, малыми порциями. Цвет на протяжении всех актов – светло-светло желтый, запах специфический. Животное стояло с расставленными в стороны тазовыми конечностями.

Правая почка располагается в области от 12 ребра до 2 – 3 поясничного позвонка, левая – в области от 3 – 5 поясничного позвонка. Методом осмотра мы определили, что отеков в области подгрудка, конечностей и нижнего века нет. Методом пальпации мы определили, что почки безболезненные. По методике: ладонь одной руки накладывают на место нахождения почки, другой рукой наносят удары умеренной силы кулаком по первой руке. Животное не стонало и не реагировало на удары. Данные исследования химических и физических свойств мочи представлены в таблице.

Таблица 1. Физические и химические свойства мочи

Показатели	Норма	Собственные исследования
Цвет	Светло-желтый – светло-коричневый	Светло-желтый
Консистенция	Жидкая, водянистая	Водянистая
Запах	Специфический	Специфический
Примеси крови	Нет	Нет
рН	Щелочная, нейтральная (5-7)	7(нейтральная)
Сахар	Незначительное количество	Нет
Кетоновые тела	0-0,5 ммоль/л	Нет

Физические свойства мочи исследуемого животного. Осмотром определили, что цвет мочи, сравнивая ее со стандартной шкалой цветов. Цвет - светло-жёлтый. Переливая мочу из сосуда в сосуд, определил, что моча водянистой консистенции. С помощью обоняния определил запах мочи, у исследуемого животного он специфический, примесей крови в моче нет. При исследовании химических свойств определили

Для определения осадков в моче в центрифужную пробирку налили несколько миллилитров мочи и поставил пробирку в центрифугу. Центрифугировали мочу 7 минут при 2000 оборотах. Провели микроскопирование. Результат: лейкоциты в большом количестве (20-30-40 в поле зрения), так же в большом количестве визуализируются эритроциты (10-20 в поле зрения), что указывает на микрогематурию.

Диагноз уроцистит поставили на основании наружного осмотра и результатов анализа мочи – животное беспокоилось и стояло с расставленными в сторону тазовыми конечностями, мочеиспускание было частым, моча выделялась малыми порциями и в

процессе мочеиспускания наблюдалась болезненность. Помимо этого глубокой пальпацией была выявлена болезненность мочевого пузыря. В анализе мочи: слабая протеинурия, сильная лейкоцитурия и умеренная гематурия

При лечении дают легкопереваримые корма, воду не ограничивают. При кислой моче внутрь или внутривенно назначают гидрокарбонат натрия, гексаметиленатрамин в дозах 0,02-0,04 г/кг крупным и 2,0-5,0 г на голову мелким животным; при щелочной моче - внутрь фенолсалицилат (салол) в дозах 0,03-0,05 г/кг массы животного. Главное значение в лечении имеют препараты нитрофуранового ряда (фуразолидон, фурадонин, фурагин) внутрь в дозах 0,001-0,003 г/кг, сульфаниламиды (уросульфам) в дозе 0,02-0,06 г/кг, а также антибиотики, которые выделяются через мочевыводящие пути. При тяжелом течении болезни мочевой пузырь промывают растворами антибиотиков, нитрофуранов, борной кислоты, калия перманганата, этакридина лактата.

Профилактика: основана на соблюдении асептики при исследовании влагалища, уретры, мочевого пузыря, своевременном лечении первичных заболеваний воспалительной природы (пуховины, кишечника, органов дыхания и суставов) [2, 3].

Список литературы:

1. Актуальные вопросы ветеринарной медицины: сб. науч. тр./ Новосиб. Гос. Аграр. ун-т, ин-т ветеринар. Медицины. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2010. – 387 с.
2. Справочник ветеринарного терапевта / под ред. Г.Г. Щербакова.- 5-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань, 2009. – 656 с.
3. Ветеринария сельскохозяйственных животных: науч. Практ. Журнал – Просвещение - 2009

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБПРОДУКТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПАНИИ «РУБИКОН»

Черемисина Е.П. - студентка факультета ветеринарной медицины
Салимжанов И.Р. - студент факультета ветеринарной медицины
Заболотный М.В., профессор факультета ветеринарной медицины
Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

В наше время спектр производителей мясных полуфабрикатов широк, в связи с этим многие производители с экономической целью занимаются фальсификацией и закупают не свежие субпродукты для производства. Мы провели органолептические и физико-химические исследования субпродуктов компании «Рубикон»

Ключевые слова

Органолептические исследования, физико-химические исследования, компания «Рубикон».

Производственная компания «Рубикон» - уникальный вертикально-интегрированный комплекс производственного цикла. Стратегический партнер Омской области, крупное предприятие региона. Значительная доля рынка мясных полуфабрикатов в Омской области. Предприятие изготавливает более 60 мясных полуфабрикатов. Для производства полуфабрикатов компания закупает субпродукты.

Мы провели органолептические и физико-химические исследования субпродуктов для оценки качества.

Целью работы является определение качества субпродуктов из которых

производят мясные полуфабрикаты компания «Рубикон».

Для органолептического исследования были взяты образцы: три свиные головы, три свиные легкие с трахеей, три свиные сердца, три свиные печени, три свиные почки. Осмотр субпродуктов проводили в следующем порядке:

Головы: разрезали и осматривали подчелюстные лимфатические узлы, наружные и внутренние массетеры, делали по одному разрезу сначала с левой, а затем с правой сторон (на цистицеркоз). Осматривали и прощупывали язык, хрящ и миндалины для того чтобы не допустить хроническую форму сибирской язвы.

При осмотре легких с трахеей. Определяли их величину, состояние краёв, консистенция, цвет, характер легочной плевры, возможные наложения на ней фиброзных плёнок, наличие экссудата. Прощупывали левое и правое лёгкое от нижней долей к верхней. Надрезали каждое лёгкое в местах крупных бронхов (для выявления аспирации), устанавливали цвет и консистенцию паренхимы.

Осмотр сердец. Сердце должно быть в сорочке. Сердце осматривали со стороны эпикарда после вскрытия перикарда. Делали сквозной разрез мускулатуры сердца по большой кривизне для осмотра на цистицероз.

Печень. Осмотр начинали с диафрагменной стороны, а затем со стороны ворот. Определяли цвет, величину, консистенцию, состояние серозного покрова. Делали продольные разрезы и осматривали на наличие эхинококков, гнойничков, консистенцию, цвет.

Почки. Осматривали после извлечения их из туши и освобождения от жира. Осмотр начинали с поверхности, прощупывали, определяли размер, цвет, наличие патологических изменений. Почки разрезали продольно, определяли состояние коркового, мозгового слоёв, границы между ними и слизистой почечной лоханки.

По результатам органолептического исследования выяснили, что субпродукты свежие, соответствуют ГОСТ 32244-2013.

Для физико-химического исследования мы взяли образцы печени, почки и легкого, провели следующие реакции: Содержание ЛЖК, реакцию на пероксидазу, наличие аммиака и солей аммония. Результаты исследований указаны в таблице 1.

Таблица 1 Результаты физико-химического исследования

Наименование субпродукта	Требования нормативов	Содержание ЛЖК	Реакция на пероксидазу	Наличие аммиака и солей аммония
Печень свиная	свежий - до 4 мг. гидроокиси калия; прельной свежести - 4-9 мг. гидроокиси калия;	1,9+- 0,3 Соответствует свежему.	Положительная Соответствует свежему	Раствор слегка мутноватый желто-зеленого цвета
Почки свиные	несвежий - свыше 9 мг. гидроокиси калия.	2,2+- 0,3 Соответствует свежему.	Положительная Соответствует свежему	Раствор слегка мутноватый желто-зеленого цвета
Легкое свиное		2,3+- 0,3 Соответствует свежему.	Положительная Соответствует свежему	Раствор слегка мутноватый желто-зеленого цвета

По результатам физико-химических исследований печень, почки, легкие свиные соответствуют требованиям нормативов и ГОСТ 32244-2013.

Таким образом после органолептических и физико-химических можно сделать вывод, что компания «Рубикон» изготавливает свою продукцию из свежих

субпродуктов. В соответствии с Правилами 1988 года, где определяли изменения в лимфатических узлах и патологических процессах в органах и тканях нарушений выявлено не было.

Список литературы:

1. Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства : учеб. пособие / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 4-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2013. – 480 с.
2. Ветеринарное законодательство. Т.4. Ветеринарный устав союза ССР, положения, указания, инструкции, наставления, правила по ветеринарному делу/Под общ. ред. А.Д. Третьякова. М.: Агропромиздат, 1989. 671 с.
3. Доценко В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли. 2-е изд. перераб. и доп. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 520 с.
4. Сидорчук, А.А. Ветеринарная санитария: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 368с.
5. Продукты из свинины. Технические условия: сборник. - М. : Изд-во стандартов, 2001. - 39 с.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУФАБРИКАТА «ЗЕЛЬЦ» ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКТА

Черемисина Е.П. - студентка факультета ветеринарной медицины
Салимжанов И.Р. - студент факультета ветеринарной медицины
Заболотный М.В. – профессор факультета ветеринарной медицины
Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

В настоящее время много мясных продуктов от разных производителей. Зельц является мясным полуфабрикатом, в состав которого входят важные и полезные компоненты. Были взяты два образца разных производителей для проведения органолептических исследований и сравнения их химических показателей.

Ключевые слова

Экспертиза зельца, полезные свойства, оценка качества.

Зельц – это продукт, в состав которого входят такие мясные продукты как: свинина, шпик, язык, печень и прочее. Несомненно, все эти составляющие приносят человеческому организму исключительную пользу. Зельц по своей консистенции и внешнему виду очень похож на холодец, который упаковали в оболочку.

В состав зельца входит:

- Белки (от 20 и выше 40%) основу которых, составляет Коллаген. Именно этот компонент делает нашу кожу и мышечные ткани упругими;
- Жир в свою очередь способствует приливу жизненных сил, а так же повышению работоспособности мозга;
- Мукополисахариды. Данный компонент несет ответственность за суставы, кости и хрящи;
- Железо. Для образования крови в организме человека в обязательном порядке должно присутствовать железо.

- Глицин – это вещество, без которого не возможна нормальная мозговая деятельность. Так же он способствует улучшению обмена веществ и снятию похмельного синдрома;

- Иные аминокислоты.

Полезные свойства зельца

Уже достаточно давно, ученые пришли к выводу, что продукты, в которых содержится желе, более чем полезны для человеческого здоровья. Конечно же, тех, кто впервые придумал эти блюда, вряд ли заботил вопрос полезности. Но, тем не менее, еще в древние времена люди заметили продукт, который без сомнения приносит пользу человеческому организму.

Как уже было сказано выше, в составе зельца присутствуют жиры, белки и витамины. Таким образом, продукт будет незаменим для людей, которые занимаются спортом и стремятся нарастить мышечную массу.

Мало кто знает, что на этот продукт существует ГОСТ Р 55367-2012. Следующая информация будет более интересна тем, кто покупает этот продукт в магазине. Согласно ГОСТ зельц делится на три категории: А, Б и В. Категория должна обязательно указываться на упаковке. Разница этих категорий состоит в массовой доле мышечной ткани:

Категория А должна содержать не более 40 процентов;

Категория Б – от 20 до 40 процентов;

Категория В – менее 20 процентов.

Для производства зельца используется: свинина, говядина в том числе жилованная, т.е. те части туши, которые получены при разделке. Субпродукты: печень, язык, сердце, свиные и говяжьи головы, уши, путовый сустав, ножки свиные и говяжьи, свиные щеки (баки), свиная кожа; Пищевую кровь и ее форменные элементы; Бульон от варки субпродуктов, костей, соединительной ткани, хрящей; Соль, специи и пряности.

Гост четко оговаривает содержание жира в жилованной свинине и говядине. Для говядины он должен составлять от 6 до 20 процентов. Для свинины – от 30 до 50 процентов. Разрешается применение усилителей вкуса и аромата, фиксаторов окраски, фосфатов, регуляторов кислотности, разрешенные на территории России. Упаковываться он может как в искусственные, так и натуральные оболочки. Допускается парафиновое покрытие. Производится зельц как целыми блоками, так и в нарезке, масса которой должна быть не менее 100 грамм. На упаковке производитель обязан указывать наименование мясного продукта, категорию, вес, пищевую ценность, дату производства и расфасовки, способ упаковки (например, «упаковано под вакуумом»), срок реализации и годности. Обязательно требование о наличии генномодифицированных (ГМО) продуктов. Сроки годности зельца зависят от условий хранения и способа упаковки. Если продукт производился без применения вакуума или модифицированной атмосферы, в проницаемую оболочку, то срок его реализации должен составлять не более 3-х суток. Температура хранения от 0 до 6 градусов. Если продукт расфасован в непроницаемую оболочку, то его срок годности продляется до целых 15 дней. Для расфасованного в вакууме или модифицированной атмосфере зельца при условии хранения при температуре от 0 до 6 градусов срок реализации составляет всего 10 суток.

Целью нашей работы было проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки качества и безопасности зельца различных производителей и категорий.

В результате проведенных органолептических исследований и химических показателей было выявлены следующие факторы (указаны в таблице 1)

Рис. 1. Зельц «Домашний» Категория «А»

Рис.2 Зельц «Днепропетровский» Категория «Б»

Таблица 1. Органолептические и физико-химические показатели

Наименование показателя (характеристика)	Содержание характеристики и значение показателя для зельцев	
	Категория А "Домашний"	Категория Б "Днепропетровский"
Внешний вид	Батоны с чистой сухой поверхностью, без поврежденной оболочки	
Консистенция	Упругая	
Вид и цвет на разрезе	Равномерно перемешанный фарш	
	темно-красного цвета, содержащий кусочки языка или говядины жилованной первого сорта с размером сторон не более 10 мм	серый с розовым оттенком, содержащий полоски свиной щековины (баков) длиной от 100 до 120 мм и кусочки мяса свиных голов с размером сторон от 20 до 25 мм
Запах и вкус	Свойственные данному виду продукта, с выраженным ароматом пряностей, без посторонних привкуса и запаха	
Форма и размер	В пузырях и желудках форма батончиков овальная, в синюгах - батончики слегка изогнутые, в искусственных оболочках - прямые длиной до 60 см, диаметром от 100 до 130 мм	
Массовая доля жира,	15,0	24,0

% , не более		
Массовая доля белка, %, не менее	12,0	8,0

Вывод: Категория «А» Зельц «Домашний» и Категория «Б» Зельц «Днепропетровский» соответствуют ГОСТ Р 55367-2012. Разница между категориями заметна в таких показателях:

- Массовая доля белка у зельца «Домашний» (12,0%), в свою очередь у зельца «днепропетровский» (8,0%).
- Массовая доля жира у зельца «Домашний» (15,0%), в свою очередь у зельца «днепропетровский» (24,0%).

Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах, вкус, форма и размер) у Категории «А» Зельц «Домашний» и Категории «Б» Зельц «Днепропетровский» во многом совпадают между собой и соответствуют ГОСТу.

По результатам нашей работы можно сказать, что зельц 1 категории более полезен для употребления в пищу, так как в нем больше белков, меньше жира и является менее калорийным продуктом.

Список литературы:

1. Сенченко, Б.С. Ветеринарно - санитарная экспертиза продуктов животного и растительного происхождения./ Б.С. Сенченко. - Ростов-на-Дону.: МарТ, 2001. - 365 с.
2. Антипова, Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов Текст. / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов. М.: КолосС, 2004. - 571 с.
3. Кудряшов, Л.С. Физико-химические и биохимические основы производства мяса и мясных продуктов Текст. / Л.С. Кудряшов. М.: ДеЛи принт, 2008: - 160 с.
4. ГОСТ Р 55367-2012 Зельцы. Технические условия

ЦЕНУРОЗ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ: КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ, ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА

Сутуло Анастасия Витальевна – студентка

Нагорняк Екатерина Андреевна - студентка

Гречко Виктор Валентинович - кандидат ветеринарных наук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Заболевание ценуроз имеет наибольшую распространенность в регионах с развитым отарным содержанием овец. Переносчиком данного заболевания являются собаки, которые охраняют отары овец. С целью предотвращения данного заболевания необходимо проводить дегельминтизацию отарных собак, а также иммунизацию молодого поголовья.

Ключевые слова

Ценуроз церебральный, овцы, *Coenuus cerebralis*.

Ценуроз церебральный (*Coenuus cerebralis*) заболевание главным образом молодняка овец, реже коз и крупного рогатого скота, вызываемое личиночной стадией *Coenuus cerebralis* ленточного гельминта семейства *Taeniidae*, подотряда *Taeniata*. Чаще всего личинка локализуется в головном, реже в спинном мозге. Ленточная стадия

цестоды локализуется в тонкой кишке дефинитивного хозяина. В конечной стадии своего развития имеет форму крупного пузыря, наполненного жидкостью и давящего на ткани органа [1].

Чаще всего болеет молодняк в возрасте до двух лет. Ленточный гельминт попадает в организм животного через траву, воду, сено. Чаще всего дефинитивным хозяином являются собаки, которые охраняют отары овец. Собаки способны выделять ежедневно до 500 тысяч яиц. Заболевание развивается от не надлежащих условий содержания овец. Неправильное кормление снижает иммунитет и позволяет проникнуть возбудителю в организм. Заболевание протекает в четыре стадии. В первую стадию видимых признаков болезни не обнаруживают, зараженность возможно установить с помощью аллергической реакции с 12-го дня. Во время второй стадии у животных наблюдаются пугливость, тонические и клинические судороги, вынужденные позы. В это время в мозг проникает онкосфера и наблюдается рост пузыря. Третья стадия обусловлена усиленным ростом ценуроза который давит на окружающую ткань. Заключительная четвертая стадия характеризуется интенсивным ростом пузыря и продолжается 1-2 месяца и заканчивается гибелью животного [2].

В секционный зал патологической анатомии ИВМиБ поступил баран породы дорпер в возрасте 1,5 года. Из анамнестических данных мы установили признаки вертячки. Животное было апатично, отказывалось от корма, стояла с опущенной головой, баран постоянно упирался в стенку головой. Наблюдались вынужденные манежные движения в правую сторону; зрачок правого глаза не реагировал на свет. Животное содержалось в отаре овец, которые охранялись двумя хозяйственными собаками. Ранее данные симптомы у животных не регистрировались. В данной отаре единичный случай с подобными признаками у животных.

При вскрытии головного мозга барана в височно-теменной доле был обнаружен пузырь с хлопьевидными включениями (рис.1 и рис.2). Наблюдалась атрофия мозга, местами череп был истончен.

Рис. 1. Локализация пузыря в височно-теменной доле мозга

Рис. 2. Ценурозный пузырь

Ценуроз овец следует отличать от эстроза, листериоза, саркоцистоза, бродзоты и т.д.

Таблица 1. Дифференциальная диагностика ценуроза овец

Название болезни	Возбудитель	Локализация возбудителя	Симптомы болезни	Дефинитивный хозяин
Ценуроз	Ленточный гельминт <i>Coenurus cerebralis</i>	Головной и спинной мозг	Вертячка, запрокидывание головы, потеря зрения	Собаки, волки, шакалы и другие плотоядные
Эстроз	личинки овода вида <i>Oestrus ovis</i>	Лобная и носовая полость, внутри рогов	Признаки «ложной вертячки»	Личинка овечьего овода
Листериоз	<i>Listeria monocytogenes</i>	ЦНС, у беременных в матке	Животное стремится вперед, возбуждение сменяющиеся апатией, круговые движения, потеря равновесия, светобоязнь	волки, лисицы, еноты, зайцы, кабаны, белки, грызуны, косули, обезьяны; дикие перелетные птицы
Саркоцистоз	Паразит рода <i>Sarcocystis</i>	В мышечной ткани		Кошки и собаки
Бродзот	анаэробы <i>Clostridium septicum</i> и <i>Clostridium oedematiens</i>	Сычуг, 12-типерстная кишка	Судороги, пена изо рта, шаткость походки, произвольные движения,	

По данным таблицы можно сделать вывод, что у животных изменяется походка и выполняют произвольные движения, при некоторых заболеваниях имеется «ложная» вертячка. Отличительной чертой является локализация возбудителя, а также сам возбудитель. Чаще всего данные заболевания передаются от плотоядных или диких птиц и грызунов через воду, корм, подстилки.

Для диагностики данного заболевания учитывают эпизоотическую обстановку региона, а также проводятся изучения симптоматики у больных животных с сопоставлением их по срокам проявления с циклом развития паразита, лабораторные исследования фекалий приотарных собак по методу Фюллеборна с целью обнаружения зрелых проглоттид мультицепсов и яиц тенниидного типа. При обнаружении болезни в начальный период необходимо исследовать кровь, цереброспинальную жидкость подозреваемых по болезни животных, осмотр глазного дна на наличие застойных

явлений в сосочке зрительного нерва, а также постановка аллергической пробы по методу Г.И. Рогожкиной.

С целью профилактики данного заболевания необходимо проводить дегельминтизацию приотарных собак ежеквартально. Также при обнаружении данного заболевания с профилактической целью весь молодняк, рожденный в этом году подвергается двукратной иммунизации противоценурозной вакциной с интервалом в 10 суток за 1 месяц. У иммунизированных животных развивается иммунитет в пределах одного месяца и сохраняется минимально в течение двух лет [1, 2].

Список литературы

1. Справочник ветеринарного фельдшера: справ. / под ред. Конова Г.А.. - Санкт-Петербург: Лань, 2007. — 896 с.
2. Дюльгер, Г.П. Основы ветеринарии: учеб. пособие / Г.П. Дюльгер, Г.П. Табаков. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 480 с

АНАПЛАЗМОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Тимошенко Владислав Александрович – студент 4 курса

Нагорняк Екатерина Андреевна – студентка 4 курса

Гречко Виктор Валентинович – доцент, кандидат ветеринарных наук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Россия, г. Омск

Аннотация

Анаплазмоз широко распространённое заболевание не только крупного рогатого скота, но и других домашних и диких животных на территории России и ближнего зарубежья. В настоящем является актуальным его диагностика, лечение и профилактика. Для постановки диагноза используются различные методы, к которым относится клиническая картина.

Ключевые слова

Анаплазмоз, крупный рогатый скот, профилактика.

Анаплазмоз животных – трансмиссивная кровепаразитарная болезнь крупного и мелкого рогатого скота вызываемая кровепаразитами из рода анаплазм, протекающая с симптомами общего угнетения, анемии, атонии желудочно-кишечного тракта, лихорадкой непостоянного типа и истощением. Из домашних животных анаплазмозом болеют крупный рогатый скот, буйволы, зебу, овцы, козы. Из диких животных анаплазмозом болеют некоторые виды антилоп, олени, лоси, сайгаки, козероги, архары, лани, гну, полевые мыши и другие грызуны. Обычно анаплазмоз регистрируется в местах распространения пироплазмоза, бабезиоза, тейлериоза, нередко в виде смешанной инвазии. Возбудитель анаплазмоза крупного рогатого скота – *Anaplasma marginale*, у мелкого рогатого скота – *Anaplasma ovis*. Принято считать, что анаплазмы располагаются ближе к краю эритроцита. В эритроците встречаются по 1-2 и реже 3-4 паразита, иногда больше. В период разгара болезни поражается до 50-80% эритроцитов больного животного. Размножаются анаплазмы в эритроцитах методом простого деления или почкования, в результате чего образуют колонии. Поражение здоровых эритроцитов при анаплазмозе происходит в результате проникновения в них

инициальных телец. Биологическими переносчиками анаплазм у животных являются 11 видов иксодовых клещей и один вид аргасовых (*Alveonatus lahorensis*) [1].

Анаплазмоз крупного рогатого скота регистрируется на Северном Кавказе, Закавказье, Нижнем Поволжье, в Новосибирской, Челябинской, Смоленской, Калининградской областях, в Средней Азии, Казахстане, на Украине, Белоруссии преимущественно в зоне Полесья. Заболевание чаще всего встречается в весенне-летне-осенний период и чаще всего протекает в виде смешанной инвазии с другими кровепаразитарными заболеваниями. Анаплазмы не устойчивы к воздействию высокой температуры и дезинфицирующих средств. Возбудитель быстро погибает при температуре +50°C, под действием дезинфицирующих растворов: 0,5% -го раствора фенола, 1-2%-го раствора едкого натра и хлорамина. При температуре окружающей среды 2-4°C анаплазмы сохраняют свою жизнеспособность в течении 1-2 месяцев. Инкубационный период при естественном заражении от 3 до 6 недель, реже до 3 месяцев. Болезнь может протекать остро и хронически [2].

Острое течение болезни у животного начинается с повышения температуры тела до 41°C и больше. Лихорадка имеет непостоянный тип. У животного ухудшается общее состояние, понижается аппетит. Появляется основной признак анаплазмоза – резко выраженная анемия. При исследовании крови отмечаем уменьшение содержания гемоглобина в 4-5раз, количества эритроцитов доходит до 1млн. в 1мм³, уменьшается и показатель гематокрита. В начале болезни у больного животного находим лейкоцитоз, переходящий в лейкопению, при выздоровлении животного отмечаем лимфоцитоз. В сыворотке крови снижается содержание витамина В1. В результате нарушения минерального обмена, больные животные лижут или грызут стены, землю. Видимые слизистые оболочки бледные, могут быть желтушными. Поверхностные лимфатические узлы при пальпации увеличенные. В области шеи, подгрудка и живота могут появиться отеки. У больного животного развивается атония преджелудков, у коров снижаются удои. Больные животные резко худеют и слабеют, больше лежат. В моче находим много индикана, иногда ацетоновые тела. Количество эритроцитов иногда снижается до 1млн. в 1 мм³. Во второй половине беременности у животных наступает аборт. Острое течение болезни длится 15- 30 суток. При выздоровлении животного имеющиеся признаки болезни постепенно исчезают, однако упитанность животного восстанавливается медленно.

Хроническое течение анаплазмоза у животного сопровождается перемежающейся лихорадкой. Такие животные плохо принимают корм, при перегонах быстро устают, не набирают массу тела даже при хорошем кормлении. При клиническом осмотре отмечаем атонию и гипотонию преджелудков. При исследовании крови регистрируем уменьшение числа эритроцитов, снижается содержание гемоглобина. В результате чего видимые слизистые оболочки бледные. Отмечаем базофильную зернистость, что для ветеринарного специалиста является благоприятным прогностическим признаком и больное животное постепенно выздоравливает.

Трупы павших животных сильно истощены, слизистые оболочки, мышцы, соединительная ткань анемичны, у отдельных животных с желтушным оттенком. Глотка, шея, подгрудок отечные. Кровь светлая, водянистая, сгустки рыхлые. Сердце увеличено в объеме, сердечная мышца дряблая, под эпикардом — полосчатые и пятнистые кровоизлияния. Легкие эмфизематозные. Селезенка увеличена, размягчена или плотной консистенции, иногда с кровоизлияниями. Лимфатические узлы увеличены. Печень увеличенная, желтушная, на внешний вид пятнистая. Желчный пузырь увеличен и наполнен густой желчью. Почки на разрезе темно-желтого цвета, иногда с кровоизлияниями в корковом слое и почечной лоханке. Костный мозг бледный, студневидный. Отмечаем гемосидероз печени, легких, почек и

лимфатических узлов.

Диагноз на анаплазмоз ставят на основании эпизоотического состояния местности, сезона года, клинических признаков болезни и результатов микроскопического исследования мазков крови по Романовскому на наличие анаплазм. Разработаны серологические методы диагностики (РА, РСК, РИФ). Больные и недавно переболевшие животные дают положительную реакцию в титрах от 1:80 до 1:280 и выше, у паразитоносителей – от 1:10 до 1:40. Диагноз считается установленным, если будут обнаружены анаплазмы в мазках крови. Анаплазмоз необходимо дифференцировать от пироплазмоза, тейлериоза, бабезиоза, лептоспироза и сибирской язвы.

Таблица 1. Дифференциальная диагностика анаплазмоза.

Показатель	Тейлериоз	Бабезиоз	Анаплазмоз
Сезонность	Май–сентябрь, максимально июнь-июль	Апрель-октябрь, максимально май-июль	Вторая половина лета и начало осени
Возраст	Болеют тяжело взрослые и телята	Молодняк, легко переболевают коровы 3-8 месяцев и высокопородистые – тяжело	Болеют взрослые
Увеличение лимфатических узлов	Наблюдается	Не наблюдается	В тяжелых случаях
Течение болезни	Острое или подострое	Острое, подострое	Острое, чаще хроническое
Желтушность слизистых	Не характерна	Характерна	Не бывает или слабая
Гемоглобинурия	Не бывает	На 3-4 день	Не бывает
Кровоизлияния на коже	Наблюдается	Не наблюдается	В тяжелых случаях, на заключительном этапе

Больных животных переводят на стойловое содержание, назначают диетические корма. Проводят симптоматическое лечение в зависимости от показаний. В качестве специфических средств ветеринарные специалисты применяют антибиотики тетрациклинового ряда в дозе 5-10 тыс. ЕД/кг на 1-2 %-ном растворе новокаина внутримышечно 4-6 суток подряд. При лечении анаплазмоза ветеринарные специалисты применяют сульфациназол натрия в дозе 0,05г/кг на дистиллированной воде в разведении 1:10, препарат вводят внутримышечно 3 суток подряд. Применяется сульфатрол внутримышечно в дозе 0,003г/кг в виде 20%-ного раствора внутривенно по 150-200мл в виде 1%-ного водного раствора. Хорошие результаты получены от применения спиртового раствора этакридина лактата. При проведении лечения ветеринарные специалисты используют симптоматические лекарственные препараты – горечи, руминаторные, сердечные, кровестимуляторы, витамины и микроэлементы.

Профилактика: всех поступающих в хозяйство животных необходимо карантинировать в течение 30суток и подвергать клиническому исследованию. Животные в хозяйство должны поступать по ветеринарному свидетельству форма № 1 вет, из местности благополучной по анаплазмозу. Владельцы животных должны не

менее 3-4 раз в год проводить деакаризацию помещений, дворов, и стоянок животных. Уничтожать клещей – переносчиков на пастбищах путем проведения агроулучшающих мероприятий и использования ядохимикатов в соответствии с действующими наставлениями. При установлении заболевания животных анаплазмозом на неблагополучное хозяйство накладываются ограничения и проводятся следующие мероприятия: больных животных отделяют от здорового поголовья, лечат антибиотиками тетрациклинового ряда; всех малоценных, переболевших анаплазмозом животных выбраковывают; запрещают вывод больных и переболевших животных – анаплазмоносителей в благополучные хозяйства; ветеринарные специалисты и зоотехники должны строго соблюдать правила асептики и антисептики при взятии крови, кастрации, мечении животных и других операциях. Хозяйство считают благополучным по анаплазмозу и с него снимают ограничения при получении отрицательных результатов комплексного исследования всех животных данного вида по микроскопии и реакциям РА, РСК, РИФ [1, 2].

Список литературы:

1. Самуйленко А.Я. Диагностика анаплазмоза крупного рогатого скота – Российский паразитологический журнал №4 – 2015 г.
2. Скорнякова О.О. Эпизоотологический мониторинг и динамика сезонной восприимчивости крупного рогатого скота к бабезиозу и анаплазмозу Российский паразитологический журнал №4 – 2014г.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У КОШЕК И СОБАК

Черемисина Е.П. студентка факультета ветеринарной медицины
Салимжанов И.Р. студент факультета ветеринарной медицины
Мягков И.Н., доцент, к.в.н. факультета ветеринарной медицины
Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Проведена комплексная диагностика сахарного диабета у кошек и собак.

Ключевые слова

Сахарный диабет, глюкометр, тест-полоски, анализатор мочи.

Сахарный диабет у плотоядных - одна из самых существенных проблем современной ветеринарной медицины. В последнее время эта патология является одним из наиболее часто регистрируемым нарушением эндокринной системы у кошек и собак. Сложность заболевания заключается в диагностике и лечении больных животных.

Сахарный диабет - синдром хронической гипергликемии, обусловленный абсолютной или относительной недостаточностью инсулина, вызывающей нарушения углеводного, жирового и белкового обмена. [1]

Согласно современной классификации сахарный диабет подразделяется на 2 типа:

- Диабет I типа, или инсулинозависимый, связанный с разрушением β -клеток поджелудочной железы. Он преимущественно регистрируется у собак.
- Диабет II типа, или инсулиннезависимый, характеризуется нечувствительностью к инсулину и нарушением его секреции. Этот тип

преимущественно встречается у кошек.

К заболеванию предрасположены старые животные, кастрированные коты, домашние коты и кошки старше 9 лет, собаки старше 7 лет. К группе риска относят самок с сохраненной половой функцией [4].

Целью нашего исследования является выявить наиболее эффективный и достоверный метод диагностики сахарного диабета у плотоядных животных.

Диагностика данного заболевания всегда должна быть комплексной. Во-первых, осуществляется тщательный сбор анамнестических данных. Во-вторых, клинические признаки заболевания, так при данной патологии у животных наблюдается общая слабость, стопохождение, мышечная дрожь, потеря сознания, судороги, учащенное мочеиспускание, нехарактерный запах из ротовой полости, постоянная жажда, булемия. В-третьих, лабораторные исследования крови и мочи животных.

Так, диагностика сахарного диабета в условиях ветеринарных учреждений заключается в определении клинико-биохимических показателей больного животного. Сбор клинического статуса обычно не вызывает затруднений у врачей, для лабораторной диагностики необходимо наличие специализированного оборудования. Так, в диагностику сахарного диабета входит определение в крови гипергликемии, являющийся основным симптомом сахарного диабета. Обнаружение глюкозы в крови можно осуществлять либо с помощью экспресс метода или исследования биохимических параметров крови. В качестве экспресс-диагностики зачастую используют глюкометры. Фотометрические приборы смешивают кровь, нанесенную на тест полоску, со специальным реагентом. Реагент окрашивается в синий цвет, при этом интенсивность оттенка зависит от концентрации сахара. Оптическая система глюкометра анализирует цвет и на основании полученных данных определяет уровень углеводов в крови. Преимуществом данного метода является точность, простота и скорость постановки диагноза на сахарный диабет. Помимо вышесказанного, использование глюкометров позволяет владельцам животных самостоятельно контролировать уровень глюкозы в крови и корректировать его с помощью инсулиносодержащих препаратов.

Интерпретация результатов биохимического анализа проводится ветеринарным врачом на основании лабораторных норм и соответствия их выявленным показателям. При проведении биохимического анализа крови симптом гипергликемия целесообразно указывать, если значение содержания глюкозы превышает так называемый «почечный порог». Для собак он составляет около 10 ммоль/л, для кошек - около 14 ммоль/л. При таком уровне глюкоза перестаёт реабсорбироваться почками. Физиологические показатели концентрации глюкозы в крови у собак находятся в диапазоне 3,5-6,0 ммоль/л и у кошек - 2,5-8,5 ммоль/л. Данный метод позволяет не только определять уровень глюкозы в крови животного, но и дает возможность оценить состояние других органов и систем организма. Минус биохимического исследования заключается во времени, затраченное на исследование сыворотки крови.

Так как все продукты обмена веществ из организма преимущественно выводятся почками, то общий анализ мочи приобретает существенное значение при постановке диагноза на сахарный диабет. Общий анализ мочи проводится с использованием тест-полосок и анализаторов мочи. Обнаружение в моче глюкозы считается явным признаком патологического процесса, а появление кетоновых тел свидетельствует о развитии осложненной формы сахарного диабета. Повышенное содержание кетоновых тел в моче подтверждается стойким запахом ацетона из полости рта. Таким образом, у животных, подозреваемых в заболевании сахарным диабетом, выявляют глюкозурию и кетонурию.

Заключение. По результатам наших исследований можно сделать вывод, что

наиболее эффективным и достоверным методом исследования при сахарном диабете кошек и собак является экспресс метод крови при помощи глюкометра и использование тест-полосок для обнаружения глюкозы в моче. Так оба этих метода достаточно просты в использовании и позволяют самостоятельно контролировать уровень глюкозы в организм.

Список литературы:

1. Сахарный диабет и эндокринные заболевания / Под ред. Р. Харлей; Пер. с англ. Е. Рамальфо // Waltham Focus, 2005. – С. 5-11.
2. Сахарный диабет у животных: Ветеринарный сайт Ветеринарной службы Владимирской области [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://vetvo.ru>, свободный (дата обращения 10.02.17).
3. Сахарный диабет у собак: Ветеринарный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://jvet.ru>, свободный (дата обращение 11.02.17).
4. Скоморовский, К.А. Сахарный диабет у собак [Электронный ресурс]: Ветеринарный сайт клиники «Белый клык». Режим доступа: <http://www.bkvet.ru>, свободный (дата обращения 08.02.17).
5. Эндокринология и репродукция собак и кошек / Под редакцией Э.Фельдмен, Р. Нельсон. – Москва: Софион, 2008. - С. 589-634.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ МОНГОЛИИ

Энхтуяа Ц. аспирант-исследователь,
Батболд С. аспирант-исследователь
Мягмарсүрэн Я. профессор, д-р. с.х. наук/
Научно-Исследовательский Института Растениеводства и Земледелия,
Монголия, г. Дархан
Восточный Зональный Научно-Исследовательский
Институт Сельского хозяйства,
Монголия, г. Чойбалсан

Аннотация

Яровая пшеница является основной зерновой культурой в степной зоне, она составляет 10% производимой пшеницы в Монголии. В опыте в качестве материала использовались 9 допущенных к использованию и находящихся на государственном испытании сортов. Сорта яровой пшеницы созревали на 80-89 дней, и урожай составлял 9.8-13.0 ц/га. Масса зерна с колоса является важным показателем, определяющим продуктивность растения в степной зоне, по которому выделены сорта: Дархан-160, Арвин, Алтайская-100, Дархан-181, Алтайская-530, Хянган (1.10 г). По массе 1000 зерен выделены: Дархан-160 (29.3 г), Арвин (28 шт.), Алтайская-100 (29 шт.), Дархан-181 (31.3 г). В условиях сухостепной зоны каштановых почв Монголии наиболее перспективными сортами яровой пшеницы является Дархан-160, Арвин и Дархан-181, которые обеспечивают формирование качественного зерна при самой высокой урожайности этой культуры.

Ключевые слова

Яровая пшеница, сорт, урожайность, продуктивность, стандарт

Введение. Яровая пшеница является основной зерновой культурой в степной зоне, она составляет 10% производимой пшеницы в Монголии.

Увеличение производства пшеницы сильных и твердых сортов возможно при условии создания и быстрого внедрения в производство новых высокоурожайных сортов, адаптированных к местным условиям, устойчивых к стрессам.

Для повышения и стабилизации урожайности яровой мягкой пшеницы в условиях степной зоны Монголии путём селекции необходимо изучение и выявление сортов-доноров с высоким потенциалом урожайности и её стабильности по годам.

Цель работы. На основе внедрения новых сортов яровой мягкой пшеницы увеличить валовые сборы высококачественного зерна с единицы площади, снизить себестоимость продукции и тем самым повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.

Материалы и методы. Полевые опыты закладывались в 2014-2016 г. На землях Восточной зональный Научно-исследовательский Института Сельского Хозяйства по общепринятым методикам. В опыте в качестве материала использовались 9 допущенных к использованию и находящихся на государственном испытании сортов и стандартами служили районированные в степной зоне сорта: Халхгол-1 (среднеспелый) и Дархан-144 (среднепоздний).

Образцы высевались вручную на делянках площадью 10 м² в трёхкратной повторности с нормой высева 3.5 млн всхожих семян на гектар. Почва опытного участка-каштановая суглинистая с содержанием гумуса в пахотном слое 1.5-3.2%, общего азота 0.6-2.4%, подвижного фосфора 4.0-6.8мг/100 г и подвижного калия -37.5-55.4мг/100г почвы. Реакция почвенного раствора слабощелочная –рН 6.0-7.0.

Агротехника в опытах- общепринятая для зоны.

Наблюдения, учёт и оценка сортов проводились в соответствии с методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Оценка продуктивности образцов- по данным структуры урожая пробных снопов, взятых с учетных площадок (0.25м²). При этом учитывались следующие показатели: масса зерна с одного колоса, число зерен в колосе, масса 1000 зерен, продуктивная куститость, длина колоса, высота растений. Делянки убирались напрямую комбайном “Нива”. Учёт урожая осуществляли поделночно, урожай приведён к 14%-ной влажности и 100%-ной чистоте зерна. Математическую обработку экспериментальных данных осуществляли методом вариационного, дисперсионного и корреляционного анализа в изложении Б.А.Доспехова на ПЭВМ.

Агроклиматическое условия за годы исследования по условиям тепло- и влагообеспеченности растений яровой мягкой пшеницы оценивались от среднеблагоприятных (2014 г.) до засушливых (2015-2016гг.) и носили переменчивый характер .

Результаты и обсуждение. По результатам учета урожая на участке установлено, что в среднеранней группе сортов стандарт Халхгол-1 сформировал урожайность 9.8 ц/га, превысил стандарт по этому показателю сорта Дархан-160 на 2.1 ц/га.

В среднеспелой группе стандартный сорт Дархан-34 сформировал урожайность 9.8 ц/га, а вегетационный период составил 83 дня. Сорта Алтайская-100, Дархан-74, Арвин превысили стандарт по урожайности на 12.5-13.5%.

В среднепоздней группе стандартный сорт Дархан-144 сформировал урожайность 11.6 ц/га, а вегетационный период составил 85 дня. Сорта Алтайская-530, Дархан-181 превысили стандарт по урожайности на 0.1 ц/га и 1.4 ц/га соответственно (таблица 1).

Таблица 1. Урожайность и вегетационный период сортов яровой мягкой пшеницы (пар, 2014-2016 гг.)

Сорт, линия	Вегетационный период, дней			Урожайность, ц/га	Отклонение от стандарта	
	Всходы-колошение	Колошение-восковая спелость	Всходы-восковая спелость		± ц/га	%
Среднеранняя группа						
Халхгол-1 стандарт	37	43	80	9.8		
Дархан-160	37	45	82	11.9	+2.1	+17.6
Среднеспелая группа						
Дархан-34 стандарт	38	45	83	9.6		
Дархан-74	38	46	84	11.0	+1.3	+13.5
Арвин	39	45	84	10.9	+1.3	+13.5
Алтайская-100	39	44	82	10.8	+1.2	+12.5
Среднепоздняя группа						
Дархан-144 стандарт	38	47	85	11.6		
Дархан-181	41	46	87	13.0	+1.4	+12.1
Алтайская-530	41	48	89	11.8	+0.2	+1.7

При анализе данных структуры урожая установлено, что превышение по урожайности у сорта Дархан-160 над стандартам Халхгол-1 получено за счет увеличения продуктивной кустистости, числа зерен в колосе, массы зерна с колоса, массы 1000 зерен; у сорта Арвин над стандартам Дархан-34 – числа зерен в колосе, массы зерна с колоса, массы 1000 зерен; у Дархан-181 над стандартам Дархан-144 – продуктивной кустистости, массы зерна с растений и массы 1000 зерен (таблица 2).

Таблица 2. Урожайность и составляющие ее структурные элементы у сортов мягкой пшеницы (пар, 2014-2016 гг.)

Сорт, линия	Урожайность, ц/га	Высота растения, см	Продуктивная кустистость, шт	Число зерен в колосе, шт	Масса зерна с колоса, г	Масса 1000 зерен, г
Халхгол-1 стандарт	9.8	66.6	1.70	23	0.77	28.1
Дархан-160	11.9	75.9	1.84	26	1.10	29.3
Дархан-34 стандарт	9.6	72.8	1.97	25	0.95	29.8
Дархан-74	11.0	70.9	1.72	24	0.88	29.2
Арвин	10.9	78.6	1.97	28	1.10	31.0
Алтайская-100	10.8	77.7	1.52	29	1.10	30.4
Дархан-144 стандарт	11.6	69.9	1.50	27	0.91	31.0
Дархан-181	13.0	72.3	1.73	34	1.10	31.3
Алтайская-530	11.8	78.0	2.01	27	1.10	30.6
Хянган	11.5	68.0	1.90	29	1.10	28.6

Масса зерна с колоса является важным показателем, определяющим

продуктивность растения в степной зоне, по которому выделены сорта: Дархан-160, Арвин, Алтайская-100, Дархан-181, Алтайская-530, Хянган (1.10 г). Другой важный показатель продуктивности – озерненность главного колоса, по которому выделены сорта: Дархан-160 (26 шт.), Арвин (31.0 г), Алтайская-100 (30.4 г), Дархан-181 (31.3 г).

По массе 1000 зерен выделены: Дархан-160 (29.3 г), Арвин (28 шт.), Алтайская-100 (29 шт.), Дархан-181 (31.3 г). Самая низкая высота растений отмечена у сортов: Халхгол-1 – 66.6 см, Хянган 68.0 см. Высокая продуктивная кустистость отмечена у сортов: Дархан-160 1.84 шт.; Арвин -1.97 шт.; Алтайская-530- 2.01 шт.

По результатам экологического испытания выделены перспективные сорта, которые следует использовать в качестве родительских форм для дальнейшего совершенствования местного агроэкоотипа яровой пшеницы в селекции на адаптивность и стабильности урожайности.

Заключение. В условиях сухостепной зоны каштановых почв Монголии наиболее перспективными сортами яровой пшеницы являются Дархан-160, Арвин и Дархан-181, которые обеспечивают формирование качественного зерна при самой высокой урожайности этой культуры.

Список литературы:

1. Батболд С, Эрдэнэчимэг П, Ганбаатар Б, Мягмарсүрэн Я. Исследование новых сортов яровой пшеницы // Journal Agricultural Science №12 (01), 2014 Улаанбаатар
2. Батболд С, Эрдэнэчимэг П, Ганбаатар Б, Мягмарсүрэн Я. Новые сорт яровой пшеницы “Арвин” //Mongolian Journal of Agricultural Sciences > Vol.2 (2015)
3. Батсүх В, Мягмарсүрэн Я. Методика полевого опыта //Дархан, 2006
4. Дагиймаа И, Мягмарсүрэн Я, Батболд С. Результаты оценки болезнеустойчивости районированных и перспективных сортов яровой пшеницы //Стратегия развития города Дархана-2. Научно-исследовательская, теоритическая и практическая конференция, Дархан 2015
5. Мягмарсүрэн Я. Вопросы по изменению климата, структуру и сорту растений. “Вопросы по приспособлению растений к изменению климата” //Улаанбаатар, 2011
6. Мягмарсүрэн Я, Баярсүх Н, Батболд С. Cereals breeding in Mongolia //World Wheat III, Lima Grain, 2016
7. Цэрэндолгор С, Батболд С. Результаты исследование засухоустойчивости новых селекционных сортов яровой пшеницы – Mongolian Journal of Agricultural Sciences > Vol.2 (2015)

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ УЧАЩИХСЯ

Абишов Канат Азимбаевич – старший преподаватель,
Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы соблюдения правил техники безопасности при перевозке учащихся на автомобильном транспорте.

Ключевые слова

Перевозка учащихся, безопасность, транспорт.

Одним из важнейших требований к полевому стану бригады является его близость к фронту работ школьников, позволяющая обойтись без автомобильных перевозок учащихся. Но если расстояние от места жительства до места обучения, более 3 км, учащихся необходимо туда и обратно доставлять на транспорте. Перевозку школьников осуществляют, как правило, в автобусах. Перед началом движения водитель должен убедиться в том, что обеспечены все условия безопасной перевозки, закрыть двери и не открывать их до полной остановки.

При транспортировке учащиеся располагаются только на сиденьях. Во время движения они не должны ходить по автобусу, открывать окна с обеих сторон (допускается только справа по движению), выглядывать из окон, высовывать руки. Запрещается разговорами отвлекать водителя, включать или выключать какие-либо приборы, нажимать без надобности на аварийные кнопки. Руководить бригады (учитель) входит и выходит из автобуса последним [1, с.81].

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что безопасность движения зависит от мастерства вождения, дисциплинированности, хорошего знания и выполнения «Правил движения по улицам городов» водителями а также от технического состояния автомобиля. По скольку перевозка людей является самым ответственным видом транспортных работ, к управлению автомобилем привлекают опытных водителей со стажем работы не менее трех лет.

Не допускаются к управлению автотранспортными средствами, предназначенными для перевозки учащихся, водители, не имевшие положенного межсменного отдыха, а также в состоянии опьянения, усталости или заболевания.

В путевом листе водителя руководитель хозяйства, отвечающий за работу транспорта, должен сделать отметку в соответствии автомашины техническим условиям, о количестве пассажиров, одновременно допускаемых для перевозки.

Перевозить учащихся в кузове грузового автомобиля можно только в исключительных случаях при соблюдении требований инструкции и правил дорожного движения. Число перевозимых людей не должно превышать числа оборудованных для сидения мест [2, с.121].

Сиденья должны быть прочно укреплены на расстоянии не менее 150 мм от верхнего края борта, которые должны быть увеличены на высоту не менее 0,8 м от уровня пола. Расстояние между рядами должно быть не менее 600 мм. Задняя скамейка должна иметь прочную спинку высотой не менее 300 мм, а бортовые запоры надежно закреплены. На каждого человека должно приходиться не менее 0,7 м² площади кузова. При перевозке учащихся в кузове должно находиться не менее двух взрослых, фамилии

которых вносят в путевой лист.

Скорость автомобиля с людьми не должна превышать 60 км/ч. Посадка (высадка) пассажиров разрешает только после полной остановки автомобиля со стороны тротуара (обочины). Трогать с места и останавливать автомобиль водитель обязан плавно, переезжать ямы на пониженной скорости. Очень опасны резкие торможения, так как при замедлении выше 3,5-4 м/с² люди теряют равновесие, что может привести к травмированию пассажиров. Перед поездкой водитель обязан проинструктировать учащихся о порядке посадки и высадки.

Вне кабины автомобиль должен быть снабжен легкоъемным огнетушителем. Автомобили, выделенные для постоянной перевозки людей, дополнительно оборудуют тентом, лестницей, электрическим освещением внутри кузова. Чтобы в крытом кузове люди не отравились выхлопными газами, конец выхлопной трубы выводят за пределы заднего борта на 3-5 см. О технической пригодности автомобиля делают отметку в путевом листе. Перевозить с пассажирами, кроме их багажа, какие-либо грузы не разрешается. [2, с.91].

Определенные меры безопасности нужно соблюдать и при перевозке грузов в автомобилях. Прежде всего груз должен быть правильно в нем размещен и, если это требуется, надежно закреплен. Высота укладки не должна превышать 3,8 м от поверхности земли. Длинномерный груз не должен выступать за задний борт более, чем на 2 м. Груз, выступающий по ширине и длине, обозначают красными флажками, а в темное время – габаритными фонарями.

Запрещено перевозить людей: на автомобиле-самосвале, автомобиле-цистерне и других специальных автомобилях, на грузовом прицепе (полуприцепе) и на тракторах, на сиденье рядом с водителем сверх предусмотренного технической характеристикой количества мест, не считая одного ребенка дошкольного возраста. При перевозке групп детей на автобусе или грузовом автомобиле спереди и сзади должны быть установлены соответствующие опознавательные знаки.

Список литературы:

1. Калугин Н.И., Плотников Ю.В. Охрана труда в общеобразовательной школе. – Москва: Просвещение, 1980. – С.176.
2. Кулешов С.М., Аверичев Ю.П. Сборник документов по трудовому и профессиональному обучению. – Москва: Просвещение, 1983. – С.192.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ

Абишов Канат Азимбаевич – старший преподаватель,
Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы возникновения и протекания процесса горения.

Ключевые слова

Возгорание, воспламенение, самовозгорание, кислород воздуха, фтор, хлор, озон.

Горение – это химический процесс соединения вещества с кислородом, сопровождающийся выделением тепла и света. Современная физико-химическая теория горения относит к горению все химические процессы, связанные с быстрым

превращением и тепловым или диффузионным их ускорением. Это сложный химический процесс, в котором участвуют также и другие нехимические процессы: диффузия, теплопередача [1, с.61].

Для возникновения и протекания процесса горения необходимо наличие горючего вещества, окислителя (обычно это кислород воздуха, но могут быть также фтор, хлор, озон и т.п.) и источников воспламенения, причем первые два элемента должны быть в соответствующем количественном соотношении, а источник воспламенения должен иметь температуру и запас энергии, достаточные для нагревания вещества до необходимой температуры. Температуру, при которой вещество воспламеняется и начинает гореть, называют температурой воспламенения. Эта температура различна для разных веществ и зависит не только от природы вещества, но и от атмосферного давления, концентрации кислорода и других факторов.

Так, например, температура воспламенения дерева колеблется в пределах от 250 до 350°C, торфа – от 250 до 280°C, нефти от 420 до 480°C и т.д. Чем ниже температура воспламенения материала, тем этот материал более огнеопасен. Большое влияние на процесс горения оказывает продолжительность действия импульса воспламенения. При длительном нагреве тела возможно его самовоспламенение. Самовоспламенение – это процесс горения, вызванный внешним источником тепла и нагреванием вещества без соприкосновения с открытым пламенем. Температура самовоспламенения зависит от давления, состава летучих веществ, степени измельчения твердого вещества. Различают следующие виды процессов горения: вспышка, возгорание, воспламенение, самовозгорание [2, с.119].

Вспышка – это быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов. *Возгорание* – возникновение горения под воздействием источника зажигания. *Воспламенение* – возгорание, сопровождающееся появлением пламени. *Самовозгорание* – это явление резкого возрастания скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения веществ при отсутствии источника зажигания. Наименьшую температуру горючего вещества, при которой создается смесь газов или паров с воздухом, вспыхивающая при поднесении пламени, называют температурой вспышки. Все сгораемые жидкости делятся на два класса. К первому относятся легко воспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), обладающие температурой вспышки до 45°C, ко второму – горючие (ГЖ), обладающие температурой вспышки выше 45°C. Температура самовоспламенения не является постоянной величиной, она изменяется в зависимости от концентрации горючего вещества в смеси, давления и объема смеси, а для твердых веществ зависит от их измельченности, плотности упаковки, продолжительности нагрева, условий притока воздуха, содержания горючего веществ в общей массе [2, с.187].

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб. Температура и продолжительность пожаров колеблются в значительных пределах. Особенность начинающихся пожаров в помещениях с закрытыми дверными и оконными проемами заключается в сравнительно медленном развитии горения в течение первых 30-40 мин из-за недостаточного притока воздуха в зону горения. После разрушения остекления интенсивность пожара резко возрастает. Расчетная продолжительность пожара в библиотеках при количестве горючего материала 50-200 кг/м² ставляет 0,2-0,8 ч, в столярных мастерских при количестве горючего материала 25-100 кг/м² – 0,5-2 ч и т.п. Скорость выгорания веществ также колеблется в значительных пределах. Наибольшую скорость выгорания имеет киноплёнка на нитрооснове [2, с.227].

Список литературы:

1. Коновалов В.Н. Техника безопасности при работах по химии. – Москва: Просвещение, 1980. – С.128.
2. Салов А.И. Охрана труда на автотранспортных предприятиях (справочник). – Москва: Транспорт, 1976. – С.248.

ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОТЕ НА ТРАКТОРЕ

Абишов Канат Азимбаевич – старший преподаватель,
Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы соблюдения техники безопасности при обучении к практической работе на тракторных агрегатах.

Ключевые слова

Практические работы, агрегат, трактор.

Перед началом работы на тракторе каждый обучающийся должен пройти вводный инструктаж и инструктаж рабочем месте, надеть специальную одежду и подготовить индивидуальные средства защиты.

Специальная одежда обычно включает костюм или комбинезон, рукавицы, головной убор. Она должна плотно облегают тело, быть удобной в работе и исключать возможность захвата ее вращающимися частями машин и механизмов.

Трактора, выделенные для практического вождения, должны быть технически исправны, а обучение должно проводиться на специально отведенных площадках (полигонах) и только в присутствии преподавателя. До начала практического вождения трактора обучающегося следует ознакомить с безопасными приемами при посадке в кабину и выходе из кабины, с контрольно-измерительными приборами и органами управления; рассказать и показать безопасные приемы при запуске двигателя, трогании с места и остановках, поворотах и разворотах, движении задним ходом [1, с.167].

Перед пуском двигателя обучающийся должен совместно с инструктором проверить техническое состояние двигателя, наличие топлива в баках, масла в картерах и воды в системе охлаждения, убрать инструмент и заправочный инвентарь. При запуске двигателя не следует закрывать дверки кабины трактора, чтобы при случайном включении скорости трактор можно было остановить путем выключения подачи топлива. Перед тем как садиться в кабину, необходимо очистить обувь от грязи и прилипшего снега, так как в противном случае при посадке можно поскользнуться, упасть и нога в мокрой обуви может соскочить с подачи муфты сцепления или скорости. Перед троганием нужно осмотреться кругом и убедиться, что в опасной зоне нет людей, подать звуковой сигнал. Резкое трогание колесного трактора может привести к отрыву передних полос от дороги и опрокидыванию трактора. Нельзя сходить с трактора, не остановив и не затормозив его. На площадку для стоянки следует заезжать на первой передаче и ставить машину нужно так, чтобы ее можно было легко вывести с места стоянки.

В кабину трактора нельзя допускать посторонних.

Во время кратковременных остановок нельзя держать включенной муфту сцепления: рычаг коробки передач следует сразу ставить в нейтральное положение и опускать рычаг муфты сцепления. Во время смены обучающихся двигатель трактора

необходимо выключать [2, с.212].

Перед началом обучения практической работе на тракторных агрегатах необходимо проверить исправность механизма управления трактором, надежность крепления деталей ходовой части, наличие защитных ограждений, исправность предохранительных и сигнализирующих устройств, надежность соединения машины с трактором. При обучении с навесными или полунавесными машинами нужно убедиться в исправности органов управления гидросистемой. При подъезде трактора к агрегируемой машине надо подавать трактор задним ходом на малой скорости и обучающийся должен быть готов в любой момент остановить трактор (прицепщик должен стоять в стороне от навешиваемой машины до полной остановки трактора и начинать сцепку только после сигнала тракториста). Во время поворота трактора нужно следить за тем, чтобы в пределах досягаемости навесных машин не находились люди. Переезжать через канавы и другие препятствия на тракторе с навесными машинами можно только под прямым углом и на малых скоростях. Надо проявлять особую осторожность при ремонте и обслуживании агрегата, например при смене затупившихся или поврежденных ножей. Вынимать нож из пальцевого бруса и вставлять его на место надо в рукавицах, направляя нож деревянной прокладкой. Эти операции проводятся при обязательном присутствии и под руководством инструктора. Колеса тракторов для повышения устойчивости устанавливаются на максимальную ширину, а тракторы с изменяющимся дорожным просветом – на наименьший просвет [1, с.183].

Список литературы:

1. Величко И. В. Охрана труда при работе на тракторах. – М.: Колос, 1980. – С.191.
2. Долин П. А. Справочник по технике безопасности. – 5-е изд. – М.: Энергоиздат, 1982. – С.800.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТАНКА Т-72

Герасимов С.Д., Краснопевцев Е.С., Дроботун А.Г., Кушегулов Д.А.
Омский Государственный Технический Университет,
Россия, г. Омск

Говоря о техническом обслуживании танка Т-72, а конкретно о демонтаже топливного фильтра грубой очистки стоит рассмотреть задачу сокращения времени технического обслуживания. На основе изучения прежнего топливного фильтра, установлено, что соединение можно модернизировать, с целью сокращения временных затрат на промывку или замену, а также технического обслуживания в целом. Предложенный вариант нового топливного фильтра грубой очистки, в котором значительное внимание уделяется простоте замены, может сыграть важную роль в бою и уменьшению затраченного времени при профилактических работах.

Техническое обслуживание является неотъемлемой частью эксплуатации и сохранения работоспособности танков. Техническое состояние зависит от правильного и своевременного технического обслуживания.

В вооружённых силах РФ принята плановая система технического обслуживания (ТО), которая предусматривает обязательное выполнение определённых видов ТО с заданной периодичностью в зависимости от наработки машины.

Так, например, первое ТО танка выполняется через 1600 – 1800 км пробега, а

второе ТО – через 3300 – 3500 км пробега. Некоторые работы ТО проводятся профилактически, что обеспечивает надёжную работу техники при внезапном решении поставленных задач.[1]

К профилактическим работам непосредственно относится замена фильтрующих элементов и промывание стаканов топливного фильтра грубой очистки

Топливный фильтр грубой очистки служит для предварительной очистки топлива от механических примесей перед поступлением его в топливоподкачивающий насос, также входит в систему питания двигателя топливом и установлен в отделении управления на кронштейне топливных приборов слева от сидения механика водителя

Топливный фильтр грубой очистки состоит из: стакана, крышки, фильтрующие элементы – 3шт., пружины, крышка крепится гайкой навёрнутой на болт, приваренный ко дну стакана. Разъёмы крышки со стаканом и фильтрующими элементами уплотнены прокладками. В крышке имеется два резьбовых отверстия, к которым присоединяется подводящий и отводящий трубопроводы. В дно каждого стакана завальцована пробка с ввернутой в нее шпилькой, которая проходит через центральные отверстия фильтрующих элементов.

Рисунок 1 - Топливный фильтр грубой очистки

1-пружина; 2-нажимной фланец; 3-прокладка; 4-стакан; 5,6,7-фильтрующие элементы; 8-подводящий трубопровод; 9-отводящий трубопровод;10-болт; 11-прокладка 12-крышка; 13-шпилька;

С целью сокращения времени демонтажных работ по обслуживанию фильтра грубой очистки предлагаем изменить конструкцию крепления, состоящую из: крепёжных элементов (2); стакана (1)

Рисунок 2 - Конструкция крепления топливного фильтра грубой очистки

В предлагаемой конструкции для обслуживания фильтра достаточно будет отвернуть стакан и вынуть фильтрующие элементы и пружины откачать остатки топлива в стакане и протереть чистой ветошью.

Таким образом, время монтажа и демонтажа топливного фильтра грубой очистки сокращается в разы.

Рисунок - 3 Конструкция крепления топливного фильтра грубой очистки со сварными ушками

С целью избежать самопроизвольного раскручивания, предлагаем дополнить конструкцию сварными ушками с отверстием, в которое вставляется шпилька.

Рисунок - 4 Общий вид фильтра грубой очистки

В заключении хотелось бы добавить, что предлагаемый вариант конструкции крепления топливного фильтра грубой очистки (рис. 2,3,4) позволяет значительно сократить время, отведённое на замену фильтрующих кассет и обслуживание стаканов фильтра. А так же будет сокращено время выполнения работ технического обслуживания танка в целом, что даст дополнительное время на выполнение других, требующих ремонта или замены деталей или на отдых.

Список литературы:

1. Устройство бронетанковой техники: учеб. пособие : в 2 ч. / С. Д. Герасимов, А. В. Пепеляев, И. Ю. Лепешинский. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. - 156 с
2. Практикум по дисциплине «Устройство бронетанковой техники»: учеб. пособие : в 2 ч. / С. Д. Герасимов [и др.]. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. - 160 с.
3. Практикум по дисциплине «Ремонт бронетанковой техники»: учеб. пособие / И. Ю. Лепешинский [и др.]. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. - 104 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА ПО СОДЕРЖИМОМУ НЕЧЕТКОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Коваль А.Р., к.т.н. Зарубин А.А.

Санкт-Петербургский государственный технический университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия

к.т.н. Мошкин В.С., к.т.н. Филиппов А.А.,
Ульяновский государственный технический университет,
Россия, г. Ульяновск

Аннотация

В работе описывается процесс разработки нечеткой базы знаний (БЗ), содержимое которой формируется в результате анализа контекстов проблемной области (ПрО). В данном случае под контекстом понимается некоторая «точка зрения» на ПрО и ее особенности. В качестве основы для хранения содержимого БЗ в виде прикладной онтологии используется графовая база данных (БД). Представлена попытка реализовать механизм логического вывода по содержимому графовой БД.

Ключевые слова

База знаний, проблемная область, прикладная онтология, логический вывод, контекст.

Постиндустриальное общество оперирует огромными массивами информации как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. Подобные объемы информации приводят к трудностям при принятии различного рода решений в рамках жестких временных ограничений [1-2]. Для решения данной проблемы применяются разнообразные программные средства автоматизации деятельности человека. Однако, для эффективной работы таких средств необходима их адаптация к особенностям конкретной проблемной области (ПрО) и ее контекстам [3-9]. Таким образом, «обученные» программные средства автоматизации решают поставленные задачи более эффективно, но требуют значительных ресурсов (человеческих и временных) на обучение.

В рамках данной работы предпринята попытка построения нечеткой базы знаний (БЗ), содержимое которой представлено в виде прикладной онтологии. В качестве основных требований к рассматриваемой БЗ можно выделить следующие пункты (рисунок 1):

- адаптация к особенностям ПрО с учетом контекстов;
 - надежность и быстродействие хранилища онтологии;
 - наличие механизма логического вывода;
 - наличие средств упрощения работы с БЗ для неподготовленных пользователей;
 - наличие механизмов импорта данных из внешних информационных ресурсов.
- БЗ состоит из следующих подсистем:
1. Хранилище онтологии: Neo4j, модуль для управления содержимым БЗ, модуль для импорта онтологий в формате RDF или OWL.
 2. Подсистема логического вывода: модуль для организации логического вывода, модуль для динамического построения экранных форм пользовательского интерфейса.
 3. Подсистема взаимодействия с пользователями: модуль для динамического построения экранных форм пользовательского интерфейса.

4. Подсистема для импорта данных из внешних информационных ресурсов: модуль для импорта данных из внешних wiki-ресурсов, модуль для наполнения внешних wiki-ресурсов.

В данной работе рассмотрим подсистему логического вывода, обеспечивающую ризонинг на основании содержимого нечеткой базы знаний.

Организация логического вывода по содержимому нечеткой БЗ

Логический вывод – процесс рассуждений от предпосылок к заключению. Для осуществления функции логического вывода используется специализированный класс программных средств – ризонеры (reasoner). Ризонеры формируют логические следствия на основе множества утверждений, фактов и аксиом [10-11].

Наиболее популярными в настоящий момент ризонерами являются:

- Pellet;
- FaCT++;
- Hermit;
- Racer и т. д.

Перечисленные выше ризонеры активно используются при разработке интеллектуальных программных средств, однако, ГСУБД Neo4j не предполагает возможности использования подобных ризонеров по умолчанию. Таким образом, возникает необходимость в разработке механизма логического вывода по содержимому нечеткой БЗ.

В настоящее время для записи логических правил применяется язык Semantic Web Rule Language (SWRL). Логическое правило на языке SWRL имеет вид:

- $\text{hasParent}(?a, ?b) \ \& \ \text{hasBrother}(?b, ?c) \Rightarrow \text{hasUncle}(?a, ?c)$
- $\text{hasChild}(?b, ?a) \ \& \ \text{hasBrother}(?b, ?c) \Rightarrow \text{hasUncle}(?a, ?c)$

Представленные выше правила на языке SWRL описывают условия, при которых объект a имеет родственную связь вида «племянник-дядя» с объектом c .

Формально логическое правило онтологии нечеткой БЗ может быть представлено в следующем виде:

$$F^{T_i} = \langle A^{Tree}, A^{SWRL}, A^{Cypher} \rangle, \quad (1)$$

где T_i – i -й контекст онтологии нечеткой БЗ;

A^{Tree} – древовидное представление логического правила F^{T_i} ;

A^{SWRL} – SWRL-представление логического правила F^{T_i} ;

A^{Cypher} – Cypher представление логического правила F^{T_i} .

Древовидное представление A^{Tree} логического правила F^{T_i} имеет вид:

$$A^{Tree} = \langle Ant, Cons \rangle, \quad (2)$$

где $Ant = Ant_1 \Theta Ant_2 \Theta \dots \Theta Ant_n$ – антецедент (условие) логического правила F^{T_i} ;

$\Theta \in \{AND, OR\}$ – множество допустимых логических операций между атомами антецедента;

$Cons$ – консеквент (следствие) логического правила F^{T_i} .

На рисунке 1 представлен иллюстративный пример древовидного представления логического правила, описывающего родственную связь вида «племянник-дядя».

Рис. 1. Иллюстративный пример древовидного представления логического правила

Древовидное представление логического правила, представленное на рисунке 2, транслируется в следующее SWRL представление:

- $\text{hasParent}(?a,?b) \ \& \ \text{hasBrother}(?b,?c) \ \Rightarrow \ \text{hasUncle}(?a,?c)$
- $\text{hasChild}(?b,?a) \ \& \ \text{hasSister}(?c,?b) \ \Rightarrow \ \text{hasUncle}(?a,?c)$,
- и следующее Cypher представление:
- `MATCH (a:Object)-[:RANGE]-(s:Statement{name:"hasParent"})-`
- `[:DOMAIN]->(b:Object)`
- `MATCH (b:Object)-[:RANGE]-(s1:Statement{name:"hasBrother"})-`
- `[:DOMAIN]->(c:Object)`
- `MERGE (a)-[:RANGE]-(s2:Statement{name:"hasUncle"})-`
- `[:DOMAIN]->(c)`
- `MATCH (b:Object)-[:RANGE]-(s:Statement{name:"hasChild"})-`
- `[:DOMAIN] -> (a:Object)`
- `MATCH (c:Object)-[:RANGE]-(s1:Statement{name:"hasSister"})-`
- `[:DOMAIN] -> (b:Object)`
- `MERGE (a)-[:RANGE]-(s2:Statement{name:"hasUncle"})-`
- `[:DOMAIN]->(c).`

Таким образом, при импорте в БЗ логических правил на языке SWRL, данные правила транслируются в их древовидное представление. Наличие древовидного представления логического правила позволяет на его основе формировать как SWRL представление логического правила, так и Cypher представление. При использовании Cypher представления логического правила между сущностями онтологии нечеткой БЗ, удовлетворяющими атомам антецедента логического правила, формируются отношения специального типа. Сформированные подобным образом отношения позволяют организовать логический вывод по содержанию нечеткой БЗ.

Заключение

Таким образом, применение нечетких баз знаний, хранимых в ГСУБД, в процессе поддержки принятия решений предполагает наличие определенного набора механизмов, позволяющих максимально автоматизировать процесс обучения БЗ и упростить работу специалистов с БЗ:

- организация логического вывода по содержимому нечеткой БЗ посредством трансляции SWRL-правил в Cypher-структуры;
- построение графического интерфейса пользователя на основе содержимого нечеткой БЗ;
- автоматизированный импорт знаний из внутрикорпоративных и внешних wiki-ресурсов.
- Применение контекстного подхода к хранению знаний повышает эффективность использования предметных онтологий, позволяя адаптировать БЗ не только под особенности описываемой проблемной области, но и под требования специалистов, предоставляя им удобный в использовании программный инструментарий, динамически изменяемый в зависимости от содержимого БЗ.

Список литературы:

1. Бова В.В., Курейчик В.В., Нужнов Е.В. Проблемы представления знаний в интегрированных системах поддержки управленческих решений // Известия ЮФУ. 2010. № 108(7).
2. Черняховская Л.Р., Федорова Н.И., Низамутдинова Р.И. Интеллектуальная поддержка принятия решений в оперативном управлении деловыми процессами предприятия // Вестник УГАТУ. Управление, вычислительная техника и информатика. 2011. Т 15. № 42(2).
3. Вагин В.Н., Михайлов И.С. Разработка метода интеграции информационных систем на основе метамоделирования и онтологии предметной области // Программные продукты и системы. 2008. № 1.
4. Гаврилова Т.А. Онтологический подход к управлению знаниями при разработке корпоративных информационных систем // Новости искусственного интеллекта. 2003. № 2.
5. Загоруйко Ю.А. Построение порталов научных знаний на основе онтологии // Вычислительные технологии. 2007. Т. 12. № S2.
6. Карабач А.Е. Системы интеграции информации на основе семантических технологий // Наука, техника и образование. 2014. № 2(2).
7. Смирнов С.В. Онтологическое моделирование в ситуационном управлении // Онтология проектирования. 2012. № 2.
8. Тузовский А.Ф. Разработка систем управления знаниями на основе единой онтологической базы знаний // Известия Томского политехнического университета. 2007. Т. 310. № 2.
9. Филиппов А.А., Мошкин В.С., Шалаев Д.О., Ярушкина Н.Г. Единая онтологическая платформа интеллектуального анализа данных // Материалы VI международной научно-технической конференции OSTIS-2016, Минск, Республика Беларусь, 2016.
10. Махортов С.Д. Об алгебраической модели распределенной производственной системы // Матер. пятнадцатой нац. конф. по ИИ с междунар. участием «КИИ-2016». – Смоленск, 2016. – Т. 1. – С. 64–72.
11. Мошкин В.С., Ярушкина Н.Г. Логический вывод на основе нечетких онтологий // Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте. Сборник научных трудов VIII-й Международной научно-практической конференции (Коломна, 18-20 мая 2015 г.). В 2-х томах. Т1. – М.: Физматлит, 2015. – С. 259–267.

ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ СТЕНДОВ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ШИН КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ

Коновалов Д.С., Здорников Е.О. – студенты гр. МАб-161
Научные руководители – Кульпин А.Г., Любимов О.В., к.т.н.
Кузбасский государственный технический университет,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В статье приведен краткий обзор и сопоставлены основные показатели стендов для монтажа-демонтажа шин карьерных самосвалов.

Ключевые слова

Карьерный самосвал, шина, монтаж, демонтаж, стенд.

Крупногабаритная колёсная техника в горной отрасли – одна из основных составляющих технологического процесса добычи и транспортировки породы для последующей обработки, обогащения и поставки. Она представлена карьерными самосвалами с жёсткой и шарнирно-сочленённой рамой грузоподъёмностью от 30 до 450 тонн, фронтальными погрузчиками. Основные узлы и части техники, подверженные естественному износу, настолько велики в своих размерах, что порой их обслуживание, ремонт или замена несет определенные трудности, решить которые помогают оборудование и решения, предлагаемые компаниями.

Основная номенклатура продукции, предназначенной для обслуживания колёсной техники, включает в себя:

- шиномонтажное оборудование;
- оборудование для снятия, установки и транспортировки крупногабаритных колёс, цилиндров опрокидывающего механизма и подвески, стоек, ступиц, редукторов мотор-колес, приводов и т.д.;
- оборудование для разборки и сборки двигателей, коробок передач, цилиндров опрокидывающего механизма и подвески, редукторов мотор-колёс, приводов и т.д.;
- оборудование для подъёма и вывешивания; прессы для работы с втулками, пальцами, шкворнями и многое другое.

В настоящее время распространены 3 вида стендов [1]:

Рис. 1 Стенд

1) Мобильные, типичным представителем которых является шиномонтажный стенд серии «ШМ» (рис. 1) [2]. Это профессио-нальное шиномонтажное оборудование, позволяющее эффективно обслуживать весь спектр крупногабаритных колёс в диапазоне

от 18.00-25 до 50/90-57 дюймов. За счёт универсальности своей конструкции, стенд подходит для работы как с трёх-, так и пятисоставными дисками карьерных самосвалов и погрузчиков грузоподъёмностью от 30 до 240 тонн ведущих мировых производителей, таких как БелАЗ, Caterpillar, Komatsu (HaulPak), Hitachi (Euclid), Liebherr, Terex, Volvo, Bell, JohnDeere и другие.

Небольшой вес и габариты стендов дают возможность использования данного оборудования на неподготовленных сервисных участках.

Будем оценивать стенды по сопоставимым показателям.

Универсальность. Стенд серии «ШМ» позволяет обслуживать весь спектр крупногабаритных шин ведущих мировых производителей в диапазоне от 18.00-25 до 50/90-57 дюймов. Переналадка размеров шин производится в течение нескольких минут и осуществляется вручную. Компактные габаритные размеры и вес стенда позволяют легко перемещать его в пределах сервисного участка. Для работы стенда необходимы только ровная поверхность с твердым покрытием (стенд крепится на ней 4 анкерными болтами через отверстия в его основании), грузоподъёмный механизм и наличие электропитания.

Производительность. Мощный гидравлический цилиндр обеспечивает надежный процесс демонтажа карьерных шин. Усилие отжима от 70 до 150 тонн, в зависимости от модели стенда, позволяет гарантированно демонтировать шины, работающие в самых суровых климатических условиях (от -25 до +400С), с прикипевшими и приржавевшими дисками. Например, операция по замене шины размером 33.00-51 длится в среднем от 30 до 60 минут силами одного оператора.

Деликатное отношение к шинам и дискам. За счёт конструктивных особенностей стенда работы по разборке и сборке колеса осуществляются бережно по отношению к шинам, дискам, замочным кольцам, верхним и нижним ребордам, тем самым продлевая им ресурс, что влечёт за собой не только техническую выгоду, но и экономическую.

Рис. 2. Стационарный стенд

2) Стационарные стенды с вертикальной осью, представляемые шиномонтажным стендом серии 31 (рис. 2) [3]. Он состоит из следующих основных узлов: основания, гидроцилиндра, плиты опорной, плиты нажимной, пульта управления, маслостанции и комплекта сменных плит, которые устанавливаются в зависимости от размера колес соответствующей грузоподъёмности автомобилей.

Гидроцилиндр снабжен двумя соосно установленными штоками, соединенными соответствующими поршнями, причем внешний шток выполнен полым и соединен с опорной плитой, а внутренний - с нажимной. Подачей масла достигается совместное

или отдельное перемещение штоков, а с ними и нажимной и опорной плит. При повороте эксцентрика ползуны могут занимать четыре положения: исходное, обеспечивающее свободный подход нажимной плиты через обод колеса; положение при выпрессовке обода; положение при снятии замочного кольца; положение при выпрессовке съемного посадочного кольца.

Стенд оснащен приспособлениями для снятия съемного посадочного кольца и фиксации верхнего борта шины со съемным посадочным кольцом, обеспечивающим возможность заполнения шины воздухом. Управление работой гидроцилиндра осуществляется рукоятками с пульта управления. Разборка и сборка колеса производится с одной установки его на стенд.

Универсальность. Уступает некоторым станкам из-за того, что не может обслуживать все виды шин. Отсутствуют манипулятор и шину приходится загружать с помощью машин.

Деликатное отношение к шинам и дискам. За счёт конструктивных особенностей станка работы по разборке и сборке колеса осуществляются бережно по отношению к шинам, дискам.

Рис. 3. Стационарный станок с горизонтальной осью

3) Стационарные станки с горизонтальной осью, представленные шиномонтажным станком Navigator 0358 GIGA (Италия) (рис. 3) [4]. Это самый большой и универсальный шиномонтажный станок в линейке итальянского шиномонтажного оборудования. Технические характеристики данного станка позволяют производить шиномонтаж (сборку/разборку) колес карьерных самосвалов БелАЗ г/п до 55 т (размер шин 24.00-35).

Данный шиномонтажный станок отлично зарекомендовал себя при работе на многих крупных промышленных предприятиях России, Украины и Казахстана по добыче железной руды и руды цветных металлов, нерудных материалов, производстве щебня.

Особо следует обратить внимание, что помимо колес карьерной техники, данный станок позволяет так же производить монтаж / демонтаж всего диапазона колес грузового автотранспорта, погрузчиков и тракторной техники. Таким образом, он является наиболее универсальным станком для горнодобывающих предприятий, эксплуатирующих широкий диапазон автотранспорта, позволяет обслуживать весь спектр крупногабаритных шин, а также имеет удобный манипулятор для более простого процесса ремонта. Оснащен внутренним подхватом.

Деликатное отношение к шинам и дискам. За счёт конструктивных особенностей станка работы по разборке и сборке колеса осуществляются бережно по отношению к

шинам, дискам.

Таким образом, все вышеперечисленные стенды имеют как свои плюсы так и недостатки но это не значит, что каждый из этих стендов должен присутствовать на предприятии.

Стенды типа ШМ приемлемы для ангаров с ровной поверхностью, они достаточно легки, чтоб перемещать по помещению и при разбортовке не повреждать шины, но занимают большую площадь.

Шиномонтажные стенды типа серии 31 достаточно громоздки и подходят не под все размеры колёс и для разбортовка нужно колесо подвозить машинами; авторы не рекомендовали бы этот стенд.

Итальянский стенд универсален, он подходит под все типы колёс и может производить монтаж и демонтаж не только карьерного транспорта, но и другого автотранспорта, имеет манипулятор что существенно облегчает работу, с ней может справиться уже даже и 1 человек, но он имеет большую массу из-за чего его трудно перемещать по помещению, но за счёт своей универсальности он компенсирует свой вес.

Список литературы:

1. Каталог шиномонтажных стендов [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.expt.ru/m3.htm>.

2. Новосибирский машиностроительный завод. Оборудование для обслуживания и ремонта карьерной и дорожно-строительной техники [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://nskmz.ru/wa-data/public/site/pdf/cat79.pdf>.

3. ГАРО Белаз Шиномонтажные стенды 31-16, 31-37, 31-78, 31-105 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.garobelaz.com/shinomontazhnye-stendy-1>.

4. Шиномонтажный стенд Navigator 0358 GIGA, Италия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://probelaz.ru/ru/catalog/shinomontag/tire_changer/giga.html.

ПОДБОР МУФТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВАЛОВ СИЛОВОГО АГРЕГАТА И НАГРУЗОЧНОЙ УСТАНОВКИ

Корольков Е.А., Белов Ф.С. – студенты гр. МАб-161

Научные руководители – Цыганков Д.В, к.х.н., Любимов О.В., к.т.н.

Кузбасский государственный технический университет,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В статье рассматриваются примеры конструкций муфт, приемлемых для соединения валов нагрузочного стенда и силового агрегата.

Ключевые слова

Стенд нагрузочный, муфты управляемые, муфты свободного хода, подбор.

Введение. Основной задачей работы является подбор приемлемого варианта муфты для оперативного и планомерного соединения валов и передачи крутящего момента от силового агрегата на нагрузочный стенд (рис. 1). Необходимость в этом возникла вследствие того, что нагрузочный стенд поочередно приводят в действие два двигателя – бензиновый двигатель ЗМЗ 406 и дизельный двигатель Д-37. Управляемые муфты между валами нагрузочного стенда и двигателями позволят сократить время отсоединения силового агрегата и облегчит работу участникам испытания топлива на нагрузочном стенде. Следующим этапом модернизации стенда будет использование в его составе устройства автоматического управления и регистрации результатов

измерений исследуемых величин.

Рис. 1. Схема нагрузочного стенда для испытания топлива.

Известно, что основное назначение муфт – передача вращения и крутящего момента с одного вала на другой. Среди многообразия дополнительных функций нас интересовали при поиске в первую очередь муфты, которые используют для включения и выключения исполнительного органа при непрерывной работе двигателя (управляемые муфты), для предохранения машины от перегрузок (предохранительные муфты), для размыкания кинематической цепи при изменении направления передачи крутящего момента (муфты свободного хода).

Предпочтение в поиске интересующих конструкций отдадим патентной информации, отличающейся высоким уровнем структурированности и новизной. Поиск технических решений в интересующей области существенно облегчает такой сервис, как Национальный реестр интеллектуальной собственности [1]. В ходе поисков интересными с точки зрения применимости в нагрузочном стенде представились следующие конструкции.

Рис.2. Муфта

Электромеханическая муфта [2] изобретена Нунупаровым М. С. Муфта (рис. 2) относится к электромеханическим устройствам передачи вращающего момента с электрическим управлением и может быть использовано в качестве самостоятельного узла в приборах и системах автоматики различного назначения. Преимущественное использование в устройствах, передающих вращающий момент в ограниченном интервале углового движения, например в устройствах робототехники, приводах рычагов различных механизмов и т. п. Особенностью является возможность управлять работой устройства электрическим сигналом.

Рис.3. Схема электромеханической муфты: 1-наружная полумуфта; 2-внутренняя полумуфта; 3-защитный кожух; 4-электромагнит; 5-управляющий элемент; 6-упоры; 7-элементы сцепления; 8-кольцевой канал; 9-выступ кулачка; 10-пружина; 11-выступ; 12-буртик; 13-сегментная стенка; 14-полукольцевая пружина; 15-внешняя стенка наружной полумуфты; 16-выключатель; 17-шарик; 18-кольцевой паз; 19-выступ; 20-подпружиненная кнопка.

Вышеназванная электромеханическая муфта содержит концентрично расположенные наружную и внутреннюю полумуфты, во включенном состоянии взаимодействующие посредством узла сцепления, исполнительное устройство, приводимое в действие электрически, и управляющий элемент, связанный с исполнительным устройством. В качестве исполнительного устройства в муфте использован электромагнит.

Недостатком является большое энергопотребление управления, так как для включения муфты и поддержания ее включенного состояния требуется расход электроэнергии. Высокое энергопотребление делает возможным работу устройства только от сети или от энергоемкого аккумулятора.

Известна муфта свободного хода, содержащая две концентрично расположенные обоймы и размещенный между ними сепаратор с соединительными цилиндрическими роликами, на внутренней поверхности ведущей обоймы выполнены гнезда под соединительные цилиндрические ролики и пазы под выступы сепаратора, ведомая обойма выполнена в виде звездочки зубчатой формы. Недостатком данной муфты является отсутствие пружин, нужных для включения.

Наиболее близким техническим решением является муфта свободного хода [3], содержащая ведущую обойму с четырьмя сегментными гнездами и четырьмя секторными пазами, расположенными на внутренней поверхности обоймы, и ведомую зубчатую обойму с восемью зубьями (рис. 3).

Рис. 4. Схема муфты свободного хода:

- 1-ведущая обойма; 2-внутренняя поверхность; 3-гнезда ведущей обоймы;
- 4-запирающая поверхность; 5-паз; 6-ведомая обойма;
- 7-зубья ведомой обоймы; 8-сепаратор; 9-радиальные выступы;
- 10-радиальное окно; 11-ролики; 12-гнезда ведомой обоймы;
- 13-спиральные гнезда; 14-пружина; 15-выступы ведущей обоймы;
- 16-выступы сепаратора; 17-тормозные элементы;
- 18-углубления для центробежных элементов; 19-резиновые вставки;
- 20-приводная шестерня.

Между обоймами расположен сепаратор с четырьмя выступами, размещенными в пазах ведущей обоймы с возможностью ограниченного углового перемещения, в сепараторе с одной боковой стороны выполнены четыре радиальных окна для размещения в них четырех соединительных цилиндрических роликов, с другой боковой стороны сепаратора в его выступах выполнены гнезда под спиральные пружины. Недостатком является то, что в конструкцию невозможно дополнительно ввести соединительные цилиндрические ролики для повышения нагрузочной способности при передаче крутящего момента.

После пуска двигателя при обгоне ведомой обоймой ведущей обоймы происходят выключения и включения муфты, при которых в периоды выключения муфты происходит торможение ведомой обоймы, инерционная сила которой затрачивается на преодоление сил упругости пружин, сжимаемых сепаратором. Торможение ведомой обоймы в период свободного хода сопровождается интенсивным износом контактирующих наклонных поверхностей зубьев ведомой обоймы и поверхностей соединительных цилиндрических роликов и износом спиральных пружин.

Рассмотренные муфты являются лишь вариантами решения проблемы соединения силового агрегата и нагрузочного стенда. В настоящее время ведется отбор наиболее приемлемых для реализации конструкций.

Список литературы:

1. АО «Национальный реестр интеллектуальной собственности». Изобретения и полезные модели [Электронный ресурс] // URL: <https://patent.nris.ru/models>.
2. Нунупаров М. С. Управляемая электромеханическая муфта — Национальный реестр интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // URL: <https://patent.nris.ru/patent/576e7014-0000-0000-0000-000054845222>
3. Киселев А. Я. Муфта свободного хода — Национальный реестр интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // URL: <https://patent.nris.ru/patent/576c75e9-0000-0000-0000-00006d0abd60>

НИВЕЛИРОВКА ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ – ОСНОВА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Куанышбаев Адилжан Болатович – старший преподаватель, магистр технических наук
Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова,
Республика Казахстан, г. Караганда

Аннотация

Безопасность работы и нормальные условия эксплуатации грузоподъемных кранов на рельсовом ходу, долговечность и надежность подкрановых конструкций в значительной мере зависят от соблюдения проектной геометрии подкрановых путей.

Ключевые слова

Безопасность работы, нивелирование подкрановых рельсов, геодезическая съемка.

Безопасность работы и нормальные условия эксплуатации грузоподъемных кранов на рельсовом ходу, долговечность и надежность подкрановых конструкций в значительной мере зависят от соблюдения проектной геометрии подкрановых путей.

Контроль соблюдения проектных геометрических параметров подкрановых путей как в стадии их сооружения, так и в период эксплуатации выполняется, как правило, геодезическими методами. От геодезических измерений, выполняемых для достижения необходимой точности, зависит качество установки подкрановых путей и достоверность определения фактического положения элементов.

Геодезическая съемка подкрановых путей должна производиться при сдаче подкрановых путей в эксплуатацию, а в последующем периодически, в зависимости от степени неравномерности осадок фундаментов, для выполнения рихтовки подкрановых путей.

Геодезическая съемка подкрановых путей включает следующие измерения:

- нивелирование подкрановых рельсов;
- определение планового положения подкрановых рельсов;
- измерения смещения рельса с оси подкрановой балки и расстояния от грани колонны до оси рельсов;
- измерение пролетов подкранового пути и мостовых кранов.

Нивелирование подкрановых рельсов производится нивелиром Н-3. Инструмент устанавливается на тормозной площадке подкрановых путей. Рейка устанавливается на головку рельса против середины каждой колонны при шестиметровом шаге колонн и дополнительно между колоннами при шаге колонн 12 м.

При длине зала свыше 100 м передача отметок с одного ряда на другой должна производиться через каждые 70 - 100 м. Навязка в полигонах не должна превышать ± 3

мм.

Профиль подкранового пути строится в абсолютных отметках, а если невозможно передать отметку на подкрановые пути от реперов промплощадки, то в условных отметках.

Определение положения рельсов в плане производится теодолитом с увеличением не менее 25^{\times} и шаблоном со шкалой как показано на рисунке.

Теодолит устанавливается на штативе над головкой рельса в одном конце зала, ориентируется на визирную марку, установленную над головкой рельса с погрешностью 1 - 2 мм в другом конце зала, после чего делаются отсчеты с погрешностью до 1 мм по шаблону, надеваемому на головку рельса против середины каждой колонны. Теодолит при этом центрируется над головкой рельса приблизительно с погрешностью 1 - 2 см.

При съемке подкрановых путей большой протяженности должен применяться способ последовательных створов. В этом случае съемка второго, третьего и т.д. створа продолжается с точки, бывшей предпоследней в предыдущем створе.

Рис. 1 - Приспособление для плановой съемки подкранового пути: 1 – рельс; 2 – шаблон со шкалой; 3 – деления шкалы 10x10 мм; 4 – знак шкалы; 5 – визирная марка.

Измерение пролетов подкранового пути и мостовых кранов производится стальной рулеткой с постоянным натяжением 70 Н при пролете до 30 м и 100 Н при большем пролете. Натяжение обеспечивается динамометром. Для удобства измерения один конец рулетки вкладывается в зажим-упор. Измерение смещения рельса с оси подкрановой балки и расстояния от грани колонны до оси рельса измеряется с помощью линейки с погрешностью до 1 мм.

Построение взаимного положения колонн, балок и рельсов приведено на рисунке 2.

Для составления проекта рихтовки подкрановых путей должны быть измерены расстояния от наиболее выступающих боковых частей крана до граней колонн или стен, а также от самой высокой точки крана до нижнего пояса ферм или предметов, прикрепленных к фермам.

Проект рихтовки подкрановых путей должен разрабатываться с учетом существующих допусков отклонений конструкций подкрановых путей при эксплуатации.

При отсутствии наблюдений за осадкой фундаментов по деформации подкрановых путей может быть установлена степень неравномерности осадок фундаментов главного корпуса. По профилю подкрановых путей и его изменению со временем может быть установлен очаг неравномерных осадок, а по изменению планового положения - деформация каркаса здания.

а)

б)

в)

г)

Условные обозначения

- — — — — положение оси подкрановой балки;
- — — — — — положение оси рельса ряда А;
- × — — — — — положение оси рельса ряда Б;
- □ — — — — — положение граней колонн, уменьшенное на 800 мм.

Рисунок 2 - Детальная плано-высотная геодезическая съемка подкранового пути: а – положение рельсов, балок и граней колонн ряда Б; б – совместное плановое положение осей рельсов рядов А и Б; в - положение рельсов, балок и граней колонн ряда А; г – профиль подкранового пути.

Список литературы:

1. Ганшин В.Н., Репалов И.М. Геодезические работы при строительстве и эксплуатации подкрановых путей. М.: Недра, 1980. - 256 с.
2. Донских И.Е. Створный метод измерения смещений сооружений. М.: Недра, 1974. - 386 с.

3. Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформации зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций СО 153-34.21.322-2003 (Докипедия: Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформации зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций СО 153-34.21.322-2003).

ВИДЫ ДОКОТЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Куанышбаев Адилжан Болатович – старший преподаватель, магистр технических наук
Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова,
Республика Казахстан, г. Караганда.

Аннотация

Рассматриваются различные способы обработки питательной воды и нормы качества обработанной воды. Изложен выбор и расчет системы водоподготовки.

Ключевые слова

Паровые и водогрейные котлы, водоподготовка и водоочистка, фильтрация, умягчение.

Котельные естественно бывают самыми разными так же, как и котлы. Есть водогрейные, есть паровые. Для каждого вида котельных будут свои особенности в составлении системы умягчения. Кому то будет достаточно электромагнитного умягчителя воды типа АкваЩит, а кому то придется разрабатывать целый комплекс фильтров, начиная от механической очистки воды.

В работе котельных установок самыми большими проблемами являются накипь, известковый налет и коррозия. Все вместе ведет к массовым потерям теплопередачи и сильному перегреву оборудования. Качество производимого пара будет падать, так же как и качество нагрева воды. КПД котлов также пойдет на спад, а энерго затраты вырастут как минимум в два раза.

Для котельных удаление накипи чревато отрицательными последствиями. Проводить его нужно строго по графику, день в день и в обязательном порядке следить, чтобы слой накипи на стенках не превышал 0,5 мм. Накипь на водогрейных поверхностях и нагревательных элементах образуется в результате нагрева жесткой воды. Излишек солей кальция и магния при нагреве преобразуется в практически нерастворимый осадок и оседает на водогрейных поверхностях. Удалить его потом, становится тем сложнее, чем дольше оборудование будет работать с повышенной жесткостью воды без постоянных очисток.

У жесткой воды кроме образования накипи, есть такой недостаток, как плохая растворимость любого моющего средства. Для котельной это конечно не недостаток, но вот для быта очень даже.

Для котельной страшнее накипи нет ничего. Она может привести к взрыву котла, появлению свищей внутри труб. В общем, от накипи может серьезно пострадать котельное оборудование и восстановить его бывает чаще всего невозможно. В результате приходится менять. Стоит же котельное оборудование очень дорого [1. 138 с].

Водоподготовка котельных установок. По началу, накипь выглядит, как легкий известковый налет. Увеличение расходов топлива проявляет себя сразу. Т.к. даже слабый слой накипи плохо пропускает тепло. Если в котельной есть электрический

теплообменник, то с накоплением накипи, он может начать самостоятельно отключаться, с целью защитить себя и систему от перегрева.

Если такой системы нет, и котельная работает по старинке с топливом, без системы предохранения от перегрева, то существует очень большой риск пропустить момент образования критического слоя накипи. И когда накипь уже перейдет в стадию плотного известкового камня, удалить его будет очень сложно. Но кроме этого, она полностью нарушает рабочий режим котла. Тепло совершенно перестает передаваться в воду, поверхность котла начинает вариться в собственном тепле. Перегрузки идут невероятные, ведь расход топлива растет, и все тепло принимает в себя поверхность. Естественно, результатом такой работы будет взрыв котла или его трещина. Поверхности, даже самые крепкие, закаленные, не выносят таких температур и начинают резко терять свои прочностные характеристики.

Проблема удаления накипи состоит не только в его своевременности. Популярность водоподготовки котельных установок, конечно, заложена в проблемах с постоянным удалением, но есть еще такое понятие, как срок эксплуатации. Постоянные чистки от накипи неизменно его сокращают. Невозможно проводить химическую чистку от накипи или еще того хуже механическую, не оставляя после себя следов на поверхностях [1. 124 с, 2. 65 с]..

Система водоподготовки котельной. Три решетки, установленные в механической системе водоподготовки котельной постепенно отфильтровывают разношерстные примеси. Сперва самые крупные предметы, потом примеси среднего размера и в конце, совсем мелкие частицы. Со временем фильтр забивается и требует промывки. Никаких специальных веществ для этого не требуется. Промывается он с помощью обычной воды, текущей в обратном направлении от очистки.

Если вода отличается высокой мутностью, цветностью и запахом, то в качестве вспомогательного оборудования в системе водоподготовки котельной могут использовать сорбционные фильтры. Там основу всего составляет активированный уголь или кварцевый песок, иногда это может быть сочетание того и другого. Проходя через эти фильтры, из воды устраняют все мелкие примеси, которые приводят к неприятному запаху и мутности.

Рис.1. Система водоподготовки котельной

После такой очистки вода имеет прозрачный вид и не пахнет. Далее идет все еще дополнительная система водоподготовки и водоочистки, которая призвана взять на

себя первый удар грязи. Кроме механических включений в воде могут содержаться бактерии, вредоносные вирусы, а также кремниевые и железистые включения. Железо дает воде желтый цвет и характерный запах. От таких примесей воду обязательно следует избавлять.

Для устранения железистых соединений используют обезжелезиватели. Они тоже могут реагентными и безреагентными. Самой старой системой водоподготовки котельной считается обезжелезиватель. Основу его составляет зеленый марганцевый песок. Он очень хорошо отфильтровывает любые соединения железа. Если в воде есть немного примесей кремния, то песок работает еще лучше. Забивается такой фильтр, как и все другие фильтры через время. Восстанавливают его все той же промывкой, только не обычной водой, а раствором перманганата калия.

Другой вариант обезжелезивателя использует в своей работе кислород, в качестве окислителя. Новых веществ при этом не образуется, а железо окислившись, вымывается из установки.

После обезжелезивания наступает черед дезинфекции или обеззараживания. Здесь могут использоваться различные дозаторы для химической очистки воды. Химическое умягчение воды на сегодня самое дешевое, для котельных оно не совсем подходит, т.к. качественные реагенты для такого умягчения сегодня найти проблематично. Найти именно качественные, чтобы не оставляли осадка на поверхностях. Но при том же умягчении воды в бассейне дозирование очень часто применяют. В воду добавляют хлор, натрий-хлор, фосфор и другие вещества, способные обеззаразить воду. Еще один вариант подобного дезинфектора – озонатор. В этом случае в воду добавляется жидкий озон, который является экологически безопасным, только нужно дождаться полного испарения кислорода с поверхности воды.

После того, как воду дезинфицировали, в ней осталась только излишняя жесткость воды. Здесь система водоподготовки котельной начинает этап умягчения. В котельной могут использовать самые разные система водоподготовки воды, даже обратный осмос или нанофильтрацию. Такое высокое качество воды остро необходимо для создания качественного пара в котельных. Поэтому там не только делают практически стопроцентную очистку воды, они еще дополнительно и деаэрацию устраивают, чтобы убрать из воды, растворенные в ней газы.

Влияние на воду проявляет себя в изменении формы кристаллов солей жесткости. Из плоских прямоугольников, которые удобно прилипают к поверхностям оборудования, соли жесткости превращаются в иголки, которые отлично чистят старую накипь, и не прилипают к поверхностям. Такая двойная работа очень помогает в работе котельной, значительно сокращает расходы на удаление старой накипи.

Правда при использовании электромагнитного прибора, обязательно его нужно монтировать на чистый отрезок трубы, иначе работать прибор не будет. Кроме электромагнитного прибора, в системе водоподготовки котельной могут использовать обратный осмос и ионообменную установку. Обратный осмос довольно дорогое удовольствие. Относится к фильтрам тонкой очистки и гарантирует практически стопроцентную очистку.

Ионный обмен предназначен непосредственно для умягчения воды. Основу составляет смола, обогащенная натрием. При контакте с жесткой водой натрий и соли жесткости меняются местами [2. 265 с., 3. 23 с].

В заключений данной темы хочется отметить, что любая остановка системы и простой приведут к лишним и немалым затратам. Предприятие не будет работать, и значит, будет недополучать прибыль. К тому же будет тратиться много времени на механическую чистку и промывки. Вот и получается, что отсутствие докотловой

обработки воды весьма негативно сказывается на бюджете котельной.

Список литературы:

1. Кострикин Ю.М., Мещерский Н.А., Коровина О.В. Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления: Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1990.-254с.
2. Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по котельным установкам малой производительности. -М.: Энергоатомиздат, 1989.-488с.
3. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Утвержден Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358.

ЭКСПЕРТИЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ПАРОВЫХ КОТЛОВ НЕРАЗРУШАЮЩИМ КОНТРОЛЕМ

Куанышбаев Адилжан Болатович – старший преподаватель, магистр технических наук.
Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова,
Республика Казахстан, г. Караганда

Аннотация

При эксплуатации всех видов паровых и энергетических котлов экспертиза промышленной безопасности является неотъемлемой частью безопасной и безотказной работы.

Ключевые слова

Экспертиза, котлы, диагностика, безопасность.

Экспертиза промышленной безопасности котлов позволяет оценить их соответствие действующим нормативным требованиям и минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций, когда тех. регламентом не установлена иная форма оценки. Для этого требуется наличие соответствующего аттестата, выданного Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК и выезд на объект экспертов, аттестованных в соответствии правилами. Данную деятельность проводят специализированные организации со штатными экспертами, аттестованными по новым требованиям и сертифицированной испытательной лабораторией, оснащенной современным измерительным оборудованием и приборами. Минимизировать риски позволит осуществление проверки рабочего оборудования с истекающим эксплуатационным сроком, а также уточнение сроков действия текущих экспертиз промышленной безопасности. Чтобы сэкономить финансовые и временные затраты, следует заранее осуществить экспертизу промышленной безопасности для котлов, у которых завершается срок ее первичного или очередного проведения.

Экспертиза котельного оборудования включает в себя:

- проверку котельного оборудования;
- оценку работоспособности оборудования;
- тщательное изучение поломок;
- оценку износа;
- диагностирование котельного оборудования;
- изучение помещения, где находится котельное оборудование;
- изучение соответствующей документации.
- паровые котлы;
- водогрейные котлы;

- трубопроводы горячей воды;
- трубопроводы холодной воды;
- трубопроводы пара;
- резервуаров, которые работают под давлением.
- системы потребления газа;
- работа автоматики;
- устройства защиты трубопроводов;
- безопасность эксплуатации компрессоров;
- качество работы насосов;
- качество работы турбин;
- состояние измерительных приборов.

Котлы, эксплуатирующиеся юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и являющиеся опасными производственными объектами (далее - ОПО) согласно статье 70, 71 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, подлежат экспертизе промышленной безопасности (далее-ЭПБ), проведение которой регламентируется Законом РК «О гражданской защите» в части промышленной безопасности.

В соответствии с данными правилами котлы в зависимости от своего типа и предназначения подразделяются на те, которым требуется проведение экспертизы технической безопасности, и те, которые ей не подлежат [1. 124 с].

Таблица 1 Отличия котлов для экспертизы

Котлы, подлежащие ЭПБ	Котлы, не подлежащие ЭПБ
<p>Котел функционирует под давлением свыше 0,07 МПа, что обуславливает наличие:</p> <ul style="list-style-type: none"> -пара, газа в различных состояниях; -воды с температурой выше 115°C; -прочие жидкие вещества с температурой, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа. 	<ul style="list-style-type: none"> -объем парового и водяного пространства составляет 0,001 м³ и менее, производящих рабочее давление (МПа) на объем не превышающее 0,002 м³; -электрические котлы вместимостью не более 0,025 м³.
Тип и предназначение	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Паровые, включая котлы-бойлеры, автономные пароперегреватели и экономайзеры; 2. Водогрейные и пароводогрейные; 3. Паровые и водогрейные энерготехнологические котлы, включая содорегенерационные; 4. Паровые и водогрейные котлы-утилизаторы; 5. Для мобильных и транспортабельных установок; 6. Паровые и жидкостные, функционирующие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями; 7. Электрические. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Котлы, включая электрические, автономные пароперегреватели на морских и речных судах и других плавсредствах (исключая драги и плавучие буровые установки), а также на подводных объектах. 2. Входящие в состав вооружения и военной техники, обеспечивающей государственную оборону и безопасность, гражданскую и территориальную оборону, а также применяемые в ходе ликвидации инцидентов природного и техногенного характера, кроме оборудования общепромышленного назначения. 3. Железнодорожные отопительные и паровозные котлы.

	<p>4. Трубчатые печи и пароперегреватели, используемые предприятиями нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности;</p> <p>5. Теплоэнергетическое оборудование атомных электростанций и котлы, работающие с радиоактивной средой.</p> <p>6. Котельное оборудование из неметаллической гибкой (эластичной) оболочки.</p>
--	--

Попробуем разобраться в основных характеристиках и свойствах, влияющих на наличие опасных признаков котла, обуславливающих обязательное проведение экспертизы промышленной безопасности. В первую очередь необходимо сфокусироваться на давлении и температуре. Если давление ниже 0,07 МПа (0,7 бар. или 0,71 кг/см²) и температура теплоносителя ниже 115 °С, такой котел не относится к опасным и не требует проведения ЭПБ. Если давление превышает 0,07 МПа, температура теплоносителя более 115 °С и вызывает образование пара, такой котел опасен и подлежит ЭПБ. Например: Котел серии «ДКВР» обладает давлением 1,3 МПа, температурой пара 194 °С, что означает необходимость в экспертизе промышленной безопасности. Котел серии «Е» обладает давлением 0,8 МПа и температурой пара 174 °С, которые являются опасными и требуют осуществления ЭПБ. Котел Viessmann Vitomax обладает давлением 0,8 МПа и температурой воды 115 °С. Он не подлежит экспертным мероприятиям, поскольку, несмотря на высокое давление, он отличается низкой температурой воды, предотвращающей образование пара [2. 65 с].

Газопотребляющее оборудование котлов, подлежащее экспертизе в области промышленной безопасности делит оборудование на два вида: функционирующее под давлением и использующее природный газ в качестве топлива. В котлах присутствует сразу два этих признака опасности, поэтому их работа регулируется Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения. Газоиспользующее оборудование предполагает применение газовой горелки, которая функционирует на природном газе и требует осуществления ЭПБ в случаях, указанных в данных Требованиях. Это значит, что газовая горелка подлежит обязательному проведению экспертизы промышленной безопасности, независимо от котла. Сроки осуществления ЭПБ котлов определяется инспектором уполномоченного органа в области промышленной безопасности. Более частое ее осуществление требуется: по завершении расчетного эксплуатационного срока, а также при превышении нагрузочных циклов, установленных и указанных производителем в техническом паспорте исследуемого объекта; при отсутствии документов с данными об эксплуатационном сроке, когда по факту котел используется более 20 лет; завершение срока действия последней экспертизы; по требованию инспекционных органов. ЭПБ также требуется после работ по замене материалов в несущих конструкциях; после восстановительного ремонта котла из-за аварий и техногенных инцидентов. Пакет документов Подготовительный этап ЭПБ всегда подразумевает сбор исходной документации [3. 16 с].

При эксплуатации всех видов паровых и энергетических котлов экспертиза промышленной безопасности является неотъемлемой частью безопасной и безотказной работы не только самого оборудования, но всего опасного производственного объекта эксплуатирующего данный котел. Поэтому необходимо строго придерживаться правил и сроков технического освидетельствования эксплуатируемого объекта во избежание аварии влекущие за собой несчастные случаи.

Список литературы:

1. Баранов П.А. Эксплуатация и ремонт паровых и водогрейных котлов. М.: Академия, 2000. - 356 с.
2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением от 30 декабря 2014 года № 358.
3. РД 10-520-02 Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СЕДИМЕНТАЦИОННОГО ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ

Лыскова К.Ю. – студентка 1 курса магистратуры,
Вологодский государственный университет
Россия, г. Вологда

Аннотация

В Вологодском государственном университете разработана новая технология осветления и обесцвечивания природных вод - безреагентная электрокоагуляция. В данной работе рассматриваются методы управления разработанной технологией.

Ключевые слова

Экспресс-анализ, управление, безреагентная электрокоагуляция

Одним из основных методов очистки природных вод является коагуляция. Коагуляция – это процесс укрупнения частиц дисперсной фазы, инициируемый введением в воду определенных реагентов. Для того чтобы этот процесс был эффективным необходимо при дозировании реагентов и управлении ходом процесса учитывать большое количество факторов: температура, мутность и цветность исходной воды, правильный выбор вида коагулянта и вспомогательных реагентов, выбор дозы коагулянта и, главное, - дзета - потенциал взвеси (показатель, который характеризует её устойчивость). Однако, технологический контроль данного процесса в традиционных технологических схемах сооружений осуществляется устаревшими методами в лабораторных условиях.

Поэтому, подготовка питьевой воды с применением метода коагуляции, недостаточно надежна, что отрицательно сказывается на качестве очищенной воды. Следовательно, требуется создание новых методов, которые позволяют производить очистку воды до питьевого качества независимо от показателей цветности и мутности исходной воды, за счет полной автоматизации и введения системы гибкого управления процессами очистки воды.

Исследования, проведенные в Вологодском государственном университете, с использованием электрокинетических явлений в качестве самостоятельных методов очистки природных вод позволили разработать нанотехнологию – безреагентную электрокоагуляцию, которая создает возможность очистить воду до питьевого качества без применения химических реагентов. Безреагентная электрокоагуляция – это внешнее воздействие постоянного, слабого электрического поля на обрабатываемую воду, при котором происходит процесс коагуляции без применения реагентов. Процесс безреагентной электрокоагуляции можно наблюдать визуально, так как чётко

прослеживаются четыре классических стадии коагуляции: помутнение воды, образование мелких хлопьев, образование крупных хлопьев, начало оседания хлопьев [1].

Процесс безреагентной электрокоагуляции можно разделить на 2 этапа.

1 этап - уменьшение агрегативной устойчивости взвеси. Основным показателем, характеризующим устойчивость взвеси в воде, является дзета-потенциал

2 этап – хлопьеобразование и осаждение взвеси.

Гранулометрический состав взвеси можно определить с помощью седиментационного анализа. Для получения данных о гранулометрическом составе взвеси можно использовать автоматические приборы, разработанные в Вологодском государственном университете. Проведение седиментационного анализа может осуществляться двумя новыми экспресс-методами, позволяющими получать точные результаты за короткие промежутки времени – электровесовым и оптическим [2].

Электровесовой метод заключается в проведении анализа с помощью торсионных весов при наложении на исследуемую среду постоянного электрического поля.

Второй метод, называемый оптическим, заключается в просвечивании пробы воды источником света и в фиксации фотоприемниками силы света, прошедшего через слой воды и отраженного частицами взвеси. Оптический метод является наиболее быстрым (от 1 до 3-х минут).

Электровесовой метод является более точным, чем оптический, к тому же он позволит параллельно получать точные данные о мутности, что немаловажно для контроля эффективности очистки воды. Следовательно, седиментационный анализ необходимо проводить электровесовым методом.

Так как электровесовой метод является экспресс-методом, а именно позволяет за относительно короткий промежуток времени осуществлять анализ гранулометрического состава взвеси, то существует возможность использовать его для управления процессом безреагентной электрокоагуляции.

Список литературы

1. Пат. 2618076 Российская Федерация, МПК С 02 F1/463. Способ осветления и обесцвечивания природных вод и устройство для его осуществления / С.М. Чудновский, Г.А. Тихановская, Л.М. Воропай, О.И. Лихачева, А.В. Иванова, С.В. Лаптев, К.Ю. Митрофанова (Лыскова), А.Р. Труфанов; - № 2016113796; заявл. 11.04.2016; опубл. 2.05.2017. – Б.и.- 2017.- №13.

2. Чудновский, С.М. Приборы и средства контроля за природной средой: учебное пособие /С.М. Чудновский, О.И.Лихачева; Министерство образования и науки РФ; Вологодский государственный университет – Вологда: ВоГУ,2015.-151 с.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ПОВЕРКИ КОНЦЕВЫХ МЕР ДЛИНЫ НА КОМПАРАТОРЕ УКМ 100

Степанов С. Н.- доцент, к.т.н.

Степанов С.С.- ассистент.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Россия, г. Санкт-Петербург

Научный консультант - Видинеева Н. Ю преподаватель кафедры №11,

Военная академия связи им. С.М. Буденного.

Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

Рассмотрены вопросы связанные с определением погрешности поверки концевых мер длины на компаратор УКМ 100. Предложена новая методика поверки компаратора основанная, на международном опыте поверки аналогичных приборов. Представлены результаты, полученные при поверке по международной методике «Calibration of Gauge Block Comparators», применяемой всеми ведущими производителями компараторов для аттестации концевых мер длины.

Ключевые слова

Концевые меры, поверка, погрешность, компаратор, методика.

Основой обеспечения единства линейных измерений являются плоскопараллельные концевые меры длины (КМД). Концевая плоскопараллельная мера длины представляет собой металлический брусок, у которого есть две строго параллельные плоскости и определенный размер между ними. Своевременная и точная аттестация концевых мер длины обеспечивает высокоточные измерения на производстве.

Рис. 1 Компаратор УКМ 100

Концевые меры предназначены для использования в качестве: рабочих мер для регулировки и настройки показывающих измерительных приборов и для непосредственного измерения линейных размеров промышленных изделий; образцовых мер для передачи размера единицы длины от первичного эталона

концевым мерам меньшей точности и для поверки и градуировки измерительных приборов.

Концевые меры выпускают наборами. На каждый набор выдается свидетельство о государственной поверке с указанием действительного значения длины каждой концевой меры. Свидетельство может быть использовано для введения поправки в результат измерения.

Для обеспечения правильной передачи размера единиц физических величин во всех звеньях метрологической цепи установлен определенный порядок, который отражен в поверочных схемах. Поверочная схема [2] представляет собой документ, устанавливающий метрологическое сопоставление эталонов и порядок передачи размера единицы физической величины эталонам и рабочим средствам измерения.

На концевые меры длины распространяется Государственная поверочная схема по ГОСТ Р 8.763-2011 часть 3, в которой для рабочих эталонов установлены с 1-го по 4-й разряды. Точность эталонов по разрядам определяют значения δ - доверительные границы абсолютных погрешностей при доверительной вероятности 0,99 ($\pm 3 \sigma$). В тоже время методики поверки концевых мер длины и других эталонов не предусматривают расчета σ . Кроме того, точность передачи размера эталона от разряда к разряду определяет значение δ , определение которой в стандарте отсутствует. В результате у метрологов, разработчиков и производителей эталонных приборов и поверителей нет единого понимания и применения поверочной схемы и вновь создаваемых эталонных средств измерений.

Проблема однозначного понимания поверочной схемы усугубляется активным введением в стране стандартов, посвящённых расчету неопределенности измерений и калибровки [1, 3] без всякого методического обеспечения. В связи с сложившимся положением было проведено исследование точности отечественного компаратора для поверки концевых мер длины УКМ-100 по международной методике «Calibration of Gauge Block Comparators», применяемой всеми ведущими производителями компараторов для аттестации концевых мер длины.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

Методика описывает процесс калибровки компаратора при измерении срединной длинны и плоскопараллельности аттестуемой меры.

Методика предназначена для компараторов для калибровки концевых мер длиной до 100 мм методом сравнения, контактными методами и только с применением двух преобразователей, контактирующих с мерой с противоположных сторон. Установка УКМ-100 полностью соответствует указанным условиям.

Перед выполнением калибровки установка прошла полную подготовку и проверку на точность по методике поверки МП УКМ100.01. В соответствии с международной методикой для проведения калибровки были составлены следующие пары мер 1-го разряда:

Таблица 1. Номинальные значения парных мер

Номер пары	Номинальная длина, мм	
	А	В
1	1,0	1,0
2	1,0	1,01
3	1,0	1,005
4	10,0	10,0
5	100,0	100,0

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сравнение срединных длин мер

Меры укладывались по парам в гнезда кассеты и выполнялось по пять сравнительных измерений срединных длин всех пяти пар. Затем серия измерений повторялась, после того как положение мер А и В в кассете менялось. Для каждой серии измерений были рассчитаны средние значения и стандартные отклонения (10 значений).

Измерение плоскопараллельности

Мера 1,01 мм укладывалась в гнездо поверяемой меры и проводились серии из пяти измерений от срединной длины меры в углы А, В, D, Е по схеме, показанной на Рис. 2.

Четыре измерительные серии были повторены, после поворота меры в гнезде кассеты на 180 в горизонтальной плоскости. Были рассчитаны средние значения и стандартные отклонения для каждой из восьми серий.

Оценка результатов

Оценка результатов калибровки компаратора зависит от того, какие концевые меры по точности должны калиброваться с помощью компаратора. В методике рассмотрены критерии приемки из условия, что компаратор применяется для калибровки мер с расширенной неопределенностью измерений, равной $0,05 + 0,5L$ при $k=2$, что соответствует концевым мерам 2-го разряда.

При этих условиях установлены следующие критерии:

- стандартные отклонения не должны превышать 0,015мкм.
- максимальные отклонения средних значений и наибольших отклонений от плоскопараллельности от значений эталонных мер не должны превышать 0,03 мкм.

Рис. 2 Схема измерений при определении погрешности корпуса.

В заключении хотелось бы добавить, что проведенные исследования показали, компаратор УКМ 100 по своим точностным характеристикам на основании калибровки соответствует компараторам для поверки концевых мер длины 2-го разряда. Калибровка, как метод оценки точностных возможностей эталонных прибора является более гибким и определенным методом, чем применение поверочной схемы.

Список литературы:

1. ГОСТ Р 8.879-2014 «Методика калибровки средств измерений». Общие требования к содержанию и изложению. М.: Изд-во. ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 2015.
2. ГОСТ 8.420-2002 «Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности». М.: Изд-во ИПК Издательство стандартов, 2002.
3. Методические указания по внедрению ГОСТ Р 8.879-2014 «ГСИ. Методика калибровки средств измерений». Основные требования к содержанию и изложению. М.: Изд-во. ФГУП «ВНИИМС», 2017.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Усик А.А.– магистрант,
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева,
Россия, г. Красноярск

Аннотация

Приведены магистерские направления программ к профессиональной технологической готовности выпускников вуза и к организации такой подготовки. На примере информационной поддержки и моделирования системы управления для проведения испытаний по разрядке аккумуляторной батареи по освоению дисциплины автоматизированное проектирование систем управления ракетно-космической техники.

Ключевые слова

Организация практических занятий, базовые промышленные предприятия, система управления, аккумуляторная батарея, черный ящик, SimInTech.

Сибирский государственный технологический университет науки и технологий (СибГУ) является опорным университетом Красноярского края, обеспечивает тесную связь между образовательным учреждением и базовыми промышленными предприятиями края, такими как АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», АО «Красмаш», АО «КБ «Искра».

На кафедре систем автоматического управления (САУ) СибГУ по дисциплине автоматизированное проектирование систем управления ракетно-космической техники осуществляется обучение студентов следующим направлениям подготовки: 24.04.02 Системы управления движением и навигация. Квалификация магистр. Магистерские программы «Электроэнергетические комплексы космических аппаратов» и «Конструкторско-технологическое обеспечение разработки, изготовления, испытаний и эксплуатации систем управления ракетно-космической техники». Образовательные учреждения, реализующие основные технологические образовательные программы профессионального образования, для всех дисциплин профессионального цикла и всех практик должны иметь современные лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием для подготовки студентов.

Проектирование системы как комплексный процесс, включающий в себя различные аспекты, связанные с общими вопросами проектирования электронной аппаратуры, а также с технологией изготовления отдельных элементов схемы.

Студенты кафедры САУ при выполнении практических работ по технологическим дисциплинам получают задание спроектировать рабочую схему любого объекта, бытовую технику, устройство для испытаний – как в нашем случае или любой другой объект. Выполнение такого задания рассмотрим на примере испытаний процесса разрядки аккумуляторной батареи (АКБ). Цель работы – информационная поддержка и создание автоматизированной системы испытаний модели аккумуляторной батареи в среде математического моделирования SimInTech. Идеальной аккумуляторной батареи до сих пор не существует — в различных областях для каждого своего случая сложилась определенная специфика применения источников питания, а также технологические предпочтения. Сейчас хорошо известны все преимущества и недостатки каждой из подгруппы аккумуляторов.

Для проектирования системы управления (СУ) в программе ERwin Process Modeler, она разбивается на блоки СУ внутри большого блока, называемого «черным ящиком». Ряд действий, необходимых для понижения заряда АКБ с момента полной зарядки:

1. Отключение от сети;
2. Подключение к установке, которой будет передаваться заряд от АКБ;
3. Включение режима «Разряд», включающий таймер и датчик температуры;
4. Далее АКБ отдает свой заряд в результате чего, повышается его температура;
5. После полного процесса разрядки АКБ останавливаются датчик температуры и таймер.

На рисунке 1 представлена предварительная схема в виде «черного ящика», где учтены все процессы и внешние возмущения.

Рис. 1 «Черный ящик», Слева располагаются входы, справа – выходы, снизу – механизмы исполнения.

На рисунке 2 изображены три основных блока СУ: «Разряд АКБ», «Термо.процесс», «Заряд другого объекта».

Рис.2 Основные блоки СУ.

На рисунке 3 изображено схемное окно конечной схемы.

Рис.3 Схемное окно конечной схемы.

Для выполнения требований ФГОС в СибГУ на кафедре САУ имеется все необходимое оборудование, приборы, устройства и комплектующие элементы. Определим необходимые измерительные устройства. Для контроля температуры используем термометр, датчик которого установлен вне аккумуляторной батареи, а его показания выводятся на стрелочной панели на табло. Также используется таймер, датчик которого находится вне АКБ, а показания выводятся – на табло возле показаний температуры. Исполнительные устройства: кнопки подачи питания и остановки работы.

С течением времени аккумуляторная батарея разряжается, ее напряжение падает, в момент 18000 сек. происходит резкое падение напряжения. Температура аккумуляторной батареи наоборот растет, и к концу процесса разряда достигает 36 °С.

Обучившись моделированию, во время практических занятий по автоматизированному проектированию систем управления ракетно-космической техники, в дальнейшем, студенты могут использовать приобретенные навыки при выполнении научно-исследовательских работ, дипломных проектов, разработки конструкторской и технологической документации на производстве.

Специалисты, обладающие широким спектром компетенций и опытом, необходимым для качественной реализации высокотехнологичных проектов по автоматизированному проектированию систем управления ракетно-космической техники будут способствовать ускорению научно-технического прогресса в области космических технологий, созданию электронной аппаратуры для ракетно-космической техники будущего поколения.

Список литературы:

1. Усик А.А. Организация обучения студентов изготовлению деталей на 3d-принтере на занятиях по технологии // МОЛОДЕЖЬ И НАУКА XXI ВЕКА / Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 2015. - с 461.

ЭКОНОМИКА

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Аветисянц Ю.А.

студентка финансово-экономического факультета
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»

Россия, г. Владикавказ

Гергиев И.Э.

к.э.н., старший научный сотрудник

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,

Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России отечественные компании в своем развитии активно используют различные информационно-коммуникационные технологии для повышения своей эффективности. Очередной виток эволюции может изменить облик современной компании не меньше, чем переход от арифмометра к компьютеру. Это – цифровая трансформация бизнеса.

Ключевые слова

Цифровизация, трансформация бизнеса, рыночно-трансформационная экономика, информационно-коммуникационные технологии, цифровые компании, конкурентное преимущество.

Постепенно информационные технологии перестают «обслуживать» бизнес. Роль исполнителей не устраивает новое поколение ИТ-директоров - они хотят сами ставить задачи, ведя бизнес совместно с акционерами. Но одних амбиций недостаточно, как недостаточно одного умения СІО (т.е. директор по информационным технологиям (СІО англ. Chief Information Officer)) объяснять совету директоров, для чего нужна новая информационная система.

Все крупные компании давно внедрили все необходимые ИТ-решения. Во многих корпорациях как зарубежных, так и в отечественных без них уже невозможен сам бизнес: автоматизировано все, что нужно, и поэтому простое улучшение инфраструктуры не даст заметного конкурентного преимущества.

За последние годы в мире «взлетели» бизнесы, в которых акционер не задает вопросы СІО [1]:

«Объясните, за что я плачу»;

«Когда я начну получать прибыль от новой системы».

Наоборот, сами бизнесы целиком построены на ИТ, и это изменило принципы их работы, а также связи и процессы внутри компаний.

В настоящее время мир переживает цифровую трансформацию – развиваются технологии дополненной реальности, интернета вещей, трехмерной печати и так далее. В ближайшие 5–10 лет, на наш взгляд, она станет признаком, отличающим лидеров от проигравших.

Например, чем отличается Uber от любой «Службы городского такси», а Airbnb от Hilton? Ответ – цифровыми моделями бизнеса, благодаря которым они получили колоссальные конкурентные преимущества. Новые сервисы за несколько лет захватили старые, устоявшиеся рынки, поставив под угрозу благополучие местных китов и акул.

Если бы они шли традиционным путем, им потребовались бы колоссальные капитальные вложения. Но цифровизация позволила обойтись без них.

«Alibaba, самый крупный ритейлер, не имеет складов. Uber, крупнейший в мире сервис такси, не владеет парком машин. Airbnb, крупнейший оператор жилья в аренду, вообще не владеет недвижимостью. Facebook, самый популярный медиа-ресурс, не создает контент. Происходит что-то интересное», – отмечает в авторитетном издании TechCrunch американский эксперт Том Гудвин [2].

Это совершенно не значит, что цифровая компания не должна обладать средствами производства – она просто не обязана строить вокруг них свои процессы. И, хотя среди исследователей еще нет единого мнения, что такое цифровая модель бизнеса, зато есть понимание общих свойств компаний нового типа.

В частности, их перечислил председатель правления IBS Сергей Мацоцкий, выступая на CNews FORUM 2015 [3]. В основе цифровой модели, по его мнению, лежат онлайн-технологии ведения бизнеса, аналитика реального времени, использование всех возможных источников данных, персонализация и социальные технологии (рисунок 1).

Рис. 1 Цифровая модель бизнеса

Внутренние процессы в цифровых компаниях характеризуются повсеместным доступом к информации и аналитике, активным сбором внешних данных, свободным взаимодействием сотрудников внутри компании и ориентированностью на потребности клиентов. Внешние процессы связаны с удаленным взаимодействием с клиентом по электронным каналам. И все они завязаны на информационные потоки. «Данные, данные и еще раз данные – о людях, об их поведении, о тенденциях – вот что цифровые компании заложили в основу своей бизнес- модели. Умение аккумулировать огромные объемы информации и работать с ними позволяет компаниям доминировать в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России.

Роль ИТ в такой компании завязана не на обслуживание бизнес-процессов, а на создание единой экосистемы, охватывающей всю корпоративную информацию. Зачастую проще создать такую цифровую платформу с нуля, чем трансформировать существующую ИТ-инфраструктуру предприятия в условиях работающих старых процессов – и это привело к расширению штатов и функциональных обязанностей ИТ-подразделений компаний.

Одно из главных требований в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России к ИТ-экосистеме цифровой компании – обеспечение гибкости, быстрой реакции на запросы рынка. Сегодня главным каналом продаж могут быть мобильные устройства, завтра – носимые гаджеты, послезавтра – беспилотники, и так далее. Конкурентное преимущество заключается в скорости переключения на новые каналы, поэтому их реализация не должна превращаться в «ИТ-проект». Цифровая компания постоянно меняется.

Требования к цифровой трансформации компаний исходят от бизнес-подразделений, а не от ИТ, как нам видится это положительная тенденция. В ряде компаний даже появилась новая должность – Chief Digital Officer (CDO) – Директор по цифровым технологиям [2]. Этот человек отвечает за стратегию цифровой трансформации и за цифровые активы компании, а это на наш взгляд гораздо шире, чем ИТ.

Драйверами цифровых изменений в современном бизнесе стали технологии, освоенные бизнесом за последнее десятилетие. IDC классифицирует их совокупность как «третью платформу», которая определит лицо ИТ в ближайшие годы. Это мобильные технологии, социальные медиа, аналитика больших данных и облачные сервисы [3].

Уже достаточно хорошо известны возможности, предоставляемые бизнесу «третьей платформой». В частности, мобильность дает удаленным работникам доступ ко всем необходимым ресурсам компании, социальные сети дают возможности гибкого реагирования на потребности клиентов, большие данные предоставляют бесценную аналитику, облака позволяют гибко управлять потребностями в ИТ.

Например, «Третья платформа» определяет развитие ИКТ и в России. Так, по мнению ведущего эксперта управления СТИ «Газпром автоматизации» Вадима Тарасевича [2], среди глобальных технологических тенденций на российский бизнес наибольшее влияние окажут, вероятнее всего, мобильные технологии, облака, «умные» города, новые технологии в области безопасности и концепция BYOD (Bring your own devices), когда сотрудники компаний используют собственные устройства для решения производственных задач.

Как нам видится, цифровая трансформация не может быть мероприятием в рамках департамента ИТ. Она требует инициативы и управления со стороны топ-менеджмента бизнеса. От того, насколько активно руководство вовлечено в цифровую трансформацию, зависит ее успех. Активное внедрение современных информационных технологий во все процессы является вторым основным требованием к трансформации. Эти параметры говорят об уровне цифровой зрелости.

Таким образом, в условиях повсеместной цифровизации экономики традиционному бизнесу без технологий «третьей платформы» уже не выжить вне зависимости от того, собирается ли он самостоятельно разрабатывать ИТ-продукты, или по-прежнему будет пользоваться услугами ИТ-компаний.

Список литературы:

1. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. - LAP LAMBERT AcademicPublishingOmniScriptumGmbH&Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

2. Позмогов А.И., Гергиев И.Э., Каллагов Б.Р., Бекойти А.Г. Перспективы развития интегрированных корпоративных бизнес-структур в условиях неустойчивости социально-экономических систем. – М.: РУСАЙНС, 2018. – 244 с.

3. Сидакова Е.Р., Гергиев И.Э. Развитие и внедрение инноваций в агропромышленный комплекс России. Перспективы развития агропромышленного комплекса: отечественный и зарубежный опыт: сборник материалов Международной научно-практической конференции (30 ноября 2017 года), - Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

Вербова Е.С.– студент
Башкирский Государственный Аграрный Университет,
Россия, г. Уфа

Аннотация

В статье раскрывается сущность денежных потоков. Анализируются денежные потоки на примере предприятия АО «Башспирт». Приводятся решения по эффективному их использованию.

Ключевые слова

Управление, денежные потоки, экономика, чистый денежный поток, дефицит, сбалансированность, финансовый результат.

Процессы, происходящие в российской экономике в последние десятилетия, наглядно доказывают, что экономическая и социальная стабильность общества зависит от финансовой устойчивости предприятия. Одним из важнейших признаков финансовой устойчивости является способность предприятия генерировать денежные потоки. Наличие денег у предприятия определяет возможность его выживания и направления дальнейшего развития. Денежные средства – ограниченный ресурс, поэтому важным является создание на предприятиях механизма эффективного управления их денежными потоками. Цель такого управления – поддержание оптимального остатка денежных средств путем обеспечения сбалансированности их поступления и расходования.

Денежный поток – это совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью.

Одним из главных условий нормальной деятельности предприятия является обеспеченность денежными средствами, оценить которую позволяет анализ денежных потоков, основная задача анализа заключается в выявлении причин недостатка (избытка) денежных средств, определении источников их поступлений и направлений использования. Рассчитаем чистый денежный поток, который является важнейшим результатом финансовой деятельности в таблице 1.

Таблица 1 Чистый денежный поток АО «Башспирт»

Наименование показателя	Годы			Изменение
	2014 г.	2015 г.	2016г.	
Поступление денежных средств	5531641	7705778	8775925	3244284
Расходование денежных средств	5308598	7954470	8759125	3450527
Чистый денежный поток (ЧДП)	223043	-248692	16800	-206243

По итогам текущей деятельности АО «Башспирт» в 2016 году был получен положительный результирующий денежный поток, что свидетельствует в первую очередь о достатке собственных оборотных средств организации.

На основании данных бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств проанализируем движение денежных средств коэффициентным методом (таблица 2). Важный момент в использовании данного метода анализа - изучение динамики различных коэффициентов, позволяющее установить положительные и отрицательные тенденции, отражающие качество управления денежными потоками организации.

Таблица 2 - Анализ финансовых коэффициентов за 2014 - 2016 гг.

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Изменени е
Коэффициент текущей платежеспособности	1,04	0,97	1,00	-0,04
Коэффициент достаточности чистого денежного потока	0,15	-0,05	0,01	-0,14
Коэффициент эффективности денежных потоков	0,04	-0,03	0,01	-0,03
Коэффициент реинвестирования денежных потоков	-0,67	-4,54	0,02	0,69
Коэффициент рентабельности среднего остатка денежных средств	1,64	0,38	2,79	1,15
Коэффициент рентабельности положительного денежного потока	0,07	0,01	0,03	-0,04
Коэффициент рентабельности денежных затрат по текущей деятельности	0,21	0,13	0,14	-0,07
Коэффициент рентабельности оттока денежных средств	0,07	0,01	0,03	-0,04
Коэффициент обеспеченности денежными средствами	22,99	3,89	4,21	-18,78

Из таблицы 2 следует, что некоторые показатели уменьшились по сравнению с 2014 годом, такие как, коэффициент текущей платежеспособности, коэффициент достаточности чистого денежного потока, коэффициент эффективности денежных потоков, коэффициент обеспеченности денежными средствами, это говорит о невозможности организации за счет собственных средств погашать обязательства и о том, что чистый денежный поток текущего периода был недостаточным для увеличения стоимости внеоборотных активов и выплаты дивидендов,

Коэффициент реинвестирования денежных потоков в 2016 году увеличился на 0,69. Значение показателя увеличивается, это означает, что всё большая часть денежного потока остается свободной после реинвестирования и за счет нее может быть увеличен остаток денег. Коэффициенты рентабельности представляют собой положительные значения. Положительная рентабельность активов говорит о том, что предприятия эффективно применяет свои активы и получает выгоду.

Таким образом, денежных средств, полученных в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, достаточно для обеспечения платежей по текущим обязательствам, о чем свидетельствует положительное сальдо денежных потоков как в 2014, так и в 2016 году. Отрицательным моментом в движении денежных средств АО «Башспирт» является превышение оттока совокупных средств над притоком, а это является обязательным фактором для финансовой стабильности предприятия.

Оценив и проанализировав состояние денежных потоков предприятия, необходимо разработать и обосновать решения по эффективному их использованию. Для того, чтобы была хотя бы относительная стабильность, а не резкие перепады, попытаемся разработать комплекс мероприятий по эффективному использованию денежных средств и ускорению их оборачиваемости.

В первую очередь необходимо добиться сбалансированности объемов

положительного и отрицательного потоков денежных средств, поскольку и дефицит, и избыток денежных ресурсов отрицательно влияют на результаты хозяйственной деятельности.

Таблица 3 Мероприятия по сбалансированности в краткосрочном периоде

Мероприятия по ускорению привлечения денежных средств	Мероприятия по замедлению выплат денежных средств
Обеспечение частичной или полной предоплаты за продукцию, пользующуюся большим спросом на рынке	Увеличение по согласованности с поставщиками сроков предоставления предприятию товарного кредита
Увеличение размера ценовых скидок при реализации продукции за наличный расчет	Приобретение долгосрочных активов на условиях лизинга

Для достижения сбалансированности дефицитного денежного потока в краткосрочном периоде разрабатывают мероприятия по ускорению привлечения денежных средств и замедлению их выплат (таблица 3).

Поскольку данные мероприятия, повышая уровень абсолютной платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде, могут создать проблемы дефицитности денежных потоков в будущем, то параллельно должны быть разработаны меры по сбалансированности дефицитного денежного потока в долгосрочном периоде (таблица 2).

Таблица 4 Мероприятия по сбалансированности денежных потоков в долгосрочном периоде

Мероприятия по увеличению положительного денежного потока	Мероприятия по сокращению отрицательного денежного потока
Дополнительная эмиссия акций, облигаций	Снижение суммы постоянных издержек предприятия
Привлечение долгосрочных кредитов, стратегических инвесторов	Сокращение объема реальных инвестиций
Продажа части долгосрочных финансовых вложений	Сокращение объема финансовых инвестиций

Синхронизация денежных потоков должна быть направлена на устранение сезонных и циклических различий в формировании как положительных, так и отрицательных денежных потоков, а так же на оптимизацию средних остатков денежной наличности.

Заключительным этапом оптимизации управления является обеспечение условий максимизации чистого денежного потока предприятия, рост которого превышает уровень самофинансирования предприятия, снижение зависимости от внешних источников финансирования.

Увеличение суммы чистого денежного потока может быть обеспечено за счет следующих мероприятий:

- 1) снижения суммы постоянных издержек предприятия;
- 2) снижения уровня переменных издержек;
- 3) проведения эффективной налоговой политики;

- 4) использование метода ускоренной амортизации;
- 5) продажа неиспользуемых видов основных средств, нематериальных активов и запасов.

Список литературы:

1 Балкова П.П. Движение денежных средств – инструмент анализа финансового состояния предприятия [Текст]: П.П. Балкова // Производственный менеджмент: теория, методология, практика. –2015. –№ 2. –С.93-97.

2 Бычкова С.М. Методика анализа денежных средств и денежных потоков организации [Текст]: С.М. Бычкова, Д.Г. Бадмаева // Международный бухгалтерский учет, 2014. N 21. С. 23-29

3 Капранов Н.С. Управление денежными потоками с целью увеличения стоимости компании [Текст]: Н.С. Капранов //Аудит и финансовый анализ. - №3, 2010.

4 Косиняева, Н. С. Основные направления оптимизации денежных потоков [Электронный ресурс]: Н.С. Косиняева, А. А. Сидорин // Молодой ученый. - 2016.-№12.5. -С. 42-44. -URL <https://moluch.ru/archive/116/31676/> (дата обращения: 22.04.2018).

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Гозалишвили С.Г.- магистрант, 2 курс

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

В настоящее время в современных рыночных условиях каждая организация должна разрабатывать маркетинговую стратегию, так как потребности человека изменчивы, а ресурсы ограничены. Организация маркетинговой стратегии представляет собой сложную задачу в связи с тем, что при разработке маркетинговой стратегии необходимо учитывать состояние своей компании и требования внешней среды предприятия. Актуальность использования данной темы в том, что маркетинговая стратегия – мощный экономический инструмент для поддержания устойчивости и эффективности организации в современных рыночных условиях.

Ключевые слова

Маркетинг, стратегия, менеджмент, рынок, конкуренты, эффективность.

Одним из основных инструментов стратегического управления развитием организаций выступает маркетинговая стратегия. В последнее время российские и зарубежные ученые в области маркетинга все чаще в своих работах стали уделять внимание рассмотрению вопроса, касающегося определения сущности маркетинговой стратегии [1].

Маркетинг – это одновременно философия бизнеса и активный процесс. Маркетинг как активный процесс решает ряд задач, необходимых для четкого функционирования рыночной экономики.

Стратегический маркетинг – это анализ потребностей физических лиц и организаций. По мнению Ж.Ж. Ламбена, покупатель не столько нуждается в товаре, сколько желает решения проблемы, которое может обеспечить товар. Решение может быть обретоено с помощью различных технологий, которые сами по себе непрерывно меняются [3].

Роль стратегического маркетинга заключается в следующем – проследить эволюцию заданного рынка и выявлять различные существующие либо потенциальные рынки или их сегменты на основе анализа потребностей, нуждающихся в удовлетворении.

Существует множество классификаций по видам маркетинговой стратегии, предложенными различными авторами.

В теории и практике маркетинга важное место занимает матрица «товар-рынок» (модель Ансоффа).

Модель предназначена для разработки стратегий в зависимости от обновления рынка и товара. Исходным пунктом является расхождение между реальным и планируемым развитием предприятия. Это означает, что цели предприятия недостижимы с помощью прежних стратегий. Необходимо или скорректировать цели, или искать новые стратегические пути.

Матрица «товар – рынок» образует четыре поля, характеризующие положение фирмы в зависимости от сочетания двух факторов-развития и обновления рынка и товара:

1. фирма выступает на существующем рынке с существующим (старым) товаром;
2. фирма выступает на существующем рынке, но с новым товаром;
3. фирма выступает на новом рынке, но с существующим товаром;
4. фирма выступает на новом рынке с новым товаром.

В табл. 1 отображена матрица «товар-рынок».

Таблица 1. Матрица «товар-рынок»

	Существующий рынок	Новый рынок
Существующий (старый) товар	Глубокое проникновение на рынок	Разработка товара
Новый товар	Развитие рынка	Диверсификация

Стратегия глубокого проникновения на рынок рекомендуется, когда фирма работает с уже достаточно известным товаром на существующем рынке. Казалось бы, он уже освоен, у фирмы нет шансов на успех. Однако выход может быть найден в интенсификации товародвижения, т.е. в поиске новых более опытных и активных дистрибьюторов, совершенствовании каналов товародвижения, создании вертикальной маркетинговой системы (объединении производителя оптового и розничного продавцов в единый комплекс, под единым руководством, на основе взаимной выгоды).

Второе, что может помочь фирме – это активная реклама, разные формы стимулирования сбыта и продажи, сервисные мероприятия и другие способы воздействия на потребителя. Фирма может попытаться увеличить емкость рынка за счет снижения цен до уровня, приемлемого для широких масс потребителей. Должен сработать фактор ценовой эластичности спроса.

Стратегия разработки товара рекомендуется, когда фирма, выступая на старом, достаточно насыщенном рынке, осуществляет модернизацию товара, ориентируясь на

эффект морального старения товаров, имеющих у потребителей, и возникающее у них желание заменить старый товар новым. Появление нового товара с высокими качественными характеристиками часто вызывает дополнительный рост спроса. Однако необходимы поддерживающие маркетинговые мероприятия, в частности активная реклама, усиленные акции по продвижению товара, например организация выставок – продаж, презентаций товара и различных методов стимулирования сбыта и продажи

Стратегия развития рынка должна дать эффект за счет выявления новых сегментов рынка, где спрос на старый товар был бы достаточен для реализации товаров и получения запланированной прибыли.

Новый товар создает новый рынок – это аксиома рыночной экономики. Однако часто фирма не ограничивается одним доминирующим новым товаром, а ориентируется на современную стратегию диверсификации. Диверсификация может осуществляться в различных формах: одновременного выпуска различных видов товаров и ориентации на различные типы потребителей, или использования разных форм торговли и сбыта, или вложения средств в самые различные отрасли экономики. Такое распределение инвестиций, как правило, значительно снижает коммерческий риск. Главная же опасность диверсификации состоит в распылении сил.

Выбор стратегии зависит от ресурсов предприятия и готовности к риску. Если предприятие имеет большие ресурсы, но не желает испытывать риска, оно может использовать стратегию разработки товара. Если же ресурсов недостаточно, то можно избрать стратегию развития рынка.

Одним из признаков успешно внедренной схемы является позиция компании на рынке. Если после начала реализации маркетинговой стратегии предприятие заметно улучшило свои показатели, то она работает. При отсутствии каких-либо изменений, следует пересмотреть применяемую стратегию.

Критерием эффективности маркетинговой стратегии также является достижение поставленных целей. Если происходит планомерное выполнение задач, то выбрана правильная стратегия. В процессе применения маркетинговой стратегии необходимо проводить мониторинг показателей (доходов, расходов, уровня продаж и спроса и т.п.) для своевременной коррекции работы. Постоянно меняющаяся рыночная экономика и потребительский спрос обязывают компании быть чуткими к малейшим колебаниям и применять соответствующие меры. Это помогает сохранять завоеванные позиции на рынке на протяжении долгого времени.

Для создания маркетинговой стратегии проводится масштабное исследование компании, которое отражает реальный уровень предприятия. Изучается влияние внешних и внутренних факторов. Выявляются причины, оказывающие основное действие на покупательское поведение целевых потребителей товара. Применение полученных данных для создания маркетинговой стратегии позволяет добиваться высоких результатов при осуществлении деятельности компании [3].

Список литературы:

1. Гавриленко. Н.И. Основы маркетинга – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 5 с.
2. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. – Изд. «Питер», 2007 – 19 с.
3. Виды стратегии маркетинга [Электронный ресурс]. – // URL: <http://powerbranding.ru/marketing-strategy/types/> (дата обращения 17.04.2018)

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА

Загарских О.А. – студент-бакалавр
Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
Россия, г. Калуга

Аннотация

В данной статье рассмотрены функции и возможности менеджмента. Представляется подробная характеристика основных функций в системе менеджмента.

Ключевые слова

Менеджмент, функция менеджмента, организация, управленческая деятельность.

Функцией в менеджменте называют особый вид управленческой деятельности, с помощью которой субъект управления воздействует на управляемый объект. Процесс менеджмента – это совокупность и непрерывная последовательность взаимосвязанных действий управленческих работников по реализации функций менеджмента, осуществляемых по определенной технологии, направленных на достижение целей социально – экономической системы. Функция менеджмента отражает содержание процесса управления, вид управленческой деятельности, совокупность обязанностей управляющей подсистемы. Конечным результатом управления является выработка управленческого воздействия, команды, приказа, направленных на достижение поставленной цели. Один работник может выполнять сразу несколько функций, несколько работников могут выполнять одну функцию. Каждая функция менеджмента представляет собой сферу действия определенного процесса управления, а система управления конкретным объектом или видом деятельности – это совокупность функций, связанных единым управленческим циклом.

Все функции менеджмента можно разделить по двум признакам:

1. По содержанию процесса управления - основные функции;
2. По направлению воздействия на объекты управления - специфические или конкретные функции.

Основные функции являются основополагающими всего процесса менеджмента, а специфические функции отражают особенности конкретной управленческой деятельности работников. Они изучаются специальными дисциплинами, такие как: товароведение, организация коммерческой деятельности, бухгалтерский учет, планирование, правоведение и т.д. Наиболее полное содержание менеджмента как процесса отражают основные функции, которые являются общим условием управления социальными и социально-экономическими процессами.

К основным функциям менеджмента можно отнести:

1. Планирование;
2. Организация;
3. Контроль;
4. Мотивация;
5. Стимулирование.

Кроме этого основные функции менеджмента характеризуются полнотой содержания, устойчивостью структуры, системностью и универсальностью использования в разных сферах деятельности. Главная их особенность состоит в том, что каждая основная функция менеджмента представляет собой отдельный процесс управления по выработке методов активизации и средств воздействия на персонал и его деятельность для достижения общих результатов социально-экономической системы.

1. Планирование

Основная функция менеджмента представляет собой вид деятельности по формированию средств воздействия, обеспечивающих достижение поставленных целей. Планирование применяется к важным решениям, определяющим дальнейшее развитие фирмы. Согласно концепции немецкого профессора Д.Хана планирование - это ориентированный в будущее систематический процесс принятия решений. Сущность планирования проявляется в конкретизации целей развития фирмы и каждого подразделения в отдельности на установленный период: определение хозяйственных задач, средств их достижения, сроков и последовательности реализации, выявление материальных трудовых и финансовых ресурсов для решения поставленных задач.

Таким образом, можно сказать, что планирование дает возможность заблаговременно учесть внутренние и внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального функционирования и развития фирмы, предприятия или другого структурного подразделения.

2. Организация

Функция, которая заключается в установлении постоянных и временных взаимоотношений между всеми подразделениями фирмы, определении порядка и условий функционирования фирм.

Функция организации реализуется двумя путями:

1. Через административно-организационное управление.

Административно-организационное управление предполагает определение структуры фирмы, установление взаимосвязей и распределение функций между всеми подразделениями, предоставление прав и установление ответственности между работниками аппарата управления.

2. Через оперативное управление.

Оперативное управление обеспечивает функционирование фирмы в соответствии с утвержденным планом. Оно заключается в периодическом или непрерывном сравнении фактически полученных результатов с результатами, намеченными планом, и последующей их корректировке. Оперативное управление тесно связано с текущим планированием.

Организация как процесс представляет собой функцию по координации многих задач: существует два основных аспекта организационного процесса:

1. Деление организации на подразделения соответственно целям и стратегиям;

2. Делегирование полномочий.

Делегирование, как термин, используемый в теории управления, означает передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение.

Организационная структура делится на:

1. Организационная структура по продукту - предполагает создание в структуре фирмы самостоятельных хозяйственных подразделений - производственных отделений, ориентированных на производство и сбыт конкретных видов продуктов. При этом предполагается, что специализация производственных отделений в материнской компании по отдельным видам или группам продуктов и передача им полномочий по управлению производственными и сбытовыми дочерними компаниями. Функциональные службы производственных отделений одновременно поддерживают тесные контакты с соответствующими центральными службами, получая от них указания по всем вопросам проведения единой политики и координации деятельности в рамках фирмы в целом.

Поскольку производственное отделение само выступает центром прибыли, оно

осуществляет не только финансовый, но и оперативный контроль за деятельностью предприятий во всемирном масштабе. Этот контроль часто реализуется путём совместных или переплетающихся директоратов дополняется поездками руководителя производственного отделения на конкретные дочерние предприятия.

2. Организационная структура по региону - управленческая ответственность за деятельность крупной компанией распределяется между самостоятельными подразделениями. Эти подразделения по содержанию и характеру деятельности могут выступать как производственные отделения и быть центром прибыли и ответственности. Они осуществляют координацию деятельности дочерних и производственных компаний по всем видам продуктов. Подразделение возглавляет распорядитель, который подчиняется непосредственно высшему руководству и осуществляет свою деятельность в тесном контакте со всеми центральными службами. Он может иметь в своем подчинении управляющих отдельными отделами.

3. Смешанная структура - предполагает сочетание различных типов организационных структур управления.

Наиболее распространено сочетание отраслевого и регионального принципов при построении организационной структуры. Эта структура наиболее распространена. Это отражает общие закономерности развития процесса производства в современных условиях, который требует комплексного подхода к формированию организационной структуры фирмы с учетом охвата всех сторон, направлений и сфер деятельности. В этих условиях сочетание отраслевого и регионального аспектов наиболее полно удовлетворяет потребностям развития фирмы.

3. Контроль

Системное наблюдение за выполнением планов, заданий и результатами хозяйственной деятельности, обеспечение с помощью информации обратной связи с управляемым объектом. Учет и контроль необходимы для управления плановой, финансовой, производственной и трудовой дисциплины на предприятии. Контроль как основная функция менеджмента объединяет все виды управленческой деятельности, связанные с формированием информации о состоянии и функционировании объекта управления, изучения информации о процессах и результатах деятельности, работой по диагностике и оценке процессов развития и достижения поставленных целей. Процесс контроля состоит из установки стандартов, изменения фактически достигнутых результатов и проведения корректировок в том случае, если достигнутые результаты существенно отличаются от установленных стандартов.

Существует три основных вида контроля:

1. Предварительный;
2. Текущий;
3. Заключительный.

Предварительный контроль обычно реализуется в форме определенной политики, процедур и правил. Прежде всего, он применяется по отношению к трудовым, материальным и финансовым ресурсам.

Текущий контроль осуществляется, когда работа уже идет и обычно производится в виде контроля работы, подчиненного его непосредственным начальником.

Заключительный контроль осуществляется после того, как работа закончена или истекло отведенное для нее время.

Текущий и заключительный контроль основывается на обратных связях. Управляющие системы в организациях имеют разомкнутую обратную связь, так как руководящий работник, являющийся по отношению к системе внешним элементом, может вмешиваться в ее работу, изменяя и цели системы, и характер ее работы.

Контроль является эффективным, если он имеет стратегический характер, нацелен на достижение конкретных результатов, своевременен, гибок, прост и экономичен. Когда организации осуществляют свой бизнес на зарубежных рынках, функция контроля приобретает дополнительную степень сложности. Контроль на международном масштабе является особенно трудным делом из-за большого числа различных областей деятельности и коммуникационных барьеров. Результативность контроля можно улучшить, если периодически проводить встречи ответственных руководителей в штаб-квартире организации и за границей. Особенно важно не возлагать на иностранных управляющих ответственность за решение тех проблем, которые от них не зависят.

С помощью контроля менеджер выявляет проблемы, причины их возникновения и принимает активные меры по корректировке отклонений от цели и плана деятельности.

4. Мотивация

При планировании и организации работы руководитель определяет, что конкретно должна выполнить данная организация, когда, как и кто, по его мнению, должен это сделать. Если выбор этих решений сделан эффективно, руководитель получает возможность воплотить свои решения в дела, применяя на практике основные принципы мотивации.

Мотив – это побудительная причина, повод к деятельности. Различные теории мотивации разделяют на две категории: содержательные и процессуальные. Содержательные теории мотивации в первую очередь стараются определить потребности, побуждающие людей к действию, особенно при определении объема и содержания работы. Чтобы понять смысл теории содержательной и процессуальной мотивации, нужно усвоить смысл основополагающих понятий: потребности и вознаграждения.

Потребности – это осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию. Первичные потребности заложены генетически, а вторичные вырабатываются в ходе познания и обретения жизненного опыта. Потребности невозможно непосредственно наблюдать или измерять. Об их существовании можно судить лишь по поведению людей. Потребности служат мотивом к действию. Потребности можно удовлетворить вознаграждениями. Вознаграждение – это то, что человек считает для себя ценным. Менеджеры часто используют внешние вознаграждения (денежные выплаты, продвижение по службе) и внутренние вознаграждения (чувство успеха при достижении цели), получаемые посредством самой работы. Содержательные теории мотивации в первую очередь стараются определить потребности, побуждающие людей к действию, особенно при определении объема и содержания работы. Потребности высших уровней не мотивируют человека, пока не удовлетворены, по крайней мере, частично потребности нижнего уровня. Эта иерархическая структура не является абсолютно жесткой и строгой. Содержательные теории мотивации базируются на потребностях и связанных с ними факторах, определяющих поведение людей. Процессуальные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В них анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения различных целей и как выбирает конкретный вид поведения. Процессуальные теории не оспаривают существования потребностей, но считают, что поведение людей определяется не только ими. Согласно процессуальным теориям поведение личности является также функцией его восприятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией, и возможных последствий выбранного им типа поведения.

Мотивация как основная функция менеджмента связана с процессом побуждения себя и других людей к деятельности через формирование мотивов

поведения для достижения личных целей организации.

5. Стимулирование

Функция, связанная с процессом активации деятельности людей и трудовых коллективов, а также обеспечивает работников в повышении результатов своего труда. Эта функция используется для морального и материального поощрения работников в зависимости от качества и количества затраченного труда. Предполагает создание условий, при которых в результате активной трудовой деятельности работник будет трудиться более эффективно и более производительно, т.е. выполнит больший объем работ, чем было оговорено заранее. Стимулирование труда создает все условия для осознания работником, что он может трудиться более производительно, и возникновения желания, рождающего, в свою очередь, потребность, трудиться более производительно. Система стимулов и мотивов должна опираться на определенную базу - нормативный уровень трудовой деятельности. Вступление работника в трудовые отношения предполагает, что он за заранее оговоренные вознаграждения должен выполнять некоторый круг обязанностей. В этой ситуации для стимулирования нет еще места. Наказаний, связанных с потерей материальных благ должно быть, как минимум два: частичная выплата вознаграждения или разрыв трудовых отношений. Работник должен знать, какие требования к нему предъявляются, какое вознаграждение он получит при их неукоснительном соблюдении, какие санкции последуют в случае их нарушения.

Дисциплина несет в себе элементы принуждения, ограничения свободы действий. Однако грань между контролем и стимулированием условна и подвижна, т.к. работник с сильной мотивацией обладает самодисциплиной, привычкой добросовестно выполнять требования и относиться к ним, как к собственным нормам поведения. Система стимулирования вырастает из административно-правовых методов управления, но не заменяет их, т.к. стимулирование труда эффективно в том случае, если органы управления умеют добиваться того уровня, за который платят. Цель стимулирования - не только побудить человека работать вообще, а побудить его делать лучше того, что обусловлено трудовыми отношениями.

По виду потребностей, которые удовлетворяют стимулы, последние можно разделить на внутренние и внешние. К первым относят чувства самоуважения, удовлетворения от достижения результатов, ощущения содержательности и значимости своего труда «роскошь человеческого общения», возникающего в процессе выполнения работы и другие. Их также можно назвать моральными стимулами. Внешним вознаграждением является то, что предоставляется компанией взамен выполненной работы: заработная плата, премии, служебный рост, символы статуса и престижа, похвалы и признания, разнообразные льготы и поощрения. Их также можно назвать денежными и материально-социальными стимулами.

Система стимулирования труда делится на:

1. Материальное денежное стимулирование.

Деньги - это наиболее очевидный и наиболее используемый способ, которым организация может вознаградить сотрудников.

2. Материально-социальные стимулы. К ним можно отнести:

1. Создание необходимых условий высокопроизводительного труда. К таким условиям относят: оптимальную организацию рабочего места, отсутствие отвлекающих шумов (особенно монотонных), достаточную освещенность, темп, режим труда и др;

2. Возможность ухода от монотонного к более интересному, творческому, содержательному трудовому процессу. Под монотонностью одни понимают объективную характеристику самого процесса труда, другие - только психическое состояние человека, являющееся следствием однообразия работы;

3. Стимулирование свободным временем.

В результате недостатка свободного времени многие работники трудятся с ощущением хронической усталости, испытывают постоянные нервно-эмоциональные перегрузки;

4. Улучшение отношений в коллективе.

К внутренним условиям создания психологического микроклимата в коллективе, благотворно влияющего на состояние работающих, относят авторитет и особенности личности руководителя, стиль его руководства, совместимость членов коллектива по характерам, ценностным ориентациям, эмоциональным и другим свойствам, наличие влиятельных лидеров в неофициальных группах и отношение этих лидеров к производственным задачам, стоящим перед коллективом и т.п.

Продвижение по службе - один из наиболее действенных стимулов, при этом повышается оклад; расширяется круг полномочий и соответственно работник становится причастен к принятию важных решений; повышается степень ответственности, что заставляет человека работать эффективнее и не допускать промахи и ошибки; повышает доступ к информации.

Морально-психологические стимулы - ориентированы на мотивацию человека как личности, а не только механизма, призванного выполнять производственные функции. В отличие от вышеописанных стимулов моральные являются внутренними стимулами, т.е. напрямую ими нельзя воздействовать на человека. Гуманизация отражает социальный характер менеджмента и роль человеческого фактора как объекта менеджмента. Гуманизация касается этики деятельности, природы и механизмов воздействия как одной из сторон социальной деятельности человека. С помощью функции гуманизации формируется и развивается культура фирмы, культура управления. Корпоративность - новая функция менеджмента включает в себя виды деятельности по формированию атмосферы фирмы, и её социально-психологического климата.

Таким образом, стимулирование, как основная функция менеджмента, обеспечивает заинтересованность в достижении высокой эффективности работы всего предприятия.

В заключение хотелось бы добавить, что функции управления в системе менеджмента являются одной из важнейших характеристик процесса управления и несут в себе ряд действий и решений, на которых основывается весь организационно-производственный процесс предприятия. Самым важным инструментом при достижении предприятием или фирмой своей цели является планирование, так как задача планирования состоит в стремлении максимально принять во внимание все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие оптимальные условия для развития предприятия.

Список литературы:

1. Удалов Ф.Е., Алёхина О.Ф., Гапонова О.С. Основы менеджмента: Учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013. – 363 с;
2. Балашов А.П. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 288 с.
3. Менеджмент. Учебник. Ред. Е.Н. Кнышова. – М.: ИД «Форум», ИНФРА-М, 2008.
4. Глухов В. В. Менеджмент: для современных экономических специальностей / В. В. Глухов. – Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2009.
5. Губа Н.С., Губанова Е.В. Проблема подготовки управленческих кадров как одна из основных проблем менеджмента в России. В сборнике: Интеллектуальный

потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона
Сборник материалов международной научно-практической конференции Академии
МУБиНТ. 2017. С.45-48.

6. Губанова Е.В., Орловцева О.М. Проектный менеджмент: базовый курс/учебная программа. - Калуга, 2016. - 45 с.

7. Губанова Е.В. Социальные сети как инструмент продвижения образовательных услуг. В сборнике: Реклама и современный мир материалы IV Международной научной конференции. Под ред. Смеловой М.В., Брызгаловой Е.Н., 2016. - С. 113-117.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Икаева Д.И.

студентка финансово-экономического факультета
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Россия, г. Владикавказ

Гергиев И.Э.

к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В условиях цифровизации трансформационной экономики России необходимо воспользоваться многолетним опытом по стимулированию научно-технической и инновационной деятельности передовых зарубежных стран. Роботизация всех видов может радикально изменить глобальную экономику и увеличить неравенство доходов. Важнейшим фактором цифровизации является наличие необходимого высококвалифицированного кадрового потенциала.

Ключевые слова

Искусственный интеллект, цифровизация, демографический кризис, трансформационная экономика, кадровый потенциал, роботизация, человеческий капитал.

Демографический кризис и сильная экономическая зависимость от нефтегазовой ренты — реалии сегодняшней России. Высокие технологии могут исправить данную ситуацию

Финансовый кризис и старение население требуют кардинальной реструктуризации источников доходов и роста ВВП государства. Зато в трансформационной экономике России существует потенциал увеличения доли цифровой экономики в объеме ВВП почти в три раза — с нынешних 3,9% до 8-10%, по подсчетам McKinsey [1].

Один из сценариев — использование технологий с высокой добавленной стоимостью, в том числе искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий и тому подобного. Но изменения не произойдут сами собой, нужна системная работа со стороны всех субъектов экономических отношений, в том числе и государства.

Чтобы стимулировать развитие ключевых отраслей, государство рассматривает вариант создания отдельного фонда цифровой экономики объемом 100 млрд рублей в год [2].

В условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России, на

наш взгляд, необходимо воспользоваться многолетним опытом по стимулированию научно-технической и инновационной деятельности передовых зарубежных стран.

Например, в Японии при очень низком уровне инфляции, а то и дефляции, ВВП страны не растет более 20 последних лет. Экономика стагнирует. И основная причина — старение населения страны.

Этот эффект экономисты называют демографическим старением, и он имеет фундаментальные последствия для экономики и темпов роста ВВП.

По данным крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS (предоставляющего различные финансовые услуги) - Япония была в 1991 году на пике по соотношению работающего населения к тем, кто нуждался в обеспечении [3]. Затем пропорция стала увеличиваться в пользу иждивенцев, и падение количества трудоспособного населения продолжается до сих пор. Столкнувшись со структурными проблемами, корнями, уходящими в демографический кризис начала семидесятых, страна ушла в затяжное финансовое пике.

В настоящее время аналогичный пик в соотношении работающих и иждивенцев имеет целый ряд стран. Среди них Китай, Сингапур и другие. И для всех них UBS прогнозирует похожий с японским сценарий.

В России мы наблюдаем глубокий демографический кризис, начиная с 90-х годов. По подсчетам McKinsey [3], за последние 50 лет численность занятого населения в нашей стране возросла на 20%, однако в течение следующих 50 лет этот показатель сократится на 29%. Причиной тому является не только старение населения, но и низкий уровень рождаемости, которая только в последние годы стала расти.

Одним из возможных способов смягчения экономических последствий старения трудоспособного населения в трансформационной экономике России могло бы стать повышение пенсионного возраста, но с российским уровнем смертности среди мужчин старше 50 лет существенного эффекта от такого решения на наш взгляд не будет.

Наиболее эффективным и интеллектуальным сценарием выхода из сложившейся экономической ситуации выглядит ставка на цифровую экономику и новые достижения в области создания искусственного интеллекта. Оптимизацию в таком случае можно провести более продвинутыми методами: за счет реформирования структуры рынка труда с применением различных высокотехнологичных решений для автоматизации интеллектуальной и физической работы. Тем самым восполнить снижение доли работоспособного населения в России за счет роботизации производства, в том числе и работников «умственного труда».

В первую очередь речь идет об использовании плодов развития алгоритмов, способных эмулировать способы обработки информации и воспроизвести «виртуального сотрудника». Уже сейчас совершенствование технологий машинного обучения, а также распознавания голоса и лиц приводит к тому, что роботы начинают заменять людей даже в профессиях, требующих взаимодействия с клиентами.

Еще одна причина стремительной автоматизации труда — удешевление робототехники. За прошлое десятилетие стоимость роботов упала на 27%, а в ближайшие 10 лет Банк Америки прогнозирует снижение цен еще на 22% [3].

Финансовый сектор в России адаптируется к новым технологиям быстрее других отраслей. Профессия андеррайтера уходит в прошлое, а процесс принятия решений почти полностью автоматизирован. По состоянию на конец 2016 года с помощью сервисов на основе технологий машинного обучения российские банки принимали более 75% всех решений по работе с клиентами в рамках розничных кредитных договоров. Использование таких сервисов в управлении рисками позволяет банкам и страховым компаниям дополнительно сократить убытки на 12-15%, даже когда используются продвинутые системы анализа рисков от мировых лидеров рынка.

Роботизация всех видов может радикально изменить глобальную экономику и увеличить неравенство доходов. В частности, теряется экономический смысл переноса производств в регионы с дешевой рабочей силой.

В первую очередь от автоматизации труда страдают низкоквалифицированные и низкооплачиваемые работники, импорт которых в развитые страны становится очевидно все менее и менее оправданным с учетом технологического развития и увеличения объемов цифровой экономики.

Страх перед безработицей, следующей за нарастающей автоматизацией, оправдан в развивающихся экономиках, но в случае с Россией речь идет не о замене человека технологией, а о восполнении недостатка человеческого капитала. Грядущая трансформация рынка труда означает не увольнение людей, а изменение специализации и появление спроса на другие виды работ.

Высокие технологии, в частности решения в области искусственного интеллекта, — один из немногих секторов российской экономики, который сейчас активно растет.

Российские математики были и остаются конкурентоспособными на мировом рынке, что позволяет нам рассчитывать на значимую долю в этом сегменте. По данным компании Tractica [2], сегмент решений в области искусственного интеллекта в мире вырастет до 59,75 млрд. долл. к 2025 году.

Важнейшим фактором цифровизации трансформационной экономики России является наличие необходимого высококвалифицированного кадрового потенциала. Сейчас все ключевые страны активно создают технологическую базу для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, в частности очень активно эта работа ведется Китаем. Чтобы не остаться аутсайдером на этом рынке, Россия должна также предпринимать шаги в данном направлении.

Таким образом, российский путь к цифровому будущему должен не только учитывать экономические, географические, демографические особенности нашей страны, но и опираться на лучшие мировые практики.

Список литературы:

1. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. - LAP LAMBERT AcademicPublishingOmniScriptumGmbH&Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

2. Позмогов А.И., Гергиев И.Э., Каллагов Б.Р., Бекойти А.Г. Перспективы развития интегрированных корпоративных бизнес-структур в условиях неустойчивости социально-экономических систем. – М.: РУСАЙНС, 2018. – 244 с.

3. Постников Р. Искусственный интеллект спасет экономику России. / Официальный сайт FORBES. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <http://www.forbes.ru/tehnologii/357947-roboty-protiv-krizisa-kak-iskusstvennyu-intellekt-spaset-ekonomiku-rossii>(дата обращения: 20.03.18 г.).

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА

Манзурова Д. С. – студент
Научный руководитель - Гришкова Д. Ю., к. т. н.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

Рассмотрена актуальность проблемы дефицита вагонов для перевозки зерна в связи с ростом урожайности. Проводится анализ парка имеющихся зерновозов для определения оптимального числа вагонов. Рассмотрены альтернативные способы перевозки зерновых грузов, среди которых вагонные и контейнерные вкладыши, биг-бэги, отмечены их преимущества и недостатки.

Ключевые слова

Альтернативная перевозка зерна, дефицит вагонов, вкладыш, биг-бэг.

В 2017 году сбор зерна превысил ожидаемые оценки, как отмечают СМИ, даже побив рекорд советских времен (рис1) [1].

Рис. 1. Динамика урожая зерновых в России

Таким образом, возникла острая проблема транспортировки урожая. Как отмечалось на конференции РТУ (рынок транспортных услуг), российский парк зерновозов в августе насчитывал около 40 тыс. зерновозов, причем 38,2 % единиц подлежат списанию по установленным срокам службы [2]. Стоит отметить и полярную точку зрения: члены Правительства и представители компании «Русагротранс» утверждают, что дефицит вагонов отсутствует, а причиной сбоя перевозок является их простой на предприятиях [3]. На данный момент эксперты прогнозируют снижение урожая на 5 %, однако, грузовой парк после списания вагонов резко сократится и дефицит останется, что приведет к удорожанию транспортировки. К путям решения данной проблемы относятся:

1. Сокращение простоя вагонов на станциях погрузки и выгрузки.
2. Синхронизация выпуска и списания зерновозов за счет наращивания производственных мощностей.
3. Разработка технологии, позволяющей ускорить погрузочно-разгрузочные работы (ПРР).

4. Поиск и выбор лучшего варианта логистических цепей (составление схемы маршрута, размещение пунктов перегрузки, ускорение работы весового и таможенного контроля).

5. Формирование оптимального инвентарного парка.

Задача формирования оптимального числа зерновозов усложняется сезонностью перевозок. Специализированные вагоны при уменьшении спроса в течение года простаивают, принося убытки владельцу. В свою очередь использование универсальных вагонов из-за невозможности автоматизации ПРР снижает эффективность перевозок и увеличивает потери зерна при транспортировке. Однако стоит отметить важные их преимущества: это относительная дешевизна и стабильная доступность. В настоящее время разрабатываются альтернативные перевозки инновационными зерновозами, крытыми вагонами с пленкой, полувагонами с вкладышами, контейнерами с вкладышами, биг-бэгами.

В 2008 году начались активные разработки инновационных вагонов с конструктивными особенностями, в т. ч. увеличенным объемом кузова до 120 м³. Необходимо отметить низкую тарифную плату за пользование такими вагонами и возможность перевозки меньшим количеством зерновозов. В то же время они имеют высокую стоимость и ограниченное производство.

Саратовский филиал Первой грузовой компании (ПГК) осуществил первую отправку зерна в 17 крытых вагонах с пленкой из Саратовской области в Азербайджан [4]. По оценке Приволжского ТЦФТО (территориальный центр фирменного транспортного обслуживания), в условиях дефицита зерновозов объем перевозки зерна таким способом по Приволжской железной дороге с января по май 2018 года может составить 20 тыс. т.

21 марта этого года Федеральная грузовая компания (ФГК) выполнила экспериментальную перевозку зерна насыпью в полувагонах [5]. Отправка осуществлена из Оренбургской области в Краснодарский край, успешный эксперимент проведен совместно с ТЦФТО Южно-Уральской железной дороги. Полувагоны были оборудованы полимерными вкладышами из ламинированного тканного полипропиленового полотна для защиты от атмосферных осадков. В расправленном состоянии вкладыш представляет собой емкость с верхними загрузочными рукавами в форме прямоугольного параллелепипеда, повторяющего внутреннее пространство полувагона (время установки/демонтажа вкладыша - 15-20 мин.). Преимущества вкладыша в полувагон следующие:

1. Удешевление перевозки за счет более низкого тарифа и доступности универсальных вагонов по сравнению со специализированными вагонами.

2. Защита груза от контакта со стенками вагона, загрязнения, выдувания, и потерь через щели.

3. Индифферентность к биологическому воздействию.

4. Упрощение очистки вагона (нет прилипания к стенкам).

Тем не менее, такой способ не обеспечивает благоприятных условий сохранности зерна.

Перевозка зерна в контейнерных вкладышах уже не является альтернативной для многих стран мира (США, Австралия, Индонезия, Малайзия, Украина и др.). Разработка технологии такой перевозки в сибирских регионах обусловлена высоким спросом экспорта зерна в восточные страны. Специальный вкладыш с опорной металлической конструкцией позволяет выдерживать предельно допустимые нагрузки при транспортировке и сортировке платформ с «горки». Время загрузки — 20-40 мин.

Преимущества:

1. Эксплуатация универсального подвижного состава.

2. Эффективное использование объема контейнера (90%).
3. Возможность осуществлять отправки с сельхозпредприятий, удаленных от магистральных элеваторов.
4. Доставка «от двери до двери».
5. Высокая автоматизация погрузочно-разгрузочных работ (используется пневмоперегрузатель или конвейер).

Недостатки имеет такие же, что вагонный вкладыш из полипропилена.

В настоящее время применяются активно используемые за рубежом мягкие контейнеры или биг-бэги (от англ. big bag – «большая сумка», «тара»). Конструктивно биг-бэг напоминает прочный мешок с грузоподъемными элементами – стропами [6]. Оболочка вкладыша, имеющего несколько горловин для засыпания груза, изготовлена из тканного полипропилена. В среднем биг-бэг грузоподъемностью 1 т и вместимостью 1,3 м³ стоит 300 руб. Такая упаковка значительно удешевляет транспортировку, однако является одноразовой, не морозостойкой, увеличивает время выполнения погрузочно-разгрузочных работ и вероятность порчи зерна.

Таким образом, анализ способов транспортировки зерновых грузов показал активность грузоотправителей и грузоперевозчиков в поиске альтернатив зерновозам. Интерес к контейнерным перевозкам продиктован условиями и спросом международного рынка, а также обусловлен успешными примерами применения данной технологии в зерновых странах (США, Австралия, Украина, Индонезия, Аргентина). Внедрение инновационных вагонов – попытка модернизировать уже сложившуюся систему использования зернозозов-хопперов. Несмотря на неоспоримые преимущества таких вагонов, они не решают коренных проблем специализированного подвижного состава, а именно: простой в «не зерновой сезон» и дефицит во время сбора урожая, высокая себестоимость. Именно по этим причинам на данный момент снижен тариф на порожний пробег инновационных вагонов. Они становятся экономически не выгодными.

Таблица 1. Анализ эффективности альтернативных способов перевозки

	Возможность погрузки на предприятии	Временные затраты на погрузочно-разгрузочные работы	Сохранность груза	Стоимость перевозки	Объем перевозимого груза	Круглогодичность использования
Инновационный зерновоз	-	+	+	-	+	-
Крытый вагон с вкладышем	-	-	-	+	+	-
Полувагон с вкладышем	-	+	-	+	+	-
Контейнер с вкладышем	+	+	-	+	-	+
Биг-бэг	+	-	-	-	-	-

Мировая тенденция развития перевозок тарно-штучных грузов затронула и пакетизацию насыпных грузов. В России перевозки зерновых грузов в биг-бэгах не получили широкого распространения по следующим причинам: относительно большие временные затраты на погрузочно-разгрузочные работы, одноразовость и

необходимость утилизации упаковки, сложный весовой контроль во время следования. Использование вкладыша в полувагоне и крытом вагоне отечественными компаниями объясняется дефицитом хопперов-зерновозов в связи рекордным урожаем в 2017 году. Полиэтиленовая пленка в крытом вагоне не оправдала своих ожиданий. В свою очередь полипропиленовый вкладыш в полувагоне взят на вооружение Южно-Уральской дорогой в силу высокой урожайности региона. Как считают специалисты, вагонный вкладыш – приемлемая альтернатива зерновозам.

Для обобщения выводов составлена таблица 1, содержащая важные показатели эффективности определенного способа перевозки. Ее анализ показывает, что перевозка с использованием контейнерного вкладыша является наиболее эффективной.

Список литературы:

1. Статистика валового сбора сельскохозяйственных культур - Государственная статистика ЕМИСС [Электронный ресурс] // URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/30950> (дата обращения 19.04.2018).

2. Доклад заместителя генерального директора АНО ИПЕМ В. Б. Савчука на XV международной конференции «Рынок транспортных услуг» [Электронный ресурс] // URL: http://www.ipem.ru/files/files/research/20171031_savchuk_freight_cars.pdf (дата обращения 19. 04. 2018).

3. АЭИ «Прайм». Новости отрасли. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.rusagrotrans.ru/press/novosti-otrasli/rzhd-ne-vidyat-defitsita-zernovozov-no-konstatiruyut-problemy-s-vygruzkoj-na-zavodakh/> (дата обращения 19.04.2018).

4. Новостной портал «Моя колея 1520» [Электронный ресурс] // URL: <http://мояколея1520.рф/new/3433/> (дата обращения 22.04.2018).

5. Сайт «Новая перевозочная компания» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?docId=90624&CatalogId=653> (дата обращения 22.04.2018).

6. Сайт компании «Рубэг» [Электронный ресурс] // URL: <http://xlbag.ru/big-begi-bu/> (дата обращения 20. 04. 2018).

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ГРЕЮЩЕЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ С КОМПОЗИЦИОННЫМ ТЕРМОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Павлов С.В. – магистрант

Мелентьев С.В. – к.т.н.

Литвинова В.А. – к.т.н.

Мищенко М.А. – студент

Научный руководитель – Мелентьев С.В., к.т.н.

Томский государственный архитектурно-строительный университет,
Россия, г. Томск

Аннотация

В работе представлена таблица структурируемости рынка в процентах на каждый выбранный сегмент. Показан анализ конкурентоспособности продукта, его преимущества перед российскими и зарубежными аналогами. Подобрана стратегия реализации греющей стеновой панели с композиционным термоактивным покрытием в сибирском регионе.

Ключевые слова

Греющая стеновая панель, реализация продуктов, маркетинговая стратегия, продвижение.

Введение

Актуальным направлением в стройиндустрии, позволяющим создавать эффективные системы жизнедеятельности человека, является разработка новых функциональных строительных материалов. К ним относятся, в частности, греющие стеновые панели предлагаемые для использования в качестве основного или дополнительного оборудования для обогрева помещений.

В работе [1] впервые предложено использовать композиционное термоактивное покрытие на основе углероднаполненного полиуретанового лака в конструкциях греющих строительных материалов и изделий. Разработана технологическая последовательность формирования композиционного термоактивного покрытия на поверхности греющих стеновых панелей. Разработана конструкция греющей стеновой панели с электрическим нагревателем из термоактивного покрытия, которая отличаются простотой монтажа и эксплуатации. Установлено, что максимальная рабочая температура и удельное объемное электрическое сопротивление электрического нагревателя в течение 8000 часов сохраняют свои значения, что свидетельствует о его работоспособности и эффективности при использовании греющей стеновой панели в стройиндустрии [2, 3].

Выбранный сегмент рынка, его объем и динамика, целевая группа потребителей

Для первоначального этапа производственной деятельности предприятия выбраны сегменты – домостроительные компании и физические лица в сибирском регионе. Выбор этого сегмента обусловлен отсутствием конкурентов с подобной технологией. В настоящее время все применяемые технологии производства греющих покрытий очень материалоемки и энергозатратны.

В целях оптимизации маркетинговой стратегии проведена сегментация сибирского рынка жилых помещений и выбраны оптимальные сегменты. Относительно потребителей рынок структурируется следующим образом (таблица 1):

1. Физические лица, осуществляющие индивидуальное строительство;
2. Строительные компании, осуществляющие массовое жилищное и промышленное строительство;
3. Прочие юридические лица, сфера деятельности которых напрямую не связана со строительством.

Анализ сегментов показывает, что наиболее перспективным является первый сегмент – физические лица. Это наиболее емкий сегмент рынка, способный принести наибольшую прибыль. Учитывая то, что продукция предприятия будет соответствовать требованиям заказчика, а аналогов на сибирском рынке строительного оборудования нет, реализация оборудования внутри сегмента по предварительным оценкам составит около 85 % от всего объема греющих изделий.

Таблица 1. Структурируемость рынка

№ п/п	Целевая группа потребителей в выбранном сегменте	Оценка объемов реализации в выбранном сегменте, %
1	Физические лица	45
2	Строительные компании	35
3	Прочие юридические лица.	20
4	Итого	100

Анализ конкурентоспособности продукта, его преимущества перед российскими и зарубежными аналогами, методы продвижения продукции на выбранный сегмент рынка.

Конкуренентоспособность термоактивного покрытия на строительных материалах будет обеспечена следующими основными преимуществами: цена 1000 руб. за 1 м² существенно ниже, чем цены на существующие технологии; энергозатраты на 30-40 % меньше чем кабельные нагреватели; монтаж и эксплуатация оборудования технологически просты, не влекут дополнительных расходов.

Успешная реализация греющих строительных материалов с термоактивным покрытием во многом зависит от грамотно выстроенной маркетинговой стратегии. Так как предприятие малое, и только начинает хозяйственную деятельность целесообразно будет минимизировать расходы на рекламу, выбрав при этом наиболее действенные маркетинговые кампании:

– директ-маркетинг. Цель: информирование потенциальных потребителей о продукции, установление контактов с партнерами. Виды: прямая рассылка информационных материалов, личные встречи с потенциальными заказчиками;

– создание сайта компании. Цель: информирование потенциальных потребителей о продукции, контакт с потребителями, обработка заказов [4];

– участие и посещение специализированных выставок (строительные технологии и материалы). Цель: установление прямых контактов с участниками и посетителями выставок, подписание контрактов;

– статьи и реклама в специализированных изданиях (включая Интернет). Цель: информирование потенциальных потребителей о продукции, формирование имиджа.

Маркетинговая стратегия дифференцируется по целевым группам потребителей:

1. Физические лица, осуществляющие индивидуальное строительство. Способ продвижения: сотрудничество с магазинами строительных материалов, использование в целях рекламы сети Интернет, участие в тематических выставках и специализированных форумах, публикации в специализированных изданиях;

2. Строительные компании, осуществляющие жилищное и промышленное строительство. Взаимодействие с такими фирмами дает стабильный рынок сбыта. Способ продвижения: заключения договоров о совместной деятельности со строительными организациями. Электронная и почтовая рассылка рекламных предложений о продукции, непосредственно адресная работа, участие в специализированных выставках. Заинтересованность в совместной деятельности будет обеспечена ростом конкурентоспособности, имиджа и строительных и организаций;

3. Прочие юридические лица, сфера деятельности которых напрямую не связана со строительством. Способ продвижения: заключения договоров о совместной деятельности. Электронная и почтовая рассылка рекламных предложений о продукции. Ценообразование, оценка сроков подготовки производства и выпуска опытной партии продукции.

Цена на производимую панель будет составлять 1000 руб. за 1 м², определена экспертным путем исходя из объема и масштаба выполняемых работ, сложности и материалоемкости панели. Рассматривается планомерный рост цен на производимое оборудование, в среднем 50 руб. в год. Это обусловлено ростом конкурентоспособности предприятия, известности на рынке в сибирском регионе, приобретением более качественного практического опыта.

Для выхода на полный запланированный объем производства оборудования предприятию запланированы сроки, представленные в таблице 2:

Таблица 2. Оценка сроков подготовки производства

№ п/п	Виды работ	Срок исполнения
1	Получение патента на разработанный материал	6 месяцев
2	Разработка технологии производства и сертификация греющей панели	6 месяцев
3	Производство опытной партии панели и проведение необходимых испытаний	3 месяца

Заключение

Таким образом, в работе определена целевая группа потребителей в выбранном сегменте и оценка объемов реализации продукта. Установлены методы продвижения продукции на выбранный сегмент рынка. Произведен анализ конкурентоспособности продукта, его преимущества перед российскими и зарубежными аналогами. Дана оценка сроков подготовки производства и выпуска опытной партии продукции, которая составила 15 месяцев.

Список литературы:

1. Мелентьев, С.В. Разработка технологии изготовления греющих строительных материалов / С.В. Мелентьев, Г.Г. Волокитин, С.В. Павлов // Актуальные проблемы современности. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 173–178.
2. Малиновская, Т.Д. Исследование термостабильности композиционного резистивного материала с наноразмерными углеродными наполнителями / Т.Д. Малиновская, В.А. Власов, Г.Г. Волокитин, С.В. Мелентьев // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2014. – Т. 57, № 2. – С. 98–103.
3. Potekaev, A.I. The influence of carbon nanofillers on structure-sensitive characteristics of a polyurethane-base resistive composite / A.I. Potekaev, T.D. Malinovskaya, S.V. Melentyev, I.A. Shulepov // Russian Physics Journal. – 2016. – Vol. 59, № 6. – P. 775–781.
4. Стародубцев, А.Ю. Формирование и реализация маркетинговой стратегии продвижения инновационных товаров / А.Ю. Стародубцев // Известия волгоградского государственного технического университета. – 2006. – № 7. – С. 125–127.

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЕЁ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Павлов С.В. – магистрант
 Научный руководитель – Мелентьев С.В., к.т.н.
 Томский государственный архитектурно-строительный университет,
 Россия, г. Томск

Аннотация

В работе рассмотрены основные виды интернет рекламы. Представлены средние цены на данные услуги. Определены задачи рекламы. Показано назначение каждого вида интернет рекламы, а также приведена оценка эффективности наиболее перспективных типов интернет рекламы.

Ключевые слова

Реклама, интернет, эффективность, цена.

Введение

Развитие коммуникаций взаимодействия поставщика с потребителем непосредственно влияет на реализацию продукции. Зачастую компании прибегают к классическим методам рекламы, чтобы максимально охватить свой целевой сегмент. К классическим методам рекламы можно отнести: телереклама, радиореклама, реклама в печатных СМИ, наружная реклама (щиты, растяжки, указатели, вывески, реклама на транспорте и т. д.). Однако эти методы на сегодняшний день постепенно устаревают, уступая дорогу интернет коммуникациям.

Экспериментальная часть

В ходе анализа были установлены основные виды интернет рекламы, а также их стоимость.

Реклама выполняет сразу три важнейшие для бизнеса задачи:

1. Информировать потребителя о вашем продукте, его характеристиках и выгодах;
2. Обучает потребителя пользоваться вашим товаром;
3. Непосредственно продает товар.

Таким образом, реклама – необходимая составляющая бизнеса, а наиболее перспективный вид рекламы-это реклама в интернете.

Виды рекламы в интернете:

-Контекстная реклама-размещение сообщения на ресурсах с информационным наполнением, которое интересно вашему потенциальному клиенту [1]. Средняя стоимость 200 р. в день.

-Баннерная реклама-собой визуальное сообщение, расположенное на какой-либо части страницы, но не создающее помех к просмотру ресурса. Средняя стоимость 100 р. в день.

-Таргетинговая реклама в социальных сетях – наиболее доступный инструмент рекламы в интернете. Таргетинг представляет собой небольшое объявление в социальной сети, щелкнув по которому пользователь будет перенаправлен на ваш сайт или страницу. Средняя стоимость 200 р. в день, в зависимости от ресурса.

-Push-уведомления – окна-уведомления с рекламной информацией, всплывающие поверх браузера, занимающие не более 5% страницы. Стоимость зависит от многих факторов.

-Рорир-окна – это всплывающие поверх ресурса окна, которые затрудняют пользователю просмотр сайта. Стоимость зависит от многих факторов.

- Нативная реклама-представляет собой интересный для читателей контент сайта-площадки. Низкая стоимость, в некоторых случаях бесплатное размещение.

-Реклама в мобильных приложениях на базе Android и iOS также представляет собой всплывающие окна. В этом случае пользователь не может отключить рекламу, пока не просмотрит ее. Только после этого, пользователю будет доступно само приложение. Стоимость зависит от многих факторов.

-Доски объявлений, как платформа для рекламы, часто используются малыми предприятиями. Такая реклама представляет собой простое объявление о продаже со ссылкой на сайт. Возможно и бесплатное размещение.

-Продакт-плейсментом (англ. product placement) принято называть скрытую рекламу как бы в нейтральном контенте.

-Рекламная интеграция в «YouTube»-видеоролики имеют большой потенциал, поскольку в подсознании целевой аудитории этот формат связан с музыкальной культурой, телевидением, большой сценой и успехом. Стоимость интеграции зависит от многих факторов: число просмотров, количество подписчиков и т.п., может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей за одну небольшую рекламную вставку в ролик.

-Рекламная интеграция у известных пользователей в других соц. сетях, например: «instagram», «facebook»-также является эффективной, поскольку в подсознании люди хотят подражать своим кумирам и следовательно использовать ту продукцию, которую использует их объект внимания. Стоимость определяется по тому же критерию, что и на «YouTube».

В целом рекламную интеграцию в популярный контент, неважно на какой платформе, можно представить в виде графика (рисунок 1).

Рис 1. Зависимость цены от популярности. ось «у»-цена на услугу, ось «х»-популярность контента человека рекламирующего товар.

-SEO-продвижение сайтов

Продвижение сайта-SEO-нельзя в полной мере назвать рекламой, однако целью его служит также привлечение целевой аудитории. Здесь нельзя говорить о каких-то конкретных цифрах, так как определяющим фактором стоимости является конкуренция в каждой отдельной тематике. Например, средний бюджет для регионов может быть в пределах 5-10 тысяч рублей. Продвижение же в столицах-Москве и Санкт-Петербурге-может доходить до сотен тысяч в месяц.

-Search Engine Optimization или поисковая оптимизация — это вывод сайтов в ТОП выдачи поисковых систем. Пользователи ищут товары или услуги, вводя ключевые слова в «Яндексе», «Google» или других системах, а затем выбирают из представленных результатов.

-Таргетинговая реклама в социальных сетях-наиболее доступный инструмент рекламы в интернете. Таргетинг представляет собой небольшое объявление в социальной сети, щелкнув по которому пользователь будет перенаправлен на ваш сайт или страницу.

-CPA или Cost per Action в переводе с английского означает «Плата за действие». Действительно, CPA представляет собой инструмент продвижения, предполагающий оплату Интернет-рекламы только после совершения целевого действия вашего потенциального клиента. Целевым действием может быть переход по ссылке, регистрация на сайте или покупка вашего товара, цель рекламщикам вы устанавливаете сами. Стоимость зависит от количества реальных клиентов, процент с продаж.

-E-mail рассылки – самый «старый» способ продвижения в интернете. Правда, за последние несколько лет он претерпел значительные изменения. Если раньше рекламные письма рассылались всем подряд без согласия получателей (спам), то сейчас E-mail рассылка носит строго персонализированный характер [2].

Заключение

Таким образом в работе рассмотрены основные виды инструментов интернет рекламы XXI века, показаны средние цены на различную рекламу в интернете. Представлены задачи интернет рекламы. Предложена зависимость цены от популярности контента. Подводя итоги можно сделать вывод, что с развитием интернет-площадок реклама в интернете является самым перспективным и самым эффективным методом привлечения внимания сегмента, на который она воздействует среди аналогов, а наиболее эффективным среди перечисленных можно выделить рекламу на «YouTube», так как, она не является раздражителем в такой степени, как на других платформах. Зачастую рекламу на сервисе «YouTube» подают пользователям (подписчикам) плавно, и те люди, которых сам пользователь для себя выбирает, т. е. ему продает товар максимально интересный ему человек, что не может сказываться неэффективно.

Список литературы:

1. Кензина Ц. З. Интернет-маркетинг: понятие и актуальность / Ц. З Кензина, Б.А. Манджиев // Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Молодой ученый". – 2016.– С. 18–20.
2. Еловских Е.И. Выбор способа интернет - продвижения в интернет - маркетинге // Новая наука: теоретический и практический взгляд – 2016 – С. 113–115.

АНАЛИЗ ТИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Пархомей С.О. – студент
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Россия, г. Калуга

Аннотация

В статье проанализированы типы корпоративной культуры и показано, что выбор типологии напрямую зависит от задачи начальника.

Ключевые слова

Корпоративная культура, типология К. Камерона и Р. Куинна, А.Л. Журавлева, Р. Рюттингера, Ч. Ханди.

Преимущество подхода типологии американских исследователей культуры организаций Кима Кэмерона и Роберта Куинна - наличие валидного инструмента диагностики и определения направления развития организационной культуры. В ее основе - рамочная конструкция конкурирующих ценностей. Определение доминирующего типа культуры осуществляется в двух измерениях:

1. Отделяет критерии эффективности от критериев, акцентирующих

стабильность. Организации считаются эффективными, если они склонны к перемена (культурно-развлекательный центр), другие эффективны, если они стабильны (университеты);

2. Отделяет критерии эффективности от критериев, ассоциируемых с внешней ориентацией, дифференциацией и соперничеством (Диснейленд во Франции и Пекине).

Стержневые ценности на разных краях отвергают друг друга.

При наложении этих двух групп критериев образуется четыре типа организационных культур:

1. Иерархический или бюрократический - жесткий многоступенчатый. Его цель-поддержание стабильности и системности. Очень большая роль процедур, люди ценят централизованное управление с четким распределением обязанностей, им нравится, когда правила и действия четко расписаны и контролируются. Данный тип очень подходит государственным учреждениям, банкам, транспортным предприятиям и военно-промышленному комплексу.

2. Рыночный - ориентирован на результат, стремление побеждать. Его лидеры — очень сильные руководители, а общая забота - успех. Люди очень целеустремленные, соперничают между собой. Данный тип подходит на этапе стремительного развития, захвата рынков. Его можно встретить в оптовых торговых компаниях.

3. Клановый - очень напоминает большую семью, т.к. заметно связывает всех сотрудников преданностью, дружбой и традицией. Лидеры воспринимаются родителями, воспитателями. Данный тип подходит многим начинающим или семейным организациям, при этом небольшая группа делает общее дело. Но существует риск превратиться в «безответственный клуб».

4. Адхократический - предпринимательское, творческое место работы. Всеми работниками движет новаторство, они, даже, готовы идти на риск. Организация всегда поощряет личную инициативу, свободу, уделяет особое внимание обретению ресурсов. Данный тип культуры можно встретить в аэрокосмической индустрии, рекламе, кинопроизводстве.

Доктор психологических наук, профессор Анатолий Лактионович Журавлев предложил такую типологию:

1. Директивный или автократический. Начальник ведет себя в соответствии с принципами формальной структуры, держит дистанцию по отношению к коллективу, избегает неформальных контактов, у него в руках вся полнота власти, ответственность, он лично контролирует все отношения. Руководитель – очень властный требовательный человек, ориентируется только на цель.

2. Демократический или коллегиальный. Руководитель ориентируется и на формальную, и на неформальную структуру взаимоотношений с подчиненными, поддерживает товарищеские отношения, старается не допускать фамильярности, делит власть с подчиненными, прислушивается к мнению своего коллектива, контролирует только конечный результат, а в сам процесс не вмешивается. Работники получают от него достаточно полную информацию.

3. Пассивный или попустительский. Данный тип ориентирован на поддержание неформальных отношений с сотрудниками. Начальник предоставляет подчиненным полную свободу действий и лишь в случае необходимости включается в сам производственный процесс, осуществляет контроль и стимулирует работу.

Известный немецкий психолог Рольф Рюттингер поставил на ноги много фирм на Западе. Он предложил типологию с двумя основаниями - степень риска принимаемых решений и обратную связь реальных последствий принятых решений.

Культура мелких успехов подходит торговым организациям, предприятиям по

сбыту, розничной торговле, иногда проявляется и в политике, т.к. присутствует быстрая обратная связь и относительно малый риск. Отдельное управленческое решение никогда не приводит к краху, ведь люди сразу обмениваются мнениями. В организации заметен дух сотрудничества и товарищества, а денежные стимулы уже на втором плане.

Административная культура ярко проявляется в системе государственной службы, в образовании, в административных фирмах. В таких организациях для принятия решения нужно проводить очень много совещаний, а протокольные записи и хранение документов позволяют работникам снять с себя ответственность за возможные последствия. Люди взаимодействуют между собой лишь по статусу. Любые решения исполняются. Нужно приложить много усилий, чтобы выделиться перед начальством.

Культура перспектив. Присутствует риск из-за долгого неведения, т.к. существует медленная обратная связь. Из-за неопределенности сотрудники становятся осторожными, сплоченными. Чтобы завоевать авторитет у начальства, нужно отработать много лет в организации. Данный тип можно встретить в инвестиционных банках, строительстве, в науке, армии, в тяжелой промышленности.

Культура мгновенных побед. Большой риск в управлении сочетается с быстрым получением отдачи. У людей появляется много возможностей для проявления себя яркой, сильной, решительной личностью. Лидер автоматически переводит в разряд врагов того, кто сомневается в правильности его направлений. Данный тип встречается в политике, моде, играх, рекламном деле и т.д.

Американский специалист Ч. Ханди классифицировал культуры на основании таких критериев:

- распределение власти;
- ценностные ориентации;
- отношение к людям;
- структура организации;
- характер деятельности на разных этапах развития.

Культура власти или Зевса ориентирована на утверждение персональной власти, а также на сдерживание окружающего напора и подавление внутреннего сопротивления. Начальник слишком помешан на своем авторитете и организации, старается привлечь к себе амбициозных рискованных людей. Работники стремятся занять стратегические посты возле начальника. Определенная дистанция между лидером и подчиненными ослабляет контроль. Рабочие полностью зависят от начальника. Сверхурочная работа поощряется, а командная, наоборот, совсем не ценится и не поддерживается разделенная ответственность. Рабочее место создается под такого человека, который нравится начальству. Происходит «текучка» кадров и создается много дочерних фирм с очень жестким контролем над финансами.

Культура роли или Аполлона очень распространена. В ней строгое распределение ролей и участков деятельности. Для высокой эффективности необходимо придерживаться правил и процедур. Считается, что эффективность компании определяется правильным распределением нагрузки и ответственности, а не личностями сотрудников. Компетентность совсем не ценится. Предсказуемость ценится. Обязанности, роли и вознаграждения прописаны в контракте между компанией и работником. Такая система очень слабо адаптируется, в ней сложно проводить нововведения, она способна успешно работать только в стабильной окружающей среде.

Культура задачи или Афины. Ее цель - адекватное соединение определенного круга специалистов с целью в нужный срок завершить проект. Культура очень

подходит проектным организациям. Специалисты имеют возможность работать одновременно над несколькими проектами. Уважаемый в организации тот, кто является экспертом в ведущей области деятельности и очень информирован, а также людей уважают за формальный статус, возраст, стаж работы. Культура гибкая. Проектные группы легко создаются и легко распускаются. Такие организации слабые и затратные.

Культура личности или Диониса. Данная структура маленькая и служит для обслуживания клиента. В таких компаниях работники никогда не теряют себя как личность - не делают то, что противоречит их системе ценностей. Сильная личность выдавливает конкурентов и происходит перерождение в культуру власти. Формализация отсутствует, т.к. считается, что чёткий регламент мешает творчеству ярких специалистов. Сотрудники - это партнеры, не признающие власть над собой, независимы, но склонны к объединению для поддержки, поиска клиентов. Культура конфликтна, неустойчива и возможна только в молодых, небольших компаниях.

Итак, выбор типологии культуры напрямую зависит от задачи начальника. Неправильно выбранный тип приводит к нарушению стабильности организации. Высокая корпоративная культура позволяет организации быть конкурентно способной и добиваться лидирующих позиций на рынке. Можно купить любые ресурсы, но человеческий фактор никогда не купишь. Им нужно эффективно управлять с помощью социально ориентированной корпоративной культуры.

Список литературы:

1. Колесников А. В. Корпоративная культура современных организаций. Курс лекций; Альфа-Пресс - Москва, 2012.
2. Козырь Н.С. Корпоративная культура как элемент национальной безопасности государства / Н.С.Козырь, А.А.Мальков // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2015.
3. Муллахметов Х. Корпоративная культура в системе менеджмента // Общество и экономика. - 2017.
4. Смирнова И. А. Корпоративная культура организации. Психолого-акмеологические основы формирования и развития; КДУ - Москва, 2013.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Фисенко В.Ю.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет»,
Россия, г. Омск

Аннотация

В статье ставится задача рассмотреть такое понятие как личная эффективность, выявить и обосновать необходимость повышения личной эффективности, проанализировать её характерные особенности, рассмотреть методы и выяснить как быть по-настоящему эффективным.

Ключевые слова

Эффективность, личная эффективность, факторы, фрилансеры, бизнесмены.

Личная эффективность – способность человека максимально быстро и качественно выполнять определенные задачи.

Личная эффективность отвечает за важный параметр – работоспособность. Человек с маленькой эффективностью будет бесконечно плестись сзади, пока более

успешные будут использовать свой потенциал для выполнения своих задач.

Личная эффективность – аналог труда с применением своего таланта. То есть вы используете свои ресурсы для того, чтобы максимально быстро добиться своей цели, при применении минимально возможного количества усилий.

В этом случае мы больше говорим о сроках выполнения задач, а не их качестве. Тут главная проблема – в рациональном использовании личного времени.

Каждый замечал за собой такое явление: первые 20-30 минут на работе вы с горящими глазами принимаетесь выполнять задачи, возложенные на вас. Затем, эффективность падает, глаза перестают гореть, и то, на что требовалось 5 минут, постепенно занимает 10, 15 и 20.

Именно для того, чтобы уменьшить время на выполнение одной задачи, тем самым увеличив свою продуктивность, нужно тренировать личную эффективность.

Личную эффективность требуется тренировать абсолютно каждому человеку, но некоторые профессии требуют особенного подхода к этому. Посмотрим на тех, кому в первую очередь нужно заняться собой.

Фрилансеры. Это категория работников, которые зарабатывают в интернете на выполнении заданий. Это может быть создание, сайтов, ведение бухгалтерии и т. д.

Эта категория людей больше всего подвержена информационной атаке из-за постоянного контакта с информацией. В основном на работе в офисе социальные сети, новостные сайты и другие способы отвлечь себя от работы заблокированы то при работе из дома таких ограничений нет. Для того, чтобы выполнить задачу, на которую потребуется максимум 15 минут, среднестатистический фрилансер затрачивает более часа. Именно для того, чтобы быстрее справляться с работой, увеличивать заработок, количество клиентов, и при этом освободить время на более интересные дела – фрилансерам нужно заниматься улучшением своей личной эффективности постоянно.

Бизнесмены. В эту категорию попадут все, у кого есть какой-либо собственный бизнес. У бизнесменов и высшего руководства весьма ограниченное количество времени на решение важных задач. При этом обязанностей у них больше, нежели у обычных сотрудников. Именно для того, чтобы находить время на все, и оставлять еще несколько часов на жизнь вне работы, нужно заниматься развитием своей личной эффективности.

Студенты. В эту категорию можно отнести всех, кто чему-то учится. первоочередная задача этих людей использовать свой потенциал в учебе на полную.

Получить максимальное количество полезной информации, отфильтровав её от ненужного мусора, и сделать её пригодной для использования в своих целях – вот задача, на выполнение которой влияет личная эффективность.

Личная эффективность человека начинает формироваться в дошкольном возрасте, и пик становления приходится на 19-25 лет, время, когда люди только начинают работать, используя все, что получили в период своего обучения.

Но весь фундамент приобретается в школе, когда: нужно сделать уроки, заняться тем, что нравится, и так далее. Именно в этот период расставляются приоритеты.

После 23-25 лет люди задумываются о том, как им повысить свою эффективность для того, чтобы начать зарабатывать больше, уделять время своей семье и оставлять немного для своих увлечений.

Именно поэтому заниматься повышением собственной эффективности нужно как можно раньше, но и в более позднем возрасте нельзя говорить о том, что человек не справится с тем, чтобы изменить себя и начать быть более работоспособным.

Основу личной эффективности составляют три фактора:

- Установка целей. Взаимодействовать с людьми для реализации своих планов.

- Использование ресурсов. Пытаться более разумно использовать свои ресурсы для их достижения;

- Социализация. Взаимодействовать с людьми для реализации своих планов.

Повышение личной эффективности не просто ускоряет процесс достижения целей, а позволяет достигать их быстрее других людей, что ярко выделяет Вас среди них.

Это повышает личную конкурентоспособность, которая позволяет получить доступ к новым ресурсам для достижения более сложных и великих целей, например, реализовав проект быстрее конкурентов, заняв более высокую должность или устроившись на работу в более крупную организацию.

Бизнесмены говорят о конкуренции так: "опоздал на минуту - опоздал навсегда". Поэтому никогда не прекращайте повышать личную эффективность, иначе кто-то другой выделится ярче Вас и получит на достижение своих целей те ресурсы, которые могли достаться Вам.

Список литературы:

1. Мир со ВСЕХ сторон [Электронный ресурс] // URL: <http://forum.arhum.ru/forum/showthread.php?highlight=%F6%E5%EB%E5%EF%EE%EB%E0%E3%E0%ED%E8%E5&t=6358/> (дата обращения 20.04.2018).

ВЛИЯНИЕ ПРОБЛЕМ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТРАНСНЕФТЬ – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

Чухно Т.Ю. – магистрант группы ЭАТ(м)-61 ТОГУ,
Научный руководитель – Карев В.Ф., к.э.н.
Тихоокеанский государственный университет,
Россия, г. Хабаровск

Аннотация

В данной статье рассмотрены проблемы автотранспортного цеха, оказывающие существенное влияние на экономическую эффективность деятельности ООО «Транснефть – Дальний Восток». Проанализированы характерные особенности и влияние каждой отдельно взятой проблемы на деятельность автотранспортного цеха и всего предприятия в целом. Выявлена и обоснована необходимость проведения организационных мероприятий для снижения стоимости услуг оказываемых автотранспортным цехом и повышения эффективности деятельности всего предприятия. На основе проведенного исследования предлагается провести комплекс мероприятий по снижению доли неликвидов на складах цеха, снизить затраты на ремонт техники сторонними организациями, уменьшить влияние на эффективность деятельности таких статей расходов, как «Оплата труда», «ГСМ» и «Запчасти».

Ключевые слова

Автотранспортный цех, ГСМ, Оплата труда, Запчасти, Ремонт, Неликвиды, Затраты.

Систематический анализ затрат АТЦ ООО «Транснефть – Дальний Восток» позволяет своевременно реагировать на изменения и принимать меры для повышения эффективности его деятельности. В результате анализа себестоимости транспортных услуг оказываемых АТЦ мы получаем важный качественный показатель предприятия, отображающий его экономическую эффективность. Систематический и всесторонний анализ затрат позволяет проследить тенденцию его изменения, достижение плановых и

фактических результатов показателя. Первоначально стоит обратить внимание на самые крупные статьи расходов АТЦ существенно влияющие на эффективность деятельности предприятия, такие, как фонд оплаты труда, ГСМ, шины и запасные части.

В ходе анализа деятельности АТЦ были выявлены проблемы, существенно оказывающие влияния на экономическую эффективность деятельности ООО «Транснефть - Дальний Восток». На примере план — факторного анализа за прошедший год можно отследить некорректное планирование. Отклонение фактического значения от планового в общем объеме затрат АТЦ составляет более 33 млн. руб. или 30 %, не учитывая увеличение объема машино-часов.

Рис. 1 План-факт затрат АТЦ ООО «Транснефть – Дальний Восток».

Рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние на себестоимость транспортных услуг АТЦ ООО и на общую эффективность деятельности ООО «Транснефть – Дальний Восток».

1. Необоснованно завышенный расход ГСМ.

ГСМ списывается на себестоимость по фактическому расходу, но не выше норм, утвержденных для отдельных марок автомобилей. Размер этих норм зависит от объективных и субъективных факторов:

1. марки ТС;
2. срока службы;
3. времени года;
4. рельефа местности и др.

На расход топлива конкретного автомобиля влияет техническая исправность транспортного средства, срок его эксплуатации, состояние движущихся частей, габаритов кузова, тяжесть перевозимого груза и др. Также на расход топлива влияют погодные условия и профессионализм водителя.

Нормирование расхода топлива АТЦ осуществляется с помощью норм расхода топливно-смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», поэтому в АТЦ при нормировании берутся за основу нормы, рекомендуемые Минтрансом РФ.

2. Затраты по статье «Оплата труда водительского состава» АТЦ.

Заработная плата водителей АТЦ включает в себя не только оплату за отработанные часы по тарифной ставке, но и также за участие в ремонте техники, которая превышает стоимость 1 ч по основной тарифной, что провоцирует участие

большого количества водителей на длительный не обоснованный ремонт техники. Соответственно доля фонда заработной платы (ФЗП) данных водителей составляет значительную часть в общем объеме затрат АТЦ. По данным за четыре месяца (июль, август, сентябрь, октябрь 2016 года) заработная плата водителей, участвующих в ремонте составляет 382 812 руб.

3. Затраты по статье «Запчасти».

Сколько потребуется денежных средств по статье «Запчасти» зависит от количества и качества транспортных средств, срока их эксплуатации и объема оказываемых транспортных услуг. Запасные части в АТЦ приобретаются по факту выхода из строя машин, затраты на ремонт не планируются, контроль использования приобретенных з/ч отсутствует, что приводит к перерасходу денежных средств, а зачастую неоправданному заполнению склада АТЦ неликвидами. Запчасти, узлы и агрегаты, высвободившиеся в результате разбраковки списанной техники и используемые в качестве оборотного фонда на складе не приходятся, учет данных деталей на складе не проводится, что создает благоприятную почву для хищений. Расходы, связанные с запасными частями на 1 км пробега за четыре месяца 2016 (июль, август, сентябрь, октябрь) составляет 1,9 рублей.

На рисунках 2 и 3 изображена структура запасов на складах АТЦ и доля неликвидов.

Рис. 2 Структура запасов на складе АТЦ.

Рис. 3 Доля неликвидов на складе АТЦ

Доля неликвидов на складах АТЦ ООО «Транснефть – Дальний Восток» составляет практически 30%, что существенно осложняет положение дел, увеличивая простой техники в ремонте, связанный с дефицитом запчастей и материалов увеличивая тем самым затраты на ФЗП, а также замораживая дефицитные денежные средства. На конец третьего квартала 2016 года стоимость запасных частей и агрегатов на складах АТЦ составляла 4 992 639 рублей, из которых 30% являлось неликвидами, что в денежном соотношении равнялось 1 497 792 рубля.

4. Затраты по статье «Ремонт сторонний».

В АТЦ сторонними организациями производится ремонт и ТО техники импортного производства и спецоборудования, а также узлов и агрегатов отечественных машин, ремонт которых невозможен силами ремонтной мастерской цеха, в связи с отсутствием специалистов и необходимого инструмента. Многие виды работ по ремонту и ТО, проводимые сторонними организациями, реально организовать в ремонтной мастерской. В частности, грузовые автомобили, сошедшие с гарантии, можно обслуживать с привлечением специалистов цеха и водителей, закрепленных за этой техникой. Затраты на ТО и ремонт сторонними организациями на 1 км пробега за четыре месяца (июль, август, сентябрь, октябрь 2016 года) составили 1,2 рубля.

5. Техничко-эксплуатационные показатели, влияющие на снижение себестоимости.

Для оценки эффективности нахождения транспорта на линии существует измеримый коэффициент выпуска автомобилей и прицепов на линию (КВА). Повышение этого коэффициента совместно с увеличением пребывания транспорта на линии приведет к выполнению необходимого объема услуг меньшим числом техники, снизив затраты по большинству упомянутых выше статей. Низкий коэффициент технической готовности (КТГ) транспортных средств в исправном состоянии. Отсутствие квалифицированных специалистов для проведения своевременного ТО и ремонта автомобильных двигателей.

В заключении хотелось бы добавить, что существенную экономию денежных средств предприятию даст даже небольшое снижение затрат по указанным статьям, что положительно отразится на абсолютном значении его финансовой деятельности.

Для оптимизации затрат АТЦ, для благотворного влияния на процессы производственной деятельности и снижения себестоимости транспортных услуг, а следовательно повышения эффективности деятельности ООО «Транснефть – Дальний Восток», предлагается провести следующие мероприятия:

1. Пересчет норм расхода топлива, с учетом технической исправности транспортного средства, срок их эксплуатации, состояние движущихся частей, габаритов кузова, тяжесть перевозимого груза, а также погодных условий и профессионализма водителей. Проведение контрольных замеров топлива и анализа данных показаний ГЛОНАСС – оборудования установленного на все виды ТС.

2. Поэтапный перевод ТС АТЦ на газомоторное топливо. Для сравнения стоимость 100 км пробега седельного тягача на дизельном топливе составляет 1248 рублей, при стоимости 100 км пробега на газомоторном топливе равной 552 рублям.

3. Уменьшение числа водителей участвующих в ремонте ТС, а именно упразднение тарифной ставки водителей за участие в ремонте закрепленной за ними техники.

4. Ежедневный контроль выхода ТС на линию, анализ фактических пробегов машин в сравнении с расчетными (нормативными) расстояниями по маршрутам перевозок, в том числе и на основании показаний ГЛОНАСС-оборудования. Оптимизация расстояний по маршрутам перевозок.

5. Усиление контроля за приобретением, установкой и списанием запчастей, шин и аккумуляторных батарей. Создание оборотного фонда запчастей, узлов и агрегатов, используемых в ремонте и его учет.

6. Необходимо принять меры по реализации неликвидных запчастей и материалов, скопившихся на складах АТЦ, а также производить закупку по согласованию с поставщиками экономически обоснованных материалов с минимальными партиями поставок.

7. Наем квалифицированных специалистов и ремонтных бригад, а также обучение имеющегося персонала ремонту и техническому обслуживанию техники импортного производства, спецоборудования, а также узлов и агрегатов отечественных машин.

Экономический эффект от оптимизации основных процессов АТЦ ООО «Транснефть – Дальний Восток» будет обусловлен снижением общих затрат, в том числе сокращением затрат на топливо, экономии за счет использования оборотного фонда узлов и агрегатов, а так же экономии от снижения цен на запасные части.

Список литературы:

1. Бачурин. А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. А. Бачурин, Под редакцией З.И. Аксеновой. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 320с.

2. Мухин. В. И. Исследование систем управления: Учебник / В. И. Мухин. – Москва: Экзамен, 2002. – 384с.

3. Громов Н.Н.. Менеджмент на транспорте: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Громов, В.А. Персианов, Н.С. Усков - Москва: Издательский центр «Академия», 2007.- 528 с.

4. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия: Учебник / В.П. Бычков.-Москва: ИНФРА-М, 2006.- 384 с.

5. Абрютин М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие / М.С Абрютин, А.В. Грачев. – Москва: Дело и сервис, 2008. – 264 с.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Шакирова А.А. – магистр кафедры БИиММЭ
Научный руководитель – Кузнецов Б.Л., д.т.н. профессор
Набережночелнинский институт КФУ,
Россия, г. Набережные Челны

Аннотация

В данной работе рассматриваются причины и цели появления цифровой экономики, анализируются технологии, способствующие поддержке функционирования цифровой экономики. Оценивается текущая ситуация в российской экономике.

Ключевые слова

Цифровая экономика, развитие, экономика, инновационные технологии, искусственный интеллект.

Цифровизация экономических процессов становится глобальной тенденцией, охватывающей не только непосредственно информационно-коммуникационную отрасль, но и все сферы хозяйственной деятельности. Информационная экономика постепенно переросла в цифровую и ставит перед обществом новые вызовы, связанные с развитием прорывных инновационных технологий: интернет вещей, искусственный интеллект, Big Data и блокчейн.

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

Цифровая экономика получила развитие во всех высокоразвитых странах, в том числе и в России. Исходя из событий внешней политики и общемировых тенденций перед Россией стоит вопрос глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, и не малую роль в решении данного вопроса играет развитие цифровой экономики в стране. России важно быть участником глобального диалога по вопросам регулирования инновационных технологий на площадке ОЭСР, чтобы влиять на разработку стандартов, обеспечивать согласованность национального подхода с лучшими международными практиками.

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) – ведущая международная организация, которая вырабатывает стандарты развития цифровой экономики. Площадка ОЭСР – это место регулярных встреч министров связи как членов, так и партнеров Организации с 1995 года. Результатом таких встреч являлись министерские декларации. Последняя декларация «О цифровой экономике: инновации, рост и социальное процветание» была принята в 2016 году в г. Канкун (Мексика). Декларация ставит задачи распространения цифровых технологий, содействия открытому интернету как катализатору торговли и инноваций, укрепления доверия за счет защиты частной жизни и прав потребителей и др. В 2017 г. ОЭСР выделила 4 ключевые технологии для развития цифровой трансформации: интернет вещей, технология анализа больших данных, искусственный интеллект и технология блокчейн. Остановимся на каждой из них отдельно.

- Интернет вещей (Internet of Things) включает устройства и объекты, состояние которых может быть изменено через интернет, с активным участием лиц или без него. По оценкам экспертов, число подключенных к интернету устройств в странах ОЭСР увеличится с 1 млрд в 2016 г. до 14 млрд к 2022 году.

- Технология анализа больших данных (Big Data) представляет набор методов и инструментов, которые используются в целях обработки и интерпретации больших объемов данных. Большие данные сегодня широко используются для установления отношений и зависимостей, подготовки прогнозов.

- Искусственный интеллект – способность компьютера решать задачи, которые обычно доступны человеческому разуму. Эксперты полагают, что использование искусственного интеллекта будет способствовать решению сложных и комплексных задач, повышению производительности.

- Блокчейн – технология «распределенного реестра», которая хранит информацию обо всех транзакциях участников системы в виде «цепочки блоков», облегчает экономические транзакции и одноранговые взаимодействия. Блокчейн позволяет устранить необходимость использования доверенных полномочий или оператора-посредника, что способствует активному применению технологии блокчейн в финансовой сфере. В частности, на площадке ОЭСР обсуждаются вопросы использования основанных на технологии блокчейн виртуальных валют (криптовалют) и выпуска токенов (проведения ICO) с точки зрения обеспечения безопасности потребителей финансовых услуг.

Президент России Владимир Путин, выступая в июне 2017 г. на Петербургском международном экономическом форуме призвал задействовать все имеющиеся у России ресурсы для того, чтобы совершить рывок в развитии цифровой экономики. Он указал на необходимость создания передовой законодательной базы, чтобы снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки

больших данных. И эта база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и технологии.

"Уверен, развитие цифровой экономики, запуск новых бизнес-моделей позволит российским компаниям стать более конкурентоспособными и в целом диверсифицировать экономику, дать импульс развитию отраслей и рынков, основанных на прорывных технологических решениях, обеспечить более высокие стандарты жизни граждан России", – заявил глава государства. В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика России" до 2025 года, в рамках которой планируется внедрение высоких технологий в ведущие отрасли экономики. Цели и задачи программы определены в рамках пяти базовых направлений:

- нормативное регулирование;
- кадры и образование;
- формирование исследовательских компетенций и технических заделов;
- IT-инфраструктура
- информационная безопасность.

1. Цель направления нормативного регулирования — формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и развития современных технологий, а также для осуществления экономической деятельности, связанной с использованием цифровой экономики.

2. Основными целями направления кадров и образования являются:

- создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;
- совершенствование системы образования (она должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами);

- рынок труда должен опираться на требования цифровой экономики;
- создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики России.

3. Цель направления формирования исследовательских компетенций и технологических заделов — это создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований в области цифровой экономики. Система должна обеспечивать технологическую независимость по каждому из направлений сквозных цифровых технологий (большие данные – Big Data, квантовые компьютеры) и национальную безопасность.

4. Целями направления IT-инфраструктуры, являются:

- развитие сетей связи, обеспечивающих потребности экономики по сбору и передаче данных государства, бизнеса и граждан с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;

- развитие системы российских центров обработки данных, которая обеспечивает предоставление государству, бизнесу и гражданам доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных и позволяет в том числе экспортировать услуги по хранению и обработке данных;

- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан;

- создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информацией о пространственных объектах.

5. Целью направления, касающегося информационной безопасности, является достижение состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз. При таком состоянии будет обеспечиваться

реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни, а также суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие России в условиях цифровой экономики.

Технологические отставание и зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета. «Отставание неизбежно ведет к ослаблению, размыванию человеческого потенциала, — отметил Президент. — Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, талантливые люди, а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития».

За последние годы Россия заметно продвинулась по многим направлениям цифрового развития. Согласно статистике Росстата, по динамике распространения широкополосного доступа и беспроводных сетей РФ находится на уровне ведущих стран. С 2010 по 2016 годы число домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, выросло с 48,4% до 74,8%. При этом средняя скорость интернета в России в 2016 году увеличилась на 29%, что сопоставимо с Францией и Италией.

Список литературы:

1. Цифровая экономика: современные тренды и особый путь России [Электронный ресурс] // URL: <https://ru.ictsd.org/bridges-news/> цифровая-экономика-современные-тренды-и-особый-путь-россии (дата обращения 24.04.2018).

3. Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д., Костень Д.Г., Воробьев Ю.Н. Формирование цифровой экономики в России: сущность, особенности, техническая нормализация, проблемы развития // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10, № 3. – С. 9-25.

4. Андиева Е.Ю., Фильчакова В.Д. Цифровая экономика будущего. Индустрия 4.0 // Прикладная математика и фундаментальная информатика. 2016. № 3. – С. 214-218.

5. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: https://www.sbras.ru/files/news/docs/programma_tsifrovaya_ekonomika.pdf (дата обращения 26.04.2018).

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТЕВОМ РИТЕЙЛЕ

Шиленко С.М. - магистрант направления подготовки «Менеджмент»
Научный руководитель - Парфенова Е. Н., к.э.н.,
доцент кафедры менеджмента и маркетинга
НИУ «Белгородский государственный университет»,
Россия, г. Белгород

Аннотация

В условиях насыщения товарного рынка разнообразными брендами и торговыми марками, которые имеют порой аналогичные потребительские свойства, происходит обостренная конкурентная борьба за внимание и лояльность потребителей. Традиционные приемы маркетинговых технологий продвижения товаров и завоевания определенной целевой аудитории потребителей серьезно трансформируются под влиянием информационных технологий. В статье ставится задача рассмотреть современные маркетинговые инновационные технологии, которые перспективны для

использования в сетевом ритейле.

Изменения в макро и макросреде являются мощным рычагом для внедрения инновационных технологий в современной торговле, что делает возможным обеспечить ее конкурентоспособность.

Ввиду того, что в настоящее время покупательская способность населения продолжает оставаться достаточно низкой, торговые организации пытаются обеспечить спрос и не допустить снижения выручки, прежде всего за счет расширения ассортимента товаров низкой ценовой категории. Однако, более действенным и перспективным методом повышения покупательской лояльности к той или иной торговой организации является использование инновационных технологий в маркетинговой практике.

Таким образом, инновационная деятельность становится объективным условием для развития современной торговли и обеспечения ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Внедряя инновации, торговая организация реагирует на рыночную конъюнктуру и адаптируется к создавшимся условиям.

Появление Интернета подтолкнуло многие сферы бизнеса к применению инноваций и современных технологий. Розничная торговля не является исключением и в последние годы активно использует возможности Интернета вещей (Internet of Things, IoT). При этом IoT стал для ритейла не просто абстрактной системой связанных между собой датчиков, смартфонов, компьютеров и магазинов. Это инструмент, который дает возможность повысить эффективность бизнеса, изучить поведение покупателя и создать новые бизнес-модели.

Сегодня глобальный ритейл стал конкурентной отраслью, которая ищет и внедряет инновации, изучает, меняет, производит их. Новые технологии связаны не только с продажами и обслуживанием клиента, но и с автоматизацией и ускорением внутренних процессов ритейлера.

Инновационные решения в большей степени основываются на современных программных продуктах, IT-технологиях и включают гораздо более прогрессивные коммуникации, которые легко интегрируются друг с другом (мониторинг социальных сетей, продажи, CRM, лояльность, оплата, omnichannel, контент и др).

Инновации требуют финансовых вложений, что могут позволить себе крупные торговые организации. В большинстве случаев, целью финансовых вложений является, не столько получение дополнительной прибыли, а сколько сохранение лидирующего положения на рынке и возможности развивать бизнес. Развитие крупных торговых сетей в значительной степени обеспечивается именно внедрением прогрессивных технологий в системе товародвижения, управления товарными и финансовыми потоками, технологическими процессами.

Поэтому для того, чтобы не отставать от мировых трендов и конкуренции возможно ритейлерам стоит обратить больше внимания на российские технологические стартапы. Такие технологии лучше кастомизируются и обойдутся в десятки раз дешевле собственной разработки (или работы с ведущими мировыми компаниями). Сейчас отставание не критично, но скорость внедрения новых решений для ритейл-бизнеса становится все важнее.

Стоит отметить, что очень много внимания инновациям уделяют «Магнит», X5, «МВидео» и другие ритейлеры.

По данным, опубликованным в периодической печати, в 2017 году наблюдается значительная экспансия и развитие крупного сетевого ритейла X5 Retail Group. Так, чистая розничная выручка X5 Retail Group в 2017 году. выросла на 25,5% до 1 трлн. 286,87 млрд. руб. [1].

Продажи компании за год увеличились на 5,4%, трафик вырос до рекордного с 2009 г. показателя в 3%, а средний чек увеличился на 2,3%.

На рост выручки оказало влияние рекордное снижение инфляции, указывает главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. В то же время он отмечает снижение реальных доходов населения и медленное восстановление индекса потребительской уверенности. [1].

Выручка сети магазинов «Пятерочка» по итогам года увеличилась на 29% до 1 трлн. руб., доходы «Перекрестка» выросли на 20,3% до 186,94 млрд руб. Сеть гипермаркетов «Карусель» за год увеличила выручку на 6,9% до 89,3 млрд руб [1].

В 2017 г. X5 открыла 2934 магазина (2862 «Пятерочки», 99 «Перекрестков» и две «Карусели»), что стало рекордным показателем для компании. На конец декабря X5 обладала сетью из 12 121 магазина. [1].

«X5 остается самым быстрорастущим ритейлером в России среди публичных компаний», – подчеркивает Шехтерман.

Таким образом, в настоящее время X5 Retail Group является динамично развивающейся торговой сетью, которая не только располагает необходимыми ресурсами, но и имеет значительный опыт внедрения в практическую деятельность различного рода инноваций.

В качестве примера инновационных технологий приводится инновационный проект в розничной торговле «Магазин будущего», который внедрен в практику компании X-5 Retail Group N.V. Данный проект является уникальным, поскольку в нем отсутствуют кассиры и продавцы и магазин функционирует на основе полного самообслуживания покупателями. Здесь используются инновационные технологии RFID, которые позволяют маркировать товары радиометками с уникальными идентификаторами для каждой единицы товара. Покупатель самостоятельно отбирает товар, помещает его в корзину или в пакет, затем подходит к автоматической кассе самообслуживания, у которой отсутствует транспортерная лента, но есть специальный сканер, размещенный в люке, в который помещается корзина. Покупатель использует специальную одноразовую анонимную карточку покупателя, прикладывает ее к сканеру, и сумма покупки высвечивается на экране. Расчеты производятся всеми известными способами (наличный и безналичный расчет).

Магазины экономят денежные средства и торговые площади. Пропускная способность магазина возрастает. Это новшество позволяет сократить время покупателя при оплате товара в кассе, не зависимо от стоимости покупки, до 15 секунд. Автоматические кассы могут работать круглосуточно.

«В ближайшие 10 лет розничную торговлю ожидает больше изменений, чем за прошедшие полвека», — заявил Дэвид Рот (David Roth), гендиректор маркетинговой платформы рекламного агентства WPP под названием The Store, во время конференции «10 революционных ритейл-инноваций». Торговое пространство офлайн-ритейлеров в ближайшем будущем будет использоваться гораздо рациональнее. Появлению так называемых «чувствительных магазинов» (sentimental stores) способствует развитие искусственного интеллекта.

Эти технологии доступны уже сегодня, что позволяет ритейлерам в реальном времени управлять впечатлениями клиентов. Смарт-вендинг, интеллектуальные полки и другие инновации говорят о возможности реализации прогнозов Дэвида Рота.

Еще несколько лет назад ритейл удивлял наличием тепловых карт посещаемости, контролем длины очередей к кассам или подсчетом посетителей. Сегодня магазины массово используют в торговых залах mPOS-системы, планшетные компьютеры и различные мобильные приложения, позволяющие оптимизировать и контролировать торговые процессы. Но для дальнейшего развития и удержания

клиента, норовящего уйти в онлайн-торговлю, традиционные розничные сети вынуждены постоянно совершенствоваться и использовать качественно новые IoT-решения [2]. Они отличаются от существующих способностью собирать и анализировать намного больше информации о покупателях, работе продавцов и менеджеров, движении товаров и т.д.

Сегодня сбор, анализ и принятие правильных решений по рационализации процесса покупок и налаживанию взаимодействия с покупателем становятся главными драйверами развития ритейл-отрасли. Поэтому большинство крупных ритейлерских компаний взяло курс на использование IoT-технологий, чтобы повысить эффективность своей деятельности и удержать клиента. Кроме того, с их помощью они пытаются оптимизировать функционал вспомогательных служб и логистику.

Особо хотелось бы обратить внимание на использование такой технологии как «Умная полка» – уникальное решение для розничной торговли, аналогов которого в России нет.

«Умная полка» представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из считывающего устройства, к которому подключен набор антенн, интегрированных в полки (витрины), RFID-меток и специализированного программного обеспечения.

«Умная полка» дает возможность получать точные данные о местоположении товара (групп товаров), выставленных на витринах, торговых стеллажах, полках магазинов. Позволяет проводить инвентаризацию и контролировать присутствие товара на полке.

В настоящий момент разработаны две модификации под конкретные отрасли: продуктовый ритейл и ювелирная отрасль.

Покупатель, зайдя в магазин и коснувшись рукой размещенного на полке товара, получает информацию о нем на находящемся рядом экране. В остальное время этот же экран используется в рекламных целях и для отображения информации о выставленных на полках товарах [3].

Если говорить о бизнесе, то благодаря этой технологии он получает тепловую карту заинтересованности, то есть аналитику покупательского поведения в отношении выложенных на полке товаров (например, какие товарные позиции, в какой упаковке, в какое время суток вызывают наибольший интерес покупателей, у каких именно покупателей и пр.). В итоге будет понятно, какие товары чаще всего берут в руки посетители, а какие менее популярны. Это позволит делать выводы о смене места расположения товара или, например, об уменьшении объема заказа непопулярных товаров [4].

Подытоживая рассматриваемые инновационные технологии для сетевого ритейла, можем выделить следующие преимущества:

- возможность значительно сократить штат сотрудников;
- уменьшить расходы на заработную плату;
- уменьшить размеры очередей на кассах за счет более быстрого обслуживания клиентов;
- повысить лояльность покупателей за счет высокого качества обслуживания и подготовки персональных скидочных предложений;
- оптимизировать затраты на логистику в торговых залах – ритейлеры получают возможность точно знать, в каких точках торгового зала и в каком количестве выкладывать тот или иной товар;
- снизить вероятность ошибок и злоупотреблений персонала.

Среди основных недостатков использования инновационных технологий для сетевого ритейла можно выделить следующее:

- значительные расходы на переоборудование торговых залов;
- сложность разработки эффективных методов защиты товаров от воровства и вандализма;
- значительные затраты на техническое обслуживание умных решений;
- невозможность полностью обезопасить умные решения от внешнего вмешательства (проблема киберугроз);
- высокая зависимость от электроники, которая в любой момент может выйти из строя.

С каждым годом новые технологии все сильнее будут менять процесс совершения покупок. Торговля будет становиться все более умной и эффективной, как для ритейлеров, так и для покупателей [5].

Использование таких инновационных маркетинговых технологий как IoT (интернет-вещей); развитие омниканальности; CRM-маркетинг; «Умные полки» - все это в совокупности позволит сетевому ритейлу шагнуть на новый уровень взаимодействия с покупателями за счёт: расширения продаж.

Список литературы:

1. Деловой Петербург [Электронный ресурс] // URL: https://www.dp.ru/a/2018/01/23/Viruchka_X5_Retail_Group_v (дата обращения 20.04.2018)
2. Тхориков Б.А. Дополненная реальность как инструмент маркетинга: место в концепции маркетинг-микс и перспективы использования / Б.А. Тхориков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2016. - № 5. – С.46-54.
3. Герасименко О.А. Маркетинговый подход к управлению закупками на предприятии / О.А. Герасименко, В.М. Лепетуха // Управление в XXI веке: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Белгород: Издательский дом «Белгород». – 2015. – С.263-266.
4. Авилова Ж.Н. Развитие конкурентных преимуществ предприятия торговли с использованием современных информационных технологий / Ж.Н. Авилова, Р.В. Пузиков // Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях: сборник материалов VIII международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию Регионального научно-методического центра профессиональной адаптации трудоустройства специалистов: в 2 ч. - Белгород: Издательство «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова. - 2016. – С.42-48.
5. Винник А.Е. Компетенции как ресурсы экономической системы / А.Е. Винник // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – Белгород: Издательство «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова. - 2016. – № 6. - С.278 - 282.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дубровская А.А. – студентка 5 курса
Научный руководитель – Давтян Д.В., к.с.н.
НИУ «Белгородский государственный университет»,
Россия, г. Белгород

Аннотация

В статье рассматривается нормативно-правовая основа патриотического воспитания в таможенных органах Российской Федерации. Анализируются ключевые правовые акты в данной области, регламентирующие проводимую таможенными органами работу по патриотическому воспитанию.

Ключевые слова

Патриотизм, патриотическое воспитание, таможенные органы Российской Федерации, нормативно-правовая база.

Тема патриотизма, воспитания законопослушных граждан в духе преданности и любви к Родине волновала людей с давних времен на протяжении всей истории развития человечества. Патриотизм во все времена рассматривался как ключевая движущая сила государства и общества. С философской точки зрения патриотизм толкуется как «нравственный и политический принцип, социальное чувство, основанное на любви к Родине, преданности Отчизне, гордости и переживании за прошлое, настоящее и будущее Отечества, стремлении безоговорочно, добросовестно служить и защищать интересы страны» [8].

В свою очередь, патриотическое воспитание можно определить, как систематическую и целенаправленную деятельность, целью которой является формирование у населения чувства верности своей Родине, высокого патриотического сознания, а также безусловной готовности к выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей для защиты интересов страны [6].

С учетом современных задач развития Российской Федерации (далее – РФ) целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание условия для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Тематика патриотизма была и остается актуальной для таможенной службы. Этические и моральные принципы человека, который избрал профессию таможенника, предполагают любовь и преданность Родине, бескорыстную готовность защищать ее безопасность и экономические интересы. Любые, даже самые высокотехнологичные и прогрессивные преобразования в таможенной сфере невозможны без качественного кадрового потенциала, который связан не только с квалификационным уровнем, но и с активной гражданской жизненной позицией, знанием истории и культуры родного края и страны, уважением и соблюдением действующих законов. Таким образом, патриотическое воспитание является важной составляющей работы в таможенных органах и объединяет трудовые коллективы все профессиональной деятельности

посредством культурной и спортивной жизни.

Патриотическое воспитание, как и любое направление деятельности таможенных органов, строго регламентировано. Правовое закрепление мероприятий по патриотическому воспитанию крайне важно. Исследование действующих нормативно-правовых актов в области патриотического воспитания дает возможность отследить направленность главных целей и задач проводимой государством политики в данной области, проанализировать целевые показатели и сравнить их с фактическими по итогам реализации запланированных мероприятий. Именно благодаря этому деятельность по патриотическому воспитанию в таможенных органах можно охарактеризовать как плановую, системную и постоянную.

Являясь главным нормативно-правовым документом, действующим на территории РФ, Конституция РФ содержит основополагающие морально-нравственные принципы и поведенческие установки для граждан страны, касающиеся патриотизма: «...чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость» [1]. Эти слова, закрепленные в преамбуле Конституции РФ, служат жизненным лозунгом для настоящего патриота.

В связи с тем, что патриотизм и патриотическое воспитание играют немаловажную роль в поддержании национальной безопасности РФ, интерес для нашего исследования представляет Указ Президента РФ № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Согласно данной Стратегии патриотизм рассматривается как метод развития и укрепления национальной безопасности России.

Отмечая системную и долговременную работу государства в области патриотического воспитания граждан, необходимо выделить государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Данная государственная программа содержит теоретико-методологическую основу патриотического воспитания, устанавливает цели и задачи реализации программы, а также содержит план мероприятий и планируемые по итогам реализации показатели. Необходимо отметить, что это не первая программа, реализуемая государством в этом направлении (ранее были реализованы аналогичные программы на период с 2001 по 2005, с 2006 по 2010, а также с 2011 по 2015 годы).

Федеральные законы «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О службе в таможенных органах Российской Федерации» являются ключевыми правовыми актами, регламентирующими работу государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов. В данных законах устанавливаются не только правовые, но и морально-этические нормы поведения должностных лиц таможенных органов при осуществлении ими возложенных на них задач и функций.

Так как таможенные органы РФ на регулярной основе принимают участие в мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы и увековечения подвига советского народа, интерес представляет Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Данным нормативно-правовым актом устанавливается обязанность каждого гражданина страны чтить память предков о многочисленных подвигах во время Великой Отечественной войны, оказывать посильную помощь ветеранам, тем самым отдавая исторический долг Родине.

Патриотическое воспитание является важным элементом воспитательно-профилактической работы, проводимой таможенными органами. В связи с этим основным ведомственным правовым актом является Распоряжение ФТС России «Об утверждении Методических рекомендаций начальникам таможенных органов по

организации и проведению воспитательно-профилактической работы». Так, среди основных задач в области воспитательно-профилактической работы можно выделить следующую задачу: «привитие чувства любви к Родине, гордости за принадлежность к таможенной службе, уважение и сохранение ее славных традиций, постоянной готовности к защите экономических интересов Российской Федерации» [7].

Помимо этого, вышестоящими таможенными органами разрабатывается план (перечень) мероприятия по патриотическому воспитанию для нижестоящих таможенных органов. Например, ФТС России разрабатывает план для Региональных таможенных управлений (далее – РТУ), которые, в свою очередь, разрабатывают план мероприятий для таможенных органов, находящихся в подчинении того или иного РТУ. В связи с этим, на все нижестоящие таможенные органы возложена обязанность предоставлять в вышестоящие таможенные органы дважды в год (1 раз в полугодие) отчетность о проведенных мероприятиях по патриотическому воспитанию.

Итак, исходя из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что нормативно-правовое обеспечение патриотического воспитания в таможенных органах развито достаточно хорошо и охватывает все без исключения направления патриотического воспитания от духовно-патриотического до спортивно-патриотического. Безусловно, основная масса нормативных актов разработана на федеральном уровне, однако существуют и ведомственные правовые акты, которые конкретизируют основные положения федеральных законов, указов Президента РФ и др. для таможенных органов.

Список литературы:

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года [Текст] : с изменениями от 21 июля 2014 года // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. О государственной гражданской службе Российской Федерации [Текст] : федер. закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 31. – Ст. 3215.
3. О службе в таможенных органах Российской Федерации [Текст] : федер. закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 30. – Ст. 3586.
4. Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов [Текст] : федер. закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 21. – Ст. 1928.
5. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 [Текст] : // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – № 1 (ч. II). – Ст. 212.
6. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» [Текст] : пост. Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – № 2. – Ст. 368.
7. Об утверждении Методических рекомендаций начальникам таможенных органов по организации и проведению воспитательно-профилактической работы [Электронный ресурс] : расп. ФТС России от 23.01.2006 № 21-Р // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс. Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».
8. Долгина Е. С., Демин И. В. Патриотизм: функционал, уровни // Молодой ученый. – 2015. – №22. – С. 976-978. – URL <https://moluch.ru/archive/102/23016/> (дата обращения: 18.04.2018).

НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

А.А. Дыжова - профессор кафедры правовых дисциплин, к.с.-х.н., доцент,
Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
Республика Беларусь, г. Могилев

Аннотация

В статье определяется понятие преступлений в сфере экономической деятельности, рассматриваются особенности привлечения к ответственности субъектов хозяйствования за незаконную предпринимательскую деятельность. Проводится анализ статистических данных преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.

Ключевые слова

Незаконная предпринимательская деятельность, ответственность, преступление, правонарушение.

Преступления в сфере предпринимательской деятельности – это предусмотренные уголовным законодательством общественно опасные деяния, в виде действия либо бездействия, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ, работ и услуг [1, с. 175-176].

Общественная опасность незаконной предпринимательской деятельности заключается в том, что при совершении преступного деяния наносится ущерб, не только экономике государства в целом, но и юридическим и физическим лицам, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность на законных основаниях. Как правило, лица, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность, обладают довольно профессиональными и грамотными знаниями в области экономики и имеют представление о так называемые «лазейках», по которым стараются обходить и нарушать действующее законодательство Республики Беларусь. В связи с этим, не только сотрудники государственных органов, осуществляющих борьбу с экономическими преступлениями, но и контролирующие органы должны обладать достаточно профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для борьбы с преступностью в данной сфере.

Способы совершения преступлений и правонарушений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью в сфере малого и среднего предпринимательства, достаточно разнообразны. Так, в бухгалтерской отчетности частично не отражаются результаты финансовой деятельности субъекта хозяйствования; уменьшаются экономические показатели, что позволяет сократить размер налогообложения, например за счет завышения стоимости приобретаемого сырья либо товара; занижение в отчетных документах сведений о выручке, по сравнению с реально существующей; изменение объекта налогообложения, путем внесение в документацию недостоверных записей; по договоренности сторон в платежных документах занижается стоимость выполняемых работ, оказанных услуг либо товара.

Преступления против порядка осуществления экономической деятельности – это совершенные умышленно общественно опасные деяния, предусмотренные гл. 25 УК Республики Беларусь, которые причиняют существенный вред установленному порядку осуществления экономической деятельности в сфере производства,

распределения, обмена и, использования материальных благ, оказания услуг и выполнения работ [2].

Незаконное предпринимательство, представляет собой противоправное систематическое совершение однородных действий в той или иной сфере производства, торговли, оказания услуг, выполнения работ или иных видов деятельности, направленных на извлечение прибыли.

Объектом незаконного предпринимательства являются общественные отношения в сфере экономики, в частности установленный законом и другими нормативными правовыми актами порядок осуществления предпринимательской деятельности. Объективная сторона незаконного предпринимательства, предусмотренного ст. 233 УК Республики Беларусь, состоит в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Субъективная сторона правонарушения характеризуется прямым умыслом, так как субъект хозяйствования осознает, что занимается незаконной предпринимательской деятельностью, при этом продолжает ее осуществлять с целью обогащения.

В п. 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 28.06.2001 г. № 6 «О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности» дается разъяснение, что субъектами преступления, предусмотренного ст. 233 УК Республики Беларусь, могут являться граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, а также должностные лица юридического лица независимо от формы собственности [3].

В ходе анализа статистических данных за последние три года было определено, что в 2015 году эта цифра составила 2894 преступления, что на 373 преступления больше, чем в предыдущем году или на 14,8%. В 2016 году в республике зарегистрировано 2 815 преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, что на 2,7% меньше, чем в 2015 г., из них 20 преступлений – особо тяжкие [4].

Не смотря на некоторое увеличение в 2017 году (на 0,5 %) числа преступлений борьбы с коррупцией и экономических снижено их количество, относящихся к категориям особо тяжких и тяжких (на 3,9 %; с 3 841 до 3 693).

Снижение числа особо тяжких и тяжких преступлений в сфере борьбы с коррупцией и экономических преступлений главным образом обусловлено уменьшением количества относящихся к таким категориям как мошенничество (с 627 до 331), фактов изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг (с 988 до 922), а также злоупотребления властью или служебными полномочиями (с 113 до 67). По окончанным расследованием уголовным делам экономической направленности установлен материальный ущерб в сумме 64,5 млн. рублей (2016 г. – 76,9 млн.), из которого возмещено 35,1 млн. (34,9 млн.), арест на денежные средства и имущество наложен на сумму 44,3 млн. (62,5 млн.).

Согласно статистическим данным за 2016 год экономическими судами было рассмотрено 9313 дел об административных правонарушениях, в 2017 году их число составило 5680 дел (таблица 1).

Таблица 1. Рассмотрение экономическими судами дел об административных правонарушениях

Рассмотрение экономическими судами дел об административных правонарушениях	2016 г.	2017 г.
незаконная предпринимательская деятельность (ч.1-1, ч.1, ч.2, ч.4 ст. 12.7 КоАП)	3 678	2259
нарушение правил торговли и оказания услуг населению (ч.4 ст. 12.17 КоАП)	3 863	2088
нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками (ст. 12.35 КоАП)	749	515
нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов) (ст.12.4 КоАП)	243	27

Как видно из таблицы 1 в 2016 году в экономических судах было рассмотрено 3678 административных дел по незаконной предпринимательской деятельности, 3863 дела по нарушению правил торговли и оказания услуг населению, 749 дел связанных с нарушением требований законодательства о маркировке товаров контрольными знаками и 243 дела по нарушению установленного порядка формирования и применения цен (тарифов). В свою очередь в 2017 году число дел по незаконной предпринимательской деятельности уже составило 2229, что на 1419 правонарушений меньше чем в 2016 году. Также снизилось число правонарушений касающихся правил торговли и оказания услуг населению (с 3865 до 2088), требований законодательства о маркировке товаров контрольными знаками (с 749 до 515), установленного порядка формирования и применения цен (с 243 до 27) [5].

В заключении хотелось бы отметить, что в ходе законодательной деятельности были ужесточены требования по осуществлению предпринимательской деятельности, и как следствие расширена объективная сторона незаконной предпринимательской деятельности, изменен механизм определения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, который теперь дифференцируется в зависимости от субъекта и режима налогообложения. Так в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь «О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности» под доходом от незаконной предпринимательской деятельности следует понимать всю сумму выручки в денежной либо натуральной форме без учета затрат на ее получение [3].

Также отметим, что преступления против порядка осуществления предпринимательской деятельности включают в себя преступления, нарушающие общие принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; посягающие на установленный порядок налогообложения; связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией; против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.

Список литературы:

1. Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / Б. В. Волженкин. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2007. –765 с.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г. № 275-3: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

3. О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28.06.2001 г., № 6 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

4. Общая статистика за 2017 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=342713> (дата обращения 09.04.2018.)

5. Статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции за 2017 год. [Электронный ресурс] // URL: http://court.gov.by/justice_RB/statistics/ (дата обращения 09.04.2018.)

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛАХ 2018 ГОДА В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА НЕДВИЖИМОСТИ

Кондра Н.В. – магистрантка юридического факультета
Научный руководитель – Косовская И.И., ст. преподаватель, к.ю.н.,
Таганрогский институт управления и экономики,
Россия, г. Таганрог

Аннотация

Недвижимость сегодня является одной из центральных, базовых категорий гражданского права, хозяйственного оборота, рыночных отношений. В настоящей статье рассмотрены некоторые законодательные новеллы 2018 года в сфере правового режима недвижимости. В заключении автор делает вывод, что власть сегодня предпочитает постепенное изменение законов, а не революционные потрясения в сфере недвижимости.

Ключевые слова

Недвижимость, правовой режим, законодательные новеллы, законодательства.

Недвижимость сегодня является одной из центральных, базовых категорий гражданского права, хозяйственного оборота, рыночных отношений. Любое государство с рыночной системой экономики стремится наиболее эффективно вовлекать недвижимость в экономический оборот, соблюдая при этом интересы общества и государства, и Россия не является исключением.

В 2018 году вступают в силу важные изменения в законодательстве, регулирующем отношения в сфере недвижимости. Рассмотрим их более подробно.

Защита прав дольщиков давно стала не юридическим, а политическим вопросом. Федеральным законом «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] установлено, что с 01.01.2018 года руководители, главные бухгалтеры и участники застройщиков, владеющие не менее, чем 25% долей в капитале компании, должны соответствовать определенным требованиям: не иметь судимости за экономические преступления, не быть подвергнутыми дисквалификации и т. д.

Кроме того, согласно положениям данного закона, именно с 1 января все девелоперы обязаны размещать на государственном сайте жилищного строительства информацию, раскрывающую их деятельность и финансовое состояние.

В 2018 году вступят в силу нормы, внесенные в главу НК РФ [1] о кадастровой стоимости. Однако, стоит отметить, что многие новеллы носят чисто «косметический» характер. Они просто уточняют терминологию. Так, законодатель заменил словосочетания: «одно жилое помещение» на «жилой дом», а «жилые помещения» - на

«квартиры, комнаты». Это связано с тем, что в контексте закона было трудно понять, о чем вообще идет речь? Об индивидуальном доме, квартире или комнате. Теперь разночтения устранены.

Кроме того, государство расширило пункт о том, что субъект, имеющий право на налоговые льготы, должен представить в ИФНС заявление. В прежней редакции эта норма обязывала гражданина вместе с заявлением направлять в инспекцию документы, подтверждающие данный факт. Теперь предоставление подобных бумаг является правом, а не обязанностью физического лица.

В последнее время пришлось столкнуться и с, мягко говоря, некорректной информацией о законах, вступающих в силу в будущем году. Речь идет о якобы «окончании» в 2018 году бесплатной приватизации, а также о норме, которая с 1 января запретит сделки с участками, не имеющими установленных границ. Однако, это не верно. На самом деле, с февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья в РФ является бессрочной. Все ограничения по срокам снял закон «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [2].

Итак, 2018 год не принесет радикальных перемен в сфере правового регулирования недвижимости. Основной массив нормативных актов был принят в 2014-2017 годах. Законодатель просто продолжит совершенствование нормативной базы с учетом практики, а также достижений научного и технического прогресса - введение электронной закладной, внедрение блокчейна, постепенный переход на проектное финансирование строительства.

Данный факт подтверждается десятками законопроектов, с которыми можно легко ознакомиться на сайте Государственной Думы [4]. Их изучение показывает, что власть сегодня предпочитает постепенное изменение законов, а не революционные потрясения в сфере недвижимости.

Список литературы:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. №32. Ст. 3340.

2. Федеральный закон от 22.02.2017 №14-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 27.02.2017. №9. Ст. 1274.

3. Федеральный закон от 29.07.2017 №218-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 31.07.2017. №31 (Часть I). Ст. 4767.

4. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации [Электронный ресурс] <http://www.duma.gov.ru/> (дата обращения – 28.04.2018).

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кондра Н.В. – магистрантка юридического факультета
Научный руководитель – Косовская И.И., ст. преподаватель, к.ю.н.,
Таганрогский институт управления и экономики,
Россия, г. Таганрог

Аннотация

Недвижимость сегодня является одной из центральных, базовых категорий гражданского права, хозяйственного оборота, рыночных отношений. В настоящей статье рассмотрены понятие и некоторые особенности государственной регистрации недвижимости в России.

Ключевые слова

Недвижимость, государственная регистрация, ЕГРН, регистрационная запись.

Недвижимость стала полноценным объектом гражданского оборота сравнительно недавно. Раньше существовала целая индустрия недобросовестных действий, связанная с отъемом жилья. Даже после принятия Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] регистрацию осуществляло бюро технической инвентаризации. Однако проблемы лишь накапливались, порядок необходимых действий не был единым. Такое положение дел не позволяло оставить регистрационные функции в бюро. Эти проблемы привели к необходимости создать специальный федеральный орган, осуществляющий процедуру регистрации недвижимости.

Благодаря этому, в сфере оборота недвижимого имущества был наведен порядок и сегодня каждый объект встает на учет. Основы регистрации недвижимости заложены в ст. 131 ГК РФ [1]. Предусмотренный порядок конкретизируется в ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [2].

Легальное понятие государственной регистрации недвижимости содержится в ст. 2 ФЗ [2]. Под ней следует подразумевать юридический акт, заключающийся в признании и подтверждении государством возникновения, ограничения или обременения, перехода, а также прекращения прав на недвижимое имущество, в соответствии с ГК РФ [1], являющееся единственным доказательством, подтверждающим существование такого права. Такое понятие позволяет установить основные особенности, которыми характеризуется этот процесс. Рассмотрим их более подробно.

Государственная регистрация прав на недвижимость – это юридический акт. Его понятие содержится в теории гражданского права. Под ними подразумеваются действия, направленные на достижение результата. В данном случае, речь идет о результативном акте, поскольку вся деятельность, которую ведет федеральный орган, осуществляющий ее, направлена на фиксацию новых сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) либо отказ в ней. Отмена возможна только в судебном порядке.

Одним из результатов процесса становится признание права собственности либо обременения государством. Это означает, что все органы государственной власти РФ должны принимать и уважать права лица на тот или иной недвижимый объект или доли.

Другим результатом выступает подтверждение факта наличия права на объект для 3-х лиц. Согласно этому положению, наличие подтверждения, которое дал федеральный орган, осуществляющий регистрацию, служит основанием для принятия

и уважение прав лица на отдельно взятые объекты или доли;

Понятие предусматривает эксклюзивность подтверждения прав на недвижимость со стороны государства. Юридическое значение имеет только такая процедура, которая обязательна для всех. Никто другой не вправе дублировать функции, которыми обладает федеральный орган, осуществляющий регистрацию прав и вносящий сведения в ЕГРН.

Таким образом, регистрационная запись является завершающим элементом сложного фактического состава, порождающего возникновение, прекращение, изменение или переход соответствующего права. Сведения, содержащиеся в ЕГРН, имеют открытый характер и могут быть предоставлены любому лицу по любому объекту недвижимости. Отказ в государственной регистрации может быть обжалован в суд.

Список литературы:

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32. Ст. 3301.

2.Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. Ст. 3594.

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СТАТЬИ 132 УК РФ

Мартынов А.Н. – студент 4 курса юридического факультета,
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» Россия, г. Курск
Гребенникова М.М. – студентка 3 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» Россия, г. Курск
Самойлов А.В.– канд. юрид. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,
Россия, г. Курск

Аннотация

В данной научной работе исследуются проблемные аспекты применения статьи 132 УК РФ, а именно отсутствие законодательной регламентации дефиниций терминов мужеложство, лесбиянство, иные действия сексуального характера, что в свою очередь, ставит вопрос об определении пределов статьи 132 УК РФ на стадии правоприменения.

Ключевые слова

Половая неприкосновенность, половая свобода, мужеложство, лесбиянство, иные действия сексуального характера

Существенным изменениям подверглись нормы, предусматривающие ответственность за насильственные действия сексуального характера. На наш взгляд, новеллы законодательства в данной области, с одной стороны, можно назвать прогрессивными и эффективными, с другой стороны, законодателем были внесены поправки в статью 132 УК РФ, порождающие дискуссионные вопросы. Кроме того, оставлены без внимания проблемы, имевшие место быть еще с момента издания первой редакции УК РФ.

Уголовный кодекс Российской Федерации, налагая запрет на совершение мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального характера с применением

насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам, а равно с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, между тем, не дает легального определения данных терминов, в связи с чем неизбежно возникает проблема определения пределов статьи 132 УК РФ.

Преыдушая редакция Постановления Пленума ВС от 15 июня 2004 года № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации», определяло мужеложство как сексуальные контакты между мужчинами; под лесбиянством понимались сексуальные контакты между женщинами. В то же время, под иными действиями сексуального характера понималось удовлетворение половой потребности другими способами, включая понуждение женщиной мужчины к совершению полового акта путем применения насилия или угрозы его применения [1]. Заметим, что даже приведенные выше дефиниции порождают некоторые вопросы относительно их значения.

В большом толковом словаре С. А. Кузнецова лесбиянство определяется как разновидность полового отклонения, проявляющееся в удовлетворении чувственной страсти женщины с женщиной; женский гомосексуализм [2]. Гомосексуализм в свою очередь представляет собой «половое влечение к лицам своего же пола» [3]. Таким образом, лексическое значение термина «гомосексуализм» противоречит юридическому. Что касается такого явления, как лесбиянство, то под ним понимается способ удовлетворения половой страсти, при котором участвует половой орган хотя бы одной из партнерш [4]. Судебная практика, также подтверждает данную точку зрения. Так, приведем в пример следующее дело. Гражданка Р. под угрозой дальнейшего применения насилия, потребовала от потерпевшей совершения иных насильственных действий сексуального характера, а именно лесбиянства. Потерпевшая, под угрозой применения к ней физического насилия со стороны Р., подчинилась ее требованиям, против своей воли и согласия, совершила лесбиянство, а именно «трогала языком половые органы Р.». Суд квалифицировал действия Р. по части 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации [5].

Также остается нерешенным вопрос о правильной квалификации деяний, связанных с удовлетворением половой страсти путем истязаний, ударов, побоев, ожогов [6].

Квалификация любых преступлений, совершенных с целью удовлетворения сексуальных потребностей, как половых преступлений, на наш взгляд, ошибочна. Парадоксально относить, например, нанесение побоев жертве с целью удовлетворения половой страсти преступника, к преступлениям, посягающим на половую свободу и половую неприкосновенность личности. Целесообразно квалифицировать данное деяние по соответствующей статье Особенной части УК РФ. Об этом свидетельствует и судебная практика [7]. Приведем в пример следующее дело: У. действуя с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для потерпевшей, выразившейся в глумлении и длительном избиении потерпевшей, нанес Х. не менее двух ударов рукой по лицу и не менее двух ударов ногами по туловищу. В продолжение своего преступного умысла У. взял со стола пустую стеклянную бутылку объемом 0,5 л. и ввел её в анальное отверстие потерпевшей. Органами предварительного следствия У. обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия. Суд пришел к выводу, что признаков состава преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ в действиях виновного нет. Действия У. следует квалифицировать по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, совершённое с особой жестокостью издевательствами и мучениями для потерпевшего [8].

Таким образом, уголовная политика РФ направленная на защиту прав и свобод в

области половой свободы и половой неприкосновенности граждан нуждается в доработке. Необходимо детально раскрыть термины, используемые в статьях 131, 132 УК РФ. Однако необходим комплексный подход к решению данного вопроса. Так, представляется эффективным не только внесение изменений в соответствующие статьи Уголовного Кодекса РФ, но и принятие Пленумом ВС РФ постановления, в котором бы разъяснялось значение основополагающих для квалификации понятий.

Считаем, что данные нововведения послужат эффективным средством для пресечения подобного рода деяний, а также правильной их квалификации.

Список литературы:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»
2. Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. 1-е издание. СПб.: Норинт, 2000. 1536 с.
3. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка // М.: Оникс. 2013. 1360 с.
4. Яценко А. С. К вопросу о дефинициях терминов «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» и их соотношении // Вестник БГУ. 2015. № 1. С. 15.
5. Приговор № 1-35/2017 1-520/2016 от 1 февраля 2017 г. по делу № 1-35/2017 [HTML] (<http://sudact.ru/regular/doc/1E4izfqZ9OQj/?regular-txt>)
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 169.
7. Самойлов А.В. Место механизма совершения преступления в системе научных категорий криминалистики // Провинциальные научные записки 2016. № 1. С. 157 - 161
8. Приговор № 1-427/2013 от 25 июня 2013 г. по делу № 1-427/2013 [HTML] (http://sudact.ru/regular/doc/XQCmbzIKP81X/?page=21®ular-doc_type=®ular-court=®ular-date_from=®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo)

ЛИЗИНГ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

М.Н. Фомичев, доцент, к.ю.н.

К. Р. Шакирзянова, юрист, бакалавр института экономики управления и права (ИЭУиП)
ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»,
Россия, г. Н. Новгород

Аннотация

Представленный материал направлен на выявление проблемных вопросов правового регулирования договора финансовой аренды в сфере деятельности казенных предприятий.

Ключевые слова

Лизинг (финансовая аренда), проблемы правового регулирования, лизингодатель, лизингополучатель, государственное предприятие.

Лизинг происходит от английского слова «leasing», что в переводе означает «аренда». Это долговременная аренда автомобилей, оснащения, ТС или недвижимости,

которая предусматривает вероятность их дальнейшего выкупа лизингополучателем.

Концепция лизинга на современном этапе развития права далеко не нова. Но напряженные обсуждения по данному вопросу порождают проблему юридической природы лизинга и месте договора лизинга в системе гражданско-правовых договоров, что объясняет значимость исследуемой проблематики, которая обладает многогранным характером. К тому же, ее последующее исследование станет содействовать оптимизации правового регулирования лизинга в сфере деятельности казенных предприятий.

Открытие сущности лизинговой операции восходит к периоду жизни Аристотеля (IV век до н.э.). Непосредственно ему принадлежат слова «богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности», имеется в виду, чтобы получить доход, хозяйственнику совсем не обязательно иметь в собственности какое-то имущество, достаточно лишь иметь право пользоваться им и в результате получить доход [1].

Казенные предприятия имеют большое значение в институте лизинговых правоотношений. «Казенными» именуется компании, относящиеся к «казне», т. е. государственные компании. К примеру, фабрики, заводы, хозяйства [2].

Они пребывают под непосредственным государственным управлением в области ценовой политики, финансов, различного стимулирования сотрудников, в том числе и материального. Государственные предприятия никак не могут воздержаться от решения заключить государственное соглашение о поставке различных товаров в интересах государственных потребностей. В соответствии с этим такие предприятия должны подписывать определенные контракты с организациями-покупателями товаров либо услуг [2].

В Российской Федерации лизинг недвижимости согласно результатам 2016 года охватывает в совокупном размере нового бизнеса весьма небольшую часть и в принципе начинает расти при сопоставлении с 2015 годом. Но в целом исследуемый рынок в последующем 2019 году несколько снизится по некоторым направлениям, таких как авиализинг. Между тем локомотивом роста лизинговой среды будет сельхоз техника из-за госсубсидий. Сейчас, на рынке никак не отслеживались игроки, которые специализируются исключительно в данной области.

Есть на рынке зарекомендовавшие себя лидеры, которым принадлежат подобные лизинговые компании в Российской Федерации. Речь идет о таких компаниях, как компания «Сбербанк лизинг», «Приволжская лизинговая компания», «Каркаде» и компания «Балтийский берег».

Собственность казенного предприятия всегда закреплена за ним на праве оперативного управления. В то же время правительство берет на себя ответственность за обязательства данной группы учреждений и помогает им, оказывая нужную экономическую поддержку, предохраняет от разорения, дает привилегии согласно государственным закупкам и так далее. Таким образом, рассматриваемые учреждения представляют собой, по сути, бюджетные организации. Именно поэтому они исключаются из рыночной системы ведения хозяйства, несмотря на то, что ощущается её воздействие [2].

Нормальная работа государственных предприятий сдерживается строгой дисциплинарной ответственностью. Однако едва ли такие организации смогут претендовать на достаточно высокое нормативное закрепление.

Регулирует институт лизинга в России целый ряд документов [3][4][5][6][7][8]. Особенности договора лизинга, заключаемого государственным учреждением, установлены ст. 9.1 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" от 29.10.1998 N 164-ФЗ, в редакции от 03.07.2016 года. Положения данной статьи

применяются с 11 января 2015 года.

В соответствии с этой статьей, при заключении договора лизинга, лизингополучателем, а в нашем случае это казенное предприятие, следует обратить внимание на некоторые отличительные особенности. Так, в соглашении надлежит учитывать обязанность лизингодателя собственнлично устанавливать продавца собственности согласно договору лизинга; в нем же не разрешается проводить вычисления согласно лизинговым платежам продукцией (в естественной форме), изготавливаемой с помощью предмета лизинга. К значительным же обстоятельствам договора лизинга наравне с другими критериями, определенными вышеприведенными примерами, принадлежат запрет в предоставлении залога для исполнения обязанностей согласно договору лизинга (за исключением залога имущества, подлежащего передаче в лизинг); возможность сторон соглашения менять величину лизинговых платежей согласно договору в соответствии с бюджетной сметой государственного предприятия;

ну, а если лизингополучатель не перечислит лизинговые платежи более двух раз подряд, по истечении определенного соглашением времени платежа, то происходит взыскания в бюджет казенного предприятия; происходить это может на основе исполнительного документа в порядке, предусмотренном федеральными законами, которые характеризуют основные черты правового положения таких предприятий; государственные предприятия - лизингополучатели для того, чтобы выполнить свои обязательства по договору лизинга не могут подписывать сопутствующие контракты. Например, договор о получении кредитов, займов [9].

В соответствии с законодательством РФ договоры лизинга заключаются на срок более года, а некоторые на срок более трех лет. Возникает вопрос: могут ли такие долгосрочные договоры заключаться казенными учреждениями, ведь они вправе планировать и осуществлять расходы в пределах бюджетного финансирования, которое доводится на год и плановый период (всего три года)?

Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" не дает полного ответа на этот вопрос. Между тем следует обратить внимание на положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Исследуя его, конкретно положения п. 2 ст. 1 Федерального закона N 44-ФЗ, считаем возможным сделать вывод о том, что в нем перечислены закупки, на которые данный Закон не распространяется. При этом не содержатся указания на возможность заключения договора финансовой аренды (лизинга) без применения положений Федерального закона N 44-ФЗ.

Если рассматривать Бюджетный Кодекс Российской Федерации, то можно сформулировать выводы, что согласно п. 2 ст. 72 БК РФ государственные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, кроме случаев, установленных п. 3 ст. 72 БК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 72 БК РФ казенные контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, определенных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, принимаемыми в силу ст. 79 БК РФ, на срок реализации указанных решений [11].

Отметим, что в настоящее время федеральные законы о федеральном бюджете принимаются на предстоящий финансовый год и два плановых периода.

Таким образом, лимиты бюджетных обязательств устанавливаются на три года. Учитывая вышеизложенное, заказчик, в случае доведения до него лимитов бюджетных обязательств на срок более одного года, вправе при осуществлении закупки заключать

государственные контракты на срок более одного года.

Порядок принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.11.2013 N 1071.

Возникает и другая проблема, которая не имеет нормативного закрепления. Если говорить про стороны по договору лизинга, то они обязаны разрешить, на чьем балансе (лизингодателя либо лизингополучателя) станет предусматриваться имущество, представляющее предметом лизинга. Подобное разрешение обязано быть отмечено в соглашении.

Предложим пример, когда основные средства закрепляются на балансе лизингополучателя. В данном случае основные средства, являющиеся предметом лизинга, отражаются на счете "Основные средства - предметы лизинга"[10].

По данным за 2015-2016 г.г. ключевыми предметами на рынке лизинга были машины и техника. Учитывая особенности транспортных интересов ВГУВТ, научной базы авторов обратим внимание, что достаточно полезным при дальнейших исследованиях рынка в сфере транспорта послужит прогноз до 2022 года рынка лизинга железнодорожного транспорта.[11]

Допустим, государственное предприятие берет в лизинг транспортное средство, легковой автомобиль. В соответствии с условиями договора авто будет учитываться на балансе лизингополучателя. Лизингодатель передает предприятию по акту автомобиль. Указываются расходы на его приобретение, которые равны 500 000 руб. Договор лизинга заключен на 3 года. Кроме цены машины в общую сумму договора введена оплата за пользование на протяжении времени воздействия - 180 000 руб. Ежемесячный лизинговый платеж составляет 24 300 руб., в том числе: 7000 руб. - ликвидация платы за использование авто; 17 300 руб. - погашение расходов лизингодателя на приобретение автомобиля.

Соглашением учитывалась покупка собственности по окончании действия соглашения. В период выкупа машины цена износа начислена целиком.

Рассмотрим второй пример. Теперь, основное средство будет учитываться на балансе лизингодателя. В учете лизингополучателя приобретенное в пользование основное средство необходимо отобразить в забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование". В этом случае объект принимается к учету в основе акта приема-передачи [10].

Пример второй. Государственное предприятие подписало договор лизинга на период равный 5 лет. Здесь предмет лизинга будет являться оборудование. Все расходы лизингодателя на получение оборудования равны 420 000 руб., это было зафиксировано в акте приемки-передачи. По условиям соглашения оборудование учитывается на балансе лизингодателя. Ежемесячные лизинговые платежи (то есть, плата за использование оборудованием) будет равна 5000 руб. По окончании действия договора предприятие будет выкупать оборудование по цене равной 200 000 руб. Это прописано в договоре отдельно.

Таким образом, отметим, казенные предприятия вправе заключать контракты, предметом которых является финансовая аренда (лизинг) на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных средств, с учетом условий, указанных в Постановлении N 1071. При заключении договора лизинга государственному предприятию необходимо учитывать особенности, установленные ст. 9.1 Закона о лизинге.

Отражение в бюджетном учете казенного предприятия - лизингополучателя операций по поступлению лизингового имущества зависит от того, на чьем балансе

согласно условиям договора лизинга учитывается это имущество: у лизингополучателя или лизингодателя.

Определена еще один аспект проблематики в сфере правового регулирования лизинга в сфере деятельности государственных предприятий. Это вопрос срока службы оборудования. Активное развитие абсолютно всех моментов производства и основных средств, в главную очередь, подразумевает конкретные перемены амортизационной политики, то есть, период устаревания техники способен значительно превосходить её фактические повреждения.

В данных обстоятельствах изменяется подход к установлению оптимального времени работы оборудования, при этом не его резкое сокращение, а значительно разные комбинация к его установлению в секторах экономики с различным воспроизводственным циклом. В свою очередь, это противоречит установленному на сегодняшний день в Налоговом Кодексе Российской Федерации порядку [13]. При этом может формироваться нестабильная практика при проведении выездных налоговых проверок, которая тем или иным образом затрагивает вопросы лизинга на предприятии [14,15,16].

Помимо этого, спецоборудование, что выводится с применения в первичном производственном цикле, способен довольно благополучно на протяжении некоторого времени применяться в иных фирмах. Это подразумевает рациональность в организации эксплуатации подобного оснащения у заинтересованных государственных предприятиях [17,18]. Но при этом должны учитываться обстоятельства, выгодные для продавца и покупателя. С целью организовать данное движение, нужно создавать особенные распорядки работы такого оборудования и образовывать соответствующие организации. Поэтому темпы становления такого института, как лизинг показывают весьма низкие показатели [19].

Тем не менее, при уменьшении рынка либо небольших темпах увеличения объемов нового бизнеса обостряется и конкурентная борьба, которая способна послужить причиной как к либерализации запросов к лизингополучателям, так и к уменьшению маржи лизингодателей, при стремлении предоставить наилучшие условия ради покупателей. Из-за такого стремления фирмы имеют все шансы пойти в сокращение уровня предварительных (авансовых) платежей для лизингополучателей [12]. Авторы делают вывод о том, что с одной стороны, данное явление увеличивает напряженность для компаний, со второй – дает возможность получать доход выше, хотя и незначительно. Имеется ввиду, что чем больше долг покупателя, тем больше платежи согласно сделке.

Пред любой компанией встает трудность в обновления производственных мощностей в ситуации, когда не хватает время и экономических ресурсов. Этот вопрос способен разрешить именно лизинг. Только он дает возможность увеличить скорость обновления материально — промышленной базы.

Таким образом, считаем необходимо нормативно закрепить положение о техническом переоборудовании производств, что будет гарантировать стабильную необходимость в продукте предприятий, которые изготавливают технику и спецоборудование.

Непосредственный результат в данном случае, во-первых, будет связан с огромным учетом условий лизингодателя, который определяет результативность его деятельности. Во-вторых, приведет к наиболее полной загрузке мощностей компании-изготовителя оборудования и его мотивировки к изучению производства нужной современной техники.

Необходимо и содействовать формированию внешнего лизинга, что наиболее важно для интересов государственных компаний [17], так как они применяют

сверхтехнологичное спецоборудование иностранного производства. Оно выделяется огромной производительностью, а также превосходными техническими данными. Вследствие чего, обладает большей продолжительностью по времени эксплуатации. И в целом, покупка импортного оснащения нередко встает лизингополучателю дешевле, за счет компании финансирования поставок непосредственно из-за границы.

Список литературы:

1. Лещенко М.И. Основы лизинга: уч. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 456 с.
2. [электронный ресурс] <http://cyberleninka.ru/article/n/tselevoe-finansirovanie-munitsipalnyh-kazennyh-predpriyatij-tulskoj-oblasti> (дата обращения 09.09.2017)
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5
4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016) // "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340
5. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3823
6. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О финансовой аренде (лизинге)" // "Собрание законодательства РФ", 02.11.1998, N 44, ст. 5394
7. Постановлении Правительства РФ «О государственной поддержке развития лизинговой деятельности в Российской Федерации» от 27 июня 1996 г. № 752 (ред. от 06.06.2002 г.) // "Собрание законодательства РФ", 01.07.1996, N 27, ст. 3279
8. Постановление Правительства РФ от 26.11.2013 N 1071 (ред. от 04.02.2016) "Об утверждении Правил принятия решений о заключении от имени Российской Федерации государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" // "Собрание законодательства РФ", 02.12.2013, N 48, ст. 6274
9. Харитонов Ю.С. Договор лизинга. - М., 2013. - С. 140.
10. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 16.11.2016) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных учреждений и Инструкции по его применению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 N 19452), пункты 37, 38, 333.
11. [электронный ресурс] <https://marketing.rbc.ru/research/issue/56137/> (дата обращения 08.05.2018)
12. <http://cyberleninka.ru/article/n/3-10-pravovaya-priroda-dogovora-lizinga> (дата обращения 09.09.2017)
13. [электронный ресурс] <http://cyberleninka.ru/article/n/perspektiva-razvitiya-lizinga-v-rossii> (дата обращения 13.10.2017)
14. Лобанов Г.В. Выездная налоговая проверка: учебно-методическое пособие.// Г.В.Лобанов, О.В. Русакова, А.В. Телегус, Г.А.Терентьева, О.В.Чаадаева.- Нижний Новгород, 2016.
15. О правовом регулировании налогообложения индивидуальных предпринимателей на внутреннем водном транспорте РФ Чих Н.В., Бехтяев С.П.

//Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2012.№ 33.С.40-44

16. Проблема оценки действий юридических лиц, направленных на проявление должной осмотрительности и осторожности при заключении сделок с контрагентами Лобанов Г.В., Фомичев М.Н.// В сборнике: Современная система налогообложения в России: проблемы и перспективы Материалы научно-практической конференции. 2017. С. 162-166

17. Чих Н.В., Вискова К.А. Правовые основы государственно-частного партнерства как формы участия государства в реализации инвестиционных проектов на водном транспорте // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2015. № 44. С. 42-48.

18. Коломейченко Е.А., Крепак С.В., Фомичев М.Н. Теоретические и правовые аспекты государственного управления внутренним водным транспортом в России Евразийский юридический журнал. 2017. № 4 (107). С. 145-147.

19. Эксперт РА. Лизинг в России: итоги 2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/leasing/leasing2012_itogi/part1/ (дата обращения 13.10.2017)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ КРАЖИ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ

Фрати И.А. – магистрант юридического факультета
Научный руководитель – Хоменко С.М., преподаватель кафедры уголовного права и процесса, к.ю.н., доцент
Таганрогский институт управления и экономики,
Россия, г. Таганрог

Аннотация

При огромном объеме совершаемых преступлений против собственности, способов их совершения и многообразии жизненных ситуаций, суды довольно часто допускают ошибки в квалификации, сталкиваясь с трудностью отграничения кражи как от иных видов хищений, так и от преступлений, имеющих совершенно иную родовую принадлежность. В статье рассматриваются проблемные вопросы отграничения кражи от смежных составов преступлений.

Ключевые слова

Кража, отграничение, смежные составы, преступления против собственности.

На протяжении долгого времени кража является самым распространенным преступным деянием не только среди хищений, но и среди других преступлений. При огромном объеме совершаемых преступлений против собственности, способов их совершения и многообразии жизненных ситуаций, суды довольно часто допускают ошибки в квалификации, сталкиваясь с трудностью отграничения кражи как от иных видов хищений, так и от преступлений, имеющих совершенно иную родовую принадлежность. Проще всего, пожалуй, отграничить кражу от таких смежных составов как грабеж и разбой. Значительную помощь в этом оказывает Постановление № 29 [2]. Однако и здесь нередко возникают проблемы.

Разграничение грабежа и кражи можно провести по двум критериям: объективному и субъективному. Объективный критерий заключается в различии такого элемента объективной стороны состава преступления, как способ совершения деяния. В этом случае важно – тайно или открыто действует виновный. При тайном изъятии имущества деяние квалифицируется по ст. 158 УК РФ [1], при открытом – по ст. 161

УК РФ [1]. Вышеуказанное Постановление Пленума ВС РФ [2] довольно четко регламентирует, что подразумевается под тайным, а что под открытым хищением.

Субъективный критерий заключается в убежденности самого преступника в тайности или открытости совершаемого хищения. Во-первых, виновный может быть убежден, что за его действиями никто не наблюдает. Независимо от того, верно это или нет на самом деле, деяние квалифицируется, как кража. Во-вторых, виновный может осознавать, что окружающие видят его действия, но не понимают их противоправный характер. Здесь также имеет место тайное хищение.

Значительные трудности у правоприменителей вызывают случаи перерастания кражи в грабеж. Согласно п. 5 Постановления № 29 [2], если действия преступника обнаруживаются, а преступник, сознавая это, продолжает совершать противоправные действия, то содеянное квалифицируется по ст. 161 УК РФ [1]. В данной ситуации важно установить момент окончания хищения, т.е. в момент утраты действиями виновного тайного характера, кража еще не должна быть окончена – только в таком случае она перерастет в грабеж.

Что касается разбоя, то главным критерием разграничения является применение насилия в качестве способа завладения имуществом – в краже данный способ не предусмотрен, изъятие имущества носит ненасильственный характер.

Очень часто бывает трудно отграничить кражу от различных видов мошенничества. В первую очередь следует обратить внимание на предмет преступления. В отличие от кражи, предметом которой может быть только чужое имущество, предмет мошенничества может составлять еще и право на него. Кроме того, в ситуациях, когда завладевают имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, но данный способ применяется в отношении недееспособного или ограниченно дееспособного лица, то содеянное квалифицируется как кража. Важно учитывать, что обман и злоупотребление доверием могут иметь место и при тайном хищении. Только если в мошенничестве – это способ совершения преступного деяния, то в краже – это средство облегчения доступа к изымаемому имуществу.

Анализ норм уголовного законодательства, правоприменительной практики, проведенные исследования позволяют выделить признаки изъятия (обращения) имущества применительно к составу преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ [1]:

- происходит на основании гражданско-правовой сделки;
- воля на заключение сделки фальсифицирована обманом (или злоупотреблением доверием);
- обман (или злоупотреблением доверием) является способом хищения, а не способом облегчения хищения;
- право собственности (владение) прекращается, собственник (иной законный владелец) не может истребовать имущество из незаконного пользования лица, его изъявшего, вне зависимости от того установлено место нахождения лица или нет, т.к. потерпевший не осознает истинные намерения лица, изъявшего имущество.

Нередки случаи в судебно-следственной практике, когда кражу путают с такими преступными деяниями, как присвоение и растрата. Здесь необходимо учитывать, что у преступлений, предусмотренных ст.160 УК РФ [1] – специальный субъект. По нему и необходимо проводить разграничение. Лицо, совершающее изъятие имущества, должно обладать соответствующими полномочиями в отношении данного имущества, которые должны быть подкреплены договором, специальным поручением либо обусловлены должностным или иным служебным положением виновного лица. Если же данное лицо просто имеет доступ к имуществу в связи с поручаемой работой или своими служебными обязанностями, то будет иметь место кража.

Например, хищение экспедитором перевозимого им имущества квалифицируются по ст. 160 УК РФ [1], поскольку имущество ему вверено, а хищение перевозимого имущества водителем квалифицируется по ст. 158 УК РФ [1]. При этом в присвоении и растрате преступные действия должны быть связаны непосредственно хотя бы с одним из правомочий в отношении вверенного имущества. Если же этого нет, например, в случаях, когда кладовщик выносит со склада имущество с целью завладения им, то действие квалифицируется как кража, так как он не осуществляет правомочий в отношении имущества, которое ему вверено.

На наш взгляд, большие трудности в правоприменении вызывает отграничение кражи транспортного средства от такого состава, как неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Сложность в том, что у данных преступлений объект и предмет абсолютно идентичен, да и способы завладения могут быть одинаковыми. В научной литературе также бытует мнение, что оба преступления являются корыстными, поскольку деяние, предусмотренное ст. 166 УК РФ [1], преследует цель временного пользования. На практике основным критерием разграничения является субъективный – устанавливается направленность умысла, который должен быть направлен не на обращение чужого имущества в свою пользу, а на противоправное временное пользование в корыстных или иных целях. Однако только одного этого критерия часто бывает недостаточно, ведь довольно сложно установить, на что в действительности был направлен умысел виновного.

По нашему мнению, в таком случае необходимо руководствоваться объективным критерием, который заключается в моменте окончания преступного действия. Угон считается оконченным с момента увода автомобиля любым способом, кража же с момента возникновения возможности распорядиться автомобилем, обратить его в свою пользу. На то, что преступник намеревался обратить автомобиль в свою пользу, могут указывать такие действия, как перекраска автомобиля, снятие или смена номерных знаков. Кроме того, угон возможен с лицом, управляющим автомобилем, что, разумеется, исключено в краже, иначе будет утрачен признак тайности завладения.

Таким образом, действий похожих на деяние, предусмотренное ст. 158 УК РФ [1] довольно много, во многих случаях законодатель недостаточно четко предусмотрел их разграничение, что и вызывает путаницу на практике, и как следствие, неверную квалификацию преступлений. На наш взгляд, во избежание этого, судебным органам надлежит в каждом конкретном случае досконально и всесторонне исследовать имеющиеся доказательства и фактические обстоятельства дела, а законодателю необходимо устранять коллизии и пробелы, которые порождают неверное толкование норм права. Процесс квалификации краж должен включать в себя наиболее целесообразные действия и блоки действий, образующие систему. Он не должен лишать субъекта квалификации творческой инициативы, являя собой своеобразную методическую рекомендацию об оптимальном порядке и содержании действий, управляя, таким образом, ходом всего процесса, приводя к достижению искомого результата.

Список литературы:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Российская газета. 18.06.1996. №113. 19.06.1996. №114. 20.06.1996. №115. 25.06.1996. №118.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Российская газета. 18 января 2003 года. №9 (специальный выпуск).

ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЛИЗИНГА В РОССИИ

Н. В. Чих, к.ю.н., доцент, заведующий кафедры гражданско-правовых дисциплин
института экономики управления и права (ИЭУиП)

М.Н. Фомичев, доцент, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
(юридического направления) института экономики управления и права (ИЭУиП)

К. Р. Шакирзянова, юрист, бакалавр института экономики управления и права
(ИЭУиП)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волжский государственный университет водного транспорта»,
Россия, г. Н. Новгород;

Аннотация

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы налогообложения лизинга в Российской Федерации. Лизинг самая распространенная форма инвестиционной деятельности. Не все виды работают в России, иные проходят этапы адаптации, в том числе и с точки зрения права. Фактором снижения эффективности нормативно-правового регулирования порядка налогообложения результатов лизинговых операций в РФ являются многочисленные пробелы и коллизии в гражданском законодательстве. Сложившаяся ситуация требует незамедлительного разрешения и принятия ряда мер по доработке действующих норм в данной сфере правоотношений.

Ключевые слова

Залог, налогообложение, лизинг, финансовая аренда, налоговые риски, цифровая экономика.

Смена плановой экономической системы на рыночную, которая продолжает изменения в данной сфере, многочисленные реформы и нововведения способствуют интенсификации вовлечения национальной экономики в мировую, в том числе и через цифровые процессы.

Мировая практика показывает, что лизинг – наиболее прогрессивный метод материально-технически обеспечить производство. В современных условиях жизни общества невозможно отрицать его необходимость. Практика указывает на пробелы правового регулирования современного этапа развития лизинга и цифрового общества, что задерживает совершенствование этого института в нашей стране. Самые явные можно заметить в налоговом законодательстве на примере некорректного толкования и, соответственно, разъяснения. Рассмотрим наиболее актуальные проблемы, выявленные в ходе деятельности научного исследования.

Во-первых, необходимо обусловить, что представляет собой финансовая аренда, а экономической терминами "лизинг". Согласно ст. 2 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», экономической лизинг – это совокупность экономических и правовых отношений, которые возникают при реализации договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга[1]. Статья 665 ГК РФ под договором финансовой аренды (лизинга) определяет то, что арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование[2]. Иными словами, лизинг – это вид инвестиционной деятельности, связанной с использованием имущества.

Особой разновидностью договора является сублизинг, под которым подразумевается вид поднайма предмета лизинга. По нему лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее его предмет.

Также одной из разновидностей гражданско-правовых сделок в сфере финансовой аренды является возвратный лизинг. Особенность данного вида лизинга состоит в том, что лизингополучатель является одновременно поставщиком лизингового имущества. Это значит, что собственник оборудования продает его лизинговой компании и одновременно заключает с ней договор лизинга на это же оборудование в качестве лизингополучателя[3].

Следует рассмотреть подробнее возвратный лизинг. Немаловажно, что налоговые органы пытаются опровергнуть законность операций возвратного лизинга, пытаясь найти в нем необоснованную налоговую выгоду. Аргументами в данном случае становятся, например, низкая маржа лизингодателя при использовании им для покупки предмета лизинга заемных средств.

Предназначение возвратного лизинга, прежде всего, заключается в покрытии недостатка оборотных средств организации. При этом, она по-прежнему может пользоваться имуществом, проданным лизинговой компании в финансовом процессе, извлекая при этом доходные средства. Конечно, предприятие для привлечения дополнительных денежных средств может не продавать свое имущество, а взять кредит под залог в банке, но размер вознаграждения лизингодателя от проводимых операций может оказаться существенно ниже, чем средняя мировая ставка процентов по банковским кредитам[4].

Во-вторых, возникновение налоговых рисков достаточно часто происходит из-за действий, которые регулируют нормы гражданского права. Примером может являться досрочное расторжение договора лизинга, при котором иногда эксперты не могут определить дополнительные фискальные риски.

С другой стороны, появляется вероятность возникновения риска в отказе о признании налоговым органом амортизации, начисленной в периоде действия договора, необоснованной по причине притворности лизинговой сделки.

Важно учесть налоговые последствия такой операции: предмет лизинга, реализуемый лизингодателем (при переходе права собственности) в порядке, предусмотренном для амортизируемого имущества (с учетом возможного убытка в порядке статьи 268 НК РФ)[5].

В-третьих, в настоящее время существуют схемы осуществления лизинга, которые можно квалифицировать как необходимо направленные на получение необоснованной налоговой выгоды[6]. Неправомерными, по мнению лизингодателя, стоит считать другие лизинговые операции, в которых необоснованно используются фирмы, не сдающие отчетность и не уплачивающие налоги, а средством платежа будут векселя.

Финансовую недобросовестность можно определить по следующим признакам: все необходимые соглашения были подписаны в один день (главным образом, ситуация по сделке существенно усугубляется, если место подписания не совпадает с адресами участников сделок); предмет лизинга поступил к лизингополучателю раньше заключения договора лизинга; оборудование простаивает в течение длительного промежутка времени по необоснованным причинам; невозможность проведения встречных налоговых проверок; лизингодатель и другие стороны договора не занимаются реальной экономической деятельностью [7].

Считаем, что важной доработкой налогового законодательства, может стать разработка системы нормативно-правового регулирования налогообложения доходов от лизинговых операций – им станет налог на прибыль.

В соответствии со статьей 28 Закона, под лизинговыми платежами имеется в виду общая сумма платежей по договору финансовой аренды на протяжении всего срока действия договора лизинга, включающая в себя возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, которые связаны с оказанием других услуг, обусловленных соглашением о договоре финансовой аренды, а также доход лизингодателя. Под выкупной стоимостью понимаются затраты организации на приобретение объекта лизинга без учета услуг по лизингу. Следовательно, выкупная стоимость не учитывается в составе лизингового платежа, который уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль у лизингополучателя, в составе текущих расходов независимо от формы и способа расчетов.

Между тем, обратим внимание на то, что центральным вопросом определения налоговой базы по доходам от лизинговых операций, который не урегулирован в необходимой степени в действующем законодательстве выступает проблема порядка определения амортизации по предмету лизинга для целей налогообложения налогом на прибыль.

Подводя итог, [9,10,11] следует отметить, что значительную долю положительных моментов в налогообложении лизинга сегодня создает судебная практика (что в целом для России нехарактерно, так как судебный прецедент не является источником права). Лизинг в современных условиях является наиболее эффективной формой финансирования [12] основных фондов. Обратить следует на этот факт и при изучении генезиса лизинга как института и важно сформировать причины отсутствия применения иных видов лизинга, так широко применяемых за рубежом, думаем и перспективы адаптации через призму современного налогового права также должны быть обозначены исследователями в будущем, не для нужд предпринимателей, но и практической реализации налоговых проверок [13,14,15,16,17,18]. Систематизированность законодательства, которое не позволит вольных трактовок положений закона крайне необходимо для дальнейшего развития лизинга в России.

Список литературы:

1. Федеральный закон «О налоговый финансовый аренде (лизинге)» от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) .
2. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 N 14-ФЗ - Часть 2 ст.665 (в ред. от 28.03.2017) .
3. Дворецкий А. Л. Налоговая система права . Налоги и их виды. — М.: Лаборатория книги, 2012 .
4. Путилин Д.А. Налоговые риски лизинговых схем. Налоговые споры: теория и практика, 2014 .
5. Налоговый кодекс 16.07.1998 №146-ФЗ (ред.18.07.2017 с изм. и доп. вступ. в силу права с 01.10.2017).
6. Газмин В.Д. Лизинг: Учебное пособие / В.Д. Газмин. – М.: Норма, 2013 .
7. Чекмарева Е.Н. Лизинговый бизнес: Практическое пособие. – М.: Эксмо, 2015.
8. Москвин Д.П. Территория опережающего социально-экономического развития; город Саров - импульс Нижегородской области. В сборнике: Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего сборник материалов V Международной научно-практической конференции. Западно-Сибирский научный центр. 2017. С. 26-30.

9. Фомичев М.Н., Игнатъева Е.П. ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ) - ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ В сборнике: Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции . 2017. С. 121-127.

10. Вилкова М.К., Фомичев М.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В сборнике: Вестник научного студенческого общества 2017. С. 154-155.

11. Теоретические аспекты договорных отношений в Гражданском праве России Фомичев М.Н., Шляхтина П.О// Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2017. № 51. С. 226-230

12. Минеев В. И., Лобанов Г. В. Методы определения тарифов на грузовые перевозки водным транспортом// Транспортное дело России. 2009. № 7. С. 68-70.

13. Чих Н.В. Правовое регулирование страхования на речном транспорте в дореволюционной России // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2014. № 41. С. 38-42.

14. Ананских И.А., Лобанов Г.В., Фомичев М.Н. Совпадение IP-адресов как доказательство получения необоснованной налоговой выгоды// Правовое поле современной экономики. 2016. №5. 98с.

15. Лобанов Г.В., Фомичев М.Н. Последствия представления уточненной налоговой декларации после составления или вручения акта проверки, но до вынесения решения// Тезисы докладов научно-практической конференции: Актуальные вопросы налогового администрирования: от теории к практике. 2015. 30с.

16. Лобанов Г.В. Выездная налоговая проверка: учебно-методическое пособие.// Г.В.Лобанов, О.В. Русакова, А.В. Телегус, Г.А.Терентьева, О.В.Чаадаева.- Нижний Новгород, 2016.

17. Проблема оценки действий юридических лиц, направленных на проявление должной осмотрительности и осторожности при заключении сделок с контрагентами Лобанов Г.В., Фомичев М.Н.// В сборнике: Современная система налогообложения в России: проблемы и перспективы Материалы научно-практической конференции. 2017. С. 162-166

18. О правовом регулировании налогообложения индивидуальных предпринимателей на внутреннем водном транспорте РФ Чих Н.В., Бехтяев С.П. //Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2012. № 33. С. 40-44

Научное издание

**ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА**

Сборник материалов
V Международной научно – практической конференции

2 том

07 мая 2018 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
19.05.2018 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
4,87 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*

ISBN 978-5-6040761-6-3

9 785604 076163

